

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organı

Sahibi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Adına

Mustafa Tuncer, Türkiye

Editör

Cengiz Demir, Türkiye

Editör Yardımcıları

Recep Yıldızhan, Türkiye

Hakkı Şimşek, Türkiye

Mehmet Parlak, Türkiye

Yayın Kurulu

Yasemin Usul Soyoral, Türkiye

Serap Güneş Bilgili, Türkiye

Mehmet Aslan, Türkiye

Erkan Doğan, Türkiye

Yabancı Dil

Saliha Yıldız, Türkiye

M. Recep Taş, Türkiye

Biyoistatistik

Sıddık Keskin, Türkiye

Gazel Ser, Türkiye

Teknik Sorumlu: Zöhre Berköz **Baskı Tarihi:** Ekim / 2015 **Baskı:** Üniversite Matbaası

Dergimiz Ulusal Tıp Dizininde ve Türkiye Atıf Dizininde İndexlenmektedir

VAN TIP DERGİSİ

Bilimsel Danışma Kurulu (Alfabetik Sırayla)

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Van Tıp Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu'nun doğal üyeleridir.

A. B. Lale CERRAHOĞLU (Celal Bayar)	Fahrettin TALAY (Abant)	Meral ERDİNÇ (Dicle)
A. Feridun IŞIK (Gaziantep)	Fulya ADALI (Balıkesir)	Merih ÇETİNKAYA (İstanbul)
Abdullah ATLI (Dicle)	Gökçe Anık İLHAN (Marmara)	Metehan GÜMÜŞ (Dicle)
Adem ŞENGÜL (Katip Çelebi)	Gökhan YILMAZER (Medikalpark)	Mehmet BERKÖZ (Yüzüncü Yıl)
Adnan SEYREK (Fırat)	Gülçin BAYRAMOĞLU (Karadeniz Teknik)	Mehmet ŞENCAN (Cumhuriyet)
Ahmet KİZİRGİL (Fırat)	Halil BAŞEL (Bezmialem)	Mehmet Burhan OFLAZ (Necmettin Erbakan)
Ali ANLAGÜR (Selçuk)	Hasan Ali GÜMRÜKÇÜ (Lokman Hekim)	Mehmet Ufuk ALUÇLU (Dicle)
Ali BAY (Gaziantep)	Hasan EKİM (Bozok)	Mustafa BERKTAŞ (Lokman Hekim)
Ali DOĞAN (Antalya)	Hasan KARSEN (Harran)	Mustafa GÜVEN (Onsekiz Mart)
Asiye KANBAY (Medeniyet)	Hasan Veysi GÜNEŞ (Osmangazi)	Mücahit EĞRİ (Gaziosmanpaşa)
Ayşe Serap KARADAĞ (Medeniyet)	Hüseyin DEMİR (Erciyes)	Nejmi KIYMAZ (Akdeniz)
Aytekin ÇIKMAN (Mengücek Gazi)	İlhan GEÇİT (Numune)	Nilgün ULUTAŞDEMİR (Zirve)
Begüm YILDIZHAN (Marmara)	İrfan YALÇINKAYA (Süreyyapaşa)	Necip PİRİNÇÇİ (Fırat)
Banu Musaffa SALEPÇİ (Lütfi Kırdar)	İsmail İYNEN (Harran)	Özgür DÜNDAR (Gata)
Bekir ATİK (Medeniyet)	İsmail KATI (Gazi)	Özcan HIZ (Samsun)
Barış GÜLHAN (Mengücek Gazi)	İsmail Önder UYSAL (Cumhuriyet)	Remzi KARADAĞ (Medeniyet)
Bülent ÖZBAY (Sıdkı Koçman)	Kadir BAHAR (Ankara)	Said BODUR (Selçuk)
Bünyamin SERTOĞULLARI (Katip Çelebi)	Kenan HASPOLAT (Dicle)	Sunullah SOYSAL (Marmara)
Cemil GÖYA (Dicle)	Köksal YUCA (Selçuk)	Süleyman ALICI (Medikalpark)
Cengiz DURUCU (Gaziantep)	Levent ERDİNÇ (Dicle)	Şahin ZETEROĞLU (Acıbadem)
Çapan KONCA (Adıyaman)	Mahmut BULUT (Dicle)	Tanju PEKİN (Marmara)
Eda DEMİR ÖNAL (Ankara)	Mansur KAMACI (Ankara)	Temel TOMBUL (Bezmialem)
Ertan ADALI (Balıkesir)	Mehmet Emin SAKARYA (Meram)	Zafer Hasan Ali SAK (Erzurum)

VAN TIP DERGİSİ YAZIM KURALLARI

1. 'Van Tıp Dergisi', Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin süreli bilimsel yayın organıdır ve üç ayda bir olmak üzere yılda dört sayı çıkar, bu bir cilt olarak yayınlanır.
2. Bu dergide, sağlık bilimlerinin değişik disiplinlerinde yapılmış klinik ve deneysel araştırma yazıları, derleme yazıları, olgu sunumları ve editöre mektuplar yer alır. Derginin amacı, tıp alanındaki güncel bilimsel gelişmeleri ve çalışmalarını aktarmak ve bilim dünyasına katkıda bulunmaktır.
3. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Türkçe yazıların Türk Dil Kurumu Sözlüğüne ve Yeni Yazım Kılavuzu'na uygun olması gerekir.
4. Dergi Yayın Kurulu, dergi yazım kurallarına uymayan yazıları yayımlamamaya, düzeltilmek üzere sorumlu yazarına geri göndermeye ve biçim olarak yeniden düzenleme yetkisine sahiptir. Gönderilen yazılar, en az 2 danışman (hakem) tarafından değerlendirildikten sonra Yayın Kurulu kararıyla yayımlanır. Yayın Kurulunun kararı sorumlu yazara yazılı olarak bildirilir. Yayınlanmamasına karar verilen yazılar başvuru sahibine iade edilmez.
5. Gönderilen yazıların daha önce yayınlanmamış olması veya başka bir dergide değerlendirme aşamasında olmaması gerekmektedir. Dergiye gönderilen yazılara telif hakkı ödenmez ve yazar yazının tüm yayım haklarının Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ait olduğunu kabul eder. Her türlü yayım hakkının devredildiğine dair beyanları kapsayan "**Yayın Hakkı Devir Formu**"nun tüm yazarlarca imzalanarak sunum aşamasında dergi editörlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Makaleler dergiye elektronik ortamda gönderildiyse, bu formun orijinali Editöre posta yolu ile veya faksla gönderilmelidir.
6. Yazıların araştırma ve yayın etiğine uygun olarak hazırlanması yazarların sorumluluğunda olan bir zorunluluktur. Yazarlar, insan ile ilgili tüm çalışmalarda etik ilkeleri kabul ettiklerini, araştırmayı bu ilkelere uygun olarak yaptıklarını belirtmelidirler. Bununla ilgili olarak Gereç ve Yöntem bölümünde klinik araştırmanın yapıldığı bölgedeki etik kuruldan prospektif her çalışma için onay aldıklarını ve çalışmaya katılmış kişilerden veya bu kişilerin vasilerinden bilgilendirilmiş onam aldıklarını belirtmek zorundadır. Hayvanlar ile ilgili deneysel çalışmalarda ise , makalenin gereç ve yöntemler bölümünde hayvan haklarını koruduklarını, ilgili deney hayvanları etik kurulundan onay aldıklarını belirtmek zorundadırlar. İnsan veya deney hayvanı üzerinde yapılan deneysel çalışmaların sonuçları ile ilgili olarak, dergiye yapılan başvuru esnasında, etik kurul onay belgesinin sunulması zorunludur. Yayınlanmayan makaleler geri gönderilmez.
7. Gönderilen yazıların aşağıda belirtilen yazım kurallarına uygun olması gereklidir:
 - a) Her sayfanın iki yanında, alt ve üst kısımlarında 3 cm boşluk bırakılmalıdır. Yazılar Word programı ile çift aralıklı ve 12 punto olarak, Times New Roman yazı stiliyle yazılmalıdır. Sayfa numaraları, her sayfanın sağ alt kısmında yer almalıdır.
 - b) Klinik ve deneysel araştırma yazıları ile derleme yazıları aşağıda belirtilen düzene uygun şekilde hazırlanmalıdır:
 - I. Birinci sayfada yazının Türkçe ve İngilizce başlığı (ayrıca yazıyı tanımlayan Türkçe ve İngilizce 30 karakteri aşmayan kısa başlık), yazarların açık ad, soyadları, akademik ünvanları, kurumları; çalışmanın yapıldığı kurum, yazışma yapılacak yazarın adresi, telefon ve varsa fax numarası, varsa çalışmayı destekleyen kurum yer almalı; daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş olması durumunda toplantının resmi adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.
 - II. İkinci sayfada Türkçe ve İngilizce özetler yer almalıdır. Türkçe ve İngilizce özetler araştırma yazılarında 200, olgu sunumu ve derlemelerde 100 kelimeyi geçmemelidir. İçinde dipnot, referans ve kısaltma bulunmamalı; "Amaç", "Yöntem", "Bulgular" ve Sonuç" başlıklarını içermelidir. Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler (en az 3, en fazla 6 tane) yine bu sayfada belirtilmelidir. Anahtar kelimeler seçilirken keyfi davranılmamalı, kelimeleri <http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html> internet adresinde belirtilen Tıp Konuları Başlıkları (Medical Subject Headings: MeSH) arasından seçilmelidir. Bu konuda TÜBİTAK-ULAKBİM Türk Tıp Dizini tarafından istenen güncel koşullar yerine getirilmelidir.
 - III. Üçüncü sayfada ve devamındaki sayfalarda ana metin yer almalıdır. Araştırma yazılarında, Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma bölümleri yer almalıdır. Farmasötik ürünler yazılırken jenerik isimler tercih edilmelidir. Metin içinde gerekli görüldüğü takdirde, kısaltmalar yapılabilir. Bu durumda, kısaltmalar ilk geçtikleri yerde açık olarak yazılmalı, bunun yanına kısaltmalar parantez içinde verilmelidir. Ticari isimler belirtilmişse bunlar büyük harfle yazılmalı, firma ve firma şehri ürün adından hemen sonra parantez içinde yer almalıdır. Ana metni bir paragraftan fazla olmayacak şekilde teşekkür (varsa), kaynaklar, tablolar, resim, çizim ve grafikler izlemeli ve bunların her biri ayrı bir sayfada yazılmalıdır. Derleme yazılarında ana metinde konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacak alt başlıklar (konunun içeriği, tarihi ve temel bilgiler, metodoloji, yapılmış hayvan ve insan çalışmaları, tartışma, sonuç, gelecekte yapılacak çalışmalar için öneriler gibi) bulunmalıdır.
 - c) Kaynaklar, tablo ve şekiller de dahil olmak üzere yazı içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Metinde parantez içinde ve cümle sonunda belirtilmelidir. Aynı görüşü belirten birden fazla kaynak kullanılmış ve kaynak numaraları artarda geliyorsa ilk ve son rakam arasına (-) işareti konur, değilse aralarına (.) konarak yazılmalıdır. Yazı ile ilgili Türkçe kaynaklar da mevcutsa bunların kullanımına önem verilmelidir. Kabul edilmiş ancak yayınlanmamış yazılar yayının adı belirtilip Türkçe kaynaklarda "baskıda", Türkçe dışı kaynaklarda "in press" ifadesi kullanılarak kaynaklarda yer alabilir. Atıfta bulunulan bilginin esas kaynağı elde edilememişse, sadece görüldüğü kaynak yazılmalı, doğrudan yararlanılmayan kaynak, kaynaklar listesinde belirtilmemelidir. Dergi isimleri yazılırken kısaltılmaları Index Medicus'a veya Science Citation Index'e uygun olmalıdır. Dergi Index Medicus veya Science Citation Index'te yer almıyorsa ismi tam olarak yazılmalıdır. Kaynak gösterilen makalenin künyesinde altı veya daha az yazar varsa tüm yazarların isimleri yazılmalı; altıdan daha fazla yazar olduğunda ilk altı yazarın ismi yazılmalı, sonrasında Türkçe kaynaklarda "ve ark.", Türkçe dışı kaynaklarda "et al." kullanılmalıdır. Kaynak sayısı derlemelerde 50'yi, araştırma yazılarında 25'i, olgu sunumu ve editöre mektuplarda 10'u geçmemelidir. Kaynaklar Index Medicus'a uygun şekilde (Vancouver Stili) yazılmalıdır. Kaynaklar aşağıdaki örneklerde olduğu gibi kaynaklar listesinde yer almalıdır.

DERGİ MAKALELERİ

Makale

Greenblatt DJ, Harmatz JS, Zinny MA, Shader RI. Effect of gradual withdrawal on the rebound sleep disorder after discontinuation of triazolam. N Engl J Med 1987; 317(12):722-728.

KİTAPLAR VE DİĞER MONOGRAFLAR

Yazarlı

Adams JQ, Lincoln A, van Buren M, Truman HS. An imaginary conversation. 76 ed. Philadelphia,PA: Historical Fantasy Publishing, 1976.

Editörlü

Diener HC, Wilkinson M, eds. Drug-induced headache. New York: Springer-Verlag; 1988.

Kıtapta Bölüm

Adams JQ, Lincoln A, van Buren M, Truman HS. An imaginary conversation. In: Taylor Z, Tyler J, editors. Collected Historical Fantasies. Philadelphia,PA: Historical Fantasy Publishing, 1976: 204-212.

Çeviri Kıtaptan Alıntı

White DO, Fenner FJ. Medikal Viroloji. Doymaz MZ (Çeviren). 1. Baskı, İstanbul: Nobel, 2000.

TEZ

Kurdoğlu M. İntranasal östrojen replasman tedavisi alan postmenopozal kadınlarda, okside LDL ölçümü ile kardiyovasküler risk tayini. Uzmanlık Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, 2005.

Diğer kaynak yazılımları için bakınız: Uniform requirements for manuscript submitted to biomedical journals. N Eng J Med 1997;336:309-315.

- d) Tablo, resim, çizim ve grafikler her biri ayrı kağıda ve iyi kalitede çizilmeli ya da basılmalıdır ve metin içerisindeki geçiş sırasına göre Arabik rakamlarla numaralanmalıdır. Tablo kapsamının kısa tanımı başlık olarak tablonun üstüne yazılmalıdır. Açıklayıcı yazılar ve kullanılan kısaltmaların açıklamaları altında olmalıdır. Yazarların, tablo, resim, çizim ve grafiklerin metnin neresinde yer almasını istedikleri ayrıca belirtilebilir. Ayrıca resimlerin arka sayfalarında numarası ve üst tarafı belirtilmeli, ilk yazar ve makale adı da not düşülmelidir Resim, çizim ve grafiklerin açıklamaları ayrı bir kağıda yazılmalıdır.
- e) Araştırma yazıları ve derlemeler 10, olgu sunumları 3, editöre mektuplar 1 sayfayı geçmemelidir (tablo, şekil ve kaynaklar hariç).
- f) Olgu sunumlarında Türkçe ve İngilizce başlıklar, özetler, anahtar sözcükler bulunmalı; yazı giriş, olgu, tartışma bölümlerini içermelidir.
- g) Editöre mektup bölümü, daha önce yayınlanmış yazılara eleştiri ve katkı sağlamak amacıyla yazıldığından, özet içermemeli, Referans sayısı 5'i geçmemelidir, kısa ve öz olarak biçimlendirilmelidir.
- h) Kopyalarda yazar (lar) ve kurum ismi belirtilmemelidir. Hazırlanan yazılar, çalışmanın önemini, ana bulgularını ve tüm yazarların imzasını içeren bir üst yazı ile birlikte aşağıda belirtilen yazışma adresine direkt olarak e-posta yolu ile de gönderilmelidir.

YAZIŞMA ADRESİ

Doç. Dr. Cengiz DEMİR
Van Tıp Dergisi Editörlüğü, Tıp Fakültesi Dekanlığı,
Kampüs 65080 Van - Türkiye
Tel 1: +90 432 216 19 09
Tel 2: +90 432 215 04 70-78 / (Dahili: 5065)
Faks : +90 432 216 75 19
E-posta: vantipdergisi@hotmail.com

VAN TIP DERGİSİ

YAYIN HAKKI DEVİR FORMU

Biz aşağıda isim ve imzaları bulunan yazarlar; yayınlanmak üzere Van Tıp Dergisi'ne gönderdiğimiz

“.....”

başlıklı makalenin derginin belirttiği yazım ve yayın kurallarına uygun ve orijinal bir çalışma olduğunu, aynı zamanda başka bir dergiye yayınlanmak üzere gönderilmediğini, yayınlanmış bir çalışma olmadığını, bilimsel ve etik kurallara uygun olduğunu taahhüt ediyoruz.

Bu makalenin yazılması yanında, çalışmanın planlanması, yapılması, ve verilerin analiz edilmesi aşamalarında da aktif olarak rol aldığımızı ve bu çalışma ile ilgili her türlü sorumluluğu kabul ettiğimizi beyan ederiz. Hepimiz makalenin son halini gözden geçirdik ve gerekmesi durumunda makale ile ilgili bütün verileri editörlere göndermeyi de taahhüt ediyoruz.

Yayına sunduğumuz bu yazının gerekli görülen düzeltmeler yapıldıktan sonra her türlü yayın hakkını yayına kabul edildiği tarihten itibaren Van Tıp Dergisi'ne devrettiğimizi belirtiriz.

Yazarların Adları	İmzaları	Tarih
.....
.....
.....
.....

Yazışma Adresi: Van Tıp Dergisi Yayın Bürosu, Tıp Fakültesi Dekanlık Binası, 65080 / Van, Türkiye
Tel 1: +90 432 216 19 09, **Tel 2:** +90 432 215 04 70-78 / 5065, **Faks :** +90 432 216 7519
E-posta: vantipdergisi@hotmail.com

Van Tıp Dergisi, Ulusal Tıp Dizini ve Türkiye Atıf Dizini veri tabanlarında indekslenmektedir.

EDİTÖRDEN...

Van Tıp Dergisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin süreli bilimsel yayın organıdır. Dergi, 1997 yılından beri düzenli ve kesintisiz olarak yayınlanmakta olup internet ortamında yazıların PDF formatı arşivlenmektedir. Dergimizin web sayfası açık erişimli olup ücretsiz olarak makalelere erişmek ve indirmek mümkündür.

Van Tıp Dergisi, şu anda Ulusal Tıp Dizini ve Türkiye Atıf Dizini tarafından indekslenmektedir.

Dergimiz yıllık 4 sayı olarak (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında) yayınlanmaktadır. Bir yıllık sürede yayınlanan her dört sayı bir cilt oluşturmaktadır. Dergimize makale gönderen yazarlarımızdan kendi yazıları ve özellikle uluslararası alanda yayın yaparken dergimizde yer alan benzer yayınlardan alıntı yaparak kaynak göstermelerini ümit ediyoruz.

Dergimize katkıda bulunan tüm dostlarımıza teşekkür ediyor, ilgi ve desteklerinin devamını diliyoruz.

Saygılarımızla...

Doç. Dr. Cengiz DEMİR

Yayın Kurulu Adına

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Cilt
Volume

22

Sayı
Number

4

Ekim
October

2015

İÇİNDEKİLER

KLİNİK ÇALIŞMALAR

- 1 Üçüncü Basamak Sağlık Merkezinde Takip Edilen Akut Böbrek Hasarlı Hastaların Değerlendirilmesi 206
Yavuz Ayar, Alparslan Ersoy, Emel Işıktaş Sayılar, Mahmut Yavuz, Rıza Karaduman, Deniz Bayram, Ümit Çelik, Muhammed Mustafa Suveran
- 2 Primer Endonazal Endoskopik Dakriyosistorinostomi Sonuçlarımız 216
Yunus Kaplan, Arzu Öz, Çetin Gümüştaş, Ferit Kara
- 3 Adıyaman'da Kistik Ekinokokkozis Ön Tanılı Hastaların İndirekt Hemaglutinasyon (İHA) Yöntemi ile Değerlendirilmesi 220
Burak Ekrem Çitil, Ebru Tunçoğlu, Ömer Faruk Erbil, Mehmet Değirmenci, Atilla Özenoğlu, Hikmet Sert
- 4 İlk Micro-Perkütan Nefrolitotripsi Deneyimlerimiz 225
Muhammet Serdar Buğday, Cem İpek, Eyüp Veli Küçük
- 5 Öğrenme Eğrisinde Robotik Radikal Prostatektomi Sonrası Komplikasyonların Değerlendirilmesi 230
Cem İpek, Muhammet Serdar Buğday, Eyüp Veli Küçük
- 6 Lomber Disk Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Genel ve Spinal Anestezinin Maliyet Hesabı Yönünden Karşılaştırılması 235
İsmail Gülşen, Ümit Arslan, Hakan Ak, M. Bilal Çeğin, Enver Sosuncu, Mehmet Arslan
- 7 Van ve Yöresinde Yaşayan Koroner Arter Hastalarında Aspirin Direnci 240
Müntecep Aşker, Aytaç Akyol, Serkan Akdağ, Naci Babat, Sıddık Keskin
- 8 Obstruktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Ek Hastalıklar ile Obezite İlişkisi 246
Sema Saraç, Gülgün Çetintaş Afşar, Özlem Oruç, Gökhan Kırbas, Ali Metin Görgüner
- 9 Kanserli Hastalarda Enfeksiyon Etkeni Mikroorganizmalar 252
Mahmut Sünnetçioğlu, Aysel Sünnetçioğlu, Gülhan Arvas, Yasemin Bayram
- 10 Laparoskopik Total Ekstraperitoneal Fıtık Onarımı: İlk Deneyimlerimiz 256
Fahri Gökçal, İskan Çallı, Necat Almalı, Gökhan Akkurt
- 11 Hastane Çalışanlarında Huzursuz Bacak Sendromu Sıklığı ve Yaşam, Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi 260
Elif Gökçal, Sibel Tamer, Özge Kiremitçi
- 12 Van'da Besin Alerjik Çocukların Klinik Özellikleri 266
Handan Duman Şenol, Burcu Tahire Köksal
- 13 Yüksekova'da Mahalli Sünnetçiler Tarafından Uygulanan İki Farklı Sünnet Tekniğinin Komplikasyonlarıyla Birlikte Değerlendirilmesi 273
Ahmet Ali Tuncer, Nadire Tuncer
- 14 Yoğun Bakım Servislerinde Çalışan Hemşirelere Uygulanan Sorun Çözme Eğitiminin Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi 278
Havva Akpınar, Gül Ünsal Barlas

OLGU SUNUMLARI

- 1 Servikal Nekrotizan Fasiit: Olgu Sunumu 285
Banu Atalay Erdoğan, Enver Avseren, Fatih Bora, Timur Batmaz
- 2 Down Sendromlu Hastada Nadir Perikardiyal Tamponad Nedeni: Hipotroidi 289
Aytaç Akyol, Hakkı Şimşek, Ali Kemal Gür
- 3 Büyük Hücreli Nöroendokrin Karsinomu'nun İntrakranial Metastazı-Olgusu 292
Adem Bozkurt Aras, Bahadır Alkan, Özbey Şafak, Hasan Ali Kiraz, Sule Kosar, Tarık Akman, Mustafa Güven, H. Murat Sen, Nihal Kılınç, Murat Coşar
- 4 Plasenta Previa Perkreta Olgusunda Fertilitate Koruyucu Cerrahi 297
Orkun Çetin, Numan Çim, İsmet Alkış, Ali Kolusarı, Abdülaziz Gül, Suat Orak
- 5 Benign İntrakraniyal Hipertansiyona Eşlik Eden Fasiyal Paralizi Olgusu 301
Alper Gökgül, Mustafa Kiraz, Refah Sayın
- 6 Nadir Görülen Bir Olgu: İzole Perikardiyal Kist Hidatik 304
İlhan Ocakcıoğlu, Fuat Sayır, Levent Alpay, Talha Doğruyol, Mustafa Dinç, Hanifi Yıldız, İlhan Yalçınkaya
- 7 Bel Ağrısı Tedavisinde Geleneksel ve Yanlış Bir Tedavi Yöntemi Olarak Bele İp Geçirilmesi: Olgu Sunumu 307
İbrahim Burak Atıcı, Serdal Albayrak
- 8 Gebelikte Miyastenia Gravis: Olgu Sunumu 310
Numan Çim, Recep Yıldızhan, Gülhan Güneş, Orkun Çetin, Zehra Kurdoğlu
- 9 Favus: Bir Olgu Sunumu 313
Göknur Özaydın Yavuz, İbrahim Halil Yavuz
- 10 Deri Leiomyomu: Olgu Sunumu 315
Göknur Özaydın Yavuz, İbrahim Halil Yavuz, Gönül Saray
- 11 Kurusıkı Silah ile İntihar Girişimine Bağlı Yumuşak Damak Hasarı: Olgu Sunumu 318
Abdulkadir Özgür, Engin Dursun, Zerrin Özergin Coşkun, Suat Terzi, Gökhan Emiroğlu, Münir Demirci

DERLEME

- 1 Yenidoğanda Tedavi Amaçlı Hipotermi Uygulamaları 321
Abdullah Barış Akcan, Mustafa Kul
- 2 Yoğun Bakımda Ağrı Yönetiminde Hemşirenin Anahtar Rollerini 332
Sevilay Erden

EDİTÖRE MEKTUP

- 1 Bilateral Diş Apsesi Olan Gebe Hastada Anestezi Yönetimi 337
Ahmet Selim Özkan, Osman Kaçmaz, Muharrem Uçar, Mahmut Durmuş

Klinik Çalışma

Üçüncü Basamak Sağlık Merkezinde Takip Edilen Akut Böbrek Hasarlı Hastaların Değerlendirilmesi

Yavuz Ayar^{*}, Alparslan Ersoy^{*}, Emel Işıktaş Sayılar^{*}, Mahmut Yavuz^{*}, Rıza Karaduman^{**}, Deniz Bayram^{**}, Ümit Çelik^{**}, Muhammed Mustafa Suveran^{**}

Özet

Amaç: Akut böbrek hasarı (ABH); önceden normal olan böbrek fonksiyonlarında, glomerüler filtrasyon hızında ani bir düşüş ve üre, kreatinin ve üremik toksinlerde, saatler veya günler içerisinde artışla gözlenen klinik bir tablodur. Akut böbrek hasarı olguları prerenal, renal ve postrenal olarak üçe ayrılır. Bu hastaların %5-30'unda ilerleyen dönemlerde son dönem böbrek yetmezliği gelişmesi nedeniyle tanı ve tedavisi önemlidir.

Yöntem: Kasım 2012-2013 tarihleri arasında Nefroloji kliniğine ABH tanısı ile yatırılan hastaların klinik seyirlerinin, tedavi ve prognozlarını retrospektif olarak değerlendirilmeye alınmıştır. ABH tanısı, RIFLE ve AKIN kriterlerine göre konuldu. Kronik böbrek yetmezliği ve kronik böbrek yetmezliğinin akut hecmesinde olan hastalar değerlendirme dışı bırakıldı. Hasta verileri medikal kayıtlardan elde edildi.

Bulgular: ABH tanısı konulan 158 hasta [76 kadın (%48.1), 82 erkek (%51.9)] çalışmaya dahil edildi. Ortalama yaşları 66 (18-90) yılı. Bu olguların 76'sı prerenal (%48.1), 60'ı renal (%37.97), 22'si postrenal (%13.92) kökenli ABH idi. 32 olguda (%20.25) enfeksiyon mevcuttu. En sık eşlik eden hastalıklar; hipertansiyon ve tip 2 diyabet (%19.6), hipertansiyon (%17) idi. 47 hasta (%29.75) oligürikti. 36 hastada (%22.78) diyaliz ihtiyacı oldu. Mortalite oranı %4.43'tü. En önemli ölüm nedenleri sepsis ve pnömoni idi.

Sonuç: İleri yaşlarda ABH görülme sıklığı artmıştır. Bu hastalarda eşlik eden hastalıklar morbiditeyi etkilemektedir. Günümüzde etkili tedavi seçenekleri ABH'lı hastalarda mortalite oranını azaltmıştır. Özellikle enfeksiyonlar ciddi mortalite nedeni olmaya devam etmektedir. Hastaların önemli bir kısmında böbrek fonksiyonlarının düzeldiği görülmektedir.

Anahtar kelimeler: Akut böbrek hasarı, Enfeksiyon hastalıkları, Eşlik eden hastalık, Diyaliz

Akut böbrek hasarı değişik klinik görünümlerle ortaya çıkan, üre ve kreatininde ani yükseklik ile kendini gösteren bir tablodur (1,2). Hastalık böbrek fonksiyon bozukluğunun değişik bulgularıyla karşımıza çıkabilir. Bu bulgular metabolik asidoz ve hiperkalemi gibi metabolik hadiseler, anormal sıvı balansı ve diğer organ tutulumları şeklinde gözlenebileceği gibi; hastanede yatan asemptomatik hastalarda, sadece üre ve kreatinin yüksekliği ile de saptanabilir. Yine ABH ilerleyen periyotlarda son dönem

böbrek yetmezliğine dönüşebilmekte ve uzun dönemde önemli bir mortalite nedeni olabilmektedir (3,4).

Böbrek yetmezliğini sınıflamada kreatinin kullanılan en önemli belirteçlerdendir. Böbrek hasarında kreatinin 48-72 saat sonra artmaya başlar. Kreatinindeki artışlar kliniklere göre farklılık göstermekte olup, renal rezervi normal olan hastalarda da artış görülebilmektedir. Tanılamada akut böbrek yetmezliği yerine günümüzde artık akut böbrek hasarı kullanılmaktadır. ABH tanı ve sınıflamasında RIFLE (Risk, injury, failure, loss, end stage renal disease) ve AKIN (Acute kidney injury network) kriterleri uygulanmaktadır. Günümüzde tanıda her iki kriter KDIGO kılavuzuna göre birlikte kullanılmaktadır (Tablo 1) (5-8).

ABH, patofizyolojik olarak prerenal, renal (Akut tübüler nekroz, glomerüler hastalık, interstisyel nefrit ve vasküler hastalık) ve postrenal olarak üçe ayrılır. Böbrek hasarında laboratuvar değerleri de etyolojiye göre farklılık

^{*}Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye

^{**}Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye

Sorumlu Yazar: Uzm. Dr. Yavuz AYAR

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı,

Görükle Yerleşkesi, Nilüfer/BURSA

Telefon: +90-224-295-1460 / 38

E-posta: yavuzayar@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 06.05.2014

Makalenin Kabul Tarihi: 11.05.2015

Ayar ve ark.

Tablo 1. Rifle Sınıflaması

RIFLE SINIFLAMASI (5)	GFR	İDRAR ÇIKIŞ
Risk	Serum kreatinin bazal değere göre > 1.5 kat veya GFR > % 25 azalma	İdrar çıkışı < 0.5 ml/kg/saat x 6 saat
İnjury	Serum kreatinin bazal değere göre > 2 kat veya GFR > % 50 azalma	İdrar çıkışı < 0.5 ml/kg/saat x 12 saat
Failure	Serum kreatinin bazal değere göre > 3 kat GFR > % 75 azalma veya Serum kreatinin > 4 mg/dl	İdrar çıkışı < 0.3 ml/kg/saat x 24 saat veya anüri x 12 saat
Loss	Kalıcı akut renal yetmezlik = Tam fonksiyon kaybı > 4 hafta	
ESRD	Son dönem böbrek hastalığı > 3 ay	
AKIN SINIFLAMASI (6) EVRE	SERUM KREATİNİN	İDRAR ÇIKIŞI
1	Serum kreatinin farkında ≥ 0.3 mg/dl veya Serum kreatinin $\geq 1.5, \leq 2$ kat bazal değere göre	İdrar çıkışı < 0.5 ml/kg/saat x 6 saat
2	Serum kreatinin > 2, ≤ 3 kat bazal değere göre	İdrar çıkışı < 0.5 ml/kg/saat x 12 saat
3	Serum kreatinin > 3 kat bazal değere göre veya serum kreatinin > 4 mg/dl, $\geq 0,5$ mg/dl ani artış veya renal replasman tedavi ihtiyacı	İdrar çıkışı < 0.3 ml/kg/saat x 24 saat veya Anüri x 12 saat

RIFLE: Risk, injury, failue, loss, end stage renal disease; GFR: Glomerular filtration rate; ESRD: End stage renal disease; AKIN: Acute Kidney İnjury Network.

Tablo 2. ABH da klinik ve laboratuvar değişkenler

	PRERENAL	RENAL
HİKAYE	Gastrointestinal, üriner ve deri yoluyla volüm kaybı, kan kaybı veya üçüncü boşlukta toplanma	İlaç ve toksinlerin ortaya çıkardığı değişimler
KLİNİK BULGULAR	Hipotansiyon veya volüm kaybı	Spesifik olmayan semptom ve bulgular
LABORATUAR VERİLERİ		
BUN/Serum Kreatinin	> 20	< 20
Sediment	Normal veya az eritrosit, lökosit, hyalin	Eritrosit, lökosit, pigment, renaltübüler epitelium, granüler, kristalüri, eozinofilüri, kahverengi, çamurlu silindir
İdrar osmolalitesi (U_{osm}) (mmol/l)	> 500	< 350
Proteinüri	Yok, eser	Hafif
İdrar sodyumu (mmol/l)	< 20	> 40
Fraksiyone sodyum (FE_{Na}) (%)	< 1	> 1
Fraksiyone üre ($FE_{üre}$) (%)	< 35	> 35
İdrar kreatinin/Serum kreatinin	< 20	> 40
Yeni biomarker	Yok	KIM-1, Sistatin-C, NGAL vd.

FE_{Na} = (İdrar Na X plazma kreatinin) / (plazma Na X idrar kreatinin), $FE_{üre}$ = (İdrar Üre X plazma kreatinin) / (plazma üre X idrar kreatinin), BUN= Kan üre azotu.

göstermektedir (Tablo 2) (9,10). ABH gelişimini kolaylaştırıcı faktörler arasında sepsis, nefrotoksik ajan, kontrast madde kullanımı, ileri yaş, hastanede özellikle yoğun bakımda yatış, hipertansiyon, diyabet, ateroskleroz, operasyonlar vb yer almaktadır (Tablo 3) (6, 11-14).

Bu çalışmamızda kliniğimizde akut böbrek yetmezliği nedeniyle başvuran hastaları; başvuru nedenleri, tanı, ek hastalıkları ve klinik seyirlerine göre retrospektif olarak değerlendirdik.

Yöntem

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Kliniğinde, Kasım 2012-2013 tarihleri arasında interne edilen ABH'lı hastalar değerlendirildi. Değerlendirmede KDIGO 2013 kılavuzuna göre AKIN ve RIFLE kriterleri birlikte kullanıldı. Hastalar; yaş, cinsiyet, tanılar, başvuru nedenleri, şikayetleri, enfeksiyon varlığı ve türü, ilaç ve kontrast kullanımı, diyaliz ihtiyacı ve sayısı, ABH ye giriş üre-kreatinin

değerleri, laboratuvar parametreleri, proteinüri varlığı, oligüri-nonoligüri ve mortalite bulgularına göre retrospektif olarak incelendi. Çalışmamız retrospektif olduğundan etik kurul onayı alınmamıştır.

Çalışmaya Alınmama Kriterleri: Kronik böbrek yetmezliği (KBY) ve KBY nin akut hecmesinde olan hastalar çalışmaya alınmadı.

İstatistik: Çalışmada sürekli değişkenler medyan (minimum-maksimum) değerleriyle, kategorik değişkenler ise frekans ve ilgili yüzde değerleriyle ifade edilmiştir. Gruplar arası karşılaştırmalar Kruskal Wallis ya da Mann Whitney testi kullanılarak yapılmıştır. Bağımlı zaman dilimlerinde ölçülen sürekli değişkenlerin gruplar arası karşılaştırmaları için yüzde değişim [Yüzde değişim=(Son ölçüm-ilk ölçüm)/İlk ölçüm] değerleri hesaplanmış ve bu değerlerin karşılaştırmaları yine Mann Whitney testi kullanılarak yapılmıştır. Kategorik değişkenler arası ilişkide Ki-kare ya da Fisher-Freeman-Halton testleri kullanılmıştır.

Tablo 3. ABH nedenleri (14)

PRERENAL	Intrarenal vazokonstrüksiyon (Hemodinamiye bağlı) İlaçlar: Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ), Anjiyotensin reseptör blokleri (ARB), Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü (ACEİ), Siklosporin, Takrolimus Kardiorenal sendrom Hepatorenal sendrom Hiperkalsemi Abdominal kompartman sendromu Sistemik vazodilatasyon (Sepsis, nörojenik şok vb.) Volüm azalması (Aşırı diüretik kullanımı, diyabetik ketoasidoz vb.) Ekstrarenal sıvı kaybı (Bulantı, kusma, ishal, kan kaybı vb.)
RENAL	Glomerüler (Postenfeksiyöz vd.) İnterstisyel İlaçlar: Penisilin türevleri, sefalosporinler, sülfanomidler, kinolonlar, asiklovir, fenitoin, interferon, proton pompa inhibitörleri (PPI), NSAİİ vb. Enfeksiyonlar (Renalparankimi tutan direkt enfeksiyonlar veya sistemik enfeksiyonlar) Virüsler: Epstein-Barr virüs, Human immunodeficiency virüs (HIV), sitomegalovirüs Bakteriler: Streptokoklar ve Lejyonellalar Mantarlar: Kandidalar ve histoplazmozis Sistemik hastalıklar: Sarkoidoz, lupus Tübüler İskemik (Uzamış hipotansiyon) Nefrotoksite: Eksojen toksinler (Aminoglikozitler, sisplatin, metotreksat, amfoterisin B vd.) Endojen toksinler (Hemoliz ve rabdomiyoliz [Pigment nefropatisi], tümör lizis sendromu, myeloma) Vasküler : Renalventrombozu, malign hipertansiyon, renal infarkt, sklerodermanın renal krizi ve renal ateroembolik olay
POSTRENAL	Ekstrarenal obstrüksiyon: Prostat hipertrofisi, nörojenik mesane, retroperitoneal fibrozis, mesane, prostat veya servikal kanser Intrarenal obstrüksiyon: Taş, kristal (Asiklovir, indinavir vb.), tümör, pıhtı

İstatistik analizler SPSS (v:21) programında yapılmış olup, $p < 0.05$ istatistik olarak anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular

Hastanemiz Nefroloji servisine Kasım 2012-2013 tarihleri arasında, bir yıllık süreçte ABH tablosuyla 82 erkek (%51.90), 76 kadın (%48.10) başvurdu. Yaş ortalaması tüm gruplarda 66 (18-90) yıldı. Postrenal grupta yaş ortalaması daha yüksekti [72.5 (24-90) yıl], ($p=0.032$). Gruplar arasında ortalama yaş değerlendirildiğinde prerenal ile renal grupta, prerenal ABH lehine

anlamlı fark izlenmişti ($p=0.015$). Hastalarımızın 76'sında (%48.1) [42 si erkek (%55.26), 34 ü kadın (%44.74)] prerenal ABH mevcuttu. 60 hastada (%37.97) renal kaynaklı [26 erkek (%43.33), 34 kadın (%56.67)] ABH vardı. Postrenal ABH toplam 22 (%13.96) [14 ü erkek (%63.63), 8 kadında (%36.36)] hastada mevcuttu. Gruplar arasında cinsiyet dağılımında bir fark gözlenmemiştir ($p=0.190$) (Tablo 4).

Başvuru nedenleri arasında prerenal ABH de oral alım bozukluğu ve gastroenterit, postrenal ABH da hidronefroz (taş ve darlığa sekonder) ve erkeklerde BPH, renal ABH de ilaç, kontrast,

Tablo 4. ABH ile takip edilen hastaların klinik, demografik ve laboratuvar özellikleri

	Akut Böbrek Hasarı (ABH)		medyan (min-maks)		p değeri
Yaş (yıl)	Prerenal		68.5 (28-89)		0.032
	Postrenal		62 (18-87)		
	Renal		72.5 (24-90)		
	Toplam		66 (18-90)		
Gruplar arası Yaş (yıl)	Prerenal	68.5 (28-89)	Renal	62 (18-87)	0.015
	Prerenal	68.5 (28-89)	Postrenal	72.5 (24-90)	0.762
	Renal	62 (18-87)	Postrenal	72.5 (24-90)	0.073
Cinsiyet	Kadın (n, %)		Erkek (n,%)		0.190
	Prerenal	34 (%44.7)	42 (%55.3)		
	Renal	34 (%56.7)	26 (%43.3)		
ABH demografik özellikler	ERKEK		KADIN		
	Prerenal	42 (%26.58)	34 (%21.52)		
	Bursa	31 (%19.62)	23 (%14.56)		
	Bursa/İlçe	6 (%3.8)	6 (%3.8)		
Renal	İl dışı	5 (%3.16)	5 (%3.16)		
	Bursa	26 (%16.45)	34 (%21.52)		
	Bursa/İlçe	18 (%11.39)	25 (%15.82)		
	İl dışı	2 (%1.26)	4 (%2.53)		
Postrenal	İl dışı	6 (%3.8)	5 (%3.16)		
	Bursa	14 (%8.9)	8 (% 5.06)		
	Bursa/İlçe	10 (%6.32)	7 (% 4.43)		
	İl dışı	3 (%1.9)	0		
Enfeksiyon (n, %)	İl dışı	1 (%0.63)	1 (%0.63)		
	Yok		Var		0.004
	Prerenal	68 (%89.5)	8 (%10.5)		
	Renal	40 (%66.7)	20 (%33.3)		
Postrenal	18 (%81.8)	4 (%18.2)			
Gruplar arası enfeksiyon (n, %)	Prerenal	8 (%10.5)	Renal	20 (%33.3)	0.001
	Prerenal	8 (%10.5)	Postrenal	4 (%18.2)	0.458
	Renal	20 (%33.3)	Postrenal	4 (%18.2)	0.182
Diyaliz (n, %)	Yok		Var		0.091
	Prerenal	64 (%84.2)	12 (%15.8)		
	Renal	41 (%68.3)	19 (%31.7)		
Mortalite (n, %)	Postrenal	17 (%77.3)	5 (%22.7)		
	Yok		Var		0.002
	Prerenal	76 (%100)	0		
Renal	53 (%88.3)	7 (%11.7)			
Postrenal	22 (%100)	0			

Akut Böbrek Hasarı

Gruplar arası mortalite (n, %)	Prerenal	0	Renal	7 (%11.7)	0.003
	Prerenal	0	Postrenal	0	Hesaplanamadı
	Renal	7 (%11.7)	Postrenal	0	0.181
Akut Böbrek Hasarı (ABH)					p değeri
Diyaliz süresi (seans, n)	Prerenal	Renal	Postrenal		
	0 (0-5)	0 (0-6)	0 (0-3)		0.057
Giriş üre (mg/dL)	124.5 (42-292)	124.5 (62-286)	125.5 (64-268)		0.915
Giriş kreatinin (mg/dL)	3.4 (1.5-14.1)	4.23 (1.8-11.3)	5.15 (2.8-11.5)		0.023
Çıkış üre (mg/dL)	43 (38-6.2)	50.5 (42-6.5)	48 (42-5.8)		0.355
Çıkış kreatinin (mg/dL)	1.14 (0.9-4.8)	1.25 (1-5.2)	1.2 (0.85-5)		0.374
Ürik asit (mg/dL)	7.15 (0-16.3)	7.1 (0-16.4)	5.45 (0-14.7)		0.234
Hemoglobin (g/dL)	11.25 (7.4-16.3)	11.2 (6.58-14.9)	10.75 (6.88-14.9)		0.514
Lökosit (K/ μ L)	8.495 (2.57-31.20)	8.46 (3.12-37.20)	10.2 (4-85.4)		0.539
Trombosit (K/ μ L)	231 (53-613)	202.5 (73-433)	196.5 (25-538)		0.242
Sodyum (mEq/L)	135 (123-163)	133.5 (119-146)	137 (115-142)		0.653
Potasyum (mEq/L)	4.3 (2.6-6.6)	4.6 (2.6-7.8)	4.25 (2.9-5.9)		0.197
Kalsiyum (mg/dL)	8.5 (6.4-12)	8.4 (3.2-10.7)	7.9 (6.6-9.6)		0.150
Fosfor (mg/dL)	3.7 (1.6-9.1)	3.95 (1.8-8.5)	3.45 (1.6-6.9)		0.360
AST (IU/L)	24 (6-4009)	23.5 (9-4009)	18 (8-370)		0.201
ALT (IU/L)	17 (6-1716)	18.5 (6-1716)	17.5 (6-318)		0.862
Albümin (g/dL)	3.15 (1.9-4.2)	3.2 (1.9-4.4)	2.9 (1.8-4.1)		0.676
C reaktif protein (CRP) (mg/dL)	3.45 (0.3-31)	5.4 (0.3-28)	6.85 (0.5-32)		0.038
Prokalsitonin (ng/mL)	0.66 (0.05-69.16)	0.76 (0.05-82.7)	1.47 (0.05-49)		0.166
Glukoz (mg/dL)	110.5 (38-500)	112.5 (54-463)	99.5 (49-318)		0.657
Total kolesterol (mg/dL)	176.5 (63-404)	167.5 (73-303)	180.5 (47-242)		0.859
LDL kolesterol (mg/dL)	110 (24-274)	103 (30-216)	118 (33-178)		0.515
Trigliserit (mg/dL)	141 (24-488)	136 (46-627)	110.5 (22-274)		0.038
HDL kolesteol (mg/dL)	30 (5-51)	32.5 (6-57)	36 (10-44)		0.280
Esbach (g/gün)	0.1 (0-3.7)	0.24 (0-2.46)	0.08 (0-2.4)		0.075
Gruplar arası	Prerenal	3.4 (1.5-14.1)	Renal	4.23 (1.8-11.3)	0.145
Kreatinin (mg/dL)	Prerenal	3.4 (1.5-14.1)	Postrenal	5.15 (2.8-11.5)	0.009
	Renal	4.23 (1.8-11.3)	Postrenal	5.15 (2.8-11.5)	0.098
Trigliserit (mg/dL)	Prerenal	141 (24-488)	Renal	136 (46-627)	0.729
	Prerenal	141 (24-488)	Postrenal	110.5 (22-274)	0.01
	Renal	136 (46-627)	Postrenal	110.5 (22-274)	0.035
CRP (mg/dL)	Prerenal	3.45 (0.3-31)	Renal	5.4 (0.3-28)	0.096
	Prerenal	3.45 (0.3-31)	Postrenal	6.85 (0.5-32)	0.016
	Renal	5.4 (0.3-28)	Postrenal	6.85 (0.5-32)	0.310
Üre yüzde değişim	Prerenal		-0.65 [-0.89-(-0.24)]		
	Renal		-0.65 (-0.9-0.78)		0.623
	Postrenal		-0.71 [-0.8-(-0.14)]		
Kreatinin yüzde değişim	Prerenal		-0.69 [-0.93-(-0.35)]		
	Renal		-0.73 (-0.93-0.12)		0.446
	Postrenal		-0.74 [-0.91-(-0.46)]		

rabdomiyoliz ve sepsis ön plandaydı. Hastalarımızın 32'sinde (%20.25) enfeksiyon mevcuttu. Bunların 8'i prerenal (%25), 20'i renal (%62.5) ve 4'ü postrenal (%12.5) idi. Enfeksiyon daha çok renal kaynaklı ABH'da görülmekteydi (p=0.004). Gruplar arası karşılaştırma yapıldığında, prerenal ile renal ABH arasında, renal ABH lehine istatistik olarak anlamlı fark tespit edilmişti (p=0.001). Enfeksiyonlar arasında üriner enfeksiyon ve sepsise daha fazla

rastlanmaktaydı (Tablo 4 ve 5). Sepsiste en fazla *A. baumannii* (%62.5) ve *P.aeruginosa* (%25) izole edilirken, üriner sistem enfeksiyonlarında *E.coli* (%41.67) ve *K.pneumoniae* (%16.67) daha fazla görülmekteydi.

Hastalarımızda ek hastalık olarak; hipertansiyon, tip 2 diyabet, iskemik kalp hastalığı ve kanser daha çok görülmekteydi. Diğer nedenler arasında hipotiroidi, HELLP sendromu, HÜS, astım vb. yer almaktaydı. Kanser olarak 1 safra kesesi

Tablo 5. ABH hastalarının etyolojik ve kolaylaştırıcı faktörler

Özellikler	Hastalar (n = 158)	p değeri	
Başvuru Nedenleri			
Prerenal	76 (%48.1)		
Oral alım bozukluğu	62 (%39.24)		
Gastroenterit	14 (%8.86)		
Renal	60 (%37.97)		
NSAİİ, antibiyotik vd.	18 (%11.39)		
Kontrast	19 (%12.02)		
Rabdomiyoliz	5 (%5.7)		
HELLP, HÜS	5 (%5.7)		
Sepsis	13 (%8.23)		
Postrenal	22 (% 13.92)		
Hidronefroz	18 (% 11.39)		
BPH, infravezikal darlık	4 (% 2.53)		
Enfeksiyon Dağılımı			
Prerenal	8 (%10.53)		
Pnömoni	2 (%28.57)		
Üriner	3 (%42.86)		
Gastroenterit	3 (% 42.86)		
Renal	20 (%33.33)		
Üriner	7 (%35)		
Sepsis	8 (%40)		
Pnömoni	4 (%20)		
Gastroenterit	1 (%5)		
Postrenal	4 (%18.18)		
Üriner	4 (%100)		
Ek Hastalıklar			
Hipertansiyon (HT) + Tip 2 DM	31 (%19.62)		
HT	27 (%17.09)		
HT + İskemik Kalp Hastalığı (İKH)	13 (%8.23)		
Kanser	14(%8.86)		
HT + İKH +Tip 2 DM	11 (%6.96)		
Tip 2 DM	11 (%6.96)		
Diğer	18 (%11.39)		
Yok	33 (%20.89)		
İlaç ve Kontrasta Madde Kullanımı (n, %100)	25 (%15.82)	p değeri	
Prerenal (76,%100)			
NSAİİ	1 (%1.31)		
Antibiyotik	2 (%2.62)	0.029	
Kontrast	0		
Yok	73 (%96.07)		
Renal (60, %100)			
NSAİİ	14 (%23.33)		
Antibiyotik	6 (%10)		
Kontrast	21 (%35)		
Yok	19 (%31.67)		
Postrenal (22, %100)			
NSAİİ	2 (%9.09)		
Antibiyotik	0		
Kontrast	0		
Yok	20 (%90.9)		
Oligüri (47, %29.75)		p değeri	
Prerenal	15 (%31.91)	0.029	
Renal	23 (%48.94)		
Postrenal	9 (%19.15)		
Gruplar arası oligüri			
Prerenal-Renal	15 (%31.91)	23 (%48.94)	0.016
Prerenal-Postrenal	15 (%31.91)	9 (%19.15)	0.042
Renal-Postrenal	23 (%48.94)	9 (%19.15)	0.832

NSAİİ: Nonsteroidal antiinflatuar ilaçlar. HT: Hipertansiyon. Tip 2 DM: Tip 2 Diyabetes Mellitus. HELLP: Hemolysis, elevated liver enzyme, low platelet. HÜS: Hemolytic uremic syndrome.

tümörü, 3 serviks tümörü, 2 meme tümörü, 2 prostat tümör, 1 eradet renal hücreli, kolon, mide, testis, dudak tümörü ve lenfoma, toplam 14 olgu mevcuttu.

İlaç ve kontrast kullanımı sonrası renal olgularda diğer tüm ABH'lı hastalarla kıyaslandığında istatistiksel olarak daha anlamlıydı (p=0.029). Yine renal vakalarda oligüri yüzdesi, diğer ABH nedenleri ile karşılaştırıldığında daha yüksekti (p=0.029). Gruplar kendi arasında değerlendirildiğinde prerenal ve renal nedenler arasında renal sebepler lehine (p=0.016), prerenal ve postrenal nedenler arasında prerenal sebepler lehine (p=0.042), oligüri görülme sıklığı anlamlı olarak daha fazla artmıştı. Gruplar arasında diyaliz bakımından istatistik olarak anlamlı bir farklılık gözlenmemişti (p=0.091).

Prerenal ABH olanların giriş kreatinin değerleri diğer ABH nedenleri ile karşılaştırıldığında daha düşüktü (3.4 (1.5-14.1) mg/dL, p=0.023). ABH'ya giriş ve çıkış üre ile kreatinin değerleri değişim yüzdeleri arasında anlamlı bir fark izlenmemişti (p değerleri sırasıyla 0.623 ve 0.446). Yine laboratuvar verileri incelendiğinde C reaktif protein (CRP) değerleri postrenal ABH'da (p=0.038) daha yüksek, giriş kreatinin değerleri prerenal ABH'da daha düşük (p=0.023), trigliserit değerleri prerenal ABH'da (p=0.038) daha yüksek tespit edilmişti. Gruplar kendi aralarında kıyaslandığında giriş kreatinin prerenal, postrenal ABH'lılarda, prerenal grup lehine daha düşüktü [3.4 (1.5-14.1) mg/dL, p=0.009]. Trigliserit düzeyi prerenal, postrenal ABH arasında prerenal grupta [141 (24-488) mg/dL, p=0.01]; renal, postrenal ABH arasında renal grupta [136 (46-627) mg/dL, p=0.035] daha yüksekti. CRP düzeyi ise prerenal ve postrenal grup arasında postrenal ABH'da daha yüksekti [6.85 (0.5-32) mg/dL, p=0.016].

Hastalarımızın çoğunluğu (%95.57) şifa ile taburcu olmuştur. Hastalarımızda erkeklerde daha fazla olmak üzere, renal kaynaklı ABH' de mortalite gözükmekteydi. Mortalite oranı %4.43 idi. (Toplam 7 hasta, p=0.002) Ölen hastalarımızın hepsinde enfeksiyon vardı ve enfeksiyon olarak sepsis ve pnömoni ön plandaydı. Postrenal ve prerenal hastalarda mortalite gerçekleşmemişti. Gruplar arası mortalite karşılaştırıldığında, prerenal ile renal ABH arasında, renal ABH lehine anlamlı fark görülmüştü (p=0.003). Laboratuvar, demografik ve klinik veriler Tablo 4 ve 5'te özetlenmiştir.

Tartışma

Akut böbrek hasarı, günümüzde hipertansiyon, diyabet, iskemik kalp hastalığı vb. ek hastalığı

olan, yaşlı hastalarda ve ilaç ile kontrast madde kullananlarda sıklıkla görülmektedir. Akut böbrek hasarı, yapılan çalışmalarda %55-60 prerenal, %35-40 oranında renal ve %5-10 postrenal olarak seyretmekte olup, hastanede yatan, özellikle yoğun bakım hastalarında daha fazla görülmektedir. Mortalite özellikle enfeksiyonu olan ve yoğun bakımda takip edilenlerde daha fazla izlenmektedir (14-16). Nash ve ark.'nın (18) yaptığı çalışmada hastaneye başvuranlarda ABH oranı %7 olarak tespit edilmişti, bu oran yoğun bakım ünitelerinde %23 idi. Kuzeydoğu İtalya'da 19 merkezde Nisan-Haziran 2003 tarihleri arasında yapılan bir çalışmada 2164 hastanın 234'ü (%10.81) ABH idi. Bunların %38'i prerenal nedenlere (Bulantı, kusma, ishal vb.) bağlıydı. Hastaların yaş ortalamaları 64.3 yıldır (17). Amerika'da 2001 yılı Ulusal Sağlık İstatistikleri (NHDS) verilerine göre 500 hastaneye başvuran 29.039.599 hastanın 558.032 inde (%1.92) ABH mevcuttu. Ortalama yaş hastalarda 73 yıldır. 23 ülke (Avustralya, Amerika, İngiltere, Endonezya vd.) ve 54 merkezde 2000-2001 Aralık döneminde yapılan çalışmada, yoğun bakım ünitesinde takip edilen 29269 hastanın 1738'i ABH (%5.94) idi. Ülkeler arasında ABH oranları %5 ile %6 arasında değişmekteydi (13,19). Yine Macaristan'da Medve ve ark.'nın (20) Ekim-Kasım 2009 tarihleri arasında 7 yoğun bakım ünitesinde yaptıkları çalışmada 459 hastanın 112 sinde (%24.4) ABH tespit edilmişti. Bu hastalarda ortalama yaş 64.9 yıldır. Liano ve ark. (21) 13 üçüncü basamak sağlık kuruluşuna başvuran 740 ABH hastasını değerlendirmiş ve hastaların %45'inde akut tübüler nekroz (ATN), %21'inde prerenal ve %10'unda postrenal nedenler saptamışlardır. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Kasım 2012-2013 tarihleri arasında Nefroloji kliniğinde interne edilen toplam 547 (Erkek 258, kadın 289) hasta arasında toplam 158 (%28.88) hasta ABH olarak takip edilmişti. (Erkek 82 kişi, %51.9, kadın 76 kişi, %48.1) Hastalarımızın yatışlarında yoğun bakım ihtiyacı bulunmamaktaydı. Ortalama hasta yaşı 66 (18-90) yıldır. Postrenal ABH'lılarda ortalama hasta yaşı daha yüksekti (p=0.032). Hastalarımızda prerenal kaynaklı ABH diğer çalışmalarda gözlemlendiği gibi daha yüksekti (Tablo 4).

Rathnamalala'nın yaptığı bir analizde, 68 ABH hastası incelenmiş olup, bunların %35.8'inde diyabet, %8.8'inde hipertansiyon mevcuttu. Hastaların %41.2'sinde sepsis vardı ve bunların %20'si ürosepsisti. İyileşen hastalarda kreatinin düzeylerinde %120-150 arasında düşüşler vardı. Yine hastaların %85.3'ünde diyaliz ihtiyacı

mevcuttu (22). Kuzey İtalya'da yapılan çalışmada, ABH hastalarında diyabet %25.6, hipertansiyon %58.5, NSAİİ kullanımı %12.8, ACEİ ve ARB kullanımı %19.2, sepsis %25.6 ve kontrast kullanımı %5.1 idi. Hastaların %19.7'sinde oligüri mevcuttu ve %30.3 ünde diyaliz ihtiyacı vardı. Liangos ve ark.'nın (13) yaptığı çalışmada, ABH hastalarında diyabet %10.6, hipertansiyon %13.6, kanser %2.9 ve sepsis %1.7 oranındaydı. Diyaliz ihtiyacı olanların oranı %5.7 idi (13,15). Uchino ve ark.'nın (19) çok merkezli yoğun bakım verilerine dayanarak yaptıkları çalışmada, 1738 ABH hastasının etyolojisinde, %10 sepsis, %25.6 hipovolemi, %19 ilaç kullanımı, %2.6 obstrüktif üropati vardı. Hastaların %80'inde devamlı, %16.9'unda aralıklı hemodiyaliz ve %3.2'sinde periton diyalizi ihtiyacı oluşmuştu. Barrantes ve ark.'nın (23) yaptıkları çalışmada 735 ABH hastasının %72.3'ünde ilaç kullanımı (ARB, ACEİ, NSAİİ, kontrast vb.), %18.1'inde enfeksiyon, %35.8'inde hipovolemi (bulantı, kusma, ishal vb.) vardı. Hastaların %12.9'unda renal replasman tedavisine ihtiyaç vardı (23). Macaristan'da yoğun bakım ünitelerinde takip edilen ABH hastaların etyolojisinde %44 septik şok, %39 hipovolemi, %2 ilaç kullanımı, %1 obstrüksiyon tespit edilmiştir (20). Ülkemizde İç Anadolu'da 2008-2012 yılları arasında 541 ABH hastası (ortalama yaş 64.9±15.6) değerlendirilmiş; etyolojilerinde %78'sinde medikal nedenler, %35.1'inde akut gastroenterit, %14.8'inde ilaç kullanımı, %9.6'sında kalp yetmezliği, %7'sinde kontrast madde kullanımı ve %5.4'ünde sepsis bulunmuştu. Hastaların %68.6'sı oligürikti. 2008 yılında Oruç ve ark.'nın (24) yaptığı çalışmada ABH tanısı konan 72 hasta incelendiğinde %34.2'sinde sepsis, %31.94'ünde ek hastalık (kardiyovasküler hastalık %17.4, kanser %14.5) %16.66'sında operasyon öyküsü ve %5.55'inde kontrast madde kullanımı saptanmıştı (25). Bizim çalışmamızda etyolojide hipertansiyon, diyabet, iskemik kalp hastalığı ve kanser daha fazla görülmekteydi. İlaç ve kontrast kullanımı tüm hastalarımızın içinde, renal kaynaklı ABH olgularında daha fazlaydı (p=0.029). Enfeksiyon görülme sıklığı renal grupta daha yüksekti (p=0.004), sepsis (%40) ve üriner enfeksiyonlar (%35) daha fazla tespit edilmişti. Oligüri renal ABH hastalarında daha fazla görülmüştü (p=0.029). Diyaliz ihtiyacı açısından ise gruplar arasında anlamlı bir fark gözlenmemişti (p=0.091) (Tablo 4 ve 5).

Rathnamalala'nın yaptığı çalışmada ABH hastalarının %24'ünde mortalite mevcuttu. Cruz ve ark.'nın (15) yoğun bakım hastalarında yaptığı çalışmada, mortalite %36.3 idi. Ölüm nedenleri

arasında %35 sepsis, %12.8 kardiyak ve %4.7 pulmoner nedenler ön plandaydı. 2001 Amerika verilerinde ABH hastalarında mortalite %21 olarak tespit edilmişti. Hazırlayıcı nedenler arasında sepsis, kardiyak nedenler, respiratuar nedenler daha fazla görülmekteydi (13,22). Uchino ve ark. (19) yaptıkları çalışmada, yoğun bakım ünitelerinde, 67 yaş ortalaması olan ABH hastalarında mortalite %52 idi. Yoğun bakım sonrası hastanede ölüm oranı %8'leri bulmaktaydı. Risk faktörleri arasında vazopresör ajan kullanımı, mekanik ventilasyon, septik şok sıklığı daha fazlaydı (19). Barrantes'in yaptığı çalışmada, özellikle 60 yaş üstü ABH hastalarında ölüm oranı daha yüksek tespit edilmişti (%15.2) (23). Medve ve ark.'nın (20) yaptığı araştırmada, yoğun bakım ABH hastalarında mortalite %49 idi ve risk faktörleri arasında yaş, sepsis ve mekanik ventilasyon yer almaktaydı. Ülkemizde Uludağ Üniversitesi'nde 2008 yılında yapılan çalışmada mortalite oranı %7.4 bulunmuş ve ölüm nedenleri arasında kardiyopulmoner yetmezlik %70, sepsis ve miyokard enfarktüsü % 10 oranında görülmekteydi (25). Nefroloji Kliniği'nde takip edilen hastalarımızda mortalite oranı %4.43 idi. Bu oran özellikle hastanede yatan ABH olan hastalarla uyumluydu (%3-7) (6).

Sonuç olarak ABH görülme sıklığı, toplumda azalmakla beraber, hastanede veya yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören hastalarda, hala ciddi bir sağlık sorunu olmayı sürdürmektedir. Hastalarda enfeksiyon, ileri yaş, kontrast madde ve ilaç kullanımı, oral alım bozukluğu, operasyon öyküsü risk faktörleri arasında daha sık görülmektedir. Ek hastalıklardan hipertansiyon, diyabet, iskemik kalp hastalığına daha sık rastlanmaktadır. Renal perfüzyonun korunması, altta yatan hastalıkların tedavisi, sıvı-elektrolit takibinin düzenli izlenmesi ve nefrotoksik ajanlardan kaçınılması tedavide güncelliğini korumaktadır.

Evaluation of patients with acute kidney injury who were followed-up in a tertiary health center

Abstract

Objective: Acute kidney injury (AKI), observed as a clinical syndrome, presents with previously normal renal function followed by sudden decrease in the glomerular filtration rate (GFR), and increase in urea, creatinine and uremic toxins in hours or days. The causes of acute kidney injury are divided into three: prerenal, renal and postrenal. In these patients, 5-30% end-stage renal insufficiency may

develop in later periods. Therefore the diagnosis, treatment and follow-up are important.

Method: Between November 2012-2013, clinical data, treatment and prognosis of AKI patients who were followed-up in our Nephrology Clinic were evaluated retrospectively. The patients were considered with RIFLE (risk, injury, failure, loss, end stage renal failure) and AKIN (acute kidney injury network) classification in this study. Chronic renal failure and chronic renal failure patients with the acute episode were excluded from the study. Patient data were obtained from medical records.

Results: Of the 158 patients were admitted to our study with AKI, 76 (48.1%) were women, and 82 (51.9%) were men. Age average was 66 (18-90). These cases were acquired 76 prerenal (48.1%), 60 renal (38%), 22 postrenal (13.9%) AKI. In 32 of these patients (20.25%) infection was encountered. The comorbidity incidences of our patients were observed with 19.6% hypertension and tip 2 diabetes, 17% hypertension. 47 patients (29.75%) were oliguric and 36 patients (22.78%) needed dialysis. Mortality rate was 4.43%. Major causes of death were sepsis and pneumonia.

Conclusion: AKI incidence was increased in older age. Concomitant disease affects these patients' morbidity. Nowadays effective treatment options for AKI patients decrease mortality rates. Especially infections continue to be a serious cause of mortality. Improvement of renal function in a significant number of patients have been seen.

Key words: Acute kidney injury, Infection disease, Comorbidity, Dialysis

Kaynaklar

- Palevsky PM. Epidemiology of acute renal failure: the tip of the iceberg. Clin J Am Soc Nephrol 2006; 1(1):6-7.
- Ympa YP, Sakr Y, Reinhart K, Vincent JL. Has mortality from acute renal failure decreased? A systematic review of the literature. Am J Med 2005; 118(8):827-832.
- Macedo E, Bouchard J, Mehta RL. Renal recovery following acute kidney injury. Curr Opin Crit Care 2008; 14(6):660-665.
- Ishani A, Xue JL, Himmelfarb J, Eggers PW, Kimmel PL, Molitoris BA, Collins, et al. Acute kidney injury increases risk of ESRD among elderly. J Am Soc Nephrol 2009; 20(1):223-228.
- Bellomo R, Ronco C, Kellum JA, Mehta RL, Palevsky P. Acute renal failure-definition outcome measures, animal models, fluid therapy and information technology needs: The Second International Consensus Conference of the Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI) Group. Crit Care 2004; 8(4):204-212.
- Mehta RL, Kellum JA, Shah SV, Molitoris BA, Ronco C, Warnock DG, et al. Acute Kidney Injury Network: Report of an initiative to improve outcomes in acute kidney injury. Crit Care 2007; 11(2):31.
- KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. Kidney International Supplements 2012; 2:1-36.
- Nguyen MT, Devarajan P. Biomarkers for the early detection of acute kidney injury. Pediatr Nephrol 2008; 23(12):2151-2157.
- Batista Peres LA, Da Cunha Junior AD, Schafer AJ, Da Silva AL, Gaspar AD, Scarpari DF, et al. Biomarkers of acute kidney injury: Review Article. J Bras Nefrol 2013; 35(3):229-226.
- Schrier RW, Wang W, Poole B, Mitra A. Acute renal failure: Definitions, diagnosis, pathogenesis and therapy. J Clin Invest 2004; 114(1):5-14.
- Brivet FG, Kleinknecht DJ, Loirat P, Landais PJ. Acute renal failure in intensive care units-causes, outcome and prognostic factors of hospital mortality; a prospective, multicenter study. French Study Group on Acute Renal Failure. Crit Care Med 1996; 24(2):192-198.
- Ricci Z, Cruz D, Ronco C. The RIFLE criteria and mortality in acute kidney injury: A systemic review. Kidney Int 2008; 73(5):538-546.
- Liangos O, Wald R, O'Bell JW, Price L, Perereira BJ, Jaber BJ. Epidemiology and Outcomes of Acute Renal Failure in Hospitalized Patients: A National Survey. Clin J Am Soc Nephrol 2006; 1(1):43-51.
- Holley JL. Clinical approach to the diagnosis of acute renal failure. In: Greenberg A, Cheung AK, eds. Primer on Kidney Diseases. 5th ed. Philadelphia, Pa.: National Kidney Foundation; 2009; 86(1):631-639.
- Cruz DN, Bolgan I, Perazella MA, Bonello M, De Cal M, Corradi V, et al. North East Italian Prospective Hospital Renal Outcome Survey on Acute Kidney Injury (NEiPHROS-AKI): Targeting the Problem with the RIFLE Criteria. Clin J Am Soc Nephrol 2007; 2(3):418-425.
- Rahman M, Shad F, Smith MC. Acute Kidney Injury: A Guide to Diagnosis and Management. Am Fam Physician 2012; 86(7):631-639.
- Lattanzio MR, Kopyt NP. Acute Kidney Injury: New Concepts in Definition, Diagnosis, Pathophysiology, and Treatment. JAOA Review 2009; 109(1): 13-19.
- Nash K, Hafeez A, Hou S. Hospital-acquired renal insufficiency. Am J Kidney Dis 2002; 39(5):930-936.
- Uchino S, Kellum JA, Rinaldo BR, Doig GD, Morimatsu H, Morgera S, et al. Acute Renal Failure in Critically Ill Patients: A Multinational, Multicenter Study. JAMA 2005; 294(7):813-818.
- Medve L, Antek C, Paloczi B, Kocsi S, Gartner B, Marjanek Z, et al. Epidemiology of acute kidney injury in Hungarian intensive care units:

- a multicenter, prospective, observational study. *BMC Nephrology* 2011; 12(43):3-7.
21. Liano F, Pascual I. Epidemiology of acute renal failure: A prospective, multicenter community-based study. *Kidney Int* 1996; 50(3):811-818.
 22. Rathnamalala N. Clinical characteristics and outcomes of patients with acute kidney injury: A single-center study. *Saudi J of Kid Dis and Transpl* 2013; 24(4):813-815.
 23. Barrantes F, Feng Y, Ivanov O, Yalamanchili HB, Patel J, Buenafe X, et al. Acute kidney injury predicts outcomes of non-critically ill patients. *Mayo Clin Proc* 2009; 84(5):410-416.
 24. Oruç A, Ersoy A, Hoyrazlı A, Altınay T, Aktaş N, Yıldız A, et al. Hastanede Yatan Hastalarda Akut Böbrek Hasarı Tedavisinde Aralıklı Hemodiyaliz mi, Sürekli Hemodiyaliz mi? *Turk Neph Dial Transpl* 2012; 21(1):72-77.
 25. Koçyiğit İ, Ünal A, Sipahioğlu MH, Arıkan T, Oğuzhan N, Eroğlu E, et al. Trends in Acute Renal Failure in Central Anatolia. *Turk Neph Dial Transpl* 2013; 22 (3):251-257.

Klinik Çalışma

Primer Endonazal Endoskopik Dakriyosistorinostomi Sonuçlarımız

Yunus Kaplan^{*}, Arzu Öz^{**}, Çetin Gümüştaş^{***}, Ferit Kara^{****}

Özet

Amaç: Kronik nazolakrimal kanal obstrüksiyonu nedeniyle endonazal endoskopik dakriyosistorinostomi (DSR) uygulanan 27 hastanın sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi.

Yöntemler: Çalışmaya Şubat 2011- Haziran 2013 tarihleri arasında endoskopik DSR uygulanan 27 hasta dahil edildi. Hastalar cerrahi sonrası 6-30 ay arasında endonazal muayene ile takip edildi. Olgular postoperatif 6. ayda epifora ve iatrojenik ostium açıklığı yönünden değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya alınan 27 hastanın (20 kadın, 7 erkek) yaşları 12-70 arasında değişmekteydi. 3'ü bilateral, 24'ü unilateral olmak üzere toplam 30 endoskopik DSR uygulandı. Cerrahi işlem sonrası 6 aylık takipte işleminin 26'sında (%86.6) semptomlarda iyileşme saptanırken, 4'ünde (%13.4) şikayetlerde anlamlı bir gerilemenin olmadığı tespit edildi.

Sonuç: Endoskopik DSR, eksternal DSR ile karşılaştırıldığında yüksek başarı oranı, görünür iz bırakmaması, kısa ameliyat süresi ve çabuk iyileşme süresi ile dikkat çekmektedir.

Anahtar kelimeler: Epifora, Endoskopik, Endonazal, Dakriyosistorinostomi

Lakrimal kese veya nazolakrimal kanal tıkanıklıklarında dakriyosistorinostomi (DSR), mevcut patolojiyi kese ile nazal mukoza arasında bir geçiş sağlayarak ortadan kaldıran bir cerrahi yöntemdir.

Nazal rijit endoskopilerin gelişmesi, endoskopik intranazal cerrahide görüntüleme ve uygulama olanaklarını artırmış ve lakrimal sistem tıkanıklıklarında endoskopik uygulamaların gündeme gelmesini sağlamıştır (1-3).

Nazolakrimal duktus tıkanıklığı olan hastalara endoskopik yaklaşım eksternal cerrahi ile karşılaştırıldığında yüzde kesi olmaması, kısa ameliyat süresi, intraoperatif kanamanın az olması ve lakrimal pompa mekanizmasının korunması gibi birçok yönden avantajlı görünmektedir (4,5). Bununla birlikte hem

eksternal hemde primer endoskopik DSR'deki başarısızlık oranı %5-20 arasında görülebilmektedir (6,7).

Bu çalışmamızda, epifora şikayetiyle hastanemize başvuran ve kronik dakriyostenoz tanısı alan hastalarda uyguladığımız endoskopik endonazal DSR sonuçlarımızı retrospektif olarak değerlendirdik.

Gereç ve Yöntem

Şubat 2011 ile Haziran 2013 tarihleri arasında Kulak Burun Boğaz polikliniğine, Göz Hastalıkları bölümünün yönlendirmesi nedeni ile başvuran 27 kronik dakriyostenozlu hasta değerlendirildi. Çalışmaya dahil edilen 27 hastanın 20'si kadın 7'si erkek olup yaşları 12 ile 70 arasında değişmekte idi. Olguların tanısı Göz Hastalıkları bölümünde konulmuştu ve epifora şikayetleri mevcuttu. Bu hastalar endoskopik nazal muayene, dakriyosintigrafi ve paranazal sinüs bilgisayarlı tomografi (BT) ile değerlendirildi. Dakriyosintigrafide lakrimal kese ve distalinde tıkanıklık tespit edilen hastalara cerrahi tedavi planlandı. Kronik dakriyostenoz nedeniyle 27 hastaya 24'ü tek taraflı, 3'ü bilateral olmak üzere toplam 30 endoskopik endonazal DSR uygulandı.

Tüm endoskopik DSR hastalarında genel anestezi tercih edildi. Girişim sırasında 0 ve 30 derece rijid endoskop, metal prob ve silikon stent kullanıldı. Preoperatif 5 dakika intranazal %0.25'lik fenilefrin ile ıslatılmış pamuk

*Özel Batman Dünya Hastanesi KBB Kliniği, Batman, Türkiye

**Ödemiş Devlet Hastanesi KBB Kliniği İzmir, Türkiye

***Özel Batman Dünya Hastanesi Göz Kliniği, Batman, Türkiye

****Elazığ Devlet Hastanesi KBB Kliniği Elazığ, Türkiye

Sorumlu Yazar: Uzm. Dr. Yunus KAPLAN

Özel Van İstanbul Hastanesi KBB Kliniği, Van, Türkiye

Tlf: 0553 482 17 33

E-mail: ykaplan79@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 21.05.2014

Makalenin Kabul Tarihi: 22.12.2014

uygulandı. Sonrasında orta konka, orta konka yapışma yeri ve lateral nazal duvarda maksiler çizgiye doğru 1/100000'lik adrenalinli lidokain enjekte edildi.

Orak bistüri ile orta konka yapışma yerinin önündeki mukozaya kenar uzunluğu 1cm olan kare şeklinde kesi yapıldı. Elevatör kullanılarak periostla birlikte mukozaya eleve edilip dışarı alındı. Kemik doku ortaya kondu. Kesici ve elmas tur kullanılarak kemik doku turlanıp kese görünür hale getirildi. Alt punktumdan metal prob ile lakrimal kanal genişletilip vertikal doğrultuda ilerletilip kesedeki kabarıklığı görüldü. Kese mediyal duvarına orak bistüri ile kesi yapıldı. Forsepsle kese mediyal duvarı çıkarıldı. Metal prob geri çıkarılarak silikon stent kanalikülden ilerletilip kese içinden görünür (Resim 1) olduktan sonra çekildi. Daha sonra üst punktum dilate edilerek silikon stent üst kanalikülden sokularak kese içinden görülerek çekildi. Silikon stentlerin uçları kesilerek silikon tüpün iki ucu burun içinde birbirine bağlandı (Resim 2). Kanama kontrolü yapıldıktan sonra orta meatusa spongostan yerleştirilerek ameliyata son verildi.

Resim 1. Metal prop ile kanalikülden stent ilerletildi.

Resim 2. Silikon stentlerin uçları kesilerek silikon tüpün iki ucu burun içinde birbirine bağlandı.

Hastaların 8'inde endoskopik endonazal DSR ile birlikte endoskopik nazal cerrahi girişimler uygulandı. 5 hastada endoskopik septoplasti, 3 hastada endoskopik konka bülloza rezeksiyonu, 1 hastada da submukozal inferior konka rezeksiyonu yapıldı.

Tüm hastalara postoperatif 5 gün oral antibiyotik tedavisi uygulandı. 6 hafta betametazon içeren göz damlası ve triamsinolon içeren nazal sprey uygulandı. Hastalar operasyondan sonra yedinci günde kontrole çağrıldı. Daha sonraki kontrolleri silikon stentleri çıkarılana kadar ayda bir yapıldı. Silikon stentleri 3 ay sonra çıkarıldı. Hastalar cerrahi sonrası 6 ay ile 16 ay arasında değişen sürelerde takip edildi. Hastalar silikon tüpleri çıkarıldıktan sonra 1., 3. ve 6. aylarda çağrılarak epifora şikayeti sorgulandı. Postoperatif 6. ayda operasyonların başarı oranları değerlendirildi. Nazolakrimal kanal-açıklığı, punktumdan siyah uçlu enjektör ile izotonik sıvı irrigasyonu sonrası endoskopik muayene ile iatrojenik ostium açıklığı ve sıvı gelişi izlenerek değerlendirildi. Epifora şikayetinin tamamen ortadan kalkması ve punktumdan sıvı gelişi tam iyileşme olarak kabul edildi.

Bulgular

Hastaların preoperatif endoskopik muayenelerinde ve paranazal tomografi sonuçlarında, 5 olguda septum deviasyonu, 3 olguda konko bülloza ve 1 olguda inferior konka hipertrofisi tespit edildi.

Hastalara 24'ü unilateral, 3'ü bilateral olmak üzere toplam 30 endoskopik endonazal DSR uygulandı. Vakaların 9'unda DSR ile birlikte eşzamanlı endoskopik girişimler uygulandı. 5 hastada endoskopik septoplasti, 3 hastada endoskopik konka bülloza rezeksiyonu, 1 hastada submukozal inferior konka rezeksiyonu operasyonları yapıldı.

Cerrahi sonrası 6 aylık takipte hastaların 24'ünde tek taraflı, 3'ünde bilateral olmak üzere 30 DSR işleminin 26'sında (%86.6) semptomlarda tam iyileşme sağlanırken 4'ünde (%13.4) şikayetlerinde gerileme olmadığı tespit edildi.

Tartışma

Dakriyosistorinostomi, düşük basınçlı lakrimal bypass sistemi oluşturmak amacıyla lakrimal keseyi doğrudan nazal kaviteye açmak olarak tanımlanabilir. Bu prosedür intranasal veya eksternal yolla gerçekleştirilebilir.

Eksternal yaklaşım ilk olarak Toti (8) tarafından 1904 yılında, intranasal yaklaşım ise

ilk defa Caldwell (9) tarafından 1893 yılında tanımlanmıştır. Endoskopik endonazal DSR ise ilk olarak 1989 yılında McDonough ve Meiring tarafından konjenital veya edinsel nazolakrimal duktus tıkanıklılığı olan hastaların tedavisi için tanımlanmıştır (1).

Intranazal DSR, eksternal bir insizyona ihtiyacı ortadan kaldırarak medial kantus ve beraberindeki anatomik yapılara dolayısıyla lakrimal pompa mekanizmasına yönelik cerrahi travmayı en aza indiren metottur (10,11).

Nazal endoskopun, yüksek görüntüleme yeteneği ile hem ostium bölgesinde skarlaşma hemde eşlik eden diğer intranazal patolojileri saptamada ve bu patolojilere müdahale etmede sağladığı avantajlar, endoskopik endonazal DSR işleminin lakrimal sistem tıkanıklıklarında kullanma sıklığını artırmıştır (12).

Literatürde bildirilen DSR başarı oranlarının kullanılan tekniğe ve otörlere göre değişiklik gösterdiğini ve karşılaştırmak için herhangi bir standardizasyonun olmadığı görülmektedir. Çeşitli çalışmalarda eksternal DSR ameliyatının başarıları %77 ile %100 arasında değişmektedir (13). Hartikainen ve ark. (14) ostium açıklığına göre endonazal ve eksternal yöntemleri karşılaştırdığında, başarı oranını endoskopik DSR için %75, eksternal DSR için %91 olarak belirtmişlerdir. Fakat aynı çalışmada dakriyosistografi ile yapılan değerlendirmede endoskopik endonazal -DSR tekniğinde ostium açıklığı %90, eksternal DSR'de ise %76 bulunmuştur ve endoskopik yöntemin fonksiyonel yönden daha üstün olduğunu belirtmişlerdir.

Önerci ve ark.'nın (15), çalışmasında endoskopik endonazal DSR'nin başarı oranı tecrübeli cerrahların elinde %94.4, tecrübesiz cerrahların elinde ise %58 olarak bildirilmiştir.

Bizim çalışmamızda ise başarı oranımız (%86.6) olarak bulunmuştur. Başarı oranımız literatür ile uyumlu olarak tespit edilmiştir. Bu yüksek başarı oranı endoskopik DSR ile eş zamanlı olarak septoplasti, konka bülloza rezeksiyonu ve inferior konka submukozal rezeksiyonu uygulamamız ile ilişkili olabilir.

Sonuç olarak endoskopik endonazal DSR nazolakrimal kanal tıkanıklıklarında düşük nüfus ve komplikasyon oranı, yüksek hasta konforu, kısa iyileşme periyodu ve yara izi bırakmaması gibi avantajlarından giderek daha sık tercih edilmektedir.

Bizim çalışmamızda başarı oranları açısından literatür ile uyumlu olarak sonuçlanmıştır.

Our Results of Primary Endonasal Endoscopic Dacryocystorhinostomy

Abstract

Aim: To evaluate retrospectively the outcomes of 27 patients who presented with chronic nasolacrimal duct obstruction who had undergone endonasal endoscopic dacryocystorhinostomy (DCR).

Methods: 27 patients were included to study who had undergone endonasal endoscopic DCR between February 2011–June 2013. After operations, patients were followed up 6-30 months with endonasal examination. Cases were evaluated for epiphora and iatrogenic ostium size at postoperative 6th month.

Results: There were 27 patients (20 female, 7 male) between the age of 12-70 years. 3 cases were bilateral, 24 were unilateral; a total of 30 endoscopic DCRs were performed. At the 6 months follow-up period after surgery; symptomatic improvement was observed in 26 operations (86.6%). However, there were no regression in symptoms at 4 operations (13.4%).

Conclusions: Comparison of endoscopic and external DSR; endoscopic DCR is beneficial for leaving no surgical scar, equivalent success rates, shorter surgical time and shorter recovery period.

Key words: Epiphora, endoscopic, Endonasal, Dacryocystorhinostomy.

Kaynaklar

1. Becker BB. Tricompartment model of the lacrimal pump mechanism. *Ophthalmology* 1992; 99(7):1139-1145.
2. Dresner SC, Klussman KG. Outpatient dacryocystorhinostomy. *Ophthalmic Surg* 1991; 22(4):222-224.
3. Hurwitz JJ, Archer KF, Gruss JS. Double stent intubations in difficult post traumatic dacryocystorhinostomy. *Ophthalmic Surg* 1988; 19(1):33-36.
4. Presutti L. Endonasal dacryocystorhinostomy. *Acta Otorhinolaryngol Ital* 1995; 15(6):449-453.
5. Par I, Pliskvova I, Pich J. Endoscopic endonasal dacryocystorhinostomy: Indications, technique and result. *Cesk Slov Oftalmol* 1998; 54(6):387-391.
6. Dolman PJ. Comparison of external dacryocystorhinostomy with nonlaser endonasal dacryocystorhinostomy. *Ophthalmology* 2003; 110(1):78-84.
7. Tsirbasa A, Davis G, Wormald PJ. Mechanical endonasal dacryocystorhinostomy versus external dacryocystorhinostomy. *Ophthal Plast Reconstr Surg* 2004; 20(1):50-56.
8. Toti A. Nuovo metodo conservatore di cura radicale delle suppurazioni croniche del sacco

- lacrimale (dacriostorinostomia). Clin Mod Pisa 1904; 10:385-387.
9. Caldwell GW. Two new operations for obstruction of the nasal duct with preservation of the canaliculi, and incidental description of a new lacrimal probe. NY Med J 1893; 57:581.
 10. Veloudios A, Harvey JT, Philippon M. Long term placement of silastic nasolacrimal tubes. Ophtalmic Surg 1991; 22(4):225-227.
 11. Whittet HB, Shun-Shin GA, Awdry P. Functional endoscopic transnasal dacryocystorhinostomy. Eye (Lond) 1993; 7(4):545-549.
 12. Malhotra R, Wright M, Olver JM. A consideration of the time taken to do dacryocystorhinostomy (DCR) surgery. Eye (Lond) 2003; 17(6):691-696.
 13. Ben Simon GJ, Joseph J, Lee S, Schwarcz RM, McCann JD, Goldberg RA. External versus endoscopic dacryocystorhinostomy for acquired nasolacrimal duct obstruction in a tertiary referral center. Ophthalmology 2005; 112(8):1463-1468.
 14. Hartikainen J, Antila J, Varpula M, Puukka P, Seppä H, Grénman R. Prospective randomized comparison of endonasal endoscopic dacryocystorhinostomy and external acryocystorhinostomy. Laryngoscope 1998; 108(12):1861-1866.
 15. Önerci M, Orhan M, Öğretmenoğlu O, Irkeç. M. Long-term results and reasons for failure of intranasal endoscopic dacryocystorhinostomy. Acta Otolaryngol 2000; 120:319-322.

Klinik Çalışma

Adıyaman'da Kistik Ekinokokkozis Ön Tanılı Hastaların İndirekt Hemaglutinasyon (İHA) Yöntemi ile Değerlendirilmesi

Burak Ekrem Çitil^{*}, Ebru Tunçoğlu^{**}, Ömer Faruk Erbil^{***}, Mehmet Değirmenci^{****}, Atilla Özenoğlu^{*****}, Hikmet Sert^{*****}

Özet

Amaç: Kistik Ekinokokkozis (KE) *Echinococcus granulosus*'un larval formlarınca oluşturulan sestod enfeksiyonudur. Köpek ve köpekgillerin kesin konak olduğu bu parazit için, insanlar tesadüfi ara konak olmaktadır. Bu çalışmada, KE şüpheli olgularda; İHA test pozitifliği, organ tutulumları ve yaş-cinsiyet gibi sosyodemografik verilerin retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: 2007-2012 tarihleri arasında Adıyaman Devlet Hastanesi mikrobiyoloji laboratuvarına KE ön tanısı ile gelen 541 olgunun serum örnekleri değerlendirilmiştir. Örnekler, ticari indirekt hemaglutinasyon testi (İHA) ile spesifik anti-*E. granulosus* antikorlarının varlığı yönünden araştırılmıştır.

Bulgular: 541 serum örneğinden (345 kadın, 196 erkek; sırasıyla %64, %36; yaş aralığı: 4-81) 111' inde (%20.5) 1/320 titre üzerinde seropozitiflik tespit edilmiştir. İHA pozitifliği gösteren olgular arasında cinsiyet bakımından anlamlı istatistiksel fark saptanamamıştır ($p>0.05$). Olguların %89'unun karaciğerinde %11'inin ise akciğerinde kist tespit edilmiştir. Bu hastaların 78 (%70)'i 20-60 yaş arası grup içerisinde yer almaktadır.

Sonuç: Bu hastalığın oluşumunda suçlanan birçok risk faktörünün bulunduğu ilimizde, ideal olarak laboratuvarında, indirekt hemaglutinasyon testi ile beraber, ELISA gibi farklı bir serolojik yönteminin şüpheli hastaların değerlendirilmesinde birlikte kullanılması, daha uygun olacaktır. Böylelikle laboratuvarın, olguların tanınmasında ve tedavi takiplerinde daha etkin bir rol üstleneceği kanaatindeyiz.

Anahtar kelimeler: Ekinokokkozis, Hemaglutinasyon test, *Echinococcus granulosus*

Kistik Ekinokokkozis (KE) ya da hidatik kist hastalığı *Echinococcus granulosus*'un larval formlarınca oluşturulan, dünyanın her bölgesinde

görülebilir bir paraziter zoonotik enfeksiyondur. Enfeksiyon *E. granulosus* larvalarının (metasestodunun) ara konakta uzun dönem gelişimiyle karakterizedir. Köpek ve köpekgillerin kesin konak olduğu bu hastalıkta bulaş; erişkin paraziti bağırsaklarında barındıran konaklardan atılan canlı yumurtaların, koyun, keçi, sığır gibi otçul memeliler ve insanlar tarafından ağız veya solunum yoluyla alınmasıyla gerçekleşmektedir. Parazitin evriminde çiftlik hayvanları doğal ara konak iken insanlar rastlantısal ara konaktır (1,2). KE insanlarda, genellikle vücudun herhangi bir yerinde gelişen kistik lezyonlar ile karakterize kronik hasar oluşturan bir tablo ile seyretmektedir. Kistler, en sık karaciğer ve ikinci sıklıkta akciğeri tutmasına karşın böbrek, dalak, kemik, merkezi sinir sistemi gibi diğer birçok farklı organ ve dokularda da görülebilmektedir (3,4). Klinik tablo, kistin yeri ve boyutuna bağlı olarak oldukça değişim göstermektedir. Hastalığın çok farklı klinik belirti ve bulgularla seyretmesi, herhangi bir doku veya organda görülebilmesi ve kistlerin uzun yıllar içinde gelişmesi nedeniyle tanısı kolay

Çalışmamız 12-15 Eylül 2012 tarihleri arasında Gaziantep'te düzenlenen 6. ulusal hidatidoloji kongresinde poster olarak sunulmuştur.

^{*}Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Muğla, Türkiye

^{**}Burdur Devlet Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji

Laboratuvarı, Burdur, Türkiye

^{***}Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı, Adıyaman, Türkiye

^{****}Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Adıyaman, Türkiye

^{*****}Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi

Kliniği, Adıyaman, Türkiye

Sorumlu Yazar: Yrd. Doç. Dr. Burak Ekrem ÇİTİL
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Muğla, Türkiye

Tel: 05052318702

Faks: 0 252 2111345

E. mail: burakcetil@mu.edu.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 03.09.2014

Makalenin Kabul Tarihi: 22.12.2014

konulamamaktadır. KE halen dünyada ve Türkiye’de önemli bir halk sağlığı sorunudur. Hastalık ülkemizde endemik olmakla beraber özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde daha yaygındır (5,6).

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmaya, 2007-2012 tarihleri arasında Adıyaman Devlet Hastanesi Seroloji Laboratuvarına KE ön tanısı ile gelen 541 olguya ait serum örnekleri dahil edildi. Serum örnekleri ticari indirekt hemaglutinasyon testi (İHA) (Fumouze Laboratories, Fransa) ile spesifik anti-*Echinococcus granulosus* IgG antikorlarının varlığı yönünden araştırılmıştır. İHA testinde $\geq 1/320$ serum titreleri pozitif olarak kabul edildi.

Bağımlı değişken olarak İHA testinin $1/320$ ’nin üzerinde olma durumu, bağımsız değişken olarak; cinsiyet durumu, kadın ve erkek olarak ele alınmıştır. Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenlere göre farklı olup olmaması ki-kare(χ^2) testi ile analiz edilmiştir. $P < 0.05$ (%95 güven aralığı) anlamlılık düzeyi olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular

Çalışmaya alınan 541 olgunun 345’i (%64) kadın, 196’sı (%36) erkek olup yaş aralığı 4-81 arasındadır.

Olgulardan alınan 541 serum örneğinden 137’sinde (%25) $1/160$ titre üzerinde reaktiflik saptanmıştır. Seropozitiflik saptanan olguların 111’inde (%20.5) $1/320$ titre üzerinde pozitiflik tespit edilmiştir. Bu olgulardan 78’i (%70) 20-60 yaş arası grup içerisinde yer almaktadır. Olguların cinsiyet ve yaş gruplarına göre dağılımları Grafik 1’de gösterilmiştir.

Karaciğer hidatik kist hastalığı ön tanılı (123) olgunun 25’inde (%20) $1/2560$ ve üzeri titrede pozitiflik saptanırken, 74’ünde (%60) $1/320-1280$ titre arasında, 24’ünde (%20) $1/160$ titrede pozitiflik saptanmıştır (Grafik 2).

Akciğer hidatik kist hastalığı ön tanılı 14 olgunun 5’inde (%36) $1/2560$ ve üzeri titrede pozitiflik saptanırken, 6’sında (%43) $1/320-1/1280$ titre arasında, 2’sinde (%14) ise $1/160$ titrede pozitiflik saptanmıştır (Grafik 3).

Grafik 1. Olguların cinsiyet ve yaş gruplarına göre dağılımları.

Grafik 2. Karaciğer Kist Hidatigi Ön Tanılı Seropozitif Olgularda İHA Titreleleri.

Grafik 3. Akciğer Kist Hidatiği Ön Tanılı Seropozitif Olgularda İHA Titreleri.

Yapılan istatistik karşılaştırmada KE'ye rastlanma sıklığı ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır ($p>0.05$). [İHA testi 1/320 titre üzeri pozitiflik yüzdesi; erkekler için %17.3 (34/196), kadınlar için %22.3 (77/345)].

Tartışma

KE, uzun yıllar asemptomatik seyredebilen paraziter bir hastalıktır. Özellikle hayvancılığın yaygın olduğu ülkelerde insidansı yüksek olarak bulunmuştur. Ülkemizde Altıntaş ve ark. (7) seroepidemiolojik KE araştırmalarında prevalansı 291/100 000 olarak saptamışlardır. 2001-2005 yılları arasında ülke genelindeki hidatik kist olgularının irdelendiği başka bir çalışmada hastalığın ilimizdeki prevalansı %1.33 olarak verilmiştir (8).

Günümüzde KE ön tanısının genellikle radyolojik tanı yöntemleri ile yapıldığı bilinmektedir. Görüntüleme yöntemleri serolojik yöntemlere göre daha duyarlı olup ultrasonografinin (USG) duyarlılığı %90'lar düzeyindedir (9). Klinik uygulamada radyolojik yöntemler kistin yerleşimi ve boyutlarıyla ilgili bilgi vermekle beraber, hidatik kistlerin benzer kistik oluşumlardan ayırımında ve özellikle tedavi takiplerinde yetersiz kalmaktadır (10). Bütün bu sebepler, hastalığa özgü oluşmuş antikorları saptayan serolojik yöntemlerin kullanımını da zorunlu hale getirmektedir (11-14). Bu nedenle enfeksiyon varlığından şüphe edilen olgularda radyolojik bulguların yanı sıra serolojik tanı, birinci basamak olarak birden fazla serolojik testin (primer testler; tarama testleri; İHA, ELISA, indirek immünfloresans (IFA) ve lateks aglutinasyon(LA) kullanılması, pozitif ve şüpheli sonuçların Western blot (WB), immün elektroforez (IEP), "counter IEP" (CIEP) yöntemlerinden biriyle doğrulanması önerilmektedir (2,9,15,16,17). Serolojik testler içerisinde İHA testi, rutin laboratuvarında kolay uygulanması ve değerlendirilebilmesinin yanı sıra

düşük maliyetli olması ve kısa sürede sonuç vermesi gibi avantajları nedeniyle KE tanısında en çok tercih edilen yöntemlerden birisi haline gelmiştir. Yapılan bazı çalışmalarda, İHA testinin duyarlılığının %61-96, özgüllüğünün ise %90-100 aralığında olduğu bildirilmektedir (6,10,12,13,15,19,20). Kistin lokalizasyonuna göre immün sistemin verdiği antikor yanıtının değişebileceği, buna bağlı olarak da serolojik testlerin duyarlılığının azalabileceği unutulmamalıdır (12).

Ülkemizde KE tanısına yönelik yapılan birçok çalışmada, kadınlarda KE seroprevalansının erkeklere kıyasla daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Bilge ve ark. (21) çalışmalarında hastalarının %65'ini kadınlar, %35'ini erkeklerin oluşturduğunu. Ertabaklar ve ark. olgularının (22) %58.2'sinin kadın, %41.8'inin erkek olduğunu; Canda ve ark. (23) ise %60'nın kadın, %40'nın erkek olduğunu belirtmişlerdir. Bu çalışmaların yanı sıra kadın erkek cinsiyetleri arasında istatistiksel olarak fark saptamayan araştırmacılar da vardır (18, 24). Bizim çalışmamızda, laboratuvarımıza KE ön tanısıyla başvuran hastaların %64'ünün kadın, %36'sının ise erkek olduğunun saptanmasına rağmen, İHA test pozitifliği saptanan olgularda cinsiyet açısından istatistiksel fark saptanmamıştır. Bizim hastalarımız arasında anlamlı cinsiyet farklılığı gözlenmemiş olması, hayvan bakımlarında kadınların da erkekler kadar etkin rol aldığını düşündürmektedir.

KE ile ilgili yapılan çalışmalar; hastalığın her yaşta insanda görülebileceğini, bununla birlikte özellikle çocukluk yaşlarında alınan enfeksiyon etkeninin, ileri yaşlarda klinik tablo oluşturduğunu göstermektedir (22,25). Araştırmamızda, laboratuvara başvuran hastaların yaşlarının 4 ile 81 arasında değiştiğini, kesin KE tanısı alan hastaların % 78'sinin ise, 20-60 yaş grubunda olduğunu saptadık. Bu sonuçlar, hastaların etkenle çok önce karşılaşmalarına

rağmen hastalık tablosunun zaman içinde oldukça yavaş ortaya çıktığını ve hastalara geç tanı konduğu görüşünü desteklemektedir.

Delibaş ve ark. (26) KE'li olgularda kisti en sık karaciğer (%70), ikinci sıklıkta ise akciğerde (%11) saptadıklarını bildirmişlerdir. Ertağlar ve ark. (22) %66.4 ile karaciğeri birinci sırada, %21.66 ile akciğeri ikinci sırada ve %0.83 ile dalağı üçüncü sırada saptadıklarını ifade etmişlerdir. Ertuğ ve ark. (25) ise, çalışmalarında karaciğer lokalizasyonunun %89.3 ile birinci sırada, akciğer lokalizasyonunun ise %7.1 ile ikinci sırada yer aldığını bildirmişlerdir. Bu çalışmalarda bildirilen oranlara benzer şekilde, bizim araştırmamızda da hidatik kistler en fazla %89 ile karaciğer, %11 ile akciğerde tespit edilmiştir. Diğer organ yerleşimleri ile ilgili veriye rastlanmamıştır. Olgularda karaciğer tutulumunun daha sık olmasının nedeni, oral yolla alınan yumurtalardan barsakta serbest kalan onkosferin, barsak mukozasını delerek portal ven yoluyla karaciğere gelmesi ve burada kalarak patolojik süreci başlatmasıdır. Karaciğerde tutunamayan embriyonlar (onkosferler) ise, akciğerlere ve az bir kısmı da sistemik dolaşıma katılarak, böbrek, dalak, kas, beyin, kemik gibi diğer organlara giderek buralarda yerleşebilmektedirler (27).

Sonuç

İHA testi, ucuz ve kolay uygulanabilir olması, tedavi öncesi ve sonrası antikor düzeylerinin izlenmesine imkân vermesi gibi avantajları nedeniyle birçok sağlık kuruluşunda olduğu gibi bizim hastanemizde de KE tanısında tek yöntem olarak kullanılmaktadır. Çalışmamızdan elde ettiğimiz veriler İHA testinin hidatik kist tanısında güvenilir bir test olduğunu göstermektedir. Ancak bu hastalığın oluşumunda suçlanan birçok faktörün bulunduğu ilimizde, radyolojik yöntemlerin yanı sıra, ideal olarak; laboratuvarda hâlihazırda kullandığımız İHA testinin, ELİSA gibi diğer bir serolojik yöntem ile birlikte kullanılmasıyla laboratuvarın, hidatik kist hastalarının tanı ve takiplerinde klinik hekimlerine daha güvenilir ve etkin bir şekilde destek olacağı inancındayız.

Evaluation of Patients who were Prediagnosed As Cystic Echinococcosis by Using Indirect Haemagglutination Test (IHA) Technique in Adıyaman

Abstract

Objective: Cystic Echinococcosis (CE) is a tapeworm infection caused by *Echinococcus granulosus* larval

stages. Human beings are accidental intermediate host for this parasite. In this study, it was aimed to evaluate IHA seropositivity, organ involvement, socio-demographic data such as age-sex in the patients, retrospectively.

Materials and Methods: In this study, 541 cases' serum samples who admitted with an initial diagnosis of CE to Adıyaman State Hospital between the period of 2007 to 2012, were interpreted. Samples were investigated for specific anti-*E.granulosus* antibodies existence by a commercial IHA test.

Results: Titer above 1/320 seropositivity was fixed in 111 (20.5%) of 541 sera taken from patients (345 female, 196 male; 64%, 36% respectively; age range: 4-81). Statistical difference was not determined with regard to sex in the cases who have IHA positivity. Cysts were observed in liver and lung 89% and 11% respectively. Seventy eight (70%) of seropositive cases were in 20-60 age group.

Conclusion: In our province where many of the risk factors implicated in the formation of this disease, ideally the use of another serological method like ELISA as well as IHA will be favorable for the screening of suspected cases. Thus we believe that laboratory will assume a more active role about the diagnosis and follow-up of patients.

Key words: Adıyaman, Echinococcosis, Hemagglutination test

Kaynaklar

1. Logar J, Soba B, Kotar T. Serological evidence for human cystic echinococcosis in Slovenia. BMC Infect Dis 2008; 8:63.
2. Zhang W, Li J, McManus DP. Concepts in immunology and diagnosis of hydatid disease. Clin Microbiol Rev 2003; 16(1):18-36.
3. McManus DP, Zhang W, Li J, Bartley PB. Echinococcosis. Lancet 2003; 362(9392):1295-1304.
4. Eckert J, Deplazes P. Biological, epidemiological, and clinical aspects of echinococcosis, a zoonosis of increasing concern. Clin Microbiol Rev 2004; 17(1):107-135.
5. Amman RW, Eckert J. Cestodes: Echinococcus. Gastroenterol Clin North Am 1996; 25(3):655-689.
6. Yazar S, Altıntaş N. Serodiagnosis of cystic echinococcosis in Turkey. Helminthologia 2003; 40(1): 9-13.
7. Altıntaş N, Yazar S, Yolasığmaz A, Akısü C, Şakru N, Karacasu F ve ark. A sero-epidemiological study of cystic echinococcosis in Izmir area, Turkey. Helminthologia 1999; 36 (1):19-23.
8. Yazar S, Özkan AT, Hökelek M, Polat E, Yılmaz H, Özbilge H ve ark. Türkiye'de 2001-

- 2005 yılları arasında kistik ekinokokkozis. Türkiye Parazitol Derg 2008; 32 (3):208 -220.
9. Çitil BE, Dirgen Çaylak S. Karaciğerin benign kistik lezyonları: Karaciğer kist hidatiği Türkiye Klinikleri J Gastroenterohepatol-Special Topics 2014; 7(1):35-40.
 10. Aksoy U, Inci A.[Application of in-house enzyme immunoassay and indirect hemagglutination methods for the serologic diagnosis of cystic echinococcosis].[Article in Turkish] Mikrobiyol Bul 2004; 38(3):245-251.
 11. Gottstein B. Molecular and immunological diagnosis of echinococcosis. Clin Microbiol Rev 1992; 5(3):248-261.
 12. Force L, Torres JM, Carrillo A, Buscà J. Evaluation of eight serological tests in the diagnosis of human echinococcosis and follow-up. Clin Infect Dis 1992; 15(3):473-480.
 13. Kaur M, Mahajan RC, Malla N. Diagnostic accuracy of rapid enzyme linked immunosorbent assay for the diagnosis of human hydatidosis. Indian J Med Res 1999; 110:18-21.
 14. Sbihi Y, Rmiqui A, Rodriguez-Cabezas MN, Orduña A, Rodriguez-Torres A, Osuna A. Comparative sensitivity of six serological tests and diagnostic value of ELISA using purified antigen in hydatidosis. J Clin Lab Anal 2001; 15(1):14-18.
 15. Eckert J, Gemmel MA, Meslin FX, Pawlowski ZS (eds). WHO/OIE Manual on echinococcosis in humans and animals: a public health problem of global concern. 2001, OIE/WHO Press, Paris.
 16. Auer H, Picher O, Aspöck H. Combined application of enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and indirect haemagglutination test (IHA) as a useful tool for the diagnosis and post-operative surveillance of human alveolar and cystic echinococcosis. Zentralbl Bakteriell Mikrobiol Hyg A 1988; 270(1-2):313-325.
 17. Babba H, Messedi A, Masmoudi S, Zribi M, Grillot R, Ambriose-Thomas P, et al. Diagnosis of human hydatidosis: comparison between imagery and six serologic techniques. Am J Trop Med Hyg 1994; 50(1):64-68.
 18. Kiliç S, Babür C, Taylan Ozkan A. [Comparison of the results of indirect hemagglutination and ELISA methods for the cases prediagnosed as hydatid cyst disease]. [Article in Turkish] Mikrobiyol Bul; 41(4):571-577.
 19. Koç NA, Kılıç H, Sözüer E, Taheri JD. Kist hidatik tanılı olgularda indirekt hemagglütinasyon yönteminin önemi ve seropozitiflik oranı. Türkiye Parazitol Derg 1996; 20:57-60.
 20. Kuru C, Baysal B. Üniloküler kistik ekinokokkozis'in tanısında indirekt hemagglütinasyon yönteminin değeri. Türkiye Parazitol Derg 1999; 23:251-254.
 21. Bilge EU, Özdemir M, Baykan M. Kistik ekinokokkozis tanısında ticari indirekt flöresan antikor (IFA), indirekt hemagglütinasyon (IHA) testleri ve laboratuvarımızda hazırladığımız IFA testinin karşılaştırılması Türkiye Parazitol Derg 2009 ; 33(3):195-198.
 22. Ertabaklar H, Pektaş B, Turgay N, Yolasığmaz A, Dayangaç M, Özdamar A ve ark. İzmir ve çevresindeki hastanelerde ocak 1997- mayıs 2001 arasında saptanan kistik ekinokokkozis olguları. Tanı. Türkiye Parazitol Derg 2003; 27(2):125-128.
 23. Canda MS, Canda T. Ekinokokkozis: 47 olgunun sunumu ve Türkiye'nin ekinokokkozis sorunu. Türkiye Parazitol Derg 1995; 19:64-82.
 24. Karaman Ü, Mıman Ö, Kara M, Gıcık Y, Aycan MÖ, Atambay M. Kars bölgesindeki hidatik kist prevalansı Türkiye Parazitol Derg 2005; 29(4); 238-240.
 25. Ertuğ S, Sarı C, Gürel M, Boylu Ş, Çanakkalelioğlu L, Şahin B. Aydın ve çevresinde 1996-2000 yılları arasında cerrahi olarak saptanan kist hidatik olguları. Türkiye Parazitol Derg 2002; 26 (3):254-256.
 26. Delibaş B, Özkoç S, Şahin S, Aksoy Ü, Akısü Ç. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi parazitoloji anabilim dalı seroloji laboratuvarına kistik ekinokokkozis şüphesi ile başvuran hastaların değerlendirilmesi. Türkiye Parazitol Derg 2006; 30(4):279-281.
 27. Özbilgin A, Kilimcioğlu AH. Kistik Echinococcosis. Özcel MA, editör. Tıbbi Parazit Hastalıkları. 1. Baskı. İzmir: Türkiye Parazitoloji Derneği 2007:541-566.

Klinik Çalışma

İlk Micro-Perkütan Nefrolitotripsi Deneyimlerimiz

Muhammet Serdar Buğday^{*}, Cem İpek^{**}, Eyüp Veli Küçük^{***}

Özet

Amaç: Böbrek taşı tedavisinde yeni uygulanan bir yöntem olan mikroperkütan nefrolitotripsi (mikro PNL) yöntemindeki ilk deneyimlerimiz paylaşmıştır.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2012-Haziran 2012 tarihleri arasında 11 hastaya skopi eşliğinde, 4.85 Fr 'all-seeing needle' ile direkt görüş altında giriş yapıldı. Giriş yapıldıktan sonra içi çıkarılan iğnenin proksimal ucuna 3 yollu konnektör aparat bağlandı. Lateral kanallardan biri teleskop, diğeri irrigasyon için kullanılırken merkez kanal lazer fiber için kullanıldı. Mikro PNL uygulanan hastaların peroperatif ve postoperatif parametreleri prospektif olarak analiz edildi.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşları 37.36, beden kitle indeksleri (BKI) 26.09, ortalama taş büyüklüğü 1.9 cm idi. Ortalama skopi süresi 2 dk, ortalama operasyon süresi 92.27 dk, hasta VAS skoru 3.6 olarak hesaplandı. Hastanede kalış süreleri ortalama 1 gündü. Bir hastaya operasyon sonrası renal kolik olması nedeniyle çekilen direkt üriner sistem grafisinde (DÜSG) distal üreterde multipl taşları olması üzerine endoskopik üreter taşı tedavisi uygulanıp Double-J stent iletilti. Üç hastanın operasyonu, operasyon esnasında taş yüklerinin fazla olmasının fark edilmesi ve postoperatif sıkıntı yaşayabileceklerinin öngörülmesi üzerine standart perkütan nefrolitotripsi yöntemine geçilerek tamamlandı. Hastaların hiçbirinde organ yaralanması ve açık cerrahi girişim gerektirecek komplikasyon gelişmedi ve hiçbir hastaya transfüzyon uygulanmadı.

Sonuç: Sonuç olarak standart perkütan nefrolitotripsi deneyimi olan kliniklerde çok büyük olmayan böbrek taşlarının tedavisinde mikro PNL güvenilir ve etkili bir yöntemdir. Yeni bir yöntem olması nedeniyle daha geniş serilere ihtiyaç vardır.

Anahtar kelimeler: Perkütan nefrolitotripsi, Böbrek taşı, All-seeing needle

Perkütan nefrolitotripsi (PNL) tekniği, ilk defa 1976 yılında, Fernstorm ve Johannson tarafından tanımlanmıştır (1). PNL böbrek taşı tedavisinde etkili ve iyi tanımlanmış bir yöntemdir (2). 2 cm'den büyük taşlar, dar infundibulopelvik açılı, dar alt kaliks infundibulum (<5mm) ve uzun alt kaliks pollü (>10mm) böbreklerde, sert, şok dalga litotripsisi (ESWL) ile kırılmayan sistin vb. taşların tedavisinde ve ESWL'nin kontrendike olduğu durumlarda PNL tedavide etkin bir seçenektir (2). Özellikle büyük böbrek taşlarının tedavisinde standart PNL, yaygın olarak kullanılmaktadır. Standart PNL de kullanılan enstrümanların büyük olması standart PNL'nin en ciddi komplikasyonunun kanama olmasına neden

olmuştur (3-4). Bu yüzden zamanla kullanılan aletlerin boyutunda azalma yapılması ihtiyacı doğmuştur. Yirmi French (Fr) ve daha ince aletlerin kullanımı ile yapılan PNL ameliyatları için mini perkütan terimi kullanılmakta ve bu teknik ile komplikasyon oranlarında azalma saptanmaktadır. Fakat başarı oranları açısından standart PNL ile arasında fark saptanmamıştır (5). Mini PNL'nin en büyük dezavantajı operasyon süresinin uzun olmasıdır (6).

Ürolojik cerrahide teknolojinin ilerlemesiyle geliştirilen mikro PNL yöntemi standart PNL ve mini PNL tekniğinden farklı olarak uygulanmaktadır. İlk olarak 2010 yılında Bader ve ark. tarafından San Francisco'da Amerikan Üroloji Derneği (AUA) toplantısında sunulmuştur (7). Mikro PNL veya diğer adıyla All-Seeing Needle yöntemi, direkt görüş altında, tek aşamada doğru kaliks girişi yapılması, dilatasyon ve fazla sayıda manevraya gerek kalmaması açısından avantajlıdır. Bu sayede hem operasyon ve skopi süresi kısaltmakta hem de dilatasyon aşamasında gerçekleştirilebilecek olan kanama ve perforasyon benzeri komplikasyonların önüne geçilebilmektedir (8).

*Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Van, Türkiye

**Patnos Devlet Hastanesi, Üroloji Uzmanı, Ağrı, Türkiye

***Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Sorumlu Yazar: Op. Dr. Muhammet Serdar BUĞDAY

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Van-Merkez

Tel: 05305802049

E-mail: dr.msbugday@gmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 15.09.2014

Makalenin Kabul Tarihi: 27.08.2015

Resim 1. Direkt görüş sağlayan 'all seeing needle' giriş iğnesi.

Çalışmada, bu yeni tekniğin etkinliği ve güvenilirliğini ilk 11 vakalık serimizde göstermeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Ocak 2012-Haziran 2012 tarihleri arasında 7'si erkek, 4'ü kadın olmak üzere 11 hastaya skopi eşliğinde, 4,85 Fr 'all-seeing needle' ile direkt görüş altında mikro PNL uygulandı. Hastaların ortalama yaşı 37 idi. Pediatrik hasta mevcut değildi. Beş hasta daha önce multiseans ESWL tedavisi almış fayda görmemiş, 1 hastada da polikistik böbrek hastalığı mevcuttu.

Operasyon öncesi hastalar tam idrar tahlili, idrar kültürü, kanama pıhtılaşma zamanı, serum biyokimyasal değerleri, hemogram değerleri, direkt üriner sistem grafisi (DÜSG), ultrasonografi (USG) ve bilgisayarlı tomografi (BT) ile rutin olarak değerlendirildi. Peroperatif floroskopi süresi ve operasyon süreleri her hastada ölçülüp kaydedildi. Postoperatif 1. gün hastaların serum biyokimyasal değerleri, hemogram değerleri bakıldı ve rezidüel taşlar DÜSG ile değerlendirildi. Postoperatif 1. gün DÜSG kontrolü sonrası idrar sondası ve üreter kateteri alındı. DÜSG ile yapılan kontrolde 4mm ve >4mm taşlar rezidü olarak değerlendirildi. Hastalarda operasyon sonrası 'hasta vizüel analog skalası'(VAS) değerlendirildi. Postoperatif hiç ağrısı olmayan hastadan, çok şiddetli ağrısı olan hastaya kadar 1 ile 10 arasında puan verildi. Hastaların peroperatif ve postoperatif parametreleri prospektif olarak analiz edildi.

Teknik: Genel anestezi altında, 5-6 Fr üreter kateteri üretere ilerletildikten sonra ultrason veya floroskopi eşliğinde 4.85 Fr dış çaplı, 16 gauge tam görüş sağlayan iğne 'all seeing needle' ile direkt görüş altında taşın olduğu ilgili kaliks

Resim 2. 3 yollu konnektör aparatın iğneye takılması ve diğer ekipmanların yerleştirilmesi.

girişi yapılır (Resim 1). İğne ile giriş yapıldıktan sonra iğnenin iç kısmı çıkartılır ve uçuna üç yollu konnektör aparat bağlanır. Lateral yollardan biri teleskop diğeri irigasyon amaçlı iken merkez kanal laser fiber gönderilmesi amaçlı kullanılır (Resim 2). Teleskopun dış çapı 0.9 mm, görüntü kalitesi 10.000 pikseldir. İrrigasyonun daha efektif olarak kullanılabilmesi için ayak pedalı ile kontrol edilebilen irigasyon tercih edilebilir. Kullanılan lazer 200 µ fiber, holmiyum:YAG laserdir.

Bulgular

Hastaların ortama yaşı 37.36 ± 14.88 (20-65)'dir. Hastaların yedisi erkek, dördü kadındır. Beden kitle indeksleri (BKI) 26.09 ± 2.2 (23-30), ortalama taş büyüklüğü $1.9 \text{ cm} \pm 0.3$ (1.2-2.3)'dir. Hastaların demografik verileri ve taş ile ilgili veriler tablo 1'de özetlenmiştir. Ortalama hastanede kalış süresi 2 ± 1.09 (1-4) iken ortalama operasyon süresi ve floroskopi süresi sırasıyla 92.27 ± 31.57 (50-150) ve 2 ± 1.09 (0.5-4.5)'dir. Ortalama taşsızlık oranı %72.7, hasta VAS skorunun ortalaması 3.6 ± 2.06 (2-9) olarak rapor edildi. Hastaların peroperatif ve postoperatif verileri tablo 2'de özetlenmiştir.

Bir hastada postoperatif renal kolik mevcut olması üzerine çekilen DÜSG'de distal üreterde multipl kalküller tespit edildi. Postoperatif 1. günde hastaya endoskopik üreter taşı tedavisi uygulandı ve Double-J stent yerleştirildi. Üç hastanın operasyonu, operasyon esnasında taş yüklerinin fazla olmasının fark edilmesi ve postoperatif sıkıntı yaşayabileceklerinin öngörülmesi üzerine standart perkütan nefrolitotripsi yöntemine geçilerek tamamlandı. Hastaların hiçbirinde organ yaralanması ve açık cerrahi girişim gerektirecek

Tablo 1. Hastaların Demografik Özellikleri ve Taş Özellikleri

Ortalama Yaş	37.36 ±14.88 (20-65)
Ortalama Beden Kitle İndeksleri	26.09 ±2.2 (23-30)
Erkek/kadın oranı	7/4
Taşın lokalizasyonu Sağ/sol	5/6
Taşın lokalizasyonu	
Orta kaliks-pelvis	3
Alt kaliks	3
Multipl	5
Ortalama Taş Büyüklüğü	1.9cm ±0.3 (1.2-2,3)
Ek Böbrek Hastalığı	1 hasta polikistik böbrek hastası

Tablo 2. Hastaların Peroperatif ve Postoperatif Verileri

Ortalama Operasyon Süresi (dk)	92.27 ± 31.57 (50-150)
Ortalama Floroskopi süresi (dk)	2 ± 1.09 (0.5-4.5)
Ortalama Hastanede Kalış Süresi	2 ± 1.09 (1-4)
D-J iletilen Hasta Sayısı	1
Ortalama Hasta VAS	3.6 ± 2.06 (2-9)
Ortalama Taşsızlık Oranı	%72.7
Preoperatif ESWL Gören Hasta Sayısı	6

komplikasyon gelişmedi ve hiçbir hastaya transfüzyon uygulanmadı.

Tartışma

Üriner sistem taş hastalığı, ülkemizde sık karşılaşılan bir sorundur ve tedavisi her geçen gün teknoloji ışığı altında gelişmektedir. Minimal invaziv girişim, diğer tıp alanlarında olduğu gibi ürolojide de, üriner sistem taş hastalığı tedavisinde ilk tercih haline gelmiş, açık cerrahi sadece küçük bir grupta sınırlı kalmıştır (9).

PNL, bir minimal invaziv yöntem olup ülkemizde ise ilk 1980 yıllarında Aras ve ark. tarafından kullanılmıştır (10). Klavuzlara göre 2 cm ve üstündeki üst ve orta kaliks böbrek taşları için PNL ilk seçenek iken, 2 cm altındaki taşlarda PNL ikinci seçenek, ESWL birinci seçenektir. 1.5 cm'den büyük alt kaliks taşlarında PNL ilk tedavi seçeneğidir (11).

PNL de kullanılan enstrümanların boyutlarının büyük olması, PNL'nin en sık karşılaşılan komplikasyonu olan kanama insidansının ve morbiditenin artmasına sebep olması üzerine kullanılan enstrümanların boyutlarında azaltma yapılması ihtiyacı doğmuş ve mini PNL ortaya çıkmıştır (12). PNL için literatürde transfüzyon gerektirecek şekilde kanama insidansı %0.4 ile %23 arasında bildirilmektedir (13). Taşın büyüklüğü, yeri, giriş sayısı, dilatasyon derecesi,

operasyon süresi kanamayı arttırabilen diğer nedenler arasındadır (13).

Mini PNL, yapılan işlem bakımından standart PNL ile aynıdır. Tek farkı kullanılan enstrümanların boyutlarının daha küçük olmasıdır. Fakat son yıllarda gelişen mikro PNL işlemi, standart PNL ve mini PNL den farklı bir yöntemdir.

Mikro PNL'de herhangi bir dilatasyona gerek kalmadan direkt görüş altında giriş işleminin gerçekleştirilmesi, bu yönetime çok büyük avantaj sağlamaktadır. Böylece dilatasyon sırasında meydana gelebilecek komplikasyonların önüne geçilmekte ve skopi süresi azalmaktadır (14). Bunun yanında taşların kırılıp yerinde bırakılması önemli bir dezavantajdır. Yine özellikle 2 cm ve üzerindeki taşlarda taşların kırılması uzun zaman alabilmektedir ve DJ stent ihtiyacı doğurabilmektedir. Operasyon sonunda antegrad olarak DJ stentin ilerletilmesi zordur ve klavuz kateter eşliğinde yapılabilir. Bizim serimizde de bir vakada postoperatif DJ stente ihtiyaç duyulmuştur. Operasyon sonrası 1. günde stent retrograd olarak ilerletilmiştir. Farklı kaliks taşları için de birden çok giriş ihtiyacı oluşabilmektedir. Buradan yola çıkarak bizce multikaliks taşlarda ve 2 cm ve üzerindeki taşlarda mikro PNL yapılabilmesinin yanında, normal PNL ye üstünlüğü tartışmalıdır.

Hastanede kalış bakımından normal PNL'de ortalama 3 ile 11.4 gün arasında bildirilmekte iken, bizim mikro PNL serimizde ortalama 1 gün olarak bulunmuştur (15).

İlk normal PNL serilerindeki taşsızlık oranı Lee ve ark. (16) tarafından %71, Payne ve ark. (17) tarafından %89 olarak bildirilmiş. Bizim mikro PNL serimizde taşsızlık oranı %72 olarak bulunmuştur.

Mikro PNL ile yapılmış nadir çalışmalardan biri olan Desai ve ark.'nın (8) 2011 yılında yayınladığı 10 vakalık mikro PNL serisinde de bildirdikleri gibi ektopik böbrekli hastalarda direkt görüş altında yapılan mikro PNL olası barsak yaralanma riskini azaltmaktadır. Daha önce flexible üreterorenoskopi (URS) yapılarak başarılı olunamayan alt kaliks divertikül taşları, dar infundibulum taşları ve atnalı böbrekte istmus taşlarında mikro PNL flexible URS' den avantajlı olarak gösterilmiştir.

Sonuç

Yeni uygulanan mikro PNL yönteminde bazı komplikasyonlar normal PNL uygulamalarına göre daha az görülür. Doğru hasta seçimiyle etkinlik ve güvenilirlik artar. Öğrenme süresi özellikle normal PNL yapılan kliniklerde kısadır. Özellikle 2 cm altında, tek kaliks taşlarında tercih edilebilir. Pediatrik grup, ektopik, anomalili böbrekte kullanımı detaylı araştırılmalıdır. Yeni bir yöntem olması nedeniyle daha geniş serilere ihtiyaç vardır.

Our First Experiences in Micro-Percutaneous Nephrolithotripsy

Abstract

Objective: The objective is to share our first experiences with the recently applied micropercutaneous nephrolithotripsy method (micro PNL) in the kidney stone treatment.

Material- method: Between the dates July 2008 and January 2012 11 patients were incised with 4.85 fr 'all seeing needle' accompanied by scopy under direct monitoring. After the incision the inside part of the needle was removed and 3 way connector apparatus was attached to the proximal end of the needle. One of the lateral channels was for the telescope and the other channel was for the usage of the central channel laser fiber in the irrigation process. Perioperative and postoperative parameters of the micro PNL patients were analyzed prospectively.

Results: The average age of the patients was 37.36, the average body mass index (BMI) was 26.09, the average stone size was 1.9 cm. The average scopy time was 2 minutes, the average operation time was

92.27 minutes. The average VAS score was calculated as 3.6. The average length of hospitalization was 1 day. One patient, who was experiencing renal colic, had a DUSG and multiple stones were detected in the distal ureter. The patient was treated with endoscopic ureteral stone treatment and Double-J stent. Three operations were finished with the standard percutaneous nephrolithotripsy method due to the realization of the excessive stone weights and the prediction of post operational problems. None of the patients experienced organ damage, developed complications which require open surgical operation or treated with transfusion.

Conclusion: To conclude, micro PNL is a reliable and efficient method in the treatment of not-very large kidney stones in the clinics experienced in standard percutaneous nephrolithotripsy. Lots of studies are needed on the subject due to the fact that it's a new method.

Key words: Percutaneous nephrolithotripsy, Kidney stone, All-seeing needle

Kaynaklar

1. Fernström I, Johansson B. Percutaneous pyelolithotomy. A new extraction technique. Scand J Urol Nephrol 1976; 10(3):257-259.
2. Skolarikos A, Alivizatos G, de la Rosette JJ. Percutaneous nephrolithotomy and its legacy. Eur Urol 2005; 47(1):22-28.
3. Michel MS, Trojan L, Rassweiler JJ. Complications in percutaneous nephrolithotomy. Eur Urol 2007; 51(4):899-906.
4. Kukreja R, Desai M, Patel S, Bapat S, Desai M. Factors affecting blood loss during percutaneous nephrolithotomy: prospective study. J Endourol 2004; 18(8):715-722.
5. Helal M, Black T, Lockhart J, Figueroa TE. The Hickman peel-away sheath: alternative for pediatric percutaneous nephrolithotomy. J Endourol 1997; 11(3):171-172.
6. Giusti G, Piccinelli A, Taverna G, Benetti A, Pasini L, Corinti M, et al. Miniperc? No, thank you! Eur Urol 2007; 51(3):810-814
7. Bader M, Gratzke C, Schlenker B, et al. The "All-seeing needle"—an optical puncture system confirming percutaneous access in PNL. J Urol, suppl., 2010; 183: e734, abstract 1890.
8. Desai MR, Sharma R, Mishra S, Sabnis RB, Stief C, Bader M. Single-step percutaneous nephrolithotomy (microperc): the initial clinical report. J Urol 2011; 186(1):140-145.
9. Kane CJ, Bolton DM, Stoller ML. Current indications for open stone surgery in an endourology center. Urology 1995; 45(2):218-221.
10. Ünsal A, Çimentepe E, Sağlam R. İlk 50 perkütan nefrolitotomi deneyimimiz. Türk Üroloji Dergisi 2002; 28(4):422-427.

11. Türk C, Knoll T, Petrik A, et al. EAU Guideline on Urolithiasis, 2010:1 - 106.
12. Li LY, Gao X, Yang M, Li JF, Zhang HB, Xu WF, et al. Does a smaller tract in percutaneous nephrolithotomy contribute to less invasiveness? A prospective comparative study. *Urology* 2010; 75(1):56-61.
13. Resorlu B, Kara C, Oguz U, Bayindir M, Unsal A. Percutaneous nephrolithotomy for complex caliceal and staghorn stones in patients with solitary kidney. *Urol Res* 2011; 39(3):171-176.
14. Bader MJ, Gratzke C, Seitz M, Sharma R, Stief CG, Desai M. The "all-seeing needle": initial results of an optical puncture system confirming access in percutaneous nephrolithotomy. *Eur Urol* 2011; 59(6):1054-1059.
15. Yalçın V, Önder AU, Demirkese O, Önal B, Kalkan M, Kural AR. Böbrek taşlarının tedavisinde perkütan nefrolitotomi. *Türk Üroloji Dergisi* 2002; 28(2):194-200.
16. Lee WJ, Smith AD, Cubelli V, Vernace FM. Percutaneous nephrolithotomy: analysis of 500 consecutive patients. *Urol Radiol* 1986; 8(2):61-66.
17. Payne SR, Ford TF, Wickham JEA. Endoscopic management of upper urinary tract stones. *Br J Surg* 1985; 72(10):822-824.

Klinik Çalışma

Öğrenme Eğrisinde Robotik Radikal Prostatektomi Sonrası Komplikasyonların Değerlendirilmesi

Cem İpek*, Muhammet Serdar Buğday**, Eyüp Veli Küçük***

Özet

Amaç: Öğrenme eğrisinde robot yardımcı radikal prostatektomi (RARP) sonrası komplikasyonlar standardize edilmiş kriterlere göre değerlendirilerek sonuçları paylaşılmıştır.

Materyal-Metot: Temmuz 2008-Ocak 2012 tarihleri arasında kliniğimizde tek cerrah tarafından uygulanan öğrenme eğrisindeki ilk 200 RARP hastası, perioperatif ve postoperatif (PO) komplikasyonların standardize edilmiş Clavien-Dindo Klasifikasyon sistemine uyarlanarak değerlendirildi. Hastalar operasyonu takip eden dönemde 1. ay ve daha sonra 3 aylık periyotlarla takip edildi. Datalar telefonla ulaşılarak toplandı. Hastalar ilk 100 ve ikinci 100 hasta olacak şekilde 2 gruba ayrılarak değerlendirildi.

Bulgular: Toplamda hastalar ortalama 21 ay takip edildi. Birinci ayda 38 hastada 49 komplikasyon izlendi. 49 komplikasyondan 42'si minör (%21 Clavien 1-2) ve 6'sı major (%3 Clavien 3-4) ve bir exitus (%0.5 Clavien 5) olarak saptandı. Öğrenme eğrisi gruplarında, ilk grup için 26 hastada 33 (%16.5), ikinci grup için 12 hastada 16 (%8) erken komplikasyon görüldü. 30-90 gün arasında toplam 8 komplikasyon izlenirken, bunların 6'sı grup1, 2'si grup 2'deydi. 90 gün sonrası toplam 14 komplikasyon görüldü.

Sonuç: RARP, kabul edilebilir komplikasyon oranları ile prostat kanseri tedavisinde uygun bir tedavi protokolüdür. Öğrenme eğrisindeki hasta sayısının artması ile komplikasyon oranları azalmaktadır.

Anahtar kelimeler: Komplikasyon, Robot yardımcı radikal prostatektomi, Clavien-Dindo klasifikasyon

Radikal Prostatektomi, 10 yıllık yaşam beklentisi olan lokalize prostat kanseri hastalarında standart bir tedavi olarak kullanılmaktadır (1). Operasyon açık, Laparoskopik (LRP) ve Robotik yardımcı (RARP) yöntemlerle uygulanmakla beraber, günümüzde RARP, diğer yaklaşımlara göre artan popülaritesiyle ekonomik ölçüler izin verdiği sürece en yaygın kullanılan yaklaşım olmuştur (2,3). RARP uygulamasının artması ile son yıllarda yapılan yayınlarda operasyonun fonksiyonel ve onkolojik sonuçları üzerine çok

başarılı sonuçlar belirtilmişse de komplikasyonların değerlendirilmesi üzerine yapılan yayınlar sınırlıdır. 1992 yılında Clavien ve ark. (4) tarafından postoperatif komplikasyon sınıflaması önerilmiş ve 2004 yılında Dindo ve ark. (5) tarafından modifiye edilmiştir. Clavien derecelendirme sistemi, kapsamlı cerrahi sonuçları değerlendirmede basit, objektif, tekrarlanabilir bir yaklaşımdır ve son yayınlarda Retropubik Radikal Prostatektomi (RRP), LRP ve RARP sonrası komplikasyonları değerlendirmede sıklıkla kullanılmaktadır.

Bu çalışmada, tek cerrah tarafından yapılan öğrenme eğrisindeki ardışık 200 hastanın komplikasyon oranlarını Clavien-Dindo derecelendirme sistemine göre değerlendirdik ve sonuçlarını paylaştık.

Materyal ve Metot

Hasta Popülasyonu: 2008-2012 yılları arasında kliniğimizde da Vinci Cerrahi Sistem (Intuitive Surgical, Inc., Sunnyvale CA) uygulanarak lokalize prostat kanseri tanılı öğrenme eğrisindeki ardışık 200 hasta tek cerrah tarafından opere edildi. Hastalar ilk grupta 100,

*Patnos Devlet Hastanesi, Üroloji Uzmanı, Ağrı, Türkiye

**Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Van, Türkiye

***Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Sorumlu Yazar: Op. Dr. Muhammet Serdar Buğday
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Van-Merkez

Tel: 05305802049

E-mail: dr.msbugday@gmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 15.09.2014

Makalenin Kabul Tarihi: 27.08.2015

ikinci grupta 100 hasta olacak şekilde 2 ayrı gruba ayrıldı ve öğrenme eğrisindeki komplikasyonlar her grup için ayrı ayrı değerlendirilerek karşılaştırıldı.

Hasta Hazırlığı ve Cerrahi Teknik: Ardışık 200 hasta daha önce laparoskopi deneyimi olmayan tek cerrah tarafından opere edildi. 3 gün robotik cerrahi eğitimi (Standart Intuitive Akreditasyon Kursu) sonrası ilk 3 vaka mentor eşliğinde gerçekleştirildi. Tüm hastalar 4 kollu da Vinci cerrahi sistem ile 3 adet 8'lik 2 adet 12'lik trokar kullanılarak 16-18 CO2 basınç altında intraperitoneal posterior yaklaşımla opere edildi. Tüm hastalara barsak hazırlığı için standart preoperatif 2 gün önceden X-M diet solüsyon 2x1 ve B-T enema 135ml. 1x1 ve sulu diyet başlandı. Preoperatif 1 gün öncesinden ve postoperatif mobilizasyona kadar subkutan düşük molekül ağırlıklı heparin uygulandı. Postoperatif 3 gün boyunca hastalara profilaksi amaçlı standart 3. kuşak sefalosporin intravenöz 2x1 tedavi verildi. Hastalar PO 7. günde retrograd sistografi ile değerlendirildi. Anastomoz kaçağı olmaması durumunda sondaları alındı.

Operasyon evreleri ise sırasıyla, hasta pozisyonu, trokar yerleştirilmesi, robotik kolların bağlanması, vezikula seminalis diseksiyonu, batin ön duvarı düşülmesi, ve endopelvik fasya diseksiyonu, derin dorsal ven ligasyonu, mesane boynu açılması ve lateral pediküllerin diseksiyonu ve kliplenmesi, anterior üretra diseksiyonu ve son olarak anastomoz şeklinde sıralanabilir.

Dataların Toplanması: 2008 yılında robotik cerrahi operasyonların kliniğimizde başlamasıyla beraber perioperatif ve postoperatif datalar

prospektif olarak tüm hastalar için toplandı. Postoperatif 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 30, 36 aylarda hastalar düzenli poliklinik kontrolüne çağırılarak takipleri yapıldı ve datalar kaydedildi. Düzenli kontrole gelemeyen hastalara telefonla ulaşıldı ve datalar kaydedildi. Tüm komplikasyonlarda ilk 30 gün için Clavien-Dindo klasifikasyon sistemi kullanıldı. Takip eden dönemdeki komplikasyonlar 30-90 gün arası ve >90 gün olarak rapor edildi. Aynı zamanda öğrenme eğrisinde gelişen komplikasyonlar, oluşturulan 2 grup için ayrı ayrı rapor edildi ve karşılaştırıldı.

Bulgular

200 ardışık hasta serimizde, Postoperatif ilk 1 aylık dönemde 38 hastada toplam 49 (%24.5) komplikasyon izlenirken, hastalar Clavien Dindo klasifikasyon sistemine göre değerlendirildi ve 49 komplikasyondan 42'si minör (%21 Clavien 1-2) ve 6'sı major (%3 Clavien 3-4) ve bir Clavien 5 %0.5 (exitus) olarak saptandı (Tablo 1). Öğrenme eğrisi gruplarında, ilk grup için 26 hastada 33 (%16.5), ikinci grup için 12 hastada 16 (%8) erken komplikasyon görüldü.

Hastaların toplam hastanede yatış süresi ortalama 3,7 gün idi. Hastaların sondalı kalma süresi ortalama 8,4 gün iken, dren alınma süresi 2,6 gün idi. Hastaların PO dönemdeki re-hospitalizasyon oranı toplamda %7 iken, erken dönem (PO 1 ay) %3.2 idi. Clavien'e göre 1. grupta 33 komplikasyonun 27'si minor ve 6'sı major komplikasyon idi. Bir hastada kanama dolayısı ile açık prosedüre geçildi. Hastaya peroperatif 4 ünite eritrosit süspansiyonu (ES) verildi. PO 5. günde dreni, 15. günde sondası

Tablo 1. Postoperatif Erken Dönem Komplikasyonlar

Komplikasyon	Minor Clavien-1	Minor Clavien-2	Major Clavien-3a	Major Clavien-3b	Major Clavien 4a-4b	Major Clavien 5	Toplam
Kanama	-	8	-	2	1	-	11
Anastomoz kaçağı	9	2	1	-	-	-	12
Rektum yaralanması	-	-	-	-	1	-	1
Üreter yaralanması	-	-	-	-	1	-	1
Yüksek ateş	3	-	-	-	-	-	3
Subileus-ileus	-	5	-	-	-	-	5
Üriner enfeksiyon	1	3	-	-	-	-	4
Ciltlatı-skrotal ekimoz	4	-	-	-	-	-	4
Servikal-torakal ciltaltı amfizem	1	-	-	-	-	-	1
Yara yeri enfeksiyonu	-	3	-	-	-	-	3
Siyatalji-mononöropati	2	-	-	-	-	-	2
Hematüri	-	1	-	-	-	-	1
Toplam	20	22	1	2	3	-	48

alındı ve hasta postoperatif 10. günde taburcu edildi. Bir başka hastaya ise kanama nedeniyle postoperatif 2. gün tanısal laparotomi yapıldı ve kanama kontrol altına alındı. Hasta PO 15. günde sondası çekilerek taburcu edildi. Komşu organ yaralanması açısından değerlendirilen bir hastada peroperatif şüpheli rektum yaralanması saptandı ve onarım yapıldı. Hastada PO 2. günde gaz gaita çıkışı oldu. PO 3.günde oral sulu gıda başlandı. PO 6. günde dren alındı ve bir gün sonra taburcu edildi. İlk 100 hastalık serimizdeki diğer organ yaralanmasında ise vezikula seminalis diseksiyonu esnasında sağ üreterde parsiyel kesi oluştu ve peroperatif fark edilmesi sonrası uç uca anastomoze edildi. Hasta PO 4. günde taburcu edilerek, PO 10. günde sondası alındı. PO birinci ayda yapılan üriner ultrasonografide hidroüreteronefroz izlenmedi ve ürinom saptanmadı. Bir başka hastada operasyon esnasında oluşan torako- servikal cilt-cilt altı amfizemi sonrası solunum sıkıntısı nedeniyle postoperatif yoğun bakım ünitesine alındı ve 1 gün takip edildi. Hasta postoperatif 4. günde taburcu edildi. İlk grupta yer alan Clavien 3b olarak değerlendirdiğimiz başka bir hasta ise anastomoz kaçağı sonrası batında yaygın sıvı nedeniyle postoperatif 5. günde karın ağrısı, genel durum bozukluğu ile taburculuk sonrası tekrar tarafımıza başvurdu; USG eşliğinde drene edilerek boşaltıldı. Hastanın işlem sonrası 5. günde dreni çekildi ve taburcu edildi.

İkinci gruptaki 12 hastada toplam 16 komplikasyon izlendi ve tüm komplikasyonlar Clavien derecelendirme sistemine göre minör (Clavien 1-2) olarak değerlendirilirken, 1 hastada PO 1. gün kardiyopulmoner arrest sonrası exitus gerçekleşti (Clavien-5).

Tüm hasta gruplarında peroperatif ve postoperatif olmak üzere toplam 15 Ü eritrosit süspaniyonu verildi. Ortalama operasyon

kanama miktarı ilk 100 ve ikinci 100 hasta için sırasıyla 241cc ve 157cc idi.

Geç komplikasyonlar ise 30-90 gün arası ve >90 gün olarak değerlendirildi (Tablo 2). 30-90 gün arasında toplam 8 komplikasyon izlenirken, bunların 6'sı grup1 hasta grubunda ve 2'si grup 2'deydi. 90 gün sonrası toplam 14 komplikasyon görüldü. Preoperatif muayenelerinde inguinal herni saptanmayan grup 1 hastaların yedisi PO 1yıl içerisinde inguinal herni (IH) saptanarak opere oldu. 2 hasta idrarda zorlanma ile PO 12. ve 15. aylarda tarafımıza başvurdu. Sistoskopide mesane boynuna klips migrasyonu saptanan hastalarda klipsler ekstrakte edildi. Grup1'deki bir hasta PO 7. ayda ve grup 2'deki bir hasta PO 5. ayda umbilikal herni saptanması üzerine opere edildi.

Tartışma

Prostat cerrahisinde robot yardımcı radikal prostatektomideki gelişmeler, son yıllarda hızla gelişen cerrahi prosedürlere en iyi örneklerdendir. RARP sonrası komplikasyonlarla ilgili birçok literatür olmasına rağmen, komplikasyonların dökümanite edilmesindeki eksiklikler ve sınıflamadaki farklılıklar nedeniyle komplikasyonların derecelendirilmesinde güçlükler yaşanmaktadır (3,6,7).

1992 yılında Clavien tarafından önerilen ve 2004 yılında Dindo ve ark. tarafından modifiye edilen klasifikasyon sınıflaması, komplikasyon değerlendirilmesinde halen yaygın olarak kullanılmaktadır. Martin ve arkadaşları 1975-2001 yılları arasında pankreatektomi, özefagektomi ve hepatektomi yapılan ve kısa dönem sonuçları bildirilen yayınları retrospektif olarak taramışlar ve komplikasyonları değerlendirmek için 10 kriterin gerekliliğini savunan bir rapor yayınlamışlardır (8). 10 kriter sırasıyla, datalar için başvuru metotlar

Tablo 2. Postoperatif Geç Komplikasyonlar

	PO 30-90 Gün arası komplikasyon	>90 Gün komplikasyon	Toplam
Mea Darlığı	1	-	1
Port yeri herni (umbilikal herni)	-	3	3
İleus-subileus	1	-	1
Yara yeri enfeksiyonu	2	-	2
Kan transfüzyon ihtiyacı	1	-	1
Makroskopik hematüri	1	-	1
Mesane boynu darlığı	2	1	3
İnguinal herni	-	6	6
Üretra Darlığı	-	2	2
Klip migrasyonu	-	2	2
Toplam	8	14	22

(prospektif, retrospektif), belirtilen takip süresi, ayaktan takip hasta bilgileri, komplikasyonların tanımlanması, mortalite oranları ve nedenleri, morbidite oranları, prosedür spesifik komplikasyonları içermesi, derecelendirme sistemi kullanımı, hastanede kalış bilgileri, risk faktörleri olarak sayılabilir. 2005 yılında ise Donat ve arkadaşları, 146.961 hasta içeren 109 çalışmayı tarayarak 10 kriteri üroonkolojik cerrahi komplikasyonlar için kullanmıştır ve kriterlerin 9 ve 10'unu kapsayan %2 çalışma olduğunu bildirmişlerdir (9). Yine yapılan bir literatür analizinde yalnız İngilizce dilindeki komplikasyon yayınları tarandığında kriterlerin tamamını kapsayan sadece iki çalışma bulunabilmiştir (3). Clavien-Dindo klasifikasyon sistemi cerrahi komplikasyonların tanımı, güçlü bir derecelendirme sistemi sağlaması, morbidite ve mortalite bilgileri gibi Martin ve arkadaşları tarafından tanımlanan 10 kriterin önemli bir bölümünü kapsamaktadır. Biz de çalışmamızda Clavien-Dindo klasifikasyon sistemini kullandık.

200 hastalık seride postoperatif ilk 1 aylık dönemde 28 hastada toplam 49 komplikasyon (%24.5) izlenirken, 42 minör (%21 -Clavien 1-2) ve 6 komplikasyon major (%3 -Clavien 3-4) ve bir Clavien 5 (%0.5-exitus) olarak saptadık. Literatüre baktığımızda ise yapılan çalışmalarda Clavien-Dindo klasifikasyon sistemine göre uygulanan komplikasyon oranları %5.08 ile %26 arasında değişen geniş bir aralıktadır. Patel ve arkadaşlarının 2010 yılında yayınladıkları çalışmada, 2500 hastalık serilerinde toplam komplikasyon oranı %5.08 iken, hastaların %4.04' ü Clavien Grade1-2 idi (10). Ayrıca aynı çalışmada ilk 300 vaka için komplikasyon oranı %9.3'den 2100 sonrası vakalarda %3.30'a kadar inmiştir. Fischer ve arkadaşlarının 450 hastalık serisinde 210 hastalık ikinci kısım seride 55 komplikasyon (%26) izlenirken, %17.6'sı Clavien1-2, %8.5'i Clavien 3-4 olarak belirtilerek bizim öğrenme eğrisi serimizden yüksek olarak izlenmiştir (11). Novara ve arkadaşlarının 2010 yılında yaptığı benzer bir çalışmada RARP uygulanan 415 hastada toplam %21.6 komplikasyon oranı izlenirken majör komplikasyon olarak değerlendirilen Clavien Grade 3-4 oranı %3 ile çalışmamızla benzer bulunmuştur (12). Yine aynı çalışmada belirtilen ilk 50 vakada %18 komplikasyon izlenirken, ikinci 50 vakada %13 ve üçüncü 50 vakada ise %34 ile ilginç bir istatistik oluşmuştur. Tecrübenin artmasına rağmen komplikasyon oranındaki yükselme, sinir koruyucu cerrahinin uygulamasındaki artış ve elektrokoterin sınırlı kullanımı ile cerrahiye daha kompleks bir hale getirmesine bağlanmıştır.

Bizim çalışmamızdaki öğrenme eğrisi gruplarında 1. grup ve 2. grup hastalarındaki erken komplikasyon oranlarında sırasıyla %16.5 ve %8 ile anlamlı bir şekilde düşüş olduğu görülmektedir. En sık görülen erken komplikasyon 12 (%6) hasta ile anastomoz kaçağı idi. Fisher ve ark tarafından yapılan 210 vakalık seride bu oran %6.5 iken, Murphy ve arkadaşlarının (13) yaptığı çalışmada %4.5 olarak saptanmıştır. Toplam kan transfüzyon oranı %5.5 iken birinci grupta 9 hasta (%4.5), ikinci grupta 2 hasta (%1) idi. Güncel literatüre baktığımızda ise %0.48 ile %5.3 arasında kan transfüzyon oranları belirtilmiştir (13) ve çalışmamızdaki oranlar güncel literatür ile kıyaslandığında yüksek olarak izlenmiştir.

Bu serimizdeki komplikasyon oranlarının değerlendirilmesinde hastaları prospektif olarak takip ederek dataların düzenli toplanması ve çalışmada tüm verilerin kullanılması ile sonuçları daha net olarak değerlendirebilmekteyiz. Diğer taraftan operasyonların tek cerrah tarafından uygulanması, birçok çalışmadaki farklı tecrübeye sahip birden çok cerraha nazaran, komplikasyonların daha homojen değerlendirilmesine katkı sağlayacaktır. Literatür ile karşılaştırıldığında çalışmadaki üst sınırdaki izlenen komplikasyon oranlarının, öğrenme eğrisindeki ilk vaka serimiz olması ve vaka sayısındaki kısıtlılığa bağlı olduğunu düşünmekteyiz.

Sonuçlar

Öğrenme eğrimizde ilk 200 vakalık RARP serimizi sizlerle paylaşarak, preoperatif hasta hazırlığı, robotik radikal prostatektomi öğrenme eğrisindeki cerrahların karşılaşılabileceği komplikasyonları ve çözüm yollarını sunmaya çalıştık. Vaka sayısı arttıkça artan cerrahi tecrübe bağlı olarak karşılaşılabilecek komplikasyon oranlarında azalma olmaktadır. Fakat daha çok hasta sayısı ve daha geniş serilere ihtiyaç vardır.

Evaluation of Post-Operational Complications of Robotic Radical Prostatectomy in Learning Curve

Abstract

Aim: To evaluate the complications of robot-assisted radical prostatectomy (RARP) at learning curve with standardised criteria and report the outcomes.

Material and Methods: Between July 2009 and January 2012, a total of 200 RARP patients at learning curve with a minimum of 1 year follow-up were evaluated with Clavien-Dindo classification regarding peri-operative and post-operative

complications. Follow-up was performed in the first month and every 3 months thereafter. Patients were seperated into two groups to be the first 100 patiens and the second 100.

Results: Mean follow-up was 21 months. There were 49 complications for 38 patients in the first month. 42 of them were minor complications (Clavien1-2) and 6 complications were major (Clavien 3-4). One patient died on postoperative day 1 due to cardiopulmonary arrest (Clavien-5). There were 8 complications in 30-90-day period and 14 complications after 90 days.

Conclusion: RARP with its acceptable complication rates is a minimally invasive approach for the treatment of prostate cancer. With the increasing number of patients in the learning curve is reduced complication rates.

Key words: Complication, Radical robotic prostatectomy, Clavien-Dindo classification

Kaynaklar

1. Heidenreich A, Aus G, Bolla M, Joniau S, Matveev VB, Schmid HP, et al. European Association of Urology. EAU guidelines on prostate cancer. Eur Urol 2008; 53(1):68-80.
2. Murphy DG, Bjartell A, Ficarra V, Graefen M, Haese A, Montironi R, et al. Downsides of robot-assisted laparoscopic radical prostatectomy: limitations and complications. Eur Urol 2010; 57(5):735-746.
3. Agarwal PK, Sammon J, Bhandari A, Dabaja A, Diaz M, Dusik-Fenton S, et al. Safety profile of robot-assisted radical prostatectomy: a standardized report of complications in 3317 patients. Eur Urol 2011; 59(5):684-698.
4. Clavien PA, Sanabria JR, Strasberg SM. Proposed classification of complications of surgery with examples of utility in cholecystectomy. Surgery 1992; 111(5):518-526.
5. Dindo D, Demartines N, Clavien PA. Classification of surgical complications: a new proposal with evaluation in a cohort of 6336 patients and results of a survey. Ann Surg 2004; 240(2):205-213.
6. Lebeau T, Roupret M, Ferhi K, Chartier-Kastler E, Richard F, Bitker MO, et al. Assessing the complications of laparoscopic robot-assisted surgery: the case of radical prostatectomy. Surg Endosc 01-FEB-2011; 25(2): 536-542
7. Lasser MS, Renzulli J 2nd, Turini GA 3rd, Haleblan G, Sax HC, Pareek G. An unbiased prospective report of perioperative complications of robot assisted laparoscopic radical prostatectomy. Urology 2010; 75(5):1083-1089.
8. Martin RC 2nd, Brennan MF, Jaques DP. Quality of complication reporting in the surgical literature. Ann Surg 2002; 235(6):803-813.
9. Donat SM. Standards for surgical complication reporting in urologic oncology: time for a change. Urology 2007; 69(2):221-225.
10. Coelho RF, Palmer KJ, Rocco B, Moniz RR, Chauhan S, Orvieto MA, et al. Early complication rates in a single-surgeon series of 2500 robotic-assisted radical prostatectomies: report applying a standardized grading system. Eur Urol 2010; 57(6):945-952.
11. Fischer B, Engel N, Fehr JL, John H. Complications of robotic assisted radical prostatectomy. World J Urol 2008; 26(6):595-602.
12. Novara G, Ficarra V, D'Elia C, Secco S, Cavalleri S, Artibani W. Prospective evaluation with standardised criteria for postoperative complications after robotic-assisted laparoscopic radical prostatectomy. Eur Urol 2010; 57(3):363-370.
13. Murphy DG, Bjartell A, Ficarra V, Graefen M, Haese A, Montironi R, Montorsi F, Moul JW, Novara G, Sauter G, Sulser T, van der Poel H. Downsides of robot-assisted laparoscopic radical prostatectomy: limitations and complications. Eur Urol 2010; 57(5):735-746.

Klinik Çalışma

Lomber Disk Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Genel ve Spinal Anestezinin Maliyet Hesabı Yönünden Karşılaştırılması

İsmail Gülşen^{*}, Ümit Arslan^{**}, Hakan Ak^{***}, M. Bilal Çeğin^{****}, Enver Sosuncu^{*}, Mehmet Arslan^{*}

Özet

Amaç: Bu çalışmada lomber diskektomi yapılan hastalarda genel anestezi ve spinal anestezi uygulamasının maliyet etkinliği üzerine etkisinin karşılaştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde Nöroşirurji Kliniğinde, Haziran 2013 -Haziran 2014 tarihleri arasında lomber disk hernisi nedeniyle ameliyat edilen 58 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastane kayıtlarından hastaların demografik verileri, uygulanan anestezi şekli, fatura tutarları, ameliyat maliyeti, anestezi tutarları, ilaç bilgisi ve yatış gün sayıları incelendi.

Bulgular: Genel anestezi uygulanan hastalarda toplam maliyet ve ilaç tutarları daha fazla iken spinal anestezide anestezi tutarı fazla çıkmaktadır ($p<0.001$). Hastanede yatış süresi anestezi tutarı hariç maliyeti etkilememiştir. Anestezi türüne göre hastanede kalış süresinin maliyeti etkilediği görüldü ancak istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmedi ($p>0.05$). Hasta yaşı ile maliyet arasında ilişki saptanmadı.

Sonuç: Çalışmamızda lomber disk cerrahisinde spinal anestezi uygulamasının toplam maliyet ve ilaç tutarları üzerindeki etkinliği nedeniyle günümüz sağlık politikaları göz önüne alındığında maliyet giderlerini azaltmak amacıyla uygun hastalarda spinal anestezi, genel anestezide tercih edilmelidir.

Anahtar kelimeler: Lomber diskektomi, Genel anestezi, Spinal anestezi, Maliyet etkinliği

Lomber disk hernisi (LDH) cerrahisi nöroşirurji kliniklerinde sıkça uygulanan bir cerrahi girişimdir (1). Bu nedenle de anestezi kliniklerinde de sıkça LDH'lı hasta anestezisi uygulanmaktadır. Bu hastalarda genellikle genel anestezi (GA) tercih edilmesine rağmen epidural (EA) ve spinal anestezi (SA) gibi rejyonel anestezi (RA) şekilleri de zaman zaman uygulanabilmektedir (1,2). Rejyonel anestezinin popülerliğine rağmen LDH cerrahisinde uygulanma yaygınlığı henüz tatmin edici düzeye ulaşmamıştır. RA'nin LDH cerrahisinde yaygınlaştırılması ile ilgili çalışmalar devam

etmektedir. RA'nin venöz basıncı azaltarak kan kaybını azaltması ve buna bağlı olarak cerrah için daha iyi görüş olanağı sağlaması, hastanın uyanık olması nedeniyle bası nekrozu gelişme ihtimalini azaltması, pulmoner ve vasküler komplikasyonun daha az görülmesi gibi çeşitli avantajları bildirilmiştir (2,3). SA'nın bu avantajlarına ilaveten bu çalışmada, LDH cerrahisi uygulanan hastalarda SA'nın toplam maliyet hesabı, fatura tutarı, anestezi tutarı, ilaç tutarı ve yatış süresi üzerine olan etkileri irdelenerek maliyet etkinliği sağlayıp sağlamadığı araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'nun "27.02.2014" tarihli ve "01" sayılı numaralı onayı alındıktan sonra hazırlanmıştır. Çalışmaya Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Nöroşirurji Kliniği'nde, Haziran 2013-Haziran 2014 tarihleri arasında Amerikan Anestezistler Derneği (ASA) skoruna bakılmaksızın genel anestezi veya spinal anestezi yöntemi ile anestezi uygulanan ve elektif şartlarda lomber disk cerrahisi yapılan 58 hasta dahil edildi. Hastaların otomasyon sisteminde görülen taburculuğunda

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı, Van/TÜRKİYE

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Faturalama Birimi, Van/TÜRKİYE

***Bazok Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı Yozgat/TÜRKİYE

****Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Van/TÜRKİYE

Sorumlu Yazar: Dr. İsmail Gülşen

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı, Van/TÜRKİYE

E-mail: dr-ismailgulsen@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 26.09.2014

Makalenin Kabul Tarihi: 12.03.2015

faturasına yansıtılmış tüm masrafları ayrı incelenerek tüm kalemler değerlendirilmiştir.

Lomber disk cerrahisi planlanan 20-65 yaş arası ASA I-IV grubu hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların tümü lomber diskektomi ameliyatı yapılan olgulardı. Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) “Sağlık Uygulama Tebliği” (SUT)’nde tanımlanmış olduğu; 615.910 cerrahi kodu girilerek, SGK’ya fatura edildi. Disk cerrahisi dışında laminektomi, posterior enstrümantasyon yapılan olgular, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ücretli hastalar ve acil şartlar altında ameliyat edilen olgular çalışma dışında tutuldu. Kontrolsüz diyabet, malign hipertansiyonu olan hastalar, rejyonel anestezi uygulanmasına kontrendikasyon teşkil eden kanama diyatezi, antikoagülan ilaç kullanımı, girişim yerinde enfeksiyonu olan hastalar, disk hernisine bağlı nörolojik defisit dışında ek nörolojik problemi olan hastalar, psöriazis, pemfigus vulgaris gibi Köbner pozitif hastalığı olan hastalar, lokal anestezi madde alerjisi olan hastalar ve kooperasyon problemi yaşanan hastalar çalışma dışı tutuldu.

Çalışmaya dahil edilen hastalar; hem spinal hem de genel anestezi hakkında bilgi verilip anestezi öncesi bilgilendirme-onam formları onaylatılan elektif olgulardı. Hastalar kendi tercih etkileri anestezi uygulama yöntemine göre genel anestezi veya spinal anestezi altında ameliyat edildi.

İstatistiksel Analiz: Üzerinde durulan özelliklerden sürekli değişkenler için tanımlayıcı istatistikler, ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerler olarak ifade edilirken, kategorik değişkenler için sayı ve yüzde olarak

ifade edilmiştir. Sürekli değişkenler bakımından grupları karşılaştırmada Man-Whitney U testi yapılmıştır. Gruplar ile kategorik değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemede Ki-kare testi kullanılmıştır. Hesaplamalarda istatistik anlamlılık düzeyi %5 olarak alınmış ve hesaplamalar için SPSS 18 istatistik paket programı kullanılmıştır.

Bulgular

Çalışmaya toplam 58 hasta dahil edildi. Bunların 30’u (%52) kadın, 28’i (%48) erkekti. Hastaların yaş ortalaması 45 (min-maks; 20-65) idi. Olguların 41’i (%70.7) genel anestezi (GA) altında, 17’si (%29.3) ise spinal anestezi (SA) altında ameliyat edildi. GA altında ameliyat edilen hastaların hastaneye ortalama maliyet tutarı 1.319 TL (min-maks; 990-2200), SA altında lomber diskektomi yapılanların hastaneye maliyeti ortalama 988 TL (min-maks; 800-1500) olarak tespit edildi (Grafik 1). Toplam maliyet açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı (p=0.001). GA altında ameliyat edilen hastaların anestezi maliyet tutarı 163 TL (min-maks; 130-300), SA altında yapılanların ise ortalama 270 TL (min-maks; 130-300) olarak saptandı (Grafik 2). Anestezi tutarı açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı (p=0.001). İlaç maliyeti olarak incelediğimizde GA grubunda ortalama 175 TL, SA grubunda ise 88 TL ilaç gideri olduğu belirlendi ve istatistiksel olarak her iki grup arasında anlamlı fark bulundu (p=0.002) (Grafik 3). Faturalar SGK’ya SUT kodu üzerinden fatura edildiği için faturalar arasında farklılık saptanmadı.

Grafik 1. Toplam maliyet.

Grafik 2. Anestezi maliyet tutarı.

Grafik 3. İlaç maliyet tutarı.

Hastaların maliyet özellikleri Tablo 1 de, anestezi yöntemi ile yatış günü arasındaki ilişki Tablo 2 de verilmiştir.

Tablo 1. Lomber disk cerrahisinde genel ve spinal anestezi uygulanan hastalarda toplam maliyet, fatura tutarı, anestezi tutarı ve ilaç bilgisi yönünden karşılaştırılması

	Genel		Spinal		p
	n (olgu)	Ort±SD	n (olgu)	Ort±SD	
Yaş (yıl)	17	47	41	44	0.3
Maliyet Tutarı (TL)	17	1319	41	988	0.001
Anestezi Tutarı (TL)	17	163	41	270	0.001
İlaç Tutarı (TL)	17	175	41	88	0.002

Tartışma

Ülkemizde omurga cerrahisi 19. yüzyılın sonlarında spinal tüberküloz vakası için yapılan laminektomi olgusu ile başlamıştır. 2000'li yıllara gelindiğinde ise pek çok omurga ameliyatı başarılı bir şekilde yapılır hale gelmiştir. 2008 yılında toplam 84.615, 2009 yılında 92.843 omurga ameliyatı yapılmıştır. 2009 yılında lomber disk hernisi ameliyat oranı tüm omurga ameliyatlarının %64.2'sini oluşturmuştur. Öte yandan 2009 yılında SGK tarafından lomber disk hernisi operasyonu için ödenen para 59.324.921 TL'dir (4). Ülkemizde hasta giderleri ne olursa olsun; SGK'nın işlem bazlı ödemeleri sabit olduğundan hastane yönetimlerince hastanenin karlılığının artırılması önem arz etmektedir.

Son yıllarda gelişen teknolojik gelişmeler doğrultusunda rejyonel anestezi yöntemleri tercih

Tablo 2. Anestezi şekli ve yatış gün sayısı

	YATIŞ GÜN SAYISI			Toplam
	1 gün n (olgu) (%)	2 gün n (olgu) (%)	3 gün n (olgu) (%)	n (olgu) (%)
Genel Anestezi	34 (%58.6)	5(%8.6)	2(%3.4)	41(%70.7)
Spinal Anestezi	3(%5.2)	10(%17.2)	4(%6.9)	17(%29.3)
Toplam	37(%63.8)	15(%25.9)	6(%10.3)	58(%100)

Ki-kare = 22.17 p=0.001

edilir hale gelmiştir (5,6). LDH ameliyatlarında GA'ya alternatif olarak SA'de zaman zaman uygulanmaktadır (7,8). GA'nin avantajları; hastanın ameliyatın gidişatının farkında olmaması, hava yolu denetiminin iyi olması, anestezi başlangıcının ve bitiminin kontrollü olması iken dezavantajları ise postoperatif bulantı, kusma, amnezi ve tromboemboli sıklığının fazla olmasıdır. SA uygulamasında ise entübasyona bağlı yan etkilerin olmaması, bulantı, kusmanın daha az olması, tromboembolinin daha az görülmesi, postoperatif analjezinin daha rahat sağlanabilmesi üstünlükleri arasında sayılabilir (9). Gal ve ark. (10) diskojenik radikülopati için lomber laminektomi geçiren 28.395 hastadan oluşan vaka serilerinde hastaların %7'sine SA (1988 vaka) uygulamışlar ve bu tekniğe ait hiçbir komplikasyonla karşılaşmadıklarını rapor etmişlerdir. LDH ameliyatlarında çoğunlukla prone pozisyon tercih edilmesi nedeniyle GA altında dikkatli pozisyonun verilemediği hastalarda yüz bölgesinde basıya bağlı nekroz, brakial pleksus ve ulnar sinir hasarı gibi komplikasyonlar görülebilmektedir. Bununla birlikte SA uygulamasında ise hasta kendi kendine pozisyon vererek ve gerektiğinde pozisyonunu değiştirerek bu gibi komplikasyonlara karşı kendini koruyabilmektedir (2). Bunlara SA uygulamasıyla yapılan LDH ameliyatlarında GA'ya göre daha az kanama görüldüğü bildirilmiştir (2,11).

Literatürdeki çeşitli çalışmalarda, SA'nin LDH ameliyatlarında kolay uygulama, maliyet etkinliği ve daha az çevre kirliliğine yol açması bakımından GA'ye üstün olduğu rapor edilmiştir (2,8,12). Benzer bir çalışmada, Gonano ve ark. (13) SA'nin maliyet açısından daha etkin olduğunu vurgulamışlardır. Bizim çalışmamızda da literatürdeki çalışmalara benzer şekilde SA uygulamasıyla yapılan LDH ameliyatlarının toplam genel maliyetinin daha az olduğu ortaya konmuştur.

Öte yandan çalışmamızda, taburculuk toplam maliyeti olarak bakıldığında; GA altında ameliyat edilenlerin maliyetinin daha fazla olduğu

görülmesine rağmen; SA'nin GA'ye göre anestezi yöntemi maliyetinin daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun nedeninin GA altında ameliyat edilen hastaların ameliyat öncesi ve sonrası servis giderlerinin daha fazla olmasından kaynaklandığını öngörmekteyiz. Zira SA için gerekli ilaç maliyetinin; GA için gerekli ilaç maliyetinden daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Çalışmamızın ortaya koyduğu gerçeklerden birisi de GA grubunun hastanede daha az yatmasına rağmen özellikle postoperatif analjezi sağlanması, bulantı-kusmanın engellenmesi için uygulanan ilaç giderlerinin daha fazla olmasıdır.

Sonuç olarak, SGK'nın sağlıkta ödeme politikaları doğrultusunda neredeyse tüm üniversite hastanelerinin zarar ettiği günümüzde maliyeti azaltıcı önlemlerin alınmasının çok önemli olduğu aşikardır. Bu nedenle de özellikle nöroşirurji kliniklerinde sıkça uygulanan bir işlem olan LDH cerrahisinde maliyet bakımından daha üstün olan SA'nin GA'ye tercih edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Comparison of General Anesthesia and Spinal Anesthesia Regarding Cost Effectivity in Patients Undergoing Lumbar Disc Surgery

Abstract

Aim: In the presenting study, we aimed to compare spinal anesthesia (SA) with general anesthesia (GA) regarding cost effectivity in patients undergoing lumbar disc herniation (LDH) surgery.

Materials and Methods: 58 patients who were operated for lumbar disc herniation between June 2013 and 2014 in Dursun Odabaş Research and Teaching Hospital of Yüzüncü Yıl University were evaluated retrospectively. Demographic data of patients, anesthesia type, invoice amounts, anesthesia amounts, drug billings, and hospitalization duration were recorded from hospital recordings.

Results: Total cost and drug billings were higher in GA group, however, anesthesia amount was higher in SA group ($p<0.001$). Duration of hospitalization did not affect total costs excluding anesthesia amount.

Hospitalization duration affected the total cost depending on the type of anesthesia, however, no statistically significant difference was observed. There was no significant difference between the age of the patients and total cost.

Conclusion: The results of the presenting study showed that SA should be preferred to GA in LDH surgery when considering today's health policy in appropriate patients due to effectivity of SA on the total cost and drug amount.

Key words: Lumbar discectomy, General anesthesia, Spinal anesthesia, Cost effectivity

Kaynaklar

1. Aksoy K, ed. Temel Nöroşirürji. Ankara: Türk Nöroşirürji Derneği Yayınları; 2005.
2. Jellish WS, Thalji Z, Stevenson K, Shea J. A prospective randomized study comparing short- and intermediate-term perioperative outcome variables after spinal or general anesthesia for lumbar disk and laminectomy surgery. *Anesth Analg* 1996; 83(3):559-564.
3. Scott NB, Kehlet H. Regional anaesthesia and surgical morbidity. *Br J Surg* 1988; 75(4):299-304.
4. Naderi S. SGK verilerine göre Türkiye'de yapılan spinal cerrahi operasyonlarının analizi. *Türk Nöroşirürji Dergisi* 2011; 21(3):225-230.
5. Macintosh R, Lee IA. Lumbar Puncture and Spinal Analgesia. 3th Ed. London: Churchill Livingstone, 1973.
6. Morgan GE, Mikhail Jr MS eds. *Clinical Anesthesiology*, 2nd ed. USA: Appleton Lange; 1996.
7. Mixer WJ, Barr JS. Rupture of the intervertebral disc with involvement of the canal. *N Engl J Med* 1934; 211:210-215.
8. Smrcka M, Baudysová O, Jurán V, Vidlák M, Gál R, Smrcka V. Lumbar disc surgery in regional anaesthesia--40 years of experience. *Acta Neurochir (Wien)* 2001; 143(4):377-381.
9. Bonica JC ed. *The management of pain*. 2nd ed. Philadelphia: Lea and Febiger; 1990.
10. Gal R, Cundrle I, Stibor B. Epidural anesthesia for the lumbar disc surgery. *Br J Anesth* 1999; 82(suppl):112-113.
11. Davis FM, McDermott E, Hickton C, Wells E, Heaton DC, Laurenson VG, et al. Influence of spinal and general anaesthesia on haemostasis during total hip arthroplasty. *Br J Anaesth* 1987; 59(5):561-571.
12. Rung GW, Williams D, Gelb DE, Grubb M. Isobaric spinal anesthesia for lumbar disk surgery. *Anesth Analg* 1997; 84(5):1165-1166.
13. Gonano C, Leitgeb U, Sitzwohl C, Ihra G, Weinstabl C, Kettner SC. Spinal versus general anesthesia for orthopedic surgery: anesthesia drug and supply costs. *Anesth Analg* 2006; 102(2):524-529.

Klinik Çalışma

Van ve Yöresinde Yaşayan Koroner Arter Hastalarında Aspirin Direnci

Muntecep Aşker*, Aytaç Akyol*, Serkan Akdağ*, Naci Babat*, Sıddık Keskin**

Özet

Amaç: Bölgemizde yaşayan, aterosklerotik kalp hastalığı olan hastalarda aspirin direnci sıklığını ve buna neden olabilecek klinik ve biyokimyasal faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmaya anjiyografik olarak koroner arter hastalığı tanısı konmuş, en az bir aydır ve en az 100 mg/gün aspirin kullanan 89 (57 erkek, 32 kadın) hasta dahil edildi. Hastalardan alınan kan örneklerinden PFA-100 sistemi kullanılarak aspirin direnci araştırıldı.

Bulgular: Onsekiz hastada aspirin direnci saptandı (%20.2). Aspirin direnci diyabetik ve sigara içen hastalarda belirgin olarak yüksekti (sırasıyla $p=0.009$ ve $p=0.018$). Aspirine direnç, kadınlarda oransal olarak yüksek olmasına karşın istatistiksel açıdan anlamlı çıkmamıştır (dirençli hastaların %44.4'ü erkek; %55.6'sı kadın $p=0.052$). Laboratuvar parametreleri, aspirine dirençli ve hassas hastalar arasında istatistiksel açıdan farklı değildi.

Sonuç: Aspirin, kardiyovasküler hastalıklarda antitrombosit tedavinin temelini oluşturur. Çalışmalar, hastalar arasında aspirine yanıtın değişken olduğunu göstermiştir. Aspirine dirençli hastalarda tromboembolik vasküler olayların oluşması veya tekrarlaması riski oldukça yüksektir. Bu nedenle koroner arter hastalığı olan ve düzenli aspirin kullanan hastalarda aspirin etkinliğinin ölçülmesi kardiyovasküler olayların önlenmesi açısından yaşamsal önem taşımaktadır. Bu amaçla PFA-100 sisteminin koroner arter hastalarında aspirin etkinliğinin araştırılması için güvenli bir test olabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar kelimeler: Aspirin, İlaç direnci, Koroner arter hastalığı

Aspirin, kardiyovasküler olayların primer ve sekonder önlenmesinde etkinliği geniş metaanalitik çalışmalarla ortaya konmuş önemli bir antiplatelet ilaçtır. Diğer trombo-embolik olayların önlenmesinde de etkinliği ispatlanmış ajandır (1,2). Aspirinin etkinliği tüm hastalarda homojen olmamaktadır. Bu durum klinik ve laboratuvar testlerle gözlemlenmektedir. Aspirinin trombositlerden tromboksan A_2 sentezini azaltmadaki yetersizliği ve böylece trombosit aktivasyon ve agregasyonunun artması "aspirin direnci" olarak tanımlanmaktadır (3). Aspirine değişken yanıtın olabilirliği şüphesi, 1965'teki kanama zamanı üzerindeki etkilerine dair bir çalışmaya kadar uzanmaktadır (4). Farklı bölge ve toplumlarda yapılan çok sayıda

çalışmalarda aspirin direncinin %0.4 ile %83.3 arasında olduğu saptanmıştır (5). Aspirin direncinin derecesi, artmış kardiyovasküler olaylarda bağımsız risk faktörü olarak gözükmemektedir (3). Aspirin direnci klinik ve laboratuvar direnç olarak sınıflandırılmıştır. Klinik direnç, uygun dozlarda ve düzenli ilaç kullanımına rağmen kardiyovasküler olayların oluşması ya da tekrarlaması olarak tanımlanmaktadır. Laboratuvar direnç ise, aspirin tedavisi altında, trombosit fonksiyon testleri ile yeterli antitrombosit etkinliğinin gösterilememesidir (6).

Aspirin direncinin mekanizması tam olarak ortaya konulamamıştır. Gerek klinik olarak, gerekse laboratuvar yöntemleriyle ortaya konan bu durumu kesin ve tam olarak tanımlamak kolay değildir; literatürde çevresel ve genetik faktörlerden, aspirinin farmakokinetiğine kadar değişen etkenin sorumlu olabileceği bildirilmektedir. Kardiyovasküler hastalıkları olan bireylerde aspirinin trombosit işlevini baskılayıcı etkinliğinin ölçülmesi amacı ile çok sayıda yöntem ve cihaz geliştirilmiştir. Kullanılan laboratuvar yöntemine göre sonuçlarda ciddi farklılıklar dikkat çekmektedir. Bu nedenlerle aspirin direncinin günümüzde tanı için standardize testi ve tedavisi yoktur (7).

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Van

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Van

Sorumlu Yazar: Dr. Muntecep Aşker
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, 65200 Van
Tel: 0-505-2514705
E-mail: muntecepasker@mynet.com
Makalenin Geliş Tarihi: 15.10.2014
Makalenin Kabul Tarihi: 24.03.2015

Bu çalışmada bölgemizde yaşayan, koroner arter hastalığı tanısı ile takip edilen ve düzenli aspirin kullanan hastalarda, PFA-100 yöntemi kullanılarak aspirin direnci sıklığı ve bununla ilişkili klinik ve laboratuvar parametrelerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Çalışmanın etik kurul onayı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Kurulundan alınmıştır. Çalışmaya kronik koroner arter hastalığı nedeniyle polikliniğimizde takip edilen 89 hasta (57 erkek, 32 kadın) alındı. Tüm hastalar bilgilendirilerek gerekli onamları alındı. Koroner arter hastalığı tanısı, koroner anjiyografi ile en az bir epikardiyal koroner arterin %50'den fazla darlığının olması veya geçirilmiş koroner arter bypass operasyonu ile konuldu. Hastaların tümü en az bir aydır ve en az 100 mg/gün aspirin kullanmaktaydı. Hastaların demografik ve laboratuvar bilgileri kaydedildi. Aile öyküsünde kanamalı hastalığı bulunanlar, kronik ya da metabolik hastalığı olanlar, warfarin ve benzeri antikoagülanlarla trombosit fonksiyonlarını etkileyebilecek diğer ilaçları kullananlar, enfeksiyon veya malignitesi olan hastalar, trombosit sayısı <150.000/µl veya >500.000/µl veya hemoglobin değeri <9 gr/dL olanlar çalışmaya dahil edilmedi.

Hastalardan ayrıntılı anamnez alındı. Kardiyovasküler risk faktörleri, eşlik eden diğer hastalıklar, kullandığı ilaçlar kaydedildi. Hastalara detaylı fiziksel muayene yapıldı. Biyokimya ve hemogram analizleri için kan örnekleri alındı. Biyokimyasal parametrelerden açlık kan şekeri, üre, kreatinin, total kolesterol, LDL ve HDL kolesterol, trigliserit, c-reaktif protein, total protein ve albumin bakıldı. Hemogramda da tam kan sayımı yapıldı. Kan örnekleri 12 saatlik açlık sonrası alındı. Trombosit fonksiyonları için alınan kan örnekleri bir saat içinde PFA-100 sistemiyle değerlendirildi.

PFA-100 Sistemi: PFA-100, sitratlı tam kan örneklerinde trombosit fonksiyonlarını ölçen ve anti-trombosit ajanların etkilerini izlemek için kullanılan bir cihazdır. Çalışmamızda trombosit fonksiyonları 'Platelet Function Analyzer (PFA)-100' cihazında kollajen ve epinefrin (Kol/Epi) ile kollajen ve adenozin difosfat (ADP) (Kol/ADP) kartuşları kullanılarak incelendi. PFA-100 analizörü, antikoagülanlı küçük hacimli kan örneklerinde trombosit fonksiyonlarının hızla değerlendirilmesine olanak verir. PFA-100, yüksek güçlü stres durumunda tam kanın kapiler bir cihazdan geçmesi prensibini kullanır.

Antikoagülanlı tam kan kapiler aracılığıyla haznesinden aspire edilir. Bu işlem sırasında trombositler yüksek sürtünmenin olduğu akım koşullarına maruz kalırlar. Membran genellikle trombositlerin tutunduğu ilk matriks olduğu düşünülen bir subendotelial protein olan kollajenle kaplıdır. Trombositlerin kollajene tutunmasının, trombosit aktivasyonu için ilk fizyolojik uyarımı tetiklediği düşünülmektedir. Buna ek olarak membran, aggregometri testlerinde trombositleri aktive etmek amacıyla kollajenle birlikte yaygın olarak kullanılan epinefrin ya da ADP ile kaplanmıştır. Test sırasında trombositler kollajen kaplı membrana yapışır. Trombosit aggregasyonu sonucunda membranın ortasındaki açıklıkta bir trombosit trombüsü oluşur ve kanın cihaz içinden akışını tamamen durdurur. Bu son noktaya kapanma süresi adı verilir. PFA-100 analizörü ile testin başlangıcından trombosit tıkaçının açıklığı kapatılmasına kadar geçen süre belirlenir ve bu zaman aralığı Kapanma Zamanı olarak kaydedilir. KZ, analiz edilen tam kan örneğindeki trombosit fonksiyonlarının bir göstergesidir.

PFA-100 cihazında Kol/Epi kartuşları ile ölçülen kapanma zamanının 186 saniyeden kısa oluşu aspirin direnci olarak kabul edilmektedir. Kol/ADP kartuşları ise, diğer nedenlere bağlı kalıtsal veya edinsel trombosit fonksiyon bozukluklarını dışlamak için doğrulama testi olarak kullanılmaktadır (8,9). Bizim laboratuvarımızda normal epinefrin kapanma zamanı aralığı 80-150 sn olduğundan aspirin kullanan hastalarda Kol/Epi kartuşu kapanma zamanı <151 sn olanlar aspirin dirençli kabul edildi.

İstatistiksel Analiz: Üzerinde durulan özelliklerden sürekli değişkenler için tanımlayıcı istatistikler; ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerler olarak ifade edilirken, kategorik değişkenler için sayı ve yüzde olarak ifade edilmiştir. Sürekli değişkenler bakımından grup ortalamalarını karşılaştırmada tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Bu değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemede gruplarda ayrı ayrı olmak üzere Pearson korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Gruplar ile kategorik değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemede ise Ki-kare testi yapılmıştır. Hesaplamalarda istatistik anlamlılık düzeyi %5 olarak alınmış ve hesaplamalar için SPSS istatistik paket programı kullanılmıştır.

Bulgular

Çalışmaya alınan 89 (57 erkek, 32 kadın; yaş ortalaması 60.28±9.48) koroner arter hastasının 18'inde (%20.2) aspirin direnci saptandı.

Tablo 1. Hastaların demografik özellikleri

	Aspirine Dirençli (n=18)			Aspirine Hassas (n=71)			p
	Sayı	Yüzde	Ort.±SS	Sayı	Yüzde	Ort.±SS	
Yaş			61.22±7.67			60±9.93	0.64
Cinsiyet							0.052
Erkek	8	44.4		49	69		
Kadın	10	55.6		22	31		
Toplam	18	100		71	100		
Hipertansiyon	10	55.6		28	39.4		0.21
Diyabetes mellitus	9	50		14	19.7		0.009
Sigara kullanımı	14	77.8		33	46.5		0.018

Tablo 2. Hasta gruplarında kullanılan aspirin dozları

Grup	Aspirin dozu (mg)				Toplam
	100	150	300		
Hassas	Sayı	22	14	35	71
	%	31,0%	19,7%	49,3%	100%
	%	24,7%	15,7%	39,3%	79,8%
	toplam				
Dirençli	Sayı	3	8	7	18
	%	16,7%	44,4%	38,9%	100%
	%	3,4%	9,0%	7,9%	20,2%
	toplam				
Total	Sayı	25	22	42	89
	%	28,1%	24,7%	47,2%	100%
	%	28,1%	24,7%	47,2%	100%
	toplam				

Aspirine dirençli hastaların 8'i erkek, 10'u kadın; yaş ortalaması 61.22±7.67 idi. Aspirine hassas hastaların 49'u erkek, 22'si kadın olup yaş ortalaması 60±9.93 idi (her iki grupta yaş dağılımı benzerdi, p=0.64).

Aspirine direnç, kadınlarda oransal olarak yüksek olmasına karşın istatistiksel açıdan

anlamli çıkmadı (dirençli hastaların %14.0'u erkek; %31.3'u kadın p=0.052). Hastalar demografik açıdan değerlendirildiğinde diyabetes mellitusu olan hastalarla, sigara içicisi olan hastalarda aspirin direncinin daha yüksek olduğu saptandı (sırasıyla p=0.009 ve p=0.018). Diğer demografik verilerin ise iki grupta benzer olduğu saptandı. Hastaların demografik özellikleri Tablo 1'de sunulmuştur.

Hasta grupları, kullandıkları aspirin dozu açısından karşılaştırıldığında iki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark saptanmadı (p=0.085) (Tablo 2). Hassas grupta kullanılan ortalama aspirin dozu 200.1±95 mg; dirençli grupta ise 200±84 mg idi.

Hastaların ölçülen laboratuvar testleriyle kan sayımları verileri her iki grupta benzerdi, istatistiksel açıdan anlamlı bulgu saptanmadı (Tablo 3).

Tartışma

Koroner arter hastalıkları gelişmiş batı toplumlarında en sık mortalite ve morbidite nedenidir. Son yıllardaki koroner yoğun bakım ünitelerinin sayı ve teknolojik donanımlarının

Tablo 3. Hastaların laboratuvar bulguları.

Bulgular	Aspirine dirençli (n=18)	Aspirine hassas (n=71)	p
Total kolesterol (mg/dL)	194.0±29.0	196.4±34.8	0.78
LDL kolesterol (mg/dL)	124.8±27.5	125.3±32.1	0.95
HDL kolesterol (mg/dL)	36.0±4.2	38.1±8.4	0.32
Trigliserit (mg/dL)	179.2±39.4	177.6±77.7	0.93
Total protein (g/dL)	7.52±0.27	7.44±0.43	0.46
Albumin (g/dL)	4.34±0.22	4.25±0.26	0.20
C-reaktif protein (mg/L)	0.81±0.28	0.71±0.56	0.47
Hemoglobin (g/dL)	14.9±1.5	14.7±1.2	0.63
Hematokrit (%)	44.9±4.2	44.1±3.6	0.43
Trombosit (µL)	256±53.2	261.1±37.2	0.63
Ortalama trombosit hacmi (MPV)	7.41±1.1	7.54±1.5	0.74

artması, fibrinolitik tedavilerdeki gelişmeler, girişimsel reperfüzyonun yaygınlaşması ile medikal tedavideki ciddi gelişmeler hastalığın sıklık ve mortalitesini önemli oranda geriletmesine rağmen hala en üst sıralardaki yerini korumaktadır (10). Aspirin (asetilsalisilik asit) antitrombotik etkinliği elli yıldan fazla süredir bilinen çeşitli trombotik ve vasküler bozuklukların önlenmesinde etkili, ucuz ve güvenli bir ilaç olarak kabul edilmiştir. Özellikle myokard infarktüsünde mortalite üzerinde streptokinaz kadar yararlı sonuç vermektedir (11). Trombositler hemostaz ve trombozun merkezi kan hücreleridir. Endotel hasarı sonucu ortaya çıkan subendotelyal doku ve von Willebrand faktörü trombositlerin hasarlı bölgeye toplanmasını sağlar. Kollajen, epinefrin, trombosit aktive edici faktör, ADP, trombin, serotonin ve tromboksan A₂ (TxA₂) gibi ajanlar trombosit agregasyonuna neden olur. TxA₂ vazokonstriksiyon ve düz kas hücre proliferasyonuna neden olmakla birlikte, güçlü bir trombosit aktivatörüdür. Aspirin antiplatelet etkiyi trombositlerin TxA₂ üretimini geri dönüşümsüz olarak inhibe ederek gerçekleştirir (12). Aspirinin kardiyovasküler olayların önlenmesindeki klinik etkinliği kesin olarak bilinmektedir. Bununla birlikte aspirinin antiplatelet etkisi tüm hastalarda eşit olmamakta, bazı hastalarda da yararı olmamaktadır. Bu hastalar klinik açıdan aspirine dirençli ya da aspirine cevapsız olarak tanımlanmaktadır (3, 13). Aspirin direncinin kesin sebebi bilinmemektedir. Yetersiz doz, ilaç etkileşimleri, COX1 ve tromboksan biyosenteziyle ilgili genlerdeki genetik polimorfizm, katekolamin artışına yol açan ağır egzersiz ve mental stres, sigara kullanımı, oksidatif stres olası aspirin direnci sebepleri arasında sayılmaktadır (3, 14, 15).

Aspirin direnci sıklığı değişik bölge ve toplumlarda farklılık göstermektedir. Bizim çalışmamızda bu oran % 20.2 olarak bulundu. Ülkemizde yapılan çalışmalarda Pamukçu ve ark. (16) koroner arter hastalarında PFA-100 sistemi kullanarak %23.4 oranında, Tekkeşin ve ark. (17) koroner arter hastalarında % 25.2 oranında, Akay ve ark. (18) sağlıklı kişilerde % 27.5 oranında direnç tespit etmişlerdir.

Aspirin direncinin etyopatogeneziyle ilgili hem ülkemizde hem de diğer ülkelerde çok sayıda araştırma yapılmıştır. Yaş ve kadın cinsiyetin dirençli grupta daha yüksek olduğunu iddia edilmiştir (19). Ülkemizde yapılan çalışmada direncin ileri yaşta daha sık olduğu, buna karşın cinsiyetler arası fark olmadığı ortaya konmuştur (16). Bizim çalışmamızda aspirin direnci

kadınlarda daha yüksek bulunmakla birlikte istatistiksel açıdan anlamlı çıkmamıştır (p=0.052). Ayrıca hasta yaşı açısından da gruplar arasında anlamlı fark saptanmamıştır.

Hung ve ark. (20) sigara içenlerde aspirin direncinin daha fazla olduğunu saptamışlardır. Bizim çalışmamızda da sigara içicilerinde direncin istatistiksel açıdan daha yüksek olduğu saptanmıştır (p=0.018).

Diyabetes mellitus ile hipertansiyonda aspirin direncinin daha sık olduğu gösterilmiştir (21). Benzer şekilde metabolik sendromda da direncin daha sık olduğu saptanmıştır (22). Çalışmamızda diyabetes mellitusu olan hastalarda olmayanlara göre aspirin direnci anlamlı olarak yüksekti (p=0.009). Buna karşın hipertansiyon grupları arasında benzer oranlardaydı (p=0.21).

Trombosit fonksiyonlarını etkileyen faktörlerin sentez ve fonksiyonlarında rol oynayan genetik polimorfizmlerin aspirin direncinde etkili olabileceği savunulmuştur (23). Friend ve ark. (24) çalışmalarında hiperlipidemili hastalarda trombositlerin aspirine karşı yanıtlarının azaldığı gösterilmiştir. Yine tip 2 diyabetli obez hastalarda non-HDL kolesterolün aspirin direncinde bağımsız risk faktörü olduğu bulunmuştur (25). Bizim çalışmamızda ise aspirine dirençli hastalarla hassas hastaların lipit profilleri benzerdi.

Ayrıca diğer laboratuvar bulguları ile hematolojik parametrelerin hasta grupları arasında farklı olmadığını gördük (Tablo 3).

Sonuç

Aspirine dirençli hastalarda kardiyovasküler birincil ve ikincil olaylar daha sık olmaktadır. Koroner arter hastalığı olan ve düzenli aspirin kullanan hastalarda aspirin etkinliğinin ölçülmesi kardiyovasküler olayların (myokard infarktüsü, ani ölüm ve strok) önlenmesi açısından yaşamsal önemdedir. Koroner arter hastalarında alternatif antitrombosit ilaçların olması en kısa sürede aspirin etkinliğinin araştırılması kolaylığı sağlamıştır. PFA-100 sistemi hızla ve kolay uygulanabilen bir testtir. Bu nedenle PFA-100 sisteminin koroner arter hastalarında aspirin etkinliğinin araştırılması için güvenli bir test olabileceğini düşünmekteyiz.

Aspirin Resistance in Patients with Coronary Artery Disease in Van Region

Abstract

Objective: It was aimed to investigate the frequency of aspirin resistance and the related clinical and

biochemical factors in patients with atherosclerotic heart disease who live in our region.

Method: A total of 89 patients (57 male, 32 female) who had been diagnosed with coronary artery disease with angiography, who have been using at least 100 mg daily aspirin for at least one month were included in the study.

Results: Aspirin resistance was detected in 18 patients (20.2%). Aspirin resistance was significantly higher among diabetic patients and smokers ($p=0.009$ and $p=0.018$, respectively). Although aspirin resistance was more frequent among women, it was not statistically significant (of the resistant patients, 14.0% were male and 31.3% were female, $p=0.052$). Laboratory parameters were not statistically significant among the patients who were resistant and sensitive to aspirin.

Conclusion: Aspirin is the mainstay of antiplatelet therapy in cardiovascular diseases. Studies have indicated that response to aspirin varies. The risk for occurrence or recurrence of thromboembolic events is quite high among aspirin-resistant patients. Therefore measurement of aspirin effectiveness is of quite importance for prevention of cardiovascular diseases in patients who have coronary artery disease and who use aspirin regularly. Therefore we consider that PFA-100 system may be a reliable test for investigating the effectiveness of aspirin in patients with coronary artery disease.

Key words: Aspirin, Drug resistance, Coronary artery disease

Kaynaklar

1. Antiplatelet Trialists' Collaboration. Collaborative overview of randomised trials of antiplatelet therapy--I: Prevention of death, myocardial infarction, and stroke by prolonged antiplatelet therapy in various categories of patients. *BMJ* 1994; 308(6921):81-106.
2. Hennekens CH, Dyken ML, Fuster V. Aspirin as a therapeutic agent in cardiovascular disease: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association. *Circulation* 1997; 96(8):2751-2753.
3. Hankey GJ, Eikelboom JW. Aspirin resistance. *Lancet* 2006; 367(9510):606-617.
4. Quick AJ. Salicylates and bleeding: the aspirin tolerance test. *Am J Med Sci* 1966; 252(3):265-269.
5. Lordkipanidzé M, Pharand C, Schampaert E, Turgeon J, Palisaitis DA, Diodati JG. A comparison of six major platelet function tests to determine the prevalence of aspirin resistance in patients with stable coronary artery disease. *Eur Heart J*; 28(14):1702-1708.
6. Michelson AD, Cattaneo M, Eikelboom JW, Gurbel P, Kottke-Marchant K, Kunicki TJ, et al. Aspirin resistance: position paper of the Working Group on Aspirin Resistance. *J Thromb Haemost* 2005; 3(6):1309-1311.
7. Abacı O, Kılıçkesmez KO. Aspirin resistance: Where are we now? *Anadolu Kardiyol Derg* 2013; 13(4):370-373.
8. Mammen EF, Alshameeri RS, Comp PC. Preliminary data from a field trial of the PFA-100 system. *Semin Thromb Hemost* 1995; 21:113-121.
9. Cattaneo M. Resistance to antiplatelet drugs: molecular mechanisms and laboratory detection. *J Thromb Haemost* 2007; 5:230-237.
10. Roger VL, Go AS, Lloyd-Jones DM, Adams RJ, Berry JD, Brown TM, et al. Heart disease and stroke statistics--2011 update. a report from the American Heart Association Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee. *Circulation* 2011; 123(4):18-209.
11. Randomised trial of intravenous streptokinase, oral aspirin, both, or neither among 17,187 cases of suspected acute myocardial infarction: ISIS-2. ISIS-2(Second International Study of Infarct Survival) Collaborative Group. *Lancet* 1988; 2(8607):349-360.
12. Maree AO, Fitzgerald DJ. Aspirin and coronary artery disease. *Thromb Haemost* 2004; 92(6):1175-1181.
13. Maree AO, Jneid H, Fitzgerald DJ. Aspirin resistance and atherothrombotic disease. *J Am Coll Cardiol* 2006; 48(4):846-847.
14. Pamukçu B, Oflaz H, Nişancı Y. [A current problem in atherothrombotic diseases--aspirin resistance: definition, mechanisms, determination with laboratory tests and clinical implications]. *Anadolu Kardiyol Derg* 2007; 7 Suppl 2:20-26.
15. Kranzhofer R, Ruef J. Aspirin resistance in coronary artery disease is correlated to elevated markers for oxidative stress but not to the expression of cyclooxygenase (COX) 1/2, a novel COX-1 polymorphism or the PIA(1/2) polymorphism. *Platelets* 2006; 17(3):163-169.
16. Pamukcu B, Oflaz H, Onur I, Oncul A, Umman B, Koylan N, et al. Aspirin-resistant platelet aggregation in a cohort of patients with coronary heart disease. *Blood Coagul Fibrinolysis* 2007; 18(5):461-465.
17. Tekkeşin N, Ardal H, Tetik Ş. Kararlı koroner arter hastalığı olanlarda aspirin direnci sıklığı, klinik ve laboratuvar bulgularla ilişkisi Türkiye Klinikleri *J Med Sci* 2014; 34(4):363-372.
18. Akay OM, Canturk Z, Akin E, Bal C, Gulbas Z. Aspirin-resistance frequency: a prospective study in 280 healthy Turkish volunteers. *Clin Appl Thromb Hemost* 2009; 15(1):98-102.
19. Lee PY, Chen WH, Ng W, Cheng X, Kwok JY, Tse HF, et al. Low-dose aspirin increases aspirin resistance in patients with coronary artery disease. *Am J Med* 2005; 118(7):723-727.

20. Hung J, Lam JY, Lacoste L, Letchacovski G. Cigarette smoking acutely increases platelet thrombus formation in patients with coronary artery disease taking aspirin. *Circulation* 1995; 92(9):2432-2436.
21. Serdar Z, Doğruk EE, Serdar A, Günay Ş, Karagöz İS. Aspirin resistance and oxidative stress in patients with coronary artery disease *Nobel Med* 2013; 9(3):74-81.
22. Çağirci G, Ozdemir O, Geyik B, Cay S, Oztürk S, Aras D ve ark. The prevalence of aspirin resistance in patients with metabolic syndrome. *Turk Kardiyol Dern Ars* 2009; 37(7):461-466.
23. Wang BY, Tan SJ. Platelet glycoprotein IIIa gene polymorphism (Leu33Pro) and aspirin resistance in a very elderly Chinese population. *Genet Test Mol Biomarkers* 2014; 18(6):389-393.
24. Friend M, Vucenik I, Miller M. Research pointers: Platelet responsiveness to aspirin in patients with hyperlipidaemia. *BMJ* 2003; 326(7380):82-83.
25. Kim JD, Park CY, Ahn KJ, Cho JH, Choi KM, Kang JG, et al. Non-HDL cholesterol is an independent risk factor for aspirin resistance in obese patients with type 2 diabetes. *Atherosclerosis* 2014; 234(1):146-151.

Klinik Çalışma

Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Ek Hastalıklar ile Obezite İlişkisi

Sema Saraç, Gülgün Çetintaş Afşar, Özlem Oruç, Gökhan Kırbaş, Ali Metin Görgüner

Özet

Amaç: Obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) tanısı konulmuş olgularda, ek hastalıkların sıklığı ve obezite ile ilişkisinin araştırılması amaçlandı.

Materyal ve Metod: Uyku laboratuvarımızda OUAS ön tanısı ile polisomnografi yapılmış, 903 hasta retrospektif olarak incelendi. Boy, ağırlık, vücut kitle indeksi (VKİ), apne hipopne indeksleri (AHİ) ve eşlik eden ek hastalıkları kayıt edildi. AHİ değerleri; AHİ<5 basit horlama, 5≤AHİ≤15 hafif, 15 <AHİ ≤30 orta, AHİ>30 ise ağır olarak tanımlandı. Olgular obezite açısından beş gruba ayrıldı; 18≤VKİ<25 normal, 25≤VKİ<30 fazla kilolu, 30≤VKİ<35 obez, 35≤VKİ<40 aşırı obezite, VKİ≥40 olanlar morbid obez şeklinde sınıflandırıldı.

Bulgular: Retrospektif olarak incelenen 903 hastanın, 806'sı OUAS tanısı aldı OUAS olmayan 97 hastanın 23'ü normal (%23.7), 37'si fazla kilolu (%38.1) grupta yer aldı. OUAS tanısı alan hastaların 513'ünde (%63.6) VKİ 30'un üzerindeydi ve 425'inde obezite (%52.7), 88'inde ise morbid obezite (%10.9) görüldü.

Çalışmaya alınan 903 hastanın 362'sinde hipertansiyon (HT) saptandı. HT olan hastaların 343'ü OUAS olan grupta iken, 19'u OUAS olmayan grupta idi. Diabetes Mellitus (DM) tanısı alan 177 hastanın 171'i OUAS tanısı almıştı. DM ve HT birlikte görülmesi OUAS grubunda belirgin şekilde fazlaydı.

Sonuç: Hipertansiyonun OUAS'a en sık eşlik eden hastalık olduğu; hem obeziteden hem de AHİ şiddetinden etkilendiği, DM'nin ise obezite ile doğrudan ilişkili olduğu bulunmuştur.

Anahtar kelimeler: OUAS, Ek hastalık, Obezite

Uyku, organizmanın çevreyle iletişiminin değişik şiddette uyaranlarla geri döndürülebilir biçimde geçici, kısmi ve periyodik olarak kaybolma süreci olup vücudumuzun fiziksel ve ruhsal olarak dinlendiği, hücrelerin tamiri, yenilenmesi, hafıza fonksiyonlarının düzenlenerek öğrenmenin sağlandığı ve yeni bir güne hazırlandığı dönemdir (1,2). Bununla birlikte uykuda solunum hızı ve ritminin bozulduğu, kimyasal ve mekanik reseptörlerin duyarlılığının ve ventilasyonun da azaldığı bilinen bir gerçektir (3).

Obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) olan hastalarda morbidite ve mortalitenin arttığı bilinmektedir (3). Buna bağlı olarak son yıllarda

OUAS'ın nedenleri ve komplikasyonları ile ilgili yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Uykuda apne ve hipopneleri takiben gelişen hipoksemi sempatik sinir sistemini stimüle eder bunun sonucu olarak bu hastalarda kalp hızında ve kan basıncında ani yükselmeler ortaya çıkar (4). Uykuda anormal solunum durumu kardiyovasküler hastalıklar yanında, metabolik hastalıklar ve gündüz aşırı uykululuğa yol açmaktadır (5). OUAS'da risk faktörleri arasında erkek cinsiyet, obezite, ileri yaş sayılmaktadır (6).

OUAS'lı hastaların %60-70'inde obezite görülmektedir. Özellikle santral obezite fareksin kapanabilirliğini arttırmaktadır (7). Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre nüfusun %10'unun 2015 yılı içinde obez olacağı tahmin edilmektedir. Obezite metabolik sendromun bir bileşeni, aynı zamanda kardiyovasküler hastalıklar için de en önemli risk faktörlerinden biridir (8). Öte yandan, OUAS'da görülen hipokseminin hem doğrudan glikoz üzerinde etkisi hem de sitokin salınımına bağlı olarak Diabetes Mellitus (DM) için risk faktörü olduğu bilinmektedir (9).

Bu çalışmada OUAS tanısı almış hastalarda, hipertansiyon (HT), DM gibi ek hastalıkların sıklığını ve bunların OUAS ağırlığı ve obezite ile ilişkisini araştırmayı amaçladık.

Mayıs 2014 Mardin Uyku-Der Kongresinde poster olarak sunulmuştur.

S.B. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Maltepe, İstanbul

Sorumlu Yazar: Dr. Sema SARAÇ

S.B. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Başbüyük Maltepe İstanbul
Tel: 0505 8659268

Fax: 0216 4214200

E-mail: semasaraç16@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 23.10.2014

Makalenin Kabul Tarihi: 11.05.2015

Gereç ve Yöntem

Ocak 2011-Mart 2014 tarihleri arasında uyku laboratuvarına başvuran ve polisomnografi (PSG) tetkiki yapılan 903 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların cinsiyet, yaş, Epworth uyku skorları, sigara durumu, eşlik eden ek hastalıkları, polisomnografik tanıları ve tedavileri kaydedildi.

Tüm hastaların polisomnografi (PSG) çekimleri uyku laboratuvarında teknisyen gözetiminde ve hastaların spontan uykusunda GRASS (Comet, ABD) polisomnografi cihazı ile yapıldı. Elektroensefalografi (EEG), elektrookülografi (EOG), çene altı ve tibial elektromiyogramları (EMG) ve elektrokardiyografi (EKG)'leri kaydedildi. Hava akımı nazal-oral "thermistor" ve solunum eforu torakoabdominal "piezoelektrik" kemerlerle ölçüldü. Vücut pozisyon sensörü ile hastaların uyku esnasında pozisyonları kaydedildi. Video kamera sistemi ile tüm gece boyunca ses ve görüntü kaydı sağlandı.

PSG kayıtları Twin polisomnografik analiz programı kullanılarak uluslararası uyku bozuklukları kriterlerine göre (10) skorlandı. Devam eden respiratuar efora rağmen hava akımında 10 sn ve daha fazla durma Obstrüktif apne, 10 Saniye veya daha fazla süre ile oksijen saturasyonunda %3 düşme ile birlikte hava akımındaki %50'den fazla düşüş olması hipopne olarak skorlandı. Apne ve hipopnelerin uyku süresindeki her saat başına düşen ortalaması hesaplanarak apne hipopne indeksi (AHİ) olarak tanımlandı. Hastalar AASM 1999 sınıflamasına göre (11); PSG de horlaması olup AHİ<5 basit horlama AHİ değerleri; 5≤AHİ≤15 hafif, 15<AHİ≤30 orta, AHİ>30 ağır olarak tanımlandı. Olgular obezite açısından vücut kitle indekslerine (VKİ) göre 5 gruba ayrıldı; 18≤VKİ<25 normal, 25≤VKİ<30 fazla kilolu, 30≤VKİ<35 obezite, 35≤VKİ<40 aşırı obezite, VKİ≥40 olanlar morbid obez şeklinde sınıflandırıldı (12). Epworth uyku skorları (ESS) modifiye edilerek Türkçeleştirilmiş hali tüm hastalara uygulandı.

(13) Verdikleri cevaplara göre hastalara (0-3) arası puan verildi. 10 ve üzerinde puan alanlar pozitif kabul edildi.

Yaş gruplarına göre 17<hasta yaşı<40 genç grup, 40≤hasta yaşı<60 orta yaşlı grup, hasta yaşı≥60 olanlar ise yaşlı grubu olarak tanımlandı.

Hipertansiyon ve DM şeklindeki ek hastalıkları belirlendi. Bu hastalar kliniğe başvurdıklarında kesin tanı almış ve ilaç kullanmakta olanlar arasından seçildi. Hastaların demografik özellikleri, ESS Skalaları, ek hastalıkları ile obezite ve OUAS ağırlığı arasındaki etkileşimleri araştırıldı.

İstatistik analiz için SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 17.0 programı kullanıldı. Niteliksel değişkenler arası ilişkileri belirlemede Pearson Ki-Kare testi kullanıldı. Sonuçlar %95 güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi.

Bulgular

Retrospektif olarak incelenen 903 hastanın 97'si basit horlama, 806'sı OUAS tanısı aldı. OUAS tanısı alanların 595'i (%73.9) erkek iken, 211'i (%26.1) kadındı. Yaş ortalaması (yıl) OUAS olan grupta 50.5±10, OUAS olmayanlarda 41.9±9.5 idi.

Basit horlama grubunda 97 hastanın 23'ü normal (%23.7), 37'si fazla kilolu (%38.1) grupta yer aldı. OUAS olgularının 425'i obez (%52.7), 88'i ise morbid obez (%10.9) idi.

OUAS tanısı alan hastaların 513'ünde (%63.6) VKİ'i 30'un üzerinde iken, OUAS olmayan grubun 37'sinde (%38.1) 30'un üzerinde olup aradaki fark istatistik olarak anlamlı bulundu (p<0.05).

OUAS olan hastaların 171'inde (%21.2) DM, 343'ünde HT (%42.5) tespit edildi. OUAS olmayan gruba göre her iki hastalık sıklığı anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.05).

OUAS olan ve olmayan grupta yaş, cinsiyet, VKİ, hipertansiyon ve DM dağılımı Tablo 1'de özetlenmiştir.

Tablo 1. OUAS olan ve olmayan grupta yaş, cinsiyet, VKİ, HT ve DM dağılımı

	OUAS olan hastalar n=806	OUAS olmayan hastalar n=97	p değeri
Yaş (ort±SD) (yıl)	50,5±10	41,9±9.5	<0,05
Erkek (n - %)	595- %73,9	72 -%75	>0,05
Kadın (n - %)	211- %26,1	25- %25	>0,05
VKİ > 30 (n- %)	513- %63,64	37- %38,14	<0,05
HT (n - %)	343- %42,6	19- %19	<0,05
DM (n - %)	171- %21,2	6 - %6,2	<0,05
HT+DM (n- %)	107- %13,3	5- %5,2	<0,05

HT: Hipertansiyon DM: Diabetes Mellitus

OUAS'lı hastalarımızda yaş ve ek hastalık ilişkisine bakıldığında; hipertansiyon birlikteliğinin en çok 235 hasta (% 68.5) ile 40-60 yaş aralığında, DM'li OUAS hastaların da 122 hasta (%71.3) ile benzer şekilde 40-60 yaş aralığında toplandığı görüldü.

Epworth uykululuk skalası 10 ve üzerinde olan 435 hastanın (%70.8) VKİ 30 ve üzerinde idi. Hastaların ağırlığı arttıkça gündüz aşırı uyku olma durumları belirginleşiyordu (Tablo 2). VKİ ile ESS arasında istatistik olarak anlamlı bir ilişki bulundu ($p<0.05$).

Tablo 2. OUAS'lı hastalarda ESS ile obezite arasındaki ilişki

		ESS		p	
		<10	≥10		
		371	435		
VKİ	18-24.99	N	32	18	0,000*
		%	%8,6	%4,1	
	25-29.99	N	134	109	
		%	%36,1	%25,1	
	30-39.99	N	175	250	
		%	%47,2	%57,5	
	40 üstü	N	30	58	
		%	%8,1	%13,3	

ESS: Epworth uykululuk skorları

Tablo 4. OUAS'lı hastalarda ek hastalıkların VKİ'ne göre dağılımı

		VKİ				p
		18-24.99	25-29.99	30-39.99	40 üstü	
		n:36	n: 172	n: 222	n: 33	
HT	n	14	71	203	55	0,000*
	%	%4,10	%20,70	%59,20	%16,00	
DM	n	3	31	103	34	0,000*
	%	%1,80	%18,10	%60,20	1%9,90	
DM+HT	n	2	11	69	25	0,000*
	%	%1,90	%10,30	%64,50	%23,40	

* $p<0.05$ HT: Hipertansiyon DM: Diabetes Mellitus

Tablo 5. OUAS'lı hastalarda ek hastalıkların AHİ şiddeti ile ilişkisi

OUAS		AHİ Sub-Grup			p
		5-15	15-30	30 üstü	
HT	n	51	87	205	0,000*
	%	%14,90	%25,40	%59,80	
DM	n	25	39	107	0,013*
	%	%14,60	%22,80	%62,60	
DM+HT	n	12	27	68	0,018*
	%	%11,20	%25,20	%63,60	

HT: Hipertansiyon DM: Diabetes Mellitus

OUAS'lı hastalarda HT ve DM'nin yaş gruplarına göre dağılımı Tablo 3'deki gibidir. OUAS grubunda yaş ile ek hastalık HT ve DM arası ilişki Ki-Kare analizi ile değerlendirildiğinde; yaş grubu ile HT ve DM arasında istatistik olarak anlamlı bir ilişki bulundu. ($p<0.05$).

OUAS hastalarında HT ve DM'nin obezite ile ilişkisi Tablo 4 de özetlenmiştir.

“OUAS'lı hastalarda HT ve DM sıklığı VKİ 30'un üstünde olan hastalarda anlamlı olarak yüksek bulundu ($p<0.05$). (Tablo 4)”.

Tablo 3. OUAS'lı hastalarda ek hastalıkların yaş gruplarına göre dağılımı

		Yaş Grubu			p
		17-40	40-60	60 üstü	
		n:128	n:303	n:32	
HT	n	14	235	94	p<0.05
	%	%4,10	%68,50	2%7,40	
DM	n	7	122	42	p<0.05
	%	%4,10	%71,30	%24,60	
DM+HT	n	4	69	34	p<0.05
	%	%3,70	%64,50	%31,80	

HT: Hipertansiyon DM: Diabetes Mellitus

OUAS grubunda hastalar AHİ değerlerine göre hafif, orta, ağır şeklinde gruplara ayrılıp HT ve DM görülme sıklığı açısından karşılaştırıldığında, AHİ 30 üstünde olan hastalarda ek hastalık sıklığı anlamlı olarak yüksek bulundu ($p<0.05$) (Tablo 5).

Tartışma

OUAS prevalansı erkeklerde %4, kadınlarda %2 olarak bildirilmiştir (6). Etiyolojide üst hava yollarının kollabe olmasını kolaylaştıran faktörler rol oynar. Bunlar arasında farenks etrafındaki yağ dokusu artışının ve obezitenin önemli bir rolü

vardır (14,15). Son yıllarda risk faktörleri, fizyopatolojisi, komplikasyonlarının daha iyi anlaşılması ile birlikte, OUAS'ın önemli bir mortalite ve morbidite nedeni olduğu gösterilmiştir (14-16).

Bizim çalışmamızda OUAS olan grupta VKİ 30 kg/m² olan hasta oranı %62 idi. Bu oran Şahin ve ark. (17) çalışmasında %60.5 olarak, Güven ve ark. (18) çalışmasında %60-70 arasında, Ayık ve ark. (19) çalışmasında %58.5 olarak bulunmuştur. Ursavaş ve ark. (20) çalışmasında sınır 25 kg/m² alındığında ise %77 olarak bulunmuştur.

Obezitenin oluşturduğu komplikasyonlarda vücuttaki yağ dağılımının artışı önemlidir. Erkek tipi şişmanlık olarak da bilinen santral tip şişmanlık yağların karın bölgesinde toplanmasıdır (14,16,17,20). Çalışmamızda OUAS tanısı alan hastaların %73.9'u erkek iken, bu oran diğer çalışmalarda sırası ile %73, %65.2 ve %88.2 idi (18-20).

OUAS'lı hastaların %30-50'sinde HT görülmektedir (7,17,18). İlaç tedavisine dirençli HT'li hastalarda OUAS oranı oldukça yüksektir. Üç ya da daha fazla antihipertansif ilacın optimum dozlarını almasına rağmen kontrol altına alınamayan HT'li hastalarda OUAS prevalansı %83 olarak bildirilmiştir (21). Bizim çalışmamızda da OUAS tanısı alan hastalar arasında en sık görülen ek hastalık %42.6'lık bir oran ile HT idi. OUAS olmayan grupta ise %19.6 olarak bulunmuştur. Bu oran çeşitli çalışmalarda %20-40 arasında değişmektedir (18-20, 21-23).

Çalışmamızda OUAS'lı hastalarda AHİ şiddeti ile HT arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. OUAS ağırlığı arttıkça HT görülme sıklığı da artmaktadır. OUAS ve HT'si olan hastaları hafif, orta ve ağır olarak 3 gruba ayırdığımızda; 343 HT'li hastanın 51'i hafif OUAS grubunda (%14.9), 87'si orta OUAS grubunda (%25.4) ve 205'i ağır OUAS grubunda (%59.8) yer almıştır. Benzer şekilde Bayram ve ark. (18) orta şiddetteki OUAS da, OUAS olmayan veya hafif OUAS olanlara göre daha yüksek oranda HT tespit etmişlerdir. Ayık ve ark. (19) da OUAS ağırlığı ile HT arasında anlamlı bir ilişki bulmuşlardır.

Wisconsin Sleep cohort çalışmasında hastalar AHİ değerleri 0-4.9 arası, 5-15 arası, >15 şeklinde 3 gruba ayrılıp 4 yıl boyunca HT gelişmesi açısından takip edilmişlerdir. Hipertansiyon gelişme oranları sırası ile yüzde olarak 1.42, 2.03 ve 2.89 kat daha fazla olarak bildirilmiştir (21).

Çalışmamızda HT'si olan OUAS hasta grubu VKİ açısından değerlendirildiğinde; %75.2'inin VKİ'nin 30kg/m² ve üzerinde olduğunu saptadık. Saylam ve ark. (24) çalışmasında benzer şekilde

VKİ'nin OUAS'lı hastalarda ek hastalık gelişiminde etkili olduğu bulunmuştur. Ursavaş ve ark. (20) çalışmasında ise ek hastalık ile VKİ arasında bir ilişki gösterilmemiştir.

OUAS'lı hastalarda obezite, insülin direnci, gündüz uyukluluğu arasında kompleks bir ilişki mevcuttur. Çalışmamızda ESS' nin AHİ değerinden ve VKİ'den etkilendiğini saptadık. Ayık ve ark. (19) çalışmasında da benzer sonuç bulunmuş, Saylam ve ark. (24) çalışmasında ise ESS'nin VKİ ve AHİ değerinden etkilenmediği gösterilmiştir.

Hipertansiyon, santral obezite, insülin direnci ve hiperlipidemiden oluşan "Metabolik Sendrom" ile OUAS arasında da bağlantı vardır (7). Çalışmamızda OUAS ve DM olan 171 hastanın 137'sinde (%80) VKİ >30 idi ve VKİ'yi yükseldikçe DM sıklığının arttığı görüldü. Saylam ve ark. (24) çalışmasında da VKİ ile DM arasında anlamlı bir ilişki bulunmuşken, Ayık ve ark. (19) çalışmasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

Diabetes mellitus ile AHİ şiddeti arasındaki ilişkiye baktığımızda, AHİ arttıkça DM görülme sıklığının da arttığını gördük. OUAS'lı ve aynı zamanda DM'si olan 171 hastanın 137'sinde (%62.6) AHİ değeri 30 ve üzerinde idi. Ayık ve ark. (19) DM sıklığının da basit horlama ve OUAS'lı hastalar arasında anlamlı bir şekilde farklı olduğunu saptarken, Saylam ve ark. (24) DM ile AHİ değerleri arasında anlamlı bir ilişki bulamamışlardır.

Sonuç olarak; Hipertansiyon, OUAS'lı hastalarda siktir, yaş, erkek cinsiyet, OUAS ağırlığı ve obezite ile artış göstermektedir. Bu grupta gündüz aşırı uyukluluk eğilimi de artmaktadır. Diabet ise obeziteye bağlı olarak ağır şiddetteki OUAS'lı hastalarda sık olarak görülmektedir. Hipertansiyon ve diabeti olan 40-60 yaş erkek hastalarda OUAS varlığı mutlaka araştırılmalıdır.

The Relationship of Obesity and Concomitant Diseases in the Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome

Abstract

Aim: We aimed to assess the rates of concomitant diseases and their relationship with obesity in the patients with obstructive sleep apnea syndrome (OSAS).

Methods: Nine hundred two patients who have been diagnosed as OSAS have been observed by polysomnographics and evaluated retrospectively. Body mass index (BMI), Apnea-hypopnea index (AHI), concomitant diseases have been noted.

AHI values have been defined as follows: AHI<5 habituel snoring, 5≤AHI<15:mild, 15≤AHI≤30: moderate, 30>AHI: Severe BMI values patients have been grouped under 5 categories: 18≤BMI<25: Normal, 25≤BMI<30: Over weight, 30≤BMI<35 obese, 35≤BMI<40: very high obesity, BMI≥40 morbid obesity.

Results: Out of 903 patients which have been examined retrospectively 97 was not OSAS, 806 was diagnosed as OSAS. Of 405 (52.7%) OSAS patients were obeses, 88 (10.9%) were morbid obese.

Hypertension (HT) has been detected in 362 patients. Three hundred forty three of these patients were OSAS, 9 was not OSAS. Out of 177 patients were diagnosed as diabetes mellitus (DM), 171 of them were also diagnosed as OSAS. Rates of both DM and HT in OSAS group was considerably high.

Conclusion: Hypertension is the most common concomitant disease with OSAS. It is affected by both obesity and AHI severity. In addition, DM is directly related to obesity.

Key words: OSAS, Concomitant diseases, Obesity

Kaynaklar

1. Penev P.D. Uyku yoksunluğu ve Enerji Metabolizması. Current Opinion in Endocrinology, Diabetes Obesity 2007; 2(4):233-241.
2. Altun Emirza, M. A. Bican A, Bora İ, Özkaya G, Uyku laboratuvarında Kimler Uyuyor? Bir Retrospektif Çalışma. Türk Nöroloji Dergisi, 2012; 18(1): 21-25.
3. Köktürk.O, Obstrüktif Uyku Apne Sonuçları. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2000; 48(3):273-289.
4. Phillips CL, O'Driscoll DM. Hypertension and obstructive sleep apnea. Nat Sci Sleep 2013; 5:43-52.
5. Bonsignore MR, Zito A. Metabolic effects of the obstructive sleep apnea syndrome and cardiovascular risk. Arch Physiol Biochem 2008; 114(4):255-260.
6. Young T, Skatrud J, Peppard PE. Risk factors for obstructive sleep apnea in adults. JAMA. 2004; 291(16):2013-2016.
7. Demir AU. Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OUAS) ve obezite. Hacettepe Tıp Dergisi 2007; 38:177-193.
8. Guilleminault C, Stoohs R, Clerk A, Cetel M, Maistros P. A cause of excessive daytime sleepiness. The upper airway resistance syndrome. Chest 1993; 104(3):781-787.
9. Punjabi NM, Ahmed MM, Polotsky VY, Beamer BA, O'Donnell CP. Sleep-disordered breathing, glucose intolerance, and insulin resistance. Respir Physiol Neurobiol 2003; 136(2-3):167-178.
10. AASM 2007; Iber C, Ancoli-Israel S, Chesson AL, Quan SF (2007) The AASM manual for the scoring of sleep and associated events. rules, terminology and technical specifications. American Academy of Sleep Medicine, Westchester)
11. Sleep-related breathing disorders in adults: recommendations for syndrome definition and measurement techniques in clinical research. The Report of an American Academy of Sleep Medicine Task Force. Sleep 1999; 22(5):667-689.
12. Clinical Guidelines for the Identification, Evaluation, and Treatment of Overweight and Obesity in Adults. Bethesda, Md, National Institutes of Health, 1998);
13. Johns MW. A new method for measuring daytime sleepiness: the Epworth sleepiness scale. Sleep 1991; 14(6):540-545.
14. Schwab RJ, Goldberg AN, Pack AL. Sleep Apnea Syndromes. In: Fishman AP(ed). Fishman Pulmonary Diseases and Disorders. NewYork: McGraw-Hill Book Company 1998; 1617-1637.
15. National Task Force on the Prevention and Treatment of Obesity. Overweight, obesity, and health risk. Arch Intern Med 2000; 160(7):898-904.
16. Roux F, D'Ambrosio C, Mohsenin V. Sleep-related breathing disorders and cardiovascular disease. Am J Med 2000; 108(5):396-402.
17. Şahin H, Özol D, Yıldırım Z, Bozkurt B, Yiğitoğlu MR. Obezite parametrelerinin Obstrüktif Uyku Apnesi Üzerine Etkisi Yeni Tıp Dergisi 2011; 28:142-145.
18. Bayram NA, Ciftçi B, Güven SF, Bayram H, Diker E. [Relationship between the severity of obstructive sleep apnea and hypertension]. [Article in Turkish] Anadolu Kardiyol Derg 2007; 7(4):378-382.
19. Ayık SÖ, Akhan G, Peker Ş. Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Olgularda Obezite Sıklığı ve Ek Hastalıklar. Türk Toraks Dergisi 2011; 12:105-110.
20. Ursavaş A, Göktaş K, Sütçügil L, Özgen F. Obstrüktif Uyku Apnesi olan Hastalarda Obezite ve Kardiyovasküler Hastalıkların Değerlendirilmesi. Toraks Dergisi 2004; 2:79-83.
21. Nieto FJ, Young TB, Lind BK, Shahar E, Samet JM, Redline S, et al. Association of sleep-disordered breathing, sleep apnea, and hypertension in a large community-based study. Sleep Heart Health Study. JAMA 2000; 283(14):1829-1836.
22. Karakoç Ö, Akçam T, Gerek M, Birkent H. Obstrüktif Uyku Apnesi ve Kronik Hastalıklar. KBB forumu 2008; 7(1):15-20.
23. Köktürk O, Kırışoğlu C. Obstrüktif Uyku Apne Sendromu olgularında Kardiyovasküler

Saraç ve ark.

- Hastalık Prevalansı. Türk Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi Özet Kitabı 2002, TP-057.
24. Saylam G, Selçuk ÖT, Fırat H, Tatar EÇ, Özdek A, Korkmaz H, et al. Merkezimizde incelenen Hastalarda Tıkalıcı Uyku Apne Hipopne Sendromu ve Sistemik Hastalık Birlikteliği. KBB Forumu 2009; 8(2):28-32.

Klinik Çalışma

Kanserli Hastalarda Enfeksiyon Etkeni Mikroorganizmalar

Mahmut Sünnetçioğlu*, Aysel Sünnetçioğlu**, Gülhan Arvas***, Yasemin Bayram****

Özet

Amaç: Kanserli hastalarda en sık rastlanılan enfeksiyon etkeni mikroorganizmaların belirlenmesi hızlı tanı ve tedaviler açısından önemlidir. Bu çalışmada hematolojik ve solid organ maligniteli hastaların farklı kültür örneklerinde izole edilen mikroorganizma türlerini ve görülme sıklıklarını belirlemeyi amaçladık.

Materyal ve Metod: Aralık 2010 ve Haziran 2014 ayları arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji laboratuvarında bakılan kan, balgam, idrar, yara, abse ve gaita kültür sonuçları pozitif olan hematolojik ve solid tümörlü hastalar çalışmaya alındı. Üreyen bakterilerin sıklığı ve dağılımı retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: 47 hematolojik ve 40 solid tümörü olan 87 hastaya ait farklı zamanlarda istenen 957 kültürden 157 kültürde bakteriyel, 15 kültürde fungal üreme görüldü. Üreme görülen örneklerin 68 (%43.3) kan kültürü, 33 (%21) balgam kültürüydü. En çok üreyen enfeksiyon etkenleri *E. Coli* (%23.5) ve Koagülaz Negatif *Stafilokok* (KNS) (%20.6) olarak bulundu. *E. Coli* daha çok idrar kültüründe (%32.5), KNS ise kan kültüründe (%38.2) üredi. Fungal kültürlerin hepsinde *Candida* üredi.

Sonuç: Biz bu çalışmada kanserli hastalarda en sık enfeksiyon etkeni olarak *E.coli* ve koagülaz negatif *stafilokok* tespit ettik. Bu hastalarda enfeksiyonlardan sorumlu olan mikroorganizmaların bilinmesi ampirik tedavinin belirlenmesi açısından önemlidir.

Anahtar kelimeler: Kanser, Enfeksiyon, Kültür

Kanser hastalarında görülen immünsupresyon, enfeksiyonların ortaya çıkmasına zemin hazırlayan en önemli nedendir (1). İmmün sistemi baskılanmış kanser hastalarında enfeksiyona yol açabilecek patojenlerin yelpazesi oldukça geniştir; konvansiyonel mikroorganizmalara ilave olarak fırsatçı enfeksiyonlara yol açabilen etkenler de göz önünde bulundurulmalıdır (2). Enfeksiyon epidemiyolojisi bir takım faktörlerden etkilenmektedir, bunlar; 1) nötropeni şiddeti ve süresi, 2) seçilen antineoplastik tedavi, 3) konağa bağlı faktörler, 4) kemoproflaksi ve ampirik

antibiyotik tedavisi, 5) santral venöz katater kullanımı, 6) çevresel faktörler 7) hastanede kalma süresi olarak kabul edilmektedir (3). Bazı kanserler (özellikle lösemi ve lenfoma), sitotoksik ve immün süpresif (immün sistemi baskılayıcı) ilaçlar, radyoterapi ve ilaçların kullanıldığı kanser tedavileri bazı enfeksiyonların gelişmesine sebep olabilir. Bu grup hastalarda hastalığın gidişini önemli şekilde etkileyen enfeksiyonlarda etken mikroorganizmaların bilinmesi, tedaviye erken dönemde ve uygun antibiyotik ile başlanması açısından önemlidir.

Bu çalışmada maligniteli hastalardan kültür için gönderilen çeşitli örneklerden izole edilen patojen mikroorganizma türlerinin ve görülme sıklıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod

Aralık 2010 ve Haziran 2014 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına ateş varlığında ve/veya enfeksiyon şüphesiyle gönderilen kan, balgam, idrar, yara, abse ve gaita kültür sonuçları pozitif olan hematolojik ve solid tümörlü hastalar çalışmaya alındı. Üreyen bakterilerin sıklığı ve dağılımı retrospektif olarak incelendi. Kan kültür örnekleri BacT/Alert (bioMérieux, France) otomatize sistemde inkübe

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Van, Türkiye

***Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Anabilim Dalı, Van, Türkiye

****Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Sorumlu Yazar: Dr. Mahmut Sünnetçioğlu
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Tel: +905423828202

e-mail: mahmutsunnetci@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 28.10.2014

Makalenin Kabul Tarihi: 30.10.2014

Tablo 1. En Sık İzole Eden Mikroorganizmalar

Etken	Sayı	Yüzde
<i>E. coli</i>	40	% 25.4
KNS	35	% 22.2
<i>K. pneumoniae</i>	23	% 14.6
<i>A. baumannii</i>	17	% 10.8
<i>Strep spp.</i>	9	% 5.7
<i>P. aeruginosa</i>	7	% 4.4
<i>Enterobacter spp.</i>	4	% 2.5
<i>Enterococcus faecium</i>	4	% 2.5
MRSA	3	% 1.9
Diğer	15	% 9.5
Toplam	157	

KNS: Koagülaz negative *stafilokok* MRSA: Metisilin-rezistant *Staphylococcus aureus*

edilmiştir. Pozitif sinyal veren şişelerden koyun kanlı agar ve EMB besiyerine ekilerek 18-24 saat ve 37°C'de kültürü yapılmıştır. Balgam idrar dışkı örnekleri selenit-F besiyerinde sekiz saat inkübasyondan sonra EMB agara ve SS agara ekilmiş, 18-24 saat ve 37°C'de kültürü yapılmıştır.

Bulgular

47 hematolojik ve 40 solid organ tümörü olan toplam 87 hastada üreme görüldü. Kanserli hastaların büyük çoğunluğunu Akut Myeloid Lösemi (%19.0) ve Akciğer Karsinomalı hastalar (%13.9) oluşturmaktaydı.

Bu hastalardan çeşitli zamanlarda vücut doku ve salgı örneklerinden 957 kültür yapıldı ve 157 kültürde bakteriyel üreme vardı. 15 kültürde *Candida* ürediği belirlendi. En fazla üreme kan kültür örneklerinden görüldü (%43.3)(Tablo 1).

Bu kültür sonuçlarında en çok üreme gösteren bakteriler sırasıyla şu şekilde sıralanmıştır; 40 (%25.4) *Escherichia coli*, 35 (%22.2) KNS (Koagülaz Negatif *Stafilokok*), 23 (%14.6) *Klebsiella pneumoniae*, 17 (%10.8) *Acinetobacter baumannii*, 9 (%5.7) *Streptococcus spp.*, 7 (%4.4) *Pseudomonas aeruginosa*, 4 (%2.5) *Enterobacter spp.*, 4 (%2.5) *Enterococcus faecium* (3'ü vankomisine dirençli), 3 (%1.9) *Metisilin-rezistant Staphylococcus aureus* (MRSA), 3 (%1.9) *Enterococcus faecalis*, 3 (%1.9) *Serratia marcescens*, 2(%1.2) *Klebsiella oxytoca*, 2 (%1.2) *Stenotrophomonas maltophilia*, 2 (%1.2) *Salmonella species*, 2 (%1.2) *Citrobacter freundii*, *Staphylococcus aureus* 1 (%0.6) olmak üzere toplam 157 üreme görüldü (Tablo 2). 15 kültür de ise *Candida* ürediği belirlendi.

Tartışma

Kanser hastalarında enfeksiyon, gerek tümörün kendisi gerekse uygulanan antineoplastik tedavi

Tablo 2. Üreme Olan Kültür Örnekleri

Kültür örneği	Sayı	Yüzde
Kan Kültürü	68	% 43.3
Balgam Kültürü	33	% 21
Trakeal Aspirasyon Kültür	27	% 17
Yara Kültürü	6	% 3.8
Abse Kültürü	2	% 1.2
İdrar Kültürü	18	% 11.4
Ampiyem Kültürü	2	% 1.2
Gaita Kültürü	1	% 0.6
Toplam	157	

nedeniyle sık karşılaşılan, ciddi morbidite ve mortaliteye yol açan en önemli komplikasyonlardan biridir (1). İmmün sistemi baskılanmış kanser hastalarında enfeksiyona yol açabilecek patojenlerin yelpazesi oldukça geniştir. Bağışıklık sistemi baskılanmış kanser hastaların %21.3 üreme tespit edilmiştir. Üreme görülen örneklerin 38'ini (%9.4) kan kültürü, 21'ini (%27.3) idrar kültürü, 9'unu (%11.7) abse kültürü, 7'sini (%9.1) balgam kültürü, 2'sini (%2.6) dışkı kültürü oluşturmuş ve en çok üreme görülen bakteriler sırasıyla; *E. coli*, KNS, *P. aeruginosa*, *A. baumannii*, *E. faecalis*, *E. faecium*, *S. aureus*, *Enterobacter spp.* olarak bulunmuştur (4). Bizim çalışmamızda 87 hastaya ait farklı zamanlarda 957 kültür yapıldı ve toplam 157 kültürde bakteriyel üreme görüldü. En fazla kan kültürü istendi (%47.6). Üreme görülen örneklerin 68 (%43.3) kan kültürü, 33(%21) balgam kültürüydü. En çok üreyen enfeksiyon etkenleri *E. Coli* (%23.5) ve KNS (%20.6) olarak bulundu.

Ateş epizodları gösteren 101 solid organ maligniteli hastanın boğaz, burun, idrar, gaita ve kan örneklerinin etyolojik ajanlar yönünden incelendiği bir çalışmada toplam 442 örneğin %27.60'ında Gram pozitif (en sık *Staphylococcus aureus*) ve %12.21'inde Gram negatif (en sık *E. coli*) patojen bakteri izole edildiği bildirilmiştir (5). Bizim çalışmamızda solid tümörlü hastalarda 72 bakteriyel üreme vardı ve bu hastalarda en sık saptanan patojen %30.5 *E. coli* olarak belirlendi.

Berghmans ve ark. (6) akciğer kanserli olgularda gelişen enfeksiyon tiplerini ve sorumlu mikroorganizmaları incelemişler ve birinci sırada yer alan akciğer enfeksiyonlarından sorumlu olan patojenlerin *H. influenzae*'yi takiben *Streptococcus pneumoniae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Moraxella catarrhalis* olduğunu bildirmişlerdir. Bizim çalışmamızda akciğer kanserli hastalarda en sık

Escherichia coli, *Acinetobacter baumannii* ve *Klebsiella pneumonia* sorumlu etkenler olarak tespit edilmiştir.

Hematolojik malignitesi olan hastalarda pnömoni, yumuşak doku enfeksiyonu, perirektal enfeksiyon, primer bakteriyemi ve SSS enfeksiyonları gibi birçok ciddi enfeksiyon uygulanan kemoterapötik ajanlara bağlı gelişen nötropeni nedeniyle sıklıkla görülebilmektedir. Bu enfeksiyöz hastalıklarda en sık izole edilen etkenler Gram-negatif çomaklardır (*Pseudomonas*, *Klebsiella*, *Escherichia coli* ve *Proteus*) (7). Fakat son 15 yılda Gram-pozitif bakterilerin (*Stafilokoklar*, *Enterokoklar* ve *Corynebacterium*) neden olduğu enfeksiyonlar artış göstermiştir. Gram-pozitif patojenlerin etkinliğinin artmasının en önemli nedeni damar içine yerleştirilen kateterlerin kullanımının artmasıdır (8,9). İnvaziv fırsatçı fungal enfeksiyonlar da (*Candida*, *Aspergillus*, *Cryptococcus spp*, *Histoplasmosis*, *Coccidioides*) hematolojik malignitesi olan hastalarda daha sık görülür ve mortalite oranı bu olgularda yüksektir. Hematolojik maligniteli hastalarda bakteriyemi etkenlerinin değerlendirildiği bir çalışmada bakteriyemi ataklarında, %45 Gram pozitif, %41 Gram negatif, %14 oranında anaerob bakterilerin izole edildiği, Gram negatif bakteri olarak en çok *E. coli* tesbit edildiği belirtilmiştir (10). Onul ve ark. (11) yaptıkları çalışmalarında hematolojik maligniteli hastaların boğaz florasından %3.68 oranında Gram negatif, %26.73 oranında da Gram pozitif bakteri ürediğini göstermişlerdir. Başka bir çalışmada da lenfomalı hastalarda enfeksiyon etkeni olarak en sık Gram negatif basiller (%88.13) izole edilmiştir (12). Gram negatif içinde de *E.coli* başta gelmektedir (%52.5). Aynı çalışmada *Pseudomonas* ve *S. aureus* % 5.1 oranında izole edilmiştir. Bizim çalışmamızda hematolojik malignitesi olan hastalarda 26 (%30.5) KNS, 18 (%21.1) *E. coli* en sık mikrobiyolojik enfeksiyon etkenleri olarak bulundu.

Sonuç olarak kanserli hasta ölümlerinin birçoğunda enfeksiyon etkenlerinin rolü büyüktür. Bu hastalarda gelişen enfeksiyonlardan sorumlu olan mikroorganizmaların bilinmesi ve ampirik tedavinin bu etkenlere yönelik olarak başlanması büyük önem taşımaktadır.

Microorganismal Infection Agents in Cancer Patients

Abstract

Objective: Identifying the most encountered causative microorganisms of infections is important in terms of rapid diagnosis and therapy. In this study,

we aimed to determine the types and prevalence of microorganisms isolated from different culture specimens of patients with hematological and solid organ malignancies.

Material and Method: Patients with hematological and solid tumors and with positive culture test results of blood, sputum, urine, wounds, abscesses and gaita; analyses of which were performed at Yüzüncü Yıl University, School of Medicine Laboratory of Microbiology (Van, Turkey) between December 2010 and June 2014 were included in this study. Densities and distributions of bacteria were examined retrospectively.

Results: A total of 957 culture specimens obtained from a total of 87 subjects comprising of 47 patients with hematological tumors and 40 patients with solid tumors in different times. A total of 68 (43.3%) and 33 (21%) of the samples in which reproduction was observed, were blood culture and sputum culture, respectively. *E. coli* (23.5%) and Coagulase-Negative *Staphylococcus* (CNS) (20.6%) were found to be the most reproducing factors of infections. While *E. coli* (32.5%) reproduced more in urine, CNS (38.2%) reproduced more in blood culture. *Candida* reproduced in all of the fungal cultures.

Conclusion: In this study, we determined *E. coli* and CNS as the most common cause of infections in cancer patients. Having a knowledge of the microorganisms responsible for infections is crucial for the determination of empirical treatment in these patients.

Key words: Cancer, Infection, Culture

Kaynaklar

- Smiley S, Almyroudis N, Segal BH. Epidemiology and management of opportunistic infections in immunocompromised patients with cancer. *Abstr Hematol Oncol* 2005; 8(3):20-30.
- Ramphal R. Changes in the etiology of bacteremia in febrile neutropenic patients and the susceptibilities of the currently isolated pathogens. *Clin Infect Dis* 2004; 39:25-31.
- Alıcı Ö, Akbaş E, Alıcı S. Kanser hastalarında fırsatçı enfeksiyonlar. *Türk Onkoloji Dergisi* 2008; 23(3):153-162.
- Yıldırım M, Gür N, Çekin Y, Göktaş S, Şahintürk Y, Yıldız M. Kanser Hastalarında Bakteriyel Enfeksiyon Etkenleri. *UD Dönem. ACU Sağlık Bil Derg* 2013 (4):220-222.
- Çetin ES, Kaya S, Arıkan MS, Güneş H. Solid Organ Maligniteli. Hastalarda Enfeksiyon Etkenleri ve Antibiyotik Duyarlılık Durumları. *Kocatepe Tıp Dergisi the Medical Journal of Kocatepe* 2006; 6:37-40.
- Berghmans T, Sculier JP, Klastersky J. A prospective study of infections in lung cancer patients admitted to the hospital. *Chest* 2003; 124(1):114-120.

7. Beutler E, Lichtman MA, Coller BS, Kipps TJ. Williams Hematology. 5th ed. New York: McGraw-Hill; 1995. p.166.
8. Wade JC, Schimpff SC, Newman KA, Wiernik PH. Staphylococcus epidermidis: an increasing cause of infection in patients with granulocytopenia. Ann Intern Med 1982; 97(4):503-508.
9. Rubin M, Hathorn JW, Marshall D, Gress J, Steinberg SM, Pizzo PA. Gram-positive infections and the use of vancomycin in 550 episodes of fever and neutropenia. Ann Intern Med 1988; 108(1):30-35.
10. Volkan S, Aydın K, Aydın F, Köksal İ, Çaylan R, Öksüz R ve ark. Hematolojik maligniteli hastalarda nötropeni-ateş ataklarının değerlendirilmesi ve bakteriyemi etkenlerinin dağılımı. Türk Hematoloji Onkoloji Dergisi 1999; 9(2):90-95.
11. Onul M, Bitirgen M. Lösemi ve Lenfomalı Hastalarda Boğazın Aerob Bakteriyel ve Fungal Florası. Türkiye Klinikleri J Med Res 1985; 3:145-50.
12. Haşçelik G, A Günalp. Lenfomalı hastalarda görülen bakteriyel enfeksiyonlar. Tıp Bilimleri Arařt Dergisi 1983; 1:1-5.

Klinik Çalışma

Laparoskopik Total Ekstraperitoneal Fıtık Onarımı: İlk Deneyimlerimiz

Fahri Gökçal*, İskan Çallı*, Necat Almalı*, Gökhan Akkurt**

Özet

Amaç: Günlük cerrahi pratikte en çok yapılan ameliyatlardan biri kasık fıtığı onarımıdır. Birçok yöntem tanımlanmıştır. Bu çalışmada amacımız Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi kliniğinde yaptığımız laparoskopik total ekstraperitoneal kasık fıtığı onarımı ameliyatlarının verilerini paylaşmaktır.

Yöntem: Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi kliniğinde, Ocak 2013 - Ocak 2014 tarihleri arasında kasık fıtığı tanısıyla laparoskopik ameliyat yapılan olgular retrospektif olarak analiz edildi.

Bulgular: Laparoskopik total ekstraperitoneal fıtık onarımı yapılan toplam 42 hasta çalışmaya alındı. Yaş ortalaması 31,18 idi. 27 olguda sağ, 7 olguda sol, 8 olguda bilateral olmak üzere toplam 50 onarım yapıldı. Ameliyat sonrası ortalama hastanede kalış süresi 3.31 gün olarak bulundu. Ameliyat sonrası erken dönemde seroma, hidrosel, testis iskemisi, epididimit, hematoma gibi minör komplikasyonlar gözlemlendi. Büyük komplikasyon ve mortalite olmadı. Takiplerde nüks ve kronik ağrı gözlenmedi.

Sonuç: Laparoskopik total ekstraperitoneal kasık fıtığı onarımı hastanemizde güvenle uygulanmaktadır. Tekniğin başarı oranından söz edebilmek için uzun dönem takip sonuçlarına ihtiyaç vardır.

Anahtar kelimeler: Laparoskopik total ekstraperitoneal, Fıtık onarımı, Deneyimler

Kasık fıtıkları, nüfusun yaklaşık %3-8 inde görülür (1). Bu hastalığın yüksek insidansı kasık fıtığı onarımını genel cerrahide en sık prosedür yapar ve tüm ameliyatların %10-15'i kadardır (2). Onarım için çeşitli teknikler bildirilmekle birlikte Lichtenstein'in tarif ettiği "gerilimsiz" fıtık onarımı açık teknikler arasında tercih edilen bir yöntemdir (3, 4). Laparoskopik cerrahinin kasık fıtığı onarımlarında uygulanmaya başlanmasıyla birlikte fıtık cerrahisi farklı bir boyut kazanmış ve bu laparoskopik yöntemler kısa sürede tüm dünyada kabul gören ve birçok merkezde başarıyla uygulanan yöntemler haline getirmiştir. Laparoskopik Total Ekstraperitoneal (TEP) kasık fıtığı onarımı; gerilimsiz bir yöntem olmasının yanında ameliyat sonrası ağrının azlığı, iyileşme süresinin kısalığı ve kozmetik sonucun iyi olması gibi laparoskopik cerrahinin genel avantajlarına da sahiptir (5).

Bu çalışmada amacımız Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi kliniğinde yaptığımız laparoskopik kasık fıtığı onarımı ameliyatlarının verilerini paylaşmaktır.

Gereç ve Yöntem

Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi kliniğinde, Ocak 2013-Ocak 2014 tarihleri arasında kasık fıtığı tanısıyla laparoskopik ameliyat yapılan olgular retrospektif olarak değerlendirildi.

Cerrahi Teknik: Olguların tümünde ameliyat öncesi antibiyotik profilaksisi ve supin pozisyonda intratrakeal entübasyon sonrası üriner kateter yerleştirilmesini takiben işleme başlandı. Cerrah fıtık onarımı yapılacak tarafın karşısında, yardımcı ise cerrahın karşı tarafında yer almıştır.

Göbek altı orta hattan yapılan 1,5 cm kesi ile cilt, cilt altı ve rektus ön kılıfı geçilerek ardından rektus kılıfları arasından 10 mm balon dilatör (AutoSuture Spacemaker Plus®, Covidien™, Mansfield, MA, USA) simpizis pubise kadar ilerletilerek Bogros alanında balon şişirilerek preperitoneal alan genişletildi. Göbek portundan CO₂ verilmesinden sonra 30° açılı kamera görüşü altında, birbirlerini engellemeyecek şekilde, göbek altı orta hattan 2 adet 5 mm trokar daha girildi.

Diseksiyon alanı iç tarafta simpizis pubis ve inferior epigastrik damarlar görülene kadar, dış tarafta ise spina iliaca anterior superior

Bu araştırma 16-20 Nisan 2014 tarihleri arasında 19.Ulusal Cerrahi Kongresinde e- poster olarak sunulmuştur.

*Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

**Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

Sorumlu Yazar: Dr. Fahri Gökçal

Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Van

E-mail: fahridr@gmail.com

Tel: +90 505 492 79 01

Makalenin Geliş Tarihi: 30.10.2014

Makalenin Kabul Tarihi: 13.05.2015

seviyesinde psoas kası dış kenar hattı belirene kadar genişletildi. Fıtık kesesi iç inguinal halka seviyesinde döndükten sonra erkek olgular için spermatik kordon ve damarların ayrışması sağlandı. Fıtık kesesinin tamamının redüksiyonunu yapamadığı durumlarda LigaSure (Covidien™, USA) ile periton kesme kapama işlemi gerçekleştirildi. Bazı olgularda periton kapama işlemi loop şeklinde hazırlanan ipele sağlandı. Direkt fıtıklarda, ölü boşluğu azaltmak amacıyla, Hasselbach üçgen tabanı simpizis pubise emilebilir mesh sabitleyicilerle tespitlendi.

Uygun boyutlarda hazırlanan prolen yama, potansiyel fıtık alanlarını kapatacak şekilde serilerek, iç yanda pubik kemiğe ve Cooper ligamanına, üst-ortada inferior epigasrtik damarların iki yanına ve dış yanda ise iliak kemik seviyesinde transvers aponevroza tespitlendi. Kamera görüşü altında CO₂ desuflasyonu sağlanarak işlem sonlandırıldı.

Bulgular

Toplam 42 hasta (K:2, E:40) çalışmaya alındı. Hastaların yaş ortalaması 31,18 (20-60) idi. Tüm hastalara total ekstrapertoneal (TEP) onarım uygulandı. Bir hastada teknik zorluk nedeniyle açığa geçildi (%2,3). 27 (%64,2) olguda sağ, 7 (%16,6) olguda sol, 8 (%19,2) olguda bilateral olmak üzere toplam 50 onarım yapıldı. 38 (%90,4) olgu primer fıtık iken 4 (%9,6) olgu daha önce önden yaklaşımla yapılmış onarımların nüksü idi. Fıtık tipleri incelendiğinde 5 (%10) direkt fıtık, 44 (%88) indirekt fıtık ve 1 (%2) hastada pantolon tipte fıtık mevcuttu. Olguların demografik özellikleri tablo 1'de özetlenmiştir. Ameliyat sonrası ortalama hastanede kalış süresi 3,31 gün (1-11) olarak bulundu. Ameliyat sonrası erken dönemde 1 (%2,3) olguda seroma, 1 (%2,3) olguda hidrosel, 1 (%2,3) olguda testis iskemisi, 2 (%4,7) olguda epididimit, 2 (%4,7) olguda hematoma gözlemlendi. Büyük komplikasyon ve mortalite gözlenmedi. En kısa takip süresi 277 gün, en uzun takip süresi 597 gün idi. Hastalara telefonla ulaşılarak ameliyat bölgelerinde, ameliyattan sonra altı haftadan uzun süren ağrı olup olmadığı ve fıtığının tekrarlayıp tekrarlamadığı sorgulandı. Ameliyat sonuçları tablo 2'de özetlenmiştir.

Tartışma

Kasık fıtığı onarımı en sık yapılan ameliyatlardan biridir. Son 30 yıl içinde çok çeşitli fıtık onarımı teknikleri bildirilmiştir(6-8). Bu süre içerisinde kendine gittikçe artan kullanım alanı bulabilen laparoskopik cerrahinin fıtık

onarımına adapte edilmesiyle 'en iyi cerrahi teknik' tartışmaları farklı bir boyuta taşınmıştır.

Kasık fıtıkları için laparoskopik yaklaşım ilk defa Ger tarafından, prostetik yama kullanmaksızın, fıtık kesesinin yüksek ligasyonu yapılarak tariflenmiştir. 1990'lı yılların başlarında transabdominal preperitoneal (TAPP), intraperitoneal onlay mesh (IPOM) gibi transabdominal yaklaşımlar tarif edilmiş fakat yüksek nüks oranı ve batin içi yapışıklıkları nedeniyle IPOM kısa sürede terk edilmiştir. Karın içerisine girmeden, preperitoneal alana yama konularak gerçekleştirilen total ekstrapertoneal (TEP) yaklaşımı 1993 yılında McKernan ve Laws tarafından tarif edildi (9, 10).

Tablo 1. Olguların demografik özellikleri

Olgu sayısı	%	
<i>Kadın</i>	2	4,7
<i>Erkek</i>	40	95,3
Fıtık yeri		
<i>Sağ</i>	27	64,2
<i>Sol</i>	7	16,6
<i>Bilateral</i>	8	19,2
Fıtık tipi		
<i>Direkt</i>	5	10
<i>İndirekt</i>	44	88
<i>Pantolon</i>	1	2
Primer/Nüks		
<i>Primer</i>	38	90,4
<i>Nüks</i>	4	9,6

Tablo 2. Ameliyat sonuçları

		%	
Açığa geçiş	1	2,3	
Ameliyat sonrası komplikasyon			
<i>Seroma</i>	1	2,3	
<i>Hidrosel</i>	1	2,3	
<i>Testis iskemisi</i>	1	2,3	
<i>Epididimit</i>	2	4,7	
<i>Hematoma</i>	2	4,7	
Hastane kalış süresi	3,31	1-11 gün	

Genel olarak kasık fıtığı onarımlarının başarısı, nüks oranları ve kronik ağrı varlığına göre değerlendirilir. TEP yönteminde diğer yöntemlere oranla daha az nüks ve daha az kronik ağrı olduğu bildirilmektedir (4, 5, 11-14).

Çalışmamızda takip süresi kısa olmakla birlikte nüks ve kronik ağrı gözlenmedi. Sadece bir olguda erken dönemde nüks olduğu düşünüldü fakat daha sonraki takiplerinde bu durumun nüks olmadığı, geniş olan direkt fıtık defektine bağlı 'bulging' olduğu anlaşıldı.

Her cerrahi girişimde olduğu gibi TEP'e bağlı majör ve minör komplikasyonlar tanımlanmıştır. Meyer ve ark. (14), 10 yıllık süre içerisinde TEP yöntemi uyguladıkları 4565 fitik olgusunun 27 tanesinde ciddi komplikasyonlar (iliak damar yaralanması, vas deferens yaralanması, femoral sinir yaralanması, mesane yaralanması, bağırsak yaralanması, postoperatif kanama ve bağırsak tıkanıklığı) bildirmişlerdir. Bizim çalışmamızda ameliyat sırasında ve sonrasında buna benzer ciddi komplikasyon görülmedi.

Messenger ve ark. (11)'nin, 5 yıllık takiplerindeki nüks oranını %1 olarak gördükleri 275 TEP olgusunun verilerinin paylaşıldığı çalışmada; erken dönem komplikasyonlar olarak seroma %2,9, hematoma %2,5, erken postoperatif ağrı (<6 hafta) %1,8, hidrosel %1,5 olarak bildirilmiştir. Tek port girişi ile yapılan 100 olguluk bir seride ise epididimit komplikasyonu %2 olarak görülmüştür (15). Olgularımızın erken dönem komplikasyon oranlarının literatüre benzer olduğu görülmüştür (Tablo 2). Erken dönem komplikasyonlardan seroma, hematoma, hidrosel ve epididimit gelişen olgular konservatif olarak tedavi edildi. Skrotal ağrı şikayeti olması nedeniyle yapılan görüntülemesinde testis iskemisinden şüphelenilen ve tekrar ameliyata alınan bir olguda testis kanlanması iyi olduğu görülerek ek cerrahi işleme gerek duyulmadı.

Bir cerrahın 9 yıllık laparoskopik TEP tecrübelerini aktardığı çalışmada ilk üç yıllık periyotta açığa geçiş oranı %2,42 (13/412) olarak bildirilmiştir (4). Çalışmamızda, nüks herni nedeniyle laparoskopik başlanan bir olguda teknik zorluk nedeniyle açığa geçildi (%2,3).

Çalışan yaş grubu ameliyatlarında; hastanede kalış süresinin kısalığı, işe dönüşün erken olması oldukça önemlidir. TEP ile açık yöntemleri karşılaştıran 23 çalışmanın sistematik derlendiği bir makalede hastanede kalış süresini değerlendiren 11 çalışmadan 6'sında TEP yönteminin, 1 çalışmada ise açık yöntemin daha üstün olduğu gözlenmiştir (12). Yine TEP yöntemi ile açık yöntemin karşılaştırıldığı bir çalışmada hastanede kalış süresi TEP yapılanlarda 1,6 gün, prolen herni sisteminde 3,1 gün olarak bildirilmiştir (16). Çalışmamızda, laparoskopik TEP sonrasında ortalama hastanede kalış süresinin (3,31 gün) literatürde bildirilenden yüksek olarak saptanması bölgenin coğrafi koşullarına ve resmi işlemlerin uzun sürmesine bağlanabilir. Komplikasyon gelişmeyen olguların taburcu edilmesine karar verildiği halde, hastanın gideceği yere ulaşım aracı bulamaması, asker hastaların ise resmi işlemlerinin belli günlerde yapılması gibi nedenlerle hastanede kalış süreleri

uzadı. Olgularımızın işe dönüş süreleri ise değerlendirilmeye alınmadı.

Laparoskopik fitik cerrahisinde anatomik yapılara alışmanın dışında, derinlik ve dokunma gibi hisler azaldığından ve hareket alanı nispeten sınırlandığından dolayı cerrahi yetenekler kısıtlanabilir. Bu nedenle laparoskopik fitik cerrahisi belirgin bir 'öğrenme eğrisi' gerektirir (17). Lim ve ark. (18)'nin 90 olgu ile yaptıkları çalışmada TEP yönteminin öğrenilebilmesi için en az 30 olgu gerektiği bildirilmektedir. Choi ve ark. (19)'nin 700 olguluk değerlendirmelerinde ise bu rakam 60 olarak bulunmuştur. Avrupa Fitik Derneği' nin kılavuzunda ise her cerrahın öğrenme eğrisi için gerekli aralık 50-100 olgu arası olarak bildirilmektedir (20). İstatistiksel bir çalışmaya yapmamış olmakla birlikte serimizde, yaklaşık ilk 20 olgudan sonra anatomik hakimiyetin arttığı, diseksiyon planlarının seçilmesinde tecrübe kazanıldığını söylenebilir.

Hasta özellikleri ve fitikle ilgili faktörler TEP yönteminin başarısını etkiler. Bu yüzden öğrenme eğrisi sürecinde TEP yönteminin uygulanacağı hasta seçimi önemlidir. Daha önce karın cerrahisi öyküsü olmayan, genç, ince yapılı, tek taraflı fitiği olan erkek hastalar cerrahın tecrübelerinin gelişmesine yardımcı olabilir. Ayrıca bu tür hastaların seçimi; ameliyat süresinin kısalmasına, perioperatif komplikasyonların en aza indirilmesine ve açığa geçiş oranının azalmasına olanak sağlar (20).

Sonuç

Öğrenme sürecinde olduğumuz laparoskopik total ekstrapéritoneal kasık fitiği onarımı, kabul edilebilir komplikasyon oranlarıyla, hastanemizde güvenle uygulanmaktadır. Tekniğin başarı oranından söz edebilmek için uzun dönem takip sonuçlarına ihtiyaç vardır.

Laparoscopic Totally Extraperitoneal Hernia Repair: Initial Experience

Abstract

Aim: Inguinal hernia repair is one of the most common procedures in daily surgical practice. A lot of methods have been described. The aim of this study is to share our data of laparoscopic totally extraperitoneal inguinal hernia repair surgery which we have done in Van Regional Training and Research Hospital, Department of General Surgery.

Method: The patients who underwent laparoscopic inguinal hernia surgery in Van Regional Training and Research Hospital, Department of General Surgery between January 2013 - January 2014 were analyzed retrospectively.

Results: A total of 42 patients who underwent laparoscopic totally extraperitoneal hernia repair were enrolled in this study. The mean age was 31,18 years. We made a total of 50 repairs, including; right in 27 cases, 7 cases left, bilateral in 8 patients. The average hospital stay after surgery was 3,31 days. In the early postoperative period, some minor complications were observed, such as seroma, hydrocele, testicular ischemia, epididymitis, and hematoma. There was no observed major complications or mortality. No recurrent hernia or chronic pain was observed on follow up.

Conclusion: Totally extraperitoneal laparoscopic inguinal hernia repair is being performed safely in our hospital. Long term follow-up is needed to talk about the rates of success of the technique.

Key words: Laparoscopic totally extraperitoneal, Hernia repair, Experience

Kaynaklar

1. Kingsnorth AN, Gray MR, Nott DM. Prospective randomized trial comparing the Shouldice technique and plication darn for inguinal hernia. The British journal of surgery 1992; 79(10):1068-1070.
2. Schumpelick V, Treutner KH, Arlt G. Inguinal hernia repair in adults. Lancet 1994; 344(8919): 375-379.
3. Amid PK. Lichtenstein tension-free hernioplasty: its inception, evolution, and principles. Hernia: the journal of hernias and abdominal wall surgery 2004; 8(1):1-7.
4. Swadia ND. Laparoscopic totally extraperitoneal inguinal hernia repair: 9 year's experience. Hernia: the journal of hernias and abdominal wall surgery 2011; 15(3):273-279.
5. Wang WJ, Chen JZ, Fang Q, Li JF, Jin PF, Li ZT. Comparison of the effects of laparoscopic hernia repair and Lichtenstein tension-free hernia repair. Journal of laparoendoscopic & advanced surgical techniques Part A 2013; 23(4):301-305.
6. Lichtenstein IL, Shulman AG, Amid PK, Montllor MM. The tension-free hernioplasty. American journal of surgery 1989; 157(2):188-193.
7. Welsh DR, Alexander MA. The Shouldice repair. The Surgical clinics of North America 1993; 73(3):451-469.
8. Stoppa RE, Rives JL, Warlaumont CR, Palot JP, Verhaeghe PJ, Delattre JF. The use of Dacron in the repair of hernias of the groin. The Surgical clinics of North America 1984; 64(2):269-285.
9. Ramshaw B, Abiad F, Voeller G, Wilson R, Mason E. Polyester (Parietex) mesh for total extraperitoneal laparoscopic inguinal hernia repair: initial experience in the United States. Surgical endoscopy 2003; 17(3):498-501.
10. Messaris E, Nicastrì G, Dudrick SJ. Total extraperitoneal laparoscopic inguinal hernia repair without mesh fixation: prospective study with 1-year follow-up results. Archives of surgery 2010; 145(4):334-338.
11. Messenger DE, Aroori S, Vipond MN. Five-year prospective follow-up of 430 laparoscopic totally extraperitoneal inguinal hernia repairs in 275 patients. Annals of the Royal College of Surgeons of England 2010; 92(3):201-205.
12. Kuhry E, van Veen RN, Langeveld HR, Steyerberg EW, Jeekel J, Bonjer HJ. Open or endoscopic total extraperitoneal inguinal hernia repair? A systematic review. Surgical endoscopy 2007; 21(2):161-166.
13. Belyansky I, Tsirlin VB, Klima DA, Walters AL, Lincourt AE, Heniford TB. Prospective, comparative study of postoperative quality of life in TEP, TAPP, and modified Lichtenstein repairs. Annals of surgery 2011; 254(5):709-714.
14. Meyer A, Blanc P, Balique JG, Kitamura M, Juan RT, Delacoste F, et al. Laparoscopic totally extraperitoneal inguinal hernia repair: twenty-seven serious complications after 4565 consecutive operations. Revista do Colegio Brasileiro de Cirurgioes 2013; 40(1):32-36.
15. Chung SD, Huang CY, Wang SM, Hung SF, Tsai YC, Chueh SC, et al. Laparoendoscopic single-site totally extraperitoneal adult inguinal hernia repair: initial 100 patients. Surgical endoscopy 2011; 25(11):3579-3583.
16. Choi YY, Han SW, Bae SH, Kim SY, Hur KY, Kang GH. Comparison of the outcomes between laparoscopic totally extraperitoneal repair and prolene hernia system for inguinal hernia; review of one surgeon's experience. Journal of the Korean Surgical Society 2012; 82(1):40-44.
17. Edwards CC, 2nd, Bailey RW. Laparoscopic hernia repair: the learning curve. Surgical laparoscopy, endoscopy & percutaneous techniques 2000; 10(3):149-153.
18. Lim JW, Lee JY, Lee SE, Moon JI, Ra YM, Choi IS, et al. The learning curve for laparoscopic totally extraperitoneal herniorrhaphy by moving average. Journal of the Korean Surgical Society 2012; 83(2):92-96.
19. Choi YY, Kim Z, Hur KY. Learning curve for laparoscopic totally extraperitoneal repair of inguinal hernia. Canadian journal of surgery Journal canadien de chirurgie 2012; 55(1):33-36.
20. Schouten N, Elshof JW, Simmermacher RK, van Dalen T, de Meer SG, Clevers GJ, et al. Selecting patients during the "learning curve" of endoscopic Totally Extraperitoneal (TEP) hernia repair. Hernia: the journal of hernias and abdominal wall surgery 2013; 17(6):737-743.

Klinik Çalışma

Hastane Çalışanlarında Huzursuz Bacak Sendromu Sıklığı ve Yaşam, Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi

Elif Gökçal, Sibel Tamer, Özge Kiremitçi

Özet

Amaç: Huzursuz Bacak Sendromu (HBS) uyku bozukluklarının sık bir nedeni olarak normal yaşam fonksiyonlarını bozabilen klinik bir durumdur. Çalışmamızda hastane çalışanlarında HBS sıklığının araştırılması, yaşam ve uyku kalitesi üzerine etkisini incelemeyi amaçladık.

Yöntem: 218 olgunun demografik özellikleri ve çalışma koşulları kaydedildi. Uluslararası HBS Çalışma Grubu tarafından belirlenen tanı kriterlerine göre HBS varlığı araştırıldı. HBS tanısı alan katılımcılara 'HBS Çalışma Grubu Şiddeti Ölçeği' uygulandı. HBS grubuna hastalık farkındalığı ve hekime başvuruları olup olmadığı soruldu. Bütün katılımcılara Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi ve Kısa Form-36 formu doldurtuldu. Tüm sonuçlar HBS var olan ve olmayan olgular arasında karşılaştırıldı.

Bulgular: HBS sıklığı hastane çalışanlarında %12.8 olarak yüksek bulundu. Demografik özellikler ve çalışma düzenleri açısından fark görülmedi. HBS grubunda yaşam ve uyku kalitesi düşük bulundu. Hastalık farkındalığı ve hekime başvuru oranları düşüktü. Klinisyene başvuran hastaların hiçbiri tanı ve tedavi almamıştı.

Sonuç: HBS; yaşam ve uyku kalitesini olumsuz etkilemektedir. Bölgemizde HBS prevalans çalışmalarına ve farkındalığın artırılmasına ihtiyaç vardır.

Anahtar kelimeler: Huzursuz bacak sendromu, Yaşam kalitesi, Uyku

Huzursuz Bacak Sendromu (HBS), genellikle bacaklarda ve/veya vücudun herhangi bir yerinde ağrı ve huzursuzluk hissinin eşlik ettiği anormal duyularla nitelenen kronik bir bozukluktur. HBS'nin tipik klinik özelliği uykuya dalmayı engelleyen, dizestezinin eşlik ettiği, özellikle bacaklarda karşı konulması mümkün olmayan hareket etme dürtüsü ve huzursuzluk olup semptomların akşam saatleri ve geceleri daha belirgin olması, istirahat halinde ortaya çıkması ve artması HBS için karakteristiktir (1,2). HBS tanısı için Uluslararası HBS Çalışma Grubu (IRLSSG) tarafından belirlenen dört temel kriterin tümünün karşılanması gerekmektedir (3) (Tablo 1). Literatürde HBS'nin görülme sıklığı ile ilgili farklı sonuçlar yazılmış olup erişkin popülasyonda prevalansı %1-15 arasında değişmektedir (4). HBS; uyku bozukluklarının sık bir nedeni olarak normal yaşam fonksiyonlarını

bozabilen klinik bir durumdur (5). HBS'nin sık olarak görüldüğü Diabetes Mellitus (DM), Multiple Skleroz (MS) gibi hastalıklarda HBS nin uyku ve yaşam kalitesini bozduğunu bildiren çalışmalar bulunmaktadır (6,7). Son yıllarda da, genel popülasyonda HBS'nin yaşam kalitesi üzerine etkisine ilgi artmıştır.

Biz bu çalışmada hastane çalışanlarında HBS varlığının araştırılması ve uyku ve yaşam kalitesi üzerine etkisini incelemeyi planladık.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmaya Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde en az 1 yıldır çalışmakta olan 19-48 yaş aralığındaki olgular alındı. Yerel etik kurulu tarafından onaylanan çalışmamızda tüm katılımcılara sözel bilgilendirme yapıldıktan sonra çalışmaya katılmayı kabul eden olguların yaş, meslek, çalışılan birim, kaç yıldır çalışılmakta olduğu, haftalık çalışma saati ve nöbet tutup tutmadığı, sigara ve alkol kullanımı öğrenilerek kaydedildi. Haftada en az bir gün alkol alımı olanlar alkol kullanımı olanlar olarak değerlendirildi. Gebeliği, anemi dahil herhangi bir kronik hastalığı ve düzenli ilaç kullanım öyküsü olanlar çalışmaya dahil edilmedi. Polinöropati, radikulopati düşündürülecek

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği

Sorumlu Yazar: Uzm. Dr. Elif GÖKÇAL

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Gsm: 0505 4927902

E-mail: elifdr99@gmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 31.10.2014

Makalenin Kabul Tarihi: 12.12.2014

Tablo 1. Huzursuz bacaklar sendromu tanısı için tanı kriterleri (4 kriterin sağlanması HBS ile uyumludur)

1	Genellikle bacaklardaki rahatsızlık verici ve hoşça gitmeyen his ile birlikte veya bunun sonucu ortaya çıkan bacakları hareket ettirme dürtüsünün olması (Bazen bu dürtü rahatsızlık hissi olmadan da ortaya çıkabilir ve kollar ve vücudun diğer bölümleri de bu dürtüden etkilenebilir)
2	Hareket ettirme dürtüsü veya rahatsızlık hissini istirahatte veya oturma ve uzanma gibi aktif olunmayan zamanlarda başlaması veya kötüleşmesi
3	Semptomların yürüme, germe gibi hareketlerle aktivite sürdürdüğü sürece kısmi olarak veya tamamen düzelmesi
4	Semptomların akşam veya gece, gündüzdekinden daha kötü olması veya sadece akşam veya gece ortaya çıkması

şikayetleri olanlar, alt ekstremitelerde varisi olanlar ve nörolojik muayenede derin tendon refleksi kaybı, eldiven çorap tarzı duyu kusuru veya zaafı bulunanlar çalışma dışı bırakıldı. Tüm katılımcılara Uluslararası HBS Çalışma Grubu (IRLSSG) tarafından belirlenen 4 soruluk HBS tanı kriterleri anketi ve tüm sorulara evet cevabı vererek HBS tanısı alan katılımcılara IRLSSG tarafından belirlenen HBS Şiddet Değerlendirme Ölçeği (HBSŞDÖ) uygulandı. 10 sorudan oluşan bu ölçeğin puanı 0-40 arasında değişmekte olup 1-10 arası hafif, 11-20 arası orta, 21-30 arası şiddetli, 31-40 arası puan ise çok şiddetli hastalık varlığını göstermektedir. Kriterleri karşılayan HBS grubuna hastalık farkındalığı ve hekime başvuruları olup olmadığı da soruldu. Çalışmaya dahil edilen tüm katılımcılara uyku kalitesini belirlemek amacıyla Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) ve yaşam kalitesinin belirlenmesi amacıyla da Kısa Form 36 (KF-36) formu doldurtuldu. HBS var olan ve olmayan olgular çalışma düzeni, PUKİ ve KF-36 açısından karşılaştırıldı.

Uyku kalitesinin değerlendirilmesinde kullanılan PUKİ, Türk toplumunda geçerlilik ve güvenilirliği gösterilmiş bir ölçektir (8). Uyku süresi, uyku dağılımı, uyku latansı, günlük işlerde aksama, uyku verimliliği, uyku kalitesi ve uyku ilacı kullanımı olmak üzere 7 ögenin değerlendirildiği ölçekte toplam puanlama 0-21 arasında değişmekte olup 5'den fazla puan uyku kalitesinin kötü olduğunu göstermektedir.

Yaşam kalitesini değerlendirmek amacıyla geliştirilen KF-36 ölçeğinin Türkçeye çevrilerek, geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmıştır (9). Sağlık durumunun olumsuz olduğu kadar, olumlu yönlerini de değerlendirmekte olup fiziksel fonksiyon, fiziksel rol güçlüğü, ağrı, genel sağlık, enerji, sosyal fonksiyon, emosyonel rol güçlüğü ve mental sağlık alt ölçeklerinden oluşmaktadır. Alt ölçeklerin puanları 0 ile 100 arasında değişmektedir ve yüksek puan iyi sağlık durumunu göstermektedir. Ölçeğin toplam puanının hesaplanması söz konusu değildir.

İstatistiksel değerlendirme SPSS 17.0 ile yapıldı. Ölçülebilir verilerin normal dağılıma uygunlukları Kolmogrov-Smirnov testi ile test edilmiş olup normal dağılım gösteren gruplarda bağımsız gruplarda t testi, normal dağılım göstermeyenlerde ise Mann Whitney U testi kullanıldı. Kategorik verilerde ise Pearson χ^2 ve Fisher χ^2 testi kullanıldı. Tanımlayıcı istatistik olarak ortalama, minimum, maksimum, frekans ve yüzde dağılımı verildi. Elde edilen veriler içinde $p < 0.05$ olması istatistiksel anlamlılık derecesi olarak kabul edildi.

Bulgular

Çalışmaya yaş ortalaması 29 ± 5.6 (19-48) olan, 117'si kadın (%53.7), 101'i erkek (%46.3) olmak üzere toplam 218 olgu alındı. Olguların meslek grupları; 98 hemşire (%45), 64 doktor (%29.4), 31 sekreter (%14.2) ve 25 teknisyenden (%11.5) oluşmaktaydı. Çalışılan yıl ortalaması 6.8 ± 4.8 (1-30), haftalık çalışma saati ortalaması ise 48 ± 11.4 (30-90) olarak bulundu. 124 olgu (%56.9) gece nöbet tutmakta iken, 94 olgu (%43.1) yalnızca gündüz mesaisinde çalışmaktaydı. Sigara kullananların sayısı 69 iken (%31.7), haftada en az bir gün olmak üzere alkol kullanan 8 olgu (%3.7) vardı.

18'i kadın, 10'u erkek olmak üzere 28 olgu HBS tanı kriterlerini karşılıyordu (%12.8). Bu 28 olgunun 3'ü hekim 2'si hemşire olmak üzere 5'i (%18.5), hastalığının HBS olabileceğinden şüphe duyduğunu ancak hekime başvurmadığını söylemiş, 2'si teknisyen, 1'i sekreter, 1'i hemşire olmak üzere yalnızca 4'ü (%14.1) şikayetleri sebebiyle 2'si Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, 1'i Beyin Cerrahisi, 1'i ise Dahiliye hekimine başvurmuş ancak HBS tanısı almamış ve tedavi başlanmamıştı. HBS kriterlerini tamamlayan hastalarda yaş ve cinsiyet açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. HBS tanısı olan ve olmayan gruplar arasında sigara, alkol kullanımı, meslek, nöbet tutma, çalışılan yıl ve haftalık çalışma saatleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark görülmedi.

HBS var olan 28 olgunun %92.9'unda, HBS olmayan 190 olgunun ise %68.9'unda PUKİ ölçeğinden 5 puan üzeri alarak kötü uyku kalitesine sahip olduğu görüldü (Tablo 2) (p:0,007). HBS olan ve olmayan iki grup PUKİ puanları açısından karşılaştırıldığında PUKİ toplam puanı ile birlikte, alt ölçeklerden uyku dağılımı, uyku latansı, günlük işlerde aksama, uyku kalitesi ve uyku ilacı kullanımında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı. Bu alt ölçek puanları ve PUKİ toplam puanı HBS olan

grupta istatistiksel anlamlılık düzeyinde daha kötüydü (Tablo 3).

Yaşam kalitesinin değerlendirilmesinde kullanılan KF-36'da ise HBS olan grup fiziksel fonksiyon, fiziksel rol güçlüğü, ağrı, genel sağlık, enerji, sosyal fonksiyon ve emosyonel rol güçlüğü alt ölçeklerinden ve toplam fiziksel sağlık ile toplam mental sağlık ölçeklerinden istatistiksel anlamlılık düzeyinde daha düşük puanlar aldı (Tablo 4). Mental sağlık alt ölçeğinde ise iki grup arasında farklılık görülmedi.

Tablo 2. Total uyku kalitesine göre HBS dağılımı

	PUKİ≤5 (uyku kalitesi iyi)		PUKİ>5 (uyku kalitesi kötü)		p
	n	%	n	%	
HBS olan	2	7.1	26	92.9	0.007
HBS olmayan	60	31.6	130	68.4	

PUKİ: Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi, HBS: Huzursuz Bacak Sendromu n:toplam sayı, %: yüzde oranı.

Tablo 3. HBS olan ve olmayan grupta PUKİ puanları

	HBS olan		HBS olmayan		U	p
	Sıra Ortalaması	Sıra Toplamı	Sıra Ortalaması	Sıra Toplamı		
Uyku dağılımı	146.3	4098	104.0	19773	1628	0.000
Uyku latansı	117.1	3281	92.9	15247	1717	0.02
Günlük işlerde aksama	133	3726	106	20145	2000	0.02
Uyku kalitesi	134.1	3756	105.8	20144	1969	0.01
Uyku ilacı	130.2	3647	106.4	20224	2079	0.000
Toplam PUKİ	150.3	4209	103.4	19662	1517	0.000

U: Mann Whitney U, PUKİ: Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi, HBS: Huzursuz Bacak Sendromu

Tablo 4. HBS olan ve olmayan grupta KF-36 puanları

	HBS olan		HBS olmayan		U	p
	Sıra Ortalaması	Sıra Toplamı	Sıra Ortalaması	Sıra Toplamı		
Fiziksel fonksiyon	80.3	2249.5	113.8	21621	1843	0.008
Fiziksel rol güçlüğü	85.8	2402.5	112.9	21468	1996	0.02
Ağrı	66.1	1851.5	115.8	22019.5	1445	0.000
Genel sağlık	83.8	2348	113.2	21523	1942	0.02
Canlılık	82.0	2297	113.5	21574	1891	0.01
Sosyal fonksiyon	71.8	2012	115.0	21858	1606	0.001
Emosyonel rol güçlüğü	83.6	2342	113.3	21529	1936	0.01
Toplam fiziksel sağlık	71.9	2013.5	115	21857	1607	0.001
Toplam mental sağlık	86.0	2409	112.9	21462	2003	0.03

U: Mann Whitney U, KF-36: Kısa Form Yaşam Kalitesi Ölçeği, HBS: Huzursuz Bacak Sendromu

HBS var olan olguların HBSSDÖ'e göre %3.6'sında hafif, %50'sinde orta, %42.9'unda şiddetli ve %3.6'sında çok şiddetli hastalık olduğu görüldü. HBS şiddetine göre hastalar hafif-orta HBS (15 hasta) ve şiddetli-çok şiddetli HBS (13 hasta) şeklinde sınıflandırıldığında da yaş, cinsiyet, sigara, alkol kullanımı, meslek, çalışılan yıl, haftalık çalışma saati ve nöbet tutma açısından istatistiksel olarak anlamlı sonuç görülmedi.

Tartışma

Dünya çapında yapılan epidemiyolojik çalışmalar HBS prevalansının %1-15 arasında değiştiğini göstermektedir (4). Ülkemizde HBS görülme oranı Mersin'de yapılan bir çalışmada %3.19, Bursa'da yapılan ve 40 yaş üstü populasyonun dahil edildiği bir çalışmada ise %9.71 bulunmuştur (10,11). HBS görülme sıklığının yaş ile birlikte arttığını bildiren yayınlar bulunmaktadır (12,13). Ülkemizde yapılan iki prevalans çalışmasındaki farklılık çalışmaya alınan olguların yaş aralığına bağlanabilir. Bizim çalışmamızda ise HBS görülme oranı %12.8 olarak yüksekti. Hastane çalışanları olarak özel bir grup populasyonun kullanılmış olması nedeniyle elde edilen prevalans oranı genel populasyonun prevalans oranı olarak yorumlanmamalıdır. Ancak literatürde yüksek rakımın HBS prevalansını arttırdığı bildirilmiştir (14). Van ilinin, Mersin ve Bursa illerine göre yüksek rakımlı olmasının, HBS görülme sıklığını arttırabileceği düşünülebilir. Bölgemizde toplum tabanlı HBS prevalans çalışmalarına gereksinim vardır.

Tümü sağlık personeli olan 28 HBS olgumuzdan 5'inin HBS olabileceğini düşünmekle birlikte hekime başvurmaması, diğer 4'ünün nöroloji dışı branş hekimine başvurması ancak HBS tanısı almaması hem nörolog olmayan hekimlere bu hastalığa dair bilgilendirme yapılması, hem de toplum bilinçlendirilmesine yönelik halk sağlığı çalışmalarına ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Dünya çapında da HBS çoğu zaman doğru tanınmayan ve dolayısıyla yanlış tedavi seçeneklerinin uygulandığı klinik bir durum olarak yazılmıştır (15).

Çalışmamızda sigara ve alkol kullanımı ile HBS görülme sıklığı arasında ilişki görülmemiştir. Literatürde sigara içenlerde HBS görülme sıklığının arttığını bildiren yayınlar olmakla birlikte, sigara ve alkol kullanımı ile HBS sıklığı arasında ilişkinin gösterilemediği yayınlar da bulunmaktadır (10,16-18).

Sharifian ve ark.'nın (19) çalışmasında vardiya usulü çalışanlarda HBS sıklığı ve şiddetinin

arttığı yazılmışken, Ohayon ve ark.'nın (13) çalışmasında HBS ile nöbet usulü çalışma arasında ilişki görülmemiştir. Bizim çalışmamızda da nöbet tutanlarda HBS sıklığında artış görülmemiştir. Ayrıca haftalık çalışma saati ve çalışılan yıl da HBS sıklığını etkilememiştir.

Çalışmamızın asıl amacı HBS'nin yaşam ve uyku kalitesine etkilerinin objektif ölççeklerle gösterilmesidir. Bu amaçla uygulanan KF-36 ölçeği ile HBS olgularında HBS olmayanlara göre yaşam kalitesinin düşük olduğunu ve bu farkın özellikle ağrı, sosyal fonksiyon, fiziksel fonksiyon ve toplam fiziksel sağlık alanlarında belirginleştiğini gördük. HBS'nin yaşam kalitesine negatif etkisini gösteren yayınlar bulunmaktadır (20,21,22). Yine bizim sonuçlarımızla uyumlu olarak literatürde, HBS nin yaşam kalitesine etkisinin mental alandan daha çok fiziksel alanda olduğunu bildiren yazılar vardır (21,23). Uyku kalitesinin değerlendirilmesinde ise PUKİ kullanarak, HBS hastalarında toplam uyku kalitesi ile birlikte uykunun dağılımı ve latansının belirgin bozulduğunu, uyku bozukluğuna bağlı günlük işlerde aksama olduğunu ve uyku ilacı kullanımının arttığını ancak uyku süresi ve verimliliğinin değişmediğini tespit ettik. Literatürde de HBS hastalarında genel populasyona göre uykuyu başlatma, uykuyu sürdürme ve yeniden uykuya dalmamanın 2-3 kat daha fazla olduğu söylenmiştir (24).

Çalışmamızın en önemli eksiği hastalarda HBS benzeri şikayetlere neden olabilecek durumların tetkikinde laboratuvar ve radyoloji tetkiklerinden faydalanılamamasıdır. Ancak yanlış pozitiflikleri en aza indirmek için anemi dahil herhangi bir hastalığı olanlar, ilaç kullananlar, semptom ve muayenede şüphe uyandıranlar çalışmaya dahil edilmemiştir.

Sonuç olarak; HBS yaşam ve uyku kalitesini olumsuz etkileyen ve klinisyenlerin uyku bozukluklarının ayırıcı tanısında akılda tutması gereken klinik bir durumdur. Bölgemizde prevalansının tespiti için toplum tabanlı çalışmalara ihtiyaç vardır.

The Frequency of Restless Leg Syndrome in Hospital Staff and the Effect on Life, Sleep Quality

Abstract

Introduction: Restless Leg Syndrome (RLS) is a clinical condition impairing normal life functions as a frequent cause of sleep disturbances. We intended to study the frequency of RLS in hospital staff and to seek the effect on life and sleep quality.

Method: Demographic characteristics and working schemes of 218 adults were recorded. RLS was investigated by using diagnostic criteria of International RLS Study Group (IRLSSG). 'IRLSSG Severity Scale' was applied to RLS group. It was asked if they knew about RLS and consulted to any clinician for their complaints. Pittsburgh Sleep Quality Index and Short Form-36 were applied to all cases. Results were compared between groups with RLS and controls without RLS.

Results: Prevalance rate of RLS was high as 12,5%. There was no association with demographic characteristics and working schemes. The qualities of life and sleep were lower in RLS cases. The rates of awareness and referral to clinician were low. No cases who cosulted to clinician had diagnosis or treatment.

Conclusion: RLS has negative effect on qualities of life and sleep. Prevalance studies in our region and enhancement of awareness is needed.

Key words: Restless Leg Syndrome, Quality of life, Sleep

Kaynaklar

1. Karadeniz Kaynak D. Sleep Disorders Behind the Complaint of Insomnia; Restless Legs Syndrome and Periodic Limb Movements Disorders of Sleep. Archives of Neuropsychiatry 2007; 44: 95-100.
2. Benbir G, Kaynak D, Kaynak H. Huzursuz Bacak Sendromu ve Uykuda Periyodik Hareket Bozukluğu. Türk Nöroloji Dergisi 2004; 10:117-123.
3. Allen RP, Picchietti D, Hening WA, Trenkwalder C, Walters AS, Montplaisir J. Restless legs syndrome: diagnostic criteria, special considerations, and epidemiology. A report from the restless legs syndrome diagnosis and epidemiology workshop at the National Institutes of Health. Sleep Med 2003; 4(2):101-119.
4. Yeh P, Walters AS, Tsuang JW. Restless legs syndrome: a comprehensive overview on its epidemiology, risk factors, and treatment. Sleep Breath 2012; 16(4):987-1007.
5. Kushida CA. Clinical presentation, diagnosis, and quality of life issues in Restless Leg Syndrome. Am. J. Med 2007; 120 (1):4-12.
6. Moreira NC, Damasceno RS, Medeiros CA, Bruin PF, Teixeira CA, Horta WG, et al. Restless leg syndrome, sleep quality and fatigue in multiple sclerosis patients. Braz J Med Biol Res 2008; 41(10):932-937.
7. Lopes LA, Lins Cde M, Adeodato VG, Quental DP, Bruin PF, Montenegro RM, et al. Restless Leg Syndrome and Quality of Sleep in Type 2 Diabetes. Diabetes Care 2005; 28(11):2633-2636.
8. Ağargün MY, Kara H, Anlar Ö. Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksinin Geçerlilik ve Güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi 1996; 7(2):107-115.
9. Koçyiğit H, Aydemir Ö, Fişek G, Ölmez N, Memiş A. Kısa Form-36 (KF-36)'nın Türkçe versiyonu'nun güvenilirliği ve geçerliliği. İlaç ve Tedavi Dergisi 1999; 12:102-106.
10. Sevim S, Dogu O, Camdeviren H, Bugdaycı R, Sasmaz T, Kaleagası H, et al. Unexpectedly low prevalence and unusual characteristics of RLS in Mersin, Turkey. Neurology 2003; 61(11):1562-1569.
11. Özbek SE, Zarifoğlu M, Karlı N, Özçakır A, Yıldız D, Aslan D. A Population-Based Survey to Determine the Prevalence of Movement Disorders in Orhangazi District of Bursa, Turkey. Turk Norol Derg 2009; 15:109-118.
12. Nichols DA, Allen RP, Grauke JH, Brown JB, Rice ML, Hyde PR, et al. Restless Legs Syndrome Symptoms in Primary Care: A Prevalence Study. Arch Intern Med 2003; 163(19): 2323-2329.
13. Ohayon MM, Roth T. Prevalence of restless legs syndrome and periodic limb movement disorder in the general population. J Psychosom Res 2002; 53(1):547-554.
14. Castillo PR, Kaplan J, Lin SC, Fredrickson PA, Mahowald MW. Prevalence of Restless Legs Syndrome Among Native South Americans Residing in Coastal and Mountainous Areas. Mayo Clin Proc 2006; 81(10): 1345-1347.
15. Hening W, Walters AS, Allen RP, Montplaisir J, Ferini-Strambi L. Impact, diagnosis and treatment of Restless Leg Syndrome in a primary care population: the REST (RLS epidemiology, symptoms and treatment) primary care study. Sleep Med 2004; 5(3):237-246.
16. Phillips B, Hening W, Britz P, Mannino D. Prevalence and Correlates of Restless Legs Syndrome: Results From the 2005 National Sleep Foundation Poll. Chest 2006; 129(1):76-80.
17. Lavigne GL, Labbezoo F, Rompre PH, Nielsen TA, Montplaisir J. Cigarette smoking as a risk factor or an exacerbating factor for restless legs syndrome and sleep bruxism. Sleep 1997; 20(4):290-293.
18. Hadjigeorgiou GM, Stefanidis I, Dardiotis E, Aggelakis K, Sakkas GK, Xiromerisiou G, et al. Low RLS prevalence and awareness in central Greece: an epidemiological survey. Eur J Neurol 2007; 14(11):1275-1280.
19. Sharifian A, Firoozeh M, Pouryaghoub G, Shahryari M, Rahimi M, Hesamian M, et al. Restless leg syndrome in shift workers: a cross sectional study on male assembly workers. J of Circadian Rhythms 2009; 7(1):12.
20. Allen RP, Walters AS, Montplaisir J, Hening W, Myers A, Bell TJ, et al. Restless leg syndrome prevalence and impact: REST general population

- study. Arch Intern Med 2005; 165(11):1286-1292.
21. Happe S, Reese JP, Stiasny-Kolster K, Peglau I, Myer G, Klotsche J, et al. Assessing health related quality of life in patients with restless leg syndrome. Sleep Med 2009; 10(3):295-305.
 22. Abbetz L, Allen R, Follet A, Washburn T, Earley C, Kirsch J, et al. Evaluating the quality of life of patients with restless leg syndrome. Clin. Ther 2004; 26(6):925-935.
 23. Kushida C, Martin M, Nikam P, Blaisdell B, Wallenstein G, Ferini-Strambi L, et al. Burden of restless legs syndrome on health-related quality of life. Qual Life Res 2007; 4(4):617-624.
 24. Ohayon MM, Ohara R, Vitiello MV. Epidemiology of restless leg syndrome: a synthesis of literature. Sleep Med Rev 2012; 16(4):283-295.

Klinik Çalışma

Van' da Besin Alerjik Çocukların Klinik Özellikleri

Handan Duman Şenol*, Burcu Tahire Köksal**

Özet

Amaç: Besin alerjisi besinlere karşı oluşan immünolojik bir mekanizmadır. İmmünglobulin E aracılı, non-IgE aracılı ya da ikisinin birlikte rol aldığı mekanizmalarla oluşmaktadır. Son yıllarda çocukluk çağında giderek sıklığının arttığı bildirilmektedir. Bu çalışmanın amacı besin alerjisi tanısı ile izlenen hastaların klinik özelliklerinin ve neden olan besinlerin belirlenmesidir

Yöntem: Van İpekyolu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi çocuk alerji polikliniğinde Mart 2014-Eylül 2014 tarihleri arasında besin alerjisi tanısı ile izlenen hastaların dosyaları geriye dönük olarak değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya alınan 79 hastanın yaş ortalaması 34.7± 38.0 ay olup %63.3'ü erkek idi. Hastalarda en fazla inek sütü (%46.8) ve yumurta (%27.8) alerjisi saptandı. Hastaların aldıkları tanılar 38'inde atopik dermatit, 15'inde besin protein ilişkili enteropati, 7'sinde anafilaksi, 5'inde proktokolit, 9'unda ürtiker/anjioödem, 3'ünde besin protein ilişkili enterokolit, 1'inde alerjik rinit ve 1'inde hisiltılı çocuk idi

Sonuç: Hastalarımızda en fazla süt ve yumurta alerjisine rastlanmıştır. Hastalarımızın yaklaşık yarısında atopik dermatit vardı. Atopik dermatitli hastaların besin alerjisi açısından değerlendirilmesi önemlidir. Ayrıca çocuklarda anafilaksinin en sık nedeni besinler olup bu hastaların ailelerinin besin eliminasyonu ve adrenal otoenjektör kullanımı konusunda bilgilendirilmeleri çok önemlidir.

Anahtar kelimeler: Çocuk, Besin alerji, Deri testi

Besin alerjisi besinlere karşı oluşan immünolojik bir mekanizmadır (1). Sıklığı giderek artmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri "Hastalık önleme ve kontrol merkezi (CDC)" 1997-2007 yılları arasında çocuklarda besin alerjisinin %18 oranında arttığını ve çocukların %3.9'unu etkilediğini bildirmiştir (2). Besin alerjileri immünglobulin E (IgE) aracılı, non-IgE aracılı ya da ikisinin birlikte rol aldığı mekanizmalarla oluşmaktadır. IgE aracılı reaksiyonlar, besin alımından sonra 2 saat içerisinde akut bir şekilde başlayabilmektedir. Deri (ürtiker, anjioödem, egzema), gastrointestinal sistem (kusma, karın ağrısı, ishal) ve solunum sistemi (rinit, astım, stridor)

etkilenebilmektedir (3). IgE aracılı besin alerjilerinin tanısında deri prik testleri ve besin spesifik IgE testleri kullanılmaktadır. Pozitif deri testinin hastada besin alerjisi olduğunu gösterme olasılığı %50'den az iken, negatif besin testinin besin alerjisi olmadığını gösterme olasılığı %95'dir (4). Non-IgE aracılı reaksiyonlar ise besin protein ilişkili enterokolit, besin protein ilişkili proktokolit ve enteropati sendromlarıdır. Kusma, abdominal ağrı, diyare, gaitada kan, büyüme geriliği veya kilo alımında azlık ile karakterizedir. Tanı eliminasyon diyeti ve besin yükleme testleri ile konulmaktadır. Miks tip denilen IgE aracılı ve hücrel reaksiyonların bir arada görüldüğü hastalıklar ise eozinofilik özafajit ve atopik dermatittir (3).

En sık alerjiye neden olan besinler erken çocukluk çağında inek sütü, yumurta, fıstık, fındık, susam iken, büyük çocuklarda fıstık, fındık ve deniz ürünleridir (5). İnek sütü, koyun ve keçi sütü ile yapısal benzerlik göstermesi nedeni ile çapraz reaksiyon verirken, alerjik çocukların %10'unda ete karşı da duyarlılık saptanmaktadır (6).

Bu çalışmanın amacı çocuk alerji polikliniğinde besin alerjisi tanısı ile izlenen hastaların klinik özelliklerinin ve sorumlu besinlerin belirlenmesidir.

Çalışmanın yapıldığı kurum; İpekyolu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Van

*İpekyolu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk İmmünoloji ve Alerji Kliniği, Van

**Başkent Üniversitesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Kliniği, Ankara

Sorumlu Yazar: Dr. Handan Duman Şenol

Van İpekyolu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Alerji Polikliniği Tel: 0432 2171979 -7130

E-mail: dumanhandan@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 24.11.2014

Makalenin Kabul Tarihi: 15.12.2014

Gereç ve Yöntem

Çalışma Grubu: Van ili İpekyolu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine Mart 2014 - Eylül 2014 tarihleri arasında besin alerjisi tanısı ile izlenen 79 hastanın dosyası geriye dönük olarak değerlendirildi.

Tanı hastaların besin alımı ile ortaya çıkan semptomların (ürtiker, anjioödem, egzema, burun akıntısı, nefes darlığı, öksürük, kusma, karın ağrısı, ishal, gaitada kan) olması, besinin diyetten çıkartılması ile düzelmesi ve deri prik testi ile konuldu. Hastaların yaş, cinsiyet, besin alımını takiben ortaya çıkan semptomlar, besin alımından sonra semptomların ne kadar sürede ortaya çıktığı, ailede ve kendisinde atopi varlığı kayıtlı edildi. IgE aracılı reaksiyonlar Tip 1 (ürtiker, anjioödem, anafilaksi), IgE aracılı olmayan reaksiyonlar Tip 4 (besin protein ilişkili enterokolit, besin protien ilişkili proktokolit ve besin protein ilişkili enteropati)olarak tanımlandı (3). Gastrointestinal sistem bulguları olan hastalar pediatrik gastroenteroloji bölümü tarafından değerlendirildi. Çalışma için etik kurul onayı alınmıştır.

Atopik dermatit tanısı tipik morfoloji ve dağılımda kronik kaşıntılı deri lezyonları Hanifin Rajka kriterlerine göre konuldu (7). Anafilaksi ise aşağıdakilerden en az birinin bulunması ile tanı aldı (8).

1. Deri, mukoza veya her ikisini birden ilgilendiren ürtiker, kaşınma, dudak, dil ve uvula şişmesi gibi semptomların aniden başlaması ve aşağıdakilerden en az bir tanesi:

- Solunum problemi (dispne, vizing, stridor, hipoksemi)
- Tansiyon arteryel (TA) düşmesi veya bir organ disfonksiyonu (kollaps, senkop, inkontinans)

2. Hastanın muhtemel bir allerjene maruz kalmasından hemen sonra aşağıdakilerden en az ikisinin oluşması:

- Deri, mukoza veya her ikisini birden ilgilendiren ürtiker, kaşınma, dudak, dil ve uvula şişmesi gibi semptomların aniden başlaması
- Solunum sıkıntısı (dispne, vizing, stridor, hipoksemi)
- TA düşmesi veya bir organ disfonksiyonu (kollaps, senkop, inkontinans)
- Gİ semptomlar (kramp şeklinde karın ağrısı, kusma)

3. Hasta için bilinen bir allerjene maruz kalınmasından hemen sonra TA düşmesi

Besin protein ilişkili enterokolit (irritabilite, fişkirir tarzda kusma, ishal ve bazen dehidratasyon), enteropati (ishal, steatore ve kilo

alımında azlık) ve proktokolit (kanlı gaita) tanıları ise öngörülen besinin diyetten çıkarılması ile semptomların düzelmesi karşılaşma ile şikayetlerin başlaması ile konuldu (1,6).

Deri Prik Testi: Tüm hasta anne-babaları test hakkında bilgilendirildikten sonra yazılı onamları alınarak deri prik testleri uygulandı. Testten en az 7 gün önce antihistaminik tedavileri kesildi. Alerjen solüsyonundan bir damla küçük bebeklerde sırta, büyük çocuklarda kol ön volar yüzeye uygulanarak lanset aracılığı ile epidermise teması sağlandı. Süt, sütün kendisi, yumurta akı, yumurta sarısı, soya, buğday, fındık, fıstık, balık, kakao, buğday unu alerjenleri tüm hastalara konurken, ailelerin özellikle şüphelendiği besinler ayrıca uygulandı. Büyük çocuklarda ve solunum sistemi bulguları olan hastalara *Dermatophagoides farinae*, *D. pteronyssinus*, 12'li ot karışımı, 4'lü tahıl polen karışımı, ağaç miks, *Cladosporium*, *Penicillium*, *Alternaria* ve kedi, kopek alerjenleri ile deri testi yapıldı (Stallergenes S.A.-France). Negatif kontrole ait ödem çapı çıkarıldığında ≥ 3 mm olan reaksiyonlar pozitif kabul edildi.

Besin Provokasyon Testi: Enterokolit tanısı alan 3 hastadan ikisine süt ile provokasyon yapıldı ve tanı doğrulandı. Kalan bir hasta testi yaptırmak istemedi. Hastalara açık provokasyon (hem doktor hem de hastanın hangi gıdanın verildiğini bildikleri yükleme testi) yapıldı. Süt 1 cc ile başlanıp verilen protein 0.3 gr/kg olacak şekilde total doz hesaplandı ve 20 dakika ara ile doz 2'şer kat artırılarak verildi.

İstatistiksel Analiz: Verilerin istatistiksel analizi "SPSS for Windows, Version 16.0 SPSS Inc, U.S.A" paket programı ile yapıldı. Kesikli değişkenler sayı ve yüzde, sürekli değişkenler minimum-maksimum, ortalama±standart sapma ve ortanca olarak verildi. Bağımsız grupların kesikli değişkenlerinin karşılaştırılmasında ki kare testi kullanıldı. Bağımsız iki grubun sürekli değişkenlerinin karşılaştırılmasında Mann Whitney U testi kullanıldı. $P < 0.05$ istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Çalışmaya alınan 79 hastanın 50'si erkek (%63.3) olup yaş ortalaması 34.7 ± 38.0 ay median 16 ay idi. Şikayet başlama zamanı 1 ile 120 ay arasında değişmekte olup median 8 ay idi. Şikayetler hastaların 69'unda (%74.7) 1 yaşından önce başlamıştı (Tablo 1). Kırk dokuz (%62.2) hastanın anne babası akraba olup 22 (%27.8) hastanın ailesinde alerjik hastalık vardı.

Hastaların başvuru şikâyetleri 41 hastada döküntü, 16 hastada ishal, 7'sinde döküntü veya

anjioödem ile birlikte nefes alamama, 5'inde anjioödem, 4'ünde gaitada kan, 3'ünde ishal, kusma ve karında şişlik, 1'inde ishal ve döküntü, 1'inde öksürük ve hırıltı, 1'inde burun akıntısı idi. Hastaların aldıkları tanılar ise %48.1'inde atopik dermatit, %19'unda besin protein ilişkili enteropati, %8.9'unda anafilaksi, %6.3'ünde proktokolit, %6.3'ünde ürtiker, %5.1'inde anjioödem, %3.8'inde besin protein ilişkili enterokolit, %1.3'ünde alerjik rinit ve %1.3 'ünde hışıltılı çocuk idi (Tablo 1).

Hastaların 18 (%22.8)'inde Tip 1 reaksiyon (ürtiker, anjioödem, anafilaksi, solunum), 23 (%29.1)'ünde Tip 4 gastrointesinal sistem reaksiyonu (enterokolit, enteropati, proktokolit) ve 38 (%48.1)'inde miks tip (atopik dermatit) saptandı. Tip 4 reaksiyonla başvuran 23 hastanın şikayetlerinin başlama yaşları ortalama 3 ay, Tip 1 ve atopik dermatit olan hastaların median yaşları 12 ay idi. Gastrointestinal semptomlu hastaların şikayetlerinin başlama yaşı atopik egzema ve IgE aracılı reaksiyonlara göre daha küçüktü Bu fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p=0.000). Yedi hastada (%8.9) anafilaksi gelişmişti. Sorumlu besinler dört hastada süt, iki hastada yumurta ve bir hastada buğday idi. Astım eşlik eden 6 hastadan 5'inde süt, 1'inde yumurta alerjisi, alerjik rinit ve astım olan hastada ise süt alerjisi saptandı.

Tablo 1. Besin alerjisi tanısı alan vakaların demografik özellikleri ve aldıkları tanılar

Hastalar n 79	Sonuçlar	
	n	%
Cinsiyet		
Erkek	50	63.3
Kadın	29	36.7
Tanı yaşı (ay)		
Ortalama ± SD	34.7± 38.0	
Minimum-maksimum	2-168	
İlk yakınma yaşı (ay)		
Ortalama ± SD	19.4±28.5	
Minimum-maksimum	1-120	
Eşlik eden alerjik hastalık	14	17.7
Astım	6	42.9
Alerjik rinit	5	35.7
Astım+alerjik rinit	1	7.1
Hışıltılı çocuk	2	14.3
Aldıkları Tanılar		
Atopik Dermatit	38	48.1
GİS hastalık	23	29.1
Ürtiker-anjioödem	9	11.3
Anafilaksi	7	8.9
Alerjik rinit	1	1.3
Hışıltılı Çocuk	1	1.3

Yapılan deri testlerinde hastaların 57'sinde (%70.9) duyarlılık saptandı. Duyarlılık bulunmayan hastalar atopik dermatiti bulunan 2 hasta hariç gastrointesinal sistem bulguları olan hastalardan oluşmakta idi ve süt protein ilişkili enteropati, enterokolit ya da proktokolit tanısı aldılar. Hastalarda en fazla süt (tekli ve diğer besinlerle) ve yumurta duyarlılığı saptandı (sırasıyla %46.8 ve %27.8). Hastaların alerjen duyarlılıkları Tablo 2'de görülmektedir. Üç hastada besinin yanı sıra inhaler alerjen duyarlılığı saptandı. Egzema tanısı alan iki hastada DF (*Dermatophagoides farinae*), DP (*D. pteronyssinus*) ve yumurta duyarlılığı varken, rinit tanısı alan 1 hastada ise 12'li ot karışımı ve süt alerjisi saptandı. Yıl boyunca rinit şikayetleri olan hastanın eşlik eden başka bir sisteme ait bulgusu yoktu ve öyküsünde süt alımı ile burun şikayetlerinde belirginleşme vardı. Süt elimasyonu ile hastanın şikayetlerinde gerileme görüldü. Tekrarlayan hışıltısı olan ve süt alımı ile hışıltı ve nefes darlığı olan hastanın süt eliminasyonu ile şikayetlerinde gerileme oldu. Provokasyon yapılan hastalardan biri ikinci dozda kusmaya başladı diğeri provokasyon tamamlandıktan 2 saat sonra ishal ve kusma geliştirdi.

İnek sütü alerjisi saptanan 37 hastanın 24'ü (%64.9) erkek ve yaş ortalaması 14.7 ay idi. Gastrointestinal sistem bulguları olan 23 hastanın 20'sinde (%87), IgE aracılı reaksiyonu (ürtiker/anjioödem/anafilaksi/solunum) olan 18 hastanın 7'sinde (%38.9) ve atopik dermatitli 38

Tablo 2. Hastalarda saptanan besin alerjenleri n= 57

Allerjen	n	%
Yumurta	14	17.7
Süt	10	12.6
Fındık	2	2.5
Fıstık	2	2.5
Buğday unu	1	1.2
Muz	1	1.2
Domates	1	1.2
Fındık,fıstık,ceviz	7	8.8
Fıstık, yumurta	5	6.3
Süt, yumurta	5	6.3
Ceviz, kakao	2	2.5
Yumurta, fıstık,ceviz,kakao	1	1.2
Fıstık, ceviz, buğday unu	1	1.2
Yumurta, buğday unu	1	1.2
Mercimek, süt	1	1.2
Yumurta, tavuk eti	1	1.2
Süt, buğday unu	1	1.2
Yumurta, buğday unu, kakao	1	1.2

hastanın 10'ununda (%26.3) inek sütü sorumlu besindi. İnek sütü gastrointestinal sistem tutulumu olan hastalarda diğer gruplara göre daha sık karşılaşılan alerjen besindi. Bu fark istatistiksel olarak anlamlı idi ($p=0.000$).

Hastaların 50'sinde (%63.3) tek besin duyarlılığı varken, 29'unda (%36.7) birden fazla besin duyarlılığı vardı. Tekli ve çoklu besin duyarlılığı olan hastaların cinsiyetleri, akrabalıkları ve bireysel atopi hikayeleri açısından fark yoktu (sırasıyla p ; 0.63, 0.21, 0,14). Hasta grupları karşılaştırıldıklarında Tip 1 reaksiyonlu hastaların %61.1'inde (11/18) ve Tip 4 reaksiyonlu hastaların %95.7'sinde (22/23) tekli alerjen duyarlılığı mevcut iken egzemalı hastalarda %55.7 (21/38) oranında çoklu alerjen duyarlılığı saptandı. Gastrointestinal semptomlu hastalarda tekli alerjen duyarlılığı daha sık saptandı ($p=0.000$).

Tartışma

Besin alerjilerinin sıklığı giderek artmaktadır. Sıklık batılı ülkelerde çocuklarda %6 oranında iken ülkemizde IgE aracılı besin alerji prevalansı %0.15 olarak bildirilmiştir (9,10). Besin alerjileri infant ve erken çocukluk döneminin problemi olup gıdaların diyetle girmesi ile görülmeye başlamaktadır. Bu yüzden farklı toplumlarda beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak farklı gıdalar alerjen olabilmektedir. IgE aracılı, non-IgE aracılı ya da ikisinin birlikte rol aldığı mekanizmalar şeklinde görülmektedirler. IgE aracılı reaksiyonlarda klinik dakikalar ile 2 saat içerisinde başlayıp genel olarak gastrointestinal sistem dışı belirtiler ön plandadır. Şimdiye kadar 170'den fazla besin ile IgE aracılı reaksiyon bildirilmiştir. Non-IgE aracılı reaksiyonların çoğu gastrointestinal sistemle ilgilidir. Daha çok subakut ve kronik semptomlarla görülürler. Gastrointestinal sistem fizyolojik (mukozal bariyer, intestinal motilite, mukus sekresyonu, mide asiditesi, enzimler) ve immünolojik ((gastrointestinal sistem lenfoid doku (GALT), sekretuar IgA, CD8+ T hücreleri, makrofajların supressör aktivite)) mekanizmalar ile besinlerle alınan yabancı proteinlere karşı tolerans geliştirir. Bu mekanizmaların tam çalışmaması veya immatürasyonu sonucunda besinlere karşı duyarlanma geliştiği kabul edilmektedir (11).

Besin alerjilerinde en sık suçlanan gıdalar süt, yumurta, fındık, fıstık, soya ve balıktır (3). Çalışmamızda da literatürle uyumlu olarak süt, yumurta ve kuruyemişleri en sık alerjenler olarak saptadık. Bölgemizde inek sütünün daha erken aylarda diyetle girmesi nedeni ile süt alerjisine daha sık rastladığımızı düşünmekteyiz. İnek sütü

çocukluk çağının en sık alerji yapan besini olup sıklığı %2-3 olarak bildirilmektedir. Yumurta alerjisi çocuklarda inek sütü alerjisinden sonra en sık görülen besin alerjisi olup sıklığı %0.5 ile %2.5 arasında değişmektedir (12). Çalışmamızda deri testlerinde yumurta ile duyarlılık süte göre daha çok saptandı. Protein ilişkili hücresel aracılı gastrointestinal sistem reaksiyonlarında beklenildiği gibi deri testlerinde duyarlılık yoktu ama sorumlu besin sütü. Bu yüzden bizim çalışmamızda da literatürle uyumlu olarak süt besin alerjilerinden en sık sorumlu olan besin olarak saptandı. İnek sütü alerjisi erkeklerde daha sık görülmektedir (3). Bizim çalışmamızda da %64.9 (24/37) oranında erkeklerde daha sık saptandı. İnek sütü alerjisinin kliniği ile ilgili farklı ülkelerden farklı sonuçlar bildirilmiştir. Danimarka'dan yapılan bir çalışmada çocukların %60'ında gastrointestinal bulgular ön planda iken, Finlandiya'dan yapılan bir çalışmada ise %52 oranında IgE aracılı reaksiyonlar görülmüştür (13,14). Bizim süt alerjisi saptanan hastalarımızın %18.9'da IgE aracılı reaksiyon vardı. Daha sık saptadığımız tip 4 reaksiyon ise %54 hastada mevcuttu. Bölgemizde ekonomik düzeyin düşük olması, inek sütüne ulaşımın kolay olması ve bu nedenlerle diyetle erken aylarda girmesi ve bebeklerin gastrointestinal sistemdeki fizyolojik ve immünolojik mekanizmaları immatür olması nedeni ile tip 4 reaksiyonlara daha sık rastladığımızı düşünmekteyiz.

Besin alerjileri %50-70 oranında deri, %50-60 gastrointestinal sistem ve %20-30 solunum sistemi bulguları ile görülmektedir (15). Bizim çalışmamızda da literatürle uyumlu olarak cilt bulgularını gastrointestinal sistem bulguları takip etmekte idi. Solunum sistemi şikayeti ile başvuru %2.6 idi.

Atopik dermatit, atopik yürüyüşün ilk adımıdır. Bu hastalarda ilerleyen yıllarda %50-80 oranında astım/alerjik rinit geliştirmektedir. Çocukluk döneminde görülen orta ve ağır seyirli atopik dermatitlerin %35'inden besinler sorumludur (6). Yapılan çalışmalarda sorumlu olan besinin eliminasyonu ile atopik dermatitte tutulan alanın azaldığı ve semptom skorlarının düzeldiği bildirilmiştir (16). Bizim de hastalarımızın % 48.1'inde atopik dermatit mevcuttu. Dikkatli eliminasyon uygulayabilen hastaların şikayetlerinin zaman içerisinde gerilediği görüldü.

Protein ilişkili proktokolit, enterokolit ve enteropatiler besin proteinlerine karşı gelişen immünolojik yanıttır. Hücresel aracılı mekanizmalarla oluştuğu için deri testleri negatiftir. Genel olarak infantlarda ve erken çocukluk döneminde başlarlar (17). Bizim

çalışmamızda da semptomların başlama yaş ortancası 3 ay idi. Bu tip reaksiyonlar gastrointestinal sistemin diğer hastalıkları (anal fissür, enfeksiyonlar, intususepsiyon, volvulus, inflamatuvar barsak hastalıkları ve sepsis gibi) ile kolay karışabileceği için tanının akla gelmesi ve ayırıcı tanının yapılması önemlidir.

Solunum sistemi ile ilişkili besin alerjilerinin insidansının %2-8 arasında olduğu tahmin edilmektedir (18). Ağız yolu ile alınmasının haricinde inhalasyon yolu ile alınan bazı alerjenler de solunum semptomlarına ve hatta anafilaksiye yol açabilmektedir Wang ve ark. (19), besin alerjisi bulunan astımlı hastaların hastalık şiddetleri ve ilaç ihtiyaçlarının besin duyarlılığı bulunmayan diğer hastalara göre daha fazla olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca birden fazla besine alerjisi olanların tek besin duyarlılığı olana göre astım morbiditesi daha fazladır. Hişiltılı çocuk tanısı alan hastamızın sadece süt alerjisi bulunup yaşı küçük olması nedeni ile gelişebilecek astım hastalık şiddetinin takibi önemlidir. Bizim astım eşlik eden diğer hastalarımızın ise astımları kontrol altında olup onlarında morbidite açısından yakın takipleri planlanmıştır. Akut rinit bulguları izole olarak görülmektense diğer klinik olaylarla (deri ve veya gastrointestinal sistem semptomları gibi) birlikte görülür. Kronik veya rekürren rinitte ise okul öncesi çocuklarda daha çok süt alerjisi ile birlikte görüldüğüne inanılmaktadır (20). Ancak çift kör plasebo kontrollü provokasyon (süt sonrası ve plasebo sonrası semptomlar, semptom skorlaması ile değerlendirildiğinde) yapıldıktan sonra rinit semptomlarında oluşan azalma istatistiksel olarak anlamlı saptanmamıştır (21). Biz çalışmamızda sadece 2 hastada solunum semptomlarına rastladık.

Besinler çocuklarda anafilaksinin en sık nedenidir. Bu besinler; süt ve ürünleri (%19-29), fıstık (%9-36), ağaçta yetişen kuruyemişler (%9-19), yumurta (%5-22), kabuklu deniz ürünleri (%4-17), meyve ve sebzelerdir (%9) (22). Süt bizim çalışmamızda da en sık saptanan besindi. İki hastamızda astım eşlik etmekte idi. Hastalara tam eliminasyonun önemi konusunda bilgi verildikten sonra adrenalın otoenjektör yazıldı. Anne-babalar, bakıcılar ve okullarda öğretmenlerin anafilaksinin tanınması ve adrenalın kullanımı açısından bilgilendirilmesi çok önemlidir.

Hastalarımızın %36.7'sinde çoklu alerjen duyarlılığı mevcuttu. Literatürde besin alerjilerinin tekli veya çoklu olmasına ait çalışma sayısı azdır. Just ve ark. (23), çoklu besin alerjisine sahip olmanın 6 yaşta inhaler alerjen duyarlılığı gelişimi için en sık prediktif faktör

olduğunu bildirmiştir. Türkiye'den yapılan bir çalışmada ise çoklu besin alerjisinin anafilaksi için risk faktörü olduğu ifade edilmektedir (24). Bizim çalışmamızda anafilaksi gelişen hastalarımızın hepsinde tekli besin alerjisi mevcuttu. Çalışmamızda anafilaksili hasta sayısı az olması nedeni ile genel bir kanıya varmak zordur. Çoklu duyarlanma ile daha ağır seyirli atopik fenotip gelişmesi beklenen bir sonuçtur. Anafilaksi ve çoklu besin alerjisi arasındaki ilişkiyi kurmak için daha geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Çoklu besin alerjisi olan hastalarımızda ise atopik dermatit sıklığı. Hastalar gelişebilecek anafilaksi ve solunum alerjileri yönünden bilgilendirilmiş ve takibe alınmıştır.

Besin alerjilerinde besinin diyetten elimine edilmesi gereklidir. Düzenli eliminasyon için hastalar ve yakınları etiket okuma ve çapraz temas (alerjen olmayan bir besinin hazırlanması, depolanması esnasında alerjenle karşılaşması) hakkında ayrıntılı bilgilendirilmelidir. Bilgilendirme Van ve çevre illerde ailelerin kalabalık olması nedeni ile sadece anne-babaya değil evde çocuğun bakımını üstlenen herkese anlatılmalıdır.

Sonuç olarak çalışmamızda Van ilinde en sık süt ve yumurta alerjisi saptanmıştır. Besinle ilişkili en sık atopik dermatit ve ikinci sıklıkta besin ilişkili hücreli aracılı gastrointestinal sistem hastalıkları görülmüştür. Ayrıca besinler çocuklardaki anafilaksinin en sık nedenidir. Anafilaksi olan hastalara mutlaka adrenalın otoenjektör verilmeli ve aileler, öğretmenler anafilaksi hakkında bilgilendirilerek otoenjektör kullanımı öğretilmelidir. Hastaların besin alerjilerinin düzelme durumu ve gelişebilecek alerjik hastalıklar açısından uzun süreli izlemelerini içeren çalışmalara ihtiyaç vardır.

The Clinical Characteristics of Children with Food Allergy in Van

Abstract

Aim: Food allergy is an immune response directed toward food. It occurs by responses that are immunoglobulin E mediated, non-IgE mediated, or a combination of both. It is announced that the prevalence of food allergy appears to have increased in recent years in children. This study aimed to bring out the clinical characteristics of food allergic patients and the responsible food

Methods: The patients admitted with complaints of food allergy and applied prick test in Van Ipekyolu Obstetrics and Pediatrics Hospital

between March 2014- September 2014 were included in the study.

Results: The average age of 79 patients included in the study were 34.7 ± 38.0 months and 63.3% of them were male. Cow milk (46.8%) and egg (27.8%) were the most seen allergens. The diagnosis of the patients were 38 atopic dermatitis, 15 food protein induced enteropathy, 7 anaphylaxis, 5 proctocolitis, 9 urticaria/angioedema, 3 food protein induced enterocolitis, 1 allergic rhinitis and 1 wheezy infant.

Conclusion: Cow milk and egg were the most seen allergens among our patients. Almost half of our patients had atopic dermatitis. It is important that the patients with atopic dermatitis should be evaluated for food allergy. On the other hand food was the most common cause for anaphylaxis and it is important that families should be informed about food elimination and epinephrine usage.

Key words: Child, Food allergy, Skin test

Kaynaklar

1. Chafen JJ, Newberry SJ, Riedl MA, Bravata DM, Maglione M, Suttrop MJ, et al. Diagnosing and managing common food allergies: a systematic review. *JAMA* 2010; 303(18):1848-1856.
2. Branum AM, Lukacs SL. Food allergy among U.S. children: Trends in prevalence and hospitalizations. *NCHS Data Brief* 2008;(10):1-8.
3. NIAID-Sponsored Expert Panel, Boyce JA, Assa'ad A, Burks AW, Jones SM, Sampson HA, et al. Guidelines for the diagnosis and management of food allergy in the United States:report of the NIAID-sponsored expert panel. *J Allergy Clin Immunol* 2010; 126(6 Suppl):1-58.
4. Wang J. Management of the patient with multiple food allergies. *Curr Allergy Asthma Rep* 2010; 10(4):271-277.
5. Lack G. Clinical practice. Food allergy. *N Engl J Med* 2008; 359(12):1252-1260.
6. Sampson HA, Burks AW. Adverse reactions to food. In: Adkinson NF, Bochner BS, Busse WW, Holgate ST, Lemanske RF, Simons FER (eds). *Middleton's Allergy Principles & Practice*. 7th ed. USA, China: Elsevier, 2009:1139-67.
7. Hanifin JM, Rajka G. Diagnostic features of atopic dermatitis. *Acta Derm Venereol (Stockh)* 1980; 92(Suppl):44-7.
8. Sampson HA, Muñoz-Furlong A, Campbell RL, Adkinson NF Jr, Bock SA, Branum A, et al. Second symposium on the definition and management of anaphylaxis: summary report--second National Institute of Allergy and Infectious Disease/Food Allergy and Anaphylaxis Network symposium. *Ann Emerg Med* 2006; 47(4):373-380.
9. Sicherer SH, Leung DY. Advances in allergic skin disease, anaphylaxis and hypersensitivity reactions to foods, drugs and insects, in 2008. *JACI* 2009;123:319-27
10. Kaya A, Erkoçoğlu M, Civelek E, Çakır B, Kocabaş CN. Prevalence of confirmed IgE-mediated food allergy among adolescents in Turkey. *Pediatr Allergy Immunol* 2013; 24(5):456-462.
11. Burks AW, Tang M, Sicherer S, Muraro A, Eigenmann PA, Ebisawa M, et al. ICON: food allergy. *J Allergy Clin Immunol* 2012; 129(4):906-920.
12. Rona RJ, Keil T, Summers C, Gislason D, Zuidmeer L, Sodergren E, et al. The prevalence of food allergy: a meta-analysis. *J Allergy Clin Immunol* 2007; 120(3):638-646.
13. Hill DJ, Bannister DG, Hosking CS, Kemp AS. Cow milk allergy within the spectrum of atopic disorders. *Clin Exp Allergy* 1994; 24(12):1137-1143.
14. Saarinen KM, Juntunen-Backman K, Järvenpää AL, Kuitunen P, Lope L, Renlund M, et al. Supplementary feeding in maternity hospitals and the risk of cow's milk allergy: A prospective study of 6209 infants. *J Allergy Clin Immunol* 1999; 104(2 Pt 1):457-461.
15. Host A, Halken S. Approach to feeding problems in the infant and young children. In: Leung DYM, Sampson HA, Geha R, Szefer SJ (eds). *Pediatric Allergy Principles and Practice*, 2nded. Elsevier, 2010:487-93.
16. Lever R, MacDonald C, Waugh P, Aitchison T. Randomised controlled trial of advice on an egg exclusion diet in young children with atopic eczema and sensitivity to eggs. *Pediatr Allergy Immunol* 1998; 9(1):13-19.
17. Walker-Smith JA. Food sensitive enteropathies. *Clin Gastroenterol* 1986; 15(1):55-69.
18. James JM. Food Allergy, Respiratory Disease, and Anaphylaxis. In: Leung DYM, Sampson HA, Geha R, Szefer SJ (eds). *Pediatric Allergy Principles and Practice*, 2nded. Elsevier, 2010:524-32.
19. Wang J, Visness CM, Sampson HA. Food allergen sensitization in inner-city children with asthma. *J Allergy Clin Immunol* 2005; 115(5):1076-1080.
20. Bock SA, Atkins FM. Patterns of food hypersensitivity during sixteen years of double-blind, placebo-controlled food challenges. *J Pediatr* 1990; 117(4):561-567.
21. James JM, Bernhisel-Broadbent J, Sampson HA. Respiratory reactions provoked by double-blind food challenges in children. *Am J Respir Crit Care Med* 1994; 149(1):59-64.

22. Silva IL, Mehr SS, Tey D, Tang ML. Paediatric anaphylaxis: a 5 year retrospective review. *Allergy* 2008; 63(8):1071-1076.
23. Just J, Deslandes-Boutmy E, Amat F, Desseaux K, Nemni A, Bourrat E, et al. Natural history of allergic sensitization in infants with early-onset atopic dermatitis: results from ORCA Study. *Pediatr Allergy Immunol* 2014.
24. Yavuz ST, Sahiner UM, Buyuktiryaki B, Soyer OU, Tuncer A, Sekerel BE, et al. Phenotypes of IgE-mediated food allergy in Turkish children. *Allergy Asthma Proc* 2011 ;32(6):47-55.

Klinik Çalışma

Yüksekova'da Mahalli Sünnetçiler Tarafından Uygulanan İki Farklı Sünnet Tekniğinin Komplikasyonlarıyla Birlikte Değerlendirilmesi

Ahmet Ali Tuncer*, Nadire Tuncer**

Özet

Amaç: Yüksekova'da mahalli sünnetçiler tarafından uygulanan sünnet tekniklerinin komplikasyonlarının incelenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Mayıs 2014-Ocak 2015 tarihleri arasında Yüksekova Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi polikliniğine başvuru sonrası sünnet komplikasyonu olarak değerlendirilen hastalar retrospektif olarak incelendi. Mahalli sünnetçilerin uyguladıkları teknikler araştırıldı. Çalışmadan elde edilen verilerin istatistiksel analizi SPSS programında yapıldı. $p<0.05$, istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Mayıs 2014-Ocak 2015 tarihleri arasında Yüksekova Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi polikliniğine başvuran 1387 sünnetli hastanın 26'sında sünnet komplikasyonu izlendi. Bu komplikasyonların 19'u (%73.1) mahalli sünnetçiler tarafından evde yapılan sünnetlerden kaynaklanırken, 7'si (%26.9) hastane ortamında sağlık ekibi tarafından yapılan sünnetlerden kaynaklanmaktadır. Mahalli sünnetçilerin komplikasyonu olarak en sık; penis derisinde kalıcı renk değişikliği (6 hasta) ve sekonder fimozis (4 hasta) izlendi.

Sonuç: Sekonder fimozis ve penis derisinde kalıcı renk değişikliği Yüksekova'da uygulanan mahalli tekniklere bağlı ortaya çıkan komplikasyonlardır. Penis derisinde kalıcı renk değişikliği sirkümsizyon sonrası koagülasyonu sağlamak için kullanılan pamuklu bezin külünden kaynaklanmakta ve bu tarz bir komplikasyon literatürde ilk kez tanımlanmaktadır. Sekonder fimozis ise genellikle sünnet derisinin mukoza kısmının uzun bırakılmasına bağlı meydana gelmektedir. Ancak hem sirkümsizyon hem de koagülasyonu sağlamak amacıyla ateşte kor haline getirilmiş bir kesici aletle yapılan sünnet sonrası oluşan yara kontraktürü de sekonder fimozise neden olabilmektedir. Steril şartlar altında bu işin eğitimini almış hekimlerce sirkümsizyon işleminin yapılmasının komplikasyonları azaltacağını düşünmekteyiz.

Anahtar kelimeler: Sünnet, Komplikasyon, Fimozis

Sünnet, penisin uç kısmını örten derinin cerrahi bir işleme çıkarılmasıdır (1). Mısır'da M.Ö. 1300 yılına ait erken dönem mumyalarının sünnetli olduğu bilinmektedir. Ancak Mısır duvar resimlerinden anlaşıldığı üzere sünnetin tarihçesi, bundan birkaç bin yıl daha öncesine dayanmaktadır (2). Sünnet dini, kültürel ve medikal nedenlerden dolayı yapılmaktadır (2). Hangi nedenle yapılırsa yapılsın bugün dünyada

her altı kişiden biri sünnetlidir (1,2). Bazı yazarlar, sünnetin üriner sistem enfeksiyonlarını, pyelonefriti, penil kanserleri ve HIV bulaşını azalttığını bildirmişlerdir (3). Bununla birlikte bu kadar sık yapılan bir cerrahi müdahalenin bir takım komplikasyonlarının da olması kaçınılmazdır. Bu çalışmada, Yüksekova'da mahalli sünnetçiler tarafından uygulanan sünnet tekniklerinin komplikasyonları incelendi.

Gereç ve Yöntem

Yüksekova Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi polikliniğine başvuran erkek hastalara başvuru şikayetine bakılmaksızın genital bölge muayenesi yapılmaktadır. Mayıs 2014-Ocak 2015 tarihleri arasında sünnet komplikasyonu olarak değerlendirilen hastalar hastane bilgi sisteminden retrospektif olarak tarandı. Hastalar; sünnet olduğu yaş, sünneti uygulayan kişi (sağlık personeli/mahalli sünnetçi), komplikasyon türü ve uygulanan tedavi açısından incelendi. Mahalli sünnetçilerin uyguladıkları teknikler araştırıldı.

*Yüksekova Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, Hakkari, Türkiye

**Yüksekova Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Hakkari, Türkiye

Sorumlu Yazar: Op. Dr. Ahmet Ali Tuncer

Yüksekova Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği

İpekyolu üzeri, İnanlı köyü mevki. Yüksekova / HAKKARİ

Tel: 0438 351 11 52

Fax: 0438 351 11 52

Makalenin Geliş Tarihi: 12.01.2015

Makalenin Kabul Tarihi: 31.08.2015

Çalışmadan elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarıldı ve Sosyal Bilimler için İstatistiksel Paket Programı Sürüm 18.0 (SPSS, SPSS Inc, Chicago, IL, ABD) yardımıyla değerlendirildi. Gruplar (mahalli sünnetçi komplikasyonları, sağlık ekibi komplikasyonları ve yaş gruplarına göre komplikasyon sıklığı) Mann-Whitney U testi ile karşılaştırıldı. $p<0.05$, istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Mayıs 2014-Ocak 2015 tarihleri arasında Yüksekova Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi polikliniğine 1991 erkek hasta başvurdu. Bu hastaların 783'ü sünnetliydi. 604 hastaya da çocuk cerrahisi kliniğinde sirkümsizyon uygulandı. Toplam 1387 sünnetli hastanın 26'sında sünnet komplikasyonu izlendi. Lokal anesteziye bağlı renk değişiklikleri, fimozis açılmasına bağlı glans abrazyonları, ödem, kızarıklık gibi geçici değişiklikler inceleme dışı tutuldu. Komplikasyonlar sıklık sırasına göre; penis derisinde kalıcı renk değişikliği, sekonder fimozis, enfeksiyon, deri köprüsü, smegma kisti, cilt yanığı, gecikmiş yara iyileşmesi, skrotum yaralanması, sütür reaksiyonu, kanama, aşırı kısa prepisyal deri- uzun mukoza, işeme güçlüğü, meatal darlık olarak belirlendi (Tablo 1). Bu komplikasyonların 19'u mahalli sünnetçiler tarafından evde yapılan sünnetlerden

kaynaklanırken, 7'si hastane ortamında sağlık ekibi tarafından yapılan sünnetlerden kaynaklanmıştır. Kliniğimize başvuran tüm sünnet komplikasyonlarına bakıldığında sağlık ekibi tarafından yapılan sünnetler sonrası oluşan komplikasyonların oranı (n=7) %26.9 iken, mahalli sünnetçiler tarafından yapılan sünnetlerden kaynaklanan komplikasyonların oranı (n=19) %73.1 olarak bulundu. Komplikasyonla hastaneye başvuru sayısı açısından mahalli sünnetçiler tarafından gerçekleştirilen sünnetler, sağlık personeli tarafından yapılan sünnetlere oranla istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde yüksek bulundu ($p=0.001$). Komplikasyonların 12'sinin yenidoğan sünneti komplikasyonu olduğu tespit edildi ve yaş dağılımına bakıldığında yenidoğanda sünnet komplikasyonları istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde yüksek bulundu ($p<0.05$). 11 hastada meydana gelen komplikasyonu düzeltmek için cerrahi bir işlem uygulandı. Cerrahi işlem uygulanan hastaların 2'si sağlık personeli tarafından, 9'u mahalli sünnetçiler tarafından sünnet yapılan hastalardı.

Mahalli sünnetçiler tarafından kullanılan ve rutin cerrahi uygulamalardan (cerrahi sirkümsizyon, Gomko klemp, termokoter, Ali's klemp, plastibel...) farklı olan iki teknik hasta yakınlarından alınan bilgiye dayanılarak şu şekilde açıklandı.

Tablo 1. Komplikasyonları sınıflandırılması

Komplikasyon	Sayı	Sünnet Yaşı	Operatör	Tedavi	Sonuç
Penis derisinde kalıcı renk değişikliği	6	Yenidoğan	Mahalli sünnetçi	Takip (4 hasta) Uzun mukoza ve dış deri nedeniyle revizyon (2 hasta)	Revizyon yapılan 2 hastada kür sağlandı. 4 hastada renk değişikliği devam etmekte
Sekonder fimozis	4	Yenidoğan	Mahalli sünnetçi	Revizyon	Kür sağlandı
Enfeksiyon	4	Yenidoğan:2 2 yaş-4 yaş	Mahalli sünnetçi:2 Sağlık personeli:2	Sıcak oturma + antibiyoterapi	Kür sağlandı
Deri köprüsü	2	8 yaş-10 yaş	Mahalli sünnetçi	Revizyon	Kür sağlandı
Smegma kisti	2	2 yaş- 3 yaş	Mahalli sünnetçi	Fimozis açılması	Kür sağlandı
Cilt yanığı	1	3 yaş	Mahalli sünnetçi	Sıcak oturma + antibiyoterapi	Kür sağlandı
Skrotal yaralanma	1	2 yaş	Sağlık personeli	Medikal	Kür sağlandı
Gecikmiş yara iyileşmesi	1	1 yaş	Sağlık personeli	Medikal	Kür sağlandı
Sütür reaksiyonu	1	8 yaş	Mahalli sünnetçi	Revizyon	Kür sağlandı
Kanama	1	10 yaş	Sağlık personeli	Medikal	Kür sağlandı
Aşırı kısa prepisyal deri- uzun mukoza	1	2yaş	Sağlık personeli	Takip	Takip edilmekte
İşeme güçlüğü	1	2 yaş	Sağlık personeli	Medikal	Kür sağlandı
Meatal darlık	1	0 yaş	Mahalli sünnetçi	Dilatasyon + steroidli krem	Kür sağlandı

Resim 1. a-c. Penis derisinde kalıcı renk değişikliği: yenidoğan sünnetinde koagülasyonu sağlamak için kullanılan pamuklu bezin külünün sünnet derisinde oluşturduğu renk değişiklikleri. (oklar)

Resim 2. Sekonder fimozise bağlı olarak glans penis ve eksternal meanın sünnet derisinin içerisine hapsoldüğü izlenmektedir.

1. Teknik: Yaşlı kadınlar tarafından yenidoğan döneminde uygulanan teknikte; bebek emziğinin uç kısmı kesilmekte ve glansın emziğin içerisine Ali's klemp tekniğine benzer şekilde oturacağı bir boru elde edilmektedir. Prepisyum geri çekildikten sonra ucu kesilmiş emzik glansa yerleştirilmekte ve emziğin üzerine sünnet derisi distale doğru çekilip kesici bir alet (jilet) vasıtasıyla sirkümsizyon yapılmaktadır. Pamuklu bir bez parçası yakılarak elde edilen kül sirkümsizyon hattına sürülerek koagülasyon sağlanmaktadır. Bu tekniğin en sık görülen komplikasyonu sirkümsizyon hattında görülen mavi renk değişikliğidir (Resim 1). Biz 0-4 yaş arası 6 hastada gördüğümüz bu komplikasyonu 'penis derisinde kalıcı renk değişikliği' olarak değerlendirdik.

2. Teknik: Erkek sünnetçiler tarafından uygulanan teknikte giyotin yöntemi kullanılmaktadır. Hem sirkümsizyon hem de koagülasyonu sağlamak amacıyla ateşte kor haline getirilmiş bir kesici alet (makas, ustura) kullanılmaktadır. Bu tekniğin komplikasyonu olarak sekonder fimozis ve meatal stenoz izlendi (Resim 2).

Tartışma

Yüksekova, Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Hakkari ilinin sınırları içerisinde bulunmaktadır. Dört bir tarafının dağlarla çevrili olması gibi ulaşım zorlukları, basit tıbbi müdahalelerde halkın kendi yöntemlerini geliştirmesine yol açmıştır ve mahalli olarak uygulanan bazı tedavi yöntemleri hala kullanılmaktadır.

Ülkemizde sünnetin ritüel yönü ön planda olduğundan ve genellikle hekim dışı sağlık personeli ve lokal sünnetçiler tarafından yapıldığından halk arasında cerrahi bir işlem olduğu göz ardı edilir. Benli ve ark.'nın Bingöl'de yaptıkları çalışmada, araştırmaya katılanların %73.7'si herhangi bir sağlık diploması olup olmadığı bilinmeyen sünnetçiler tarafından sünnet edilirken, sadece %11'i uzman hekimlerce sünnet edilmiştir (4). Aynı çalışmada komplikasyon oranları şu şekilde bildirilmektedir; sünnetçiler (%93.1), pratisyen hekimler (%4.4), uzman hekimler (%2.5) (4). Bizim çalışmamızda da sünnet komplikasyonlarının %73.1'ini sünnetçiler tarafından yapılan sünnetler oluşturmaktadır. Mahalli sünnetçilerin komplikasyon sayısı sağlık personeline göre istatistiki olarak anlamlı şekilde

yüksek bulundu. Sünnetçiler bu işi dini ve sosyal nedenlerden dolayı yapmaktayken medikal nedenli sünnet 19. yüzyılda modern cerrahinin gelişimiyle birlikte moda olmuştur (2). Günümüzde sünnet tekniği olarak: cerrahi, Gomko klemp, plastik çan, Ali's klemp, termokoter gibi yöntemler kullanılmaktadır (3,5). Her tekniğin kendine has avantajları ve komplikasyonları mevcuttur.

Sünnet sonrası komplikasyon riski %0.2-5'tir (6,7). Kanama en sık komplikasyondur ve %0.1 oranında görülür (6). Uygulanan sünnet tekniğine bağlı olarak; penil şaftın aşırı destrüksiyonu, aşırı veya kalıcı prepsiyal deri, sekonder fimozis, kordiyeye sebep olabilen deri köprüleri, inklüzyon kistleri, glans ampütasyonu, total penil nekroz, sütür sinüs traktı, meatit, meatal stenoz ve edinsel hipospadias gibi komplikasyonlar oluşabilmektedir (3,6). Ayrıca sepsis, nekrotizan fasiit gibi enfeksiyonlar ve hatta ölüm izlenebilir (8,9). Ölüm; anestezi komplikasyonu sonucu, nonsteril şartlar nedeniyle tetanoza bağlı veya enfeksiyon sonucu görülebilir (3,8,10). Bizim serimizde izlenen komplikasyonlar da literatürle uyumludur. Çalışmamızda ayrıca yenidoğan döneminde yapılan sünnetlere bağlı gelişen komplikasyonlar, diğer yaş gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde yüksek bulundu. Bizim bilgimize göre mahalli sünnetçiler tarafından uygulanan birinci teknik ve bu teknik sonucu gelişen penis derisinde kalıcı renk değişikliğiyle ilgili literatürde herhangi bir tanımlama bulunmamaktadır. Bu mavi renkli kalıcı renk değişikliği yeni doğan sünnetinde koagülasyon için kullanılan pamuklu bezin külünün neden olduğu bir renk değişikliğidir. Yazarlar olarak bu renk değişikliğini ilk olarak iki aylık bir erkek hastada görüp fotoğrafladık. Zamanla kaybolacağını düşündüğümüz bu renk değişiminin daha sonra yenidoğan döneminde sünnet olmuş, yaşları 0-4 yaş aralığında 5 ayrı hastada daha bulunduğunu ve kaybolmayan bir bulgu olduğunu tespit ettik. Ayrıca penis derisinde kalıcı renk değişikliği olan iki hastada uzun mukoza ve uzun dış deri bulunuyordu, glans penisi kapatan sünnet derisi nedeniyle bu iki hastaya sünnet revizyonu yapıldı (Resim 3).

Sekonder fimozise, glansa doğru olan derinin kenarının iyileşme kontraktürü yol açar (6). Yara dudaklarının iyileşmesi sırasında meydana gelen fibrozisle birlikte gömük penisi olan hastalarda; sünnet sonrası glansın üzerine gelen derinin geri çekilmemesi veya mukozanın daha fazla olmak üzere hem mukoza hem de dış derinin olması gerekenden uzun bırakılması sekonder fimozise sebep olur. Özellikle elektrik akımının kontrol

edilemediği koterle yapılan sünnetlerde izlenmektedir (11). Bizim vakalarımızda mukoza ve dış deri olması gerekenden daha uzundu. Ayrıca ateşte ısıtılmış kor halindeki kesici aletle sirkümsizyon yapılmasının yara dudağında kontraktür gelişimini ve sekonder fimozisi artırmış olabileceği düşünüldü. Bize göre usulüne uygun yapılan cerrahi sünnette mukoza 3 mm lik filit yakalığı şeklinde bırakılırsa, dış deri bir miktar uzun bırakılsa dahi sekonder fimozise sebep olmayacaktır.

Sekonder fimozisin cerrahi olarak düzeltilmesi mukozanın glansa yapışıklığı nedeniyle komplikasyona açık ve cerrahın dikkatli olmasını gerektiren bir işlemdir. Bizim vakalarımızda cerrahi olarak fimozis açıldı ve sünnet revizyonu yapıldı. Ancak Palmer ve arkadaşları 3 hafta boyunca günde 3 kez %0.05'lik betametason uygulamasının %79 oranında skatrisin çözülmesini sağladığını bildirdiler (12). Yine ikinci tekniğin komplikasyonu olarak bir hastada da üretral darlık meydana geldi, üretral dilatasyon ve steroidli krem tedavisi ile kür sağlandı.

Eğitimsiz kişilerce sağlıksız koşullarda ve sağlıksız tekniklerle yapılan sünnetler komplikasyonların çoğundan sorumludur. Sünnet için en ideal olanı bu işin eğitimini alan çocuk cerrahları ve çocuk ürologları tarafından yapılmasıdır. 31 Aralık 2015 tarihinden itibaren hekim dışı sağlık personelinin sünnet yapması yasaklanacağından iş yükü açısından doğacak zorluklar ve toplumsal gerçekler dikkate alındığında tıp fakültelerinde bu işlem için eğitilmiş hekimlerin yetiştirilmesi gerekmektedir. Steril şartlar altında bu işin eğitimini almış hekimlerce sirkümsizyon işleminin yapılmasının komplikasyonları azaltacağını düşünmekteyiz.

Resim 3. Penis derisinde kalıcı renk değişikliği (devamlı ok) ve uzun mukoza-uzun dış deri (kesik ok) birlikteliği izlenmektedir.

Evaluation of Two Different Circumcision Techniques and Complications Associated With These Techniques Implemented By Local Circumcisers in Yuksekova

Abstract

Aim: We aimed to evaluate the complications of the circumcision techniques performed by local circumcisers in Yuksekova.

Material and Method: Circumcision complications were examined retrospectively who admitted to the outpatient clinic of Pediatric Surgery in Yuksekova State Hospital between May 2014 - January 2015. Techniques applied by local circumcisers were investigated. Statistical analysis of the data was performed with SPSS. $p < 0.05$ was accepted statistically significant.

Results: Circumcision complications were found in 26 patients among 1387 circumcised patients who admitted to the Pediatric Surgery outpatient clinic of Yuksekova State Hospital between May 2014 - January 2015. 19 of these complications (73.1%) stemmed from the circumcision performed at home by local circumcisers, 7 (26.9%) of them stems from the circumcision done by the health care team in a hospital. The most frequent complication of local circumcisers; permanent color change of the foreskin (6 patients) and secondary phimosis (4 patients) were followed.

Conclusions: Secondary phimosis and permanent color change of the foreskin are complications occurring due to local techniques in Yuksekova. Permanent color change of the foreskin is occurred due to the ash of cotton cloth that used to provide coagulation after circumcision and in our knowledge it is first described in the English literature. The secondary phimosis generally occurs due to extended release of mucosal side of the prepuce. But the wound contracture after circumcision performed with a heated cutting tools to ensure circumcision and coagulation maybe facilitate the secondary phimosis. If qualified physicians performed circumcision procedure under sterile conditions, we suggest that it will reduce the complications.

Key words: Circumcision, Complication, Phimosis

Kaynaklar

1. Başaklar AC. Pediatrik üroloji ve jinekolojide sık karşılaşılan sorunlar. In: Başaklar AC edit. Bebek ve Çocukların Cerrahi ve Ürolojik Hastalıkları. Ankara: Palme Yayıncılık, 2006: 1535-1570.
2. Dunsmuir WD, Gordon EM. The history of circumcision. BJU International 1999; 83(1):1-12.
3. Krill AJ, Palmer LS, Palmer JS. Complications of circumcision. ScientificWorld Journal 2011; 11:2458-2468.
4. Benli E, Koca O. Bingöl ilinde sünnet araştırması. Yeni Üroloji Dergisi 2011; 6(1):22-25.
5. Hay SA. The use of thermal cautery for male circumcision. JKAU: Med Sci 2009; 16(1):89-93.
6. Docimo SG, Canning DA, Khoury AE. Kelalis-King-Belman Pediatrik Üroloji. Kılçiler M (çeviren). 1. Baskı, İstanbul: Habitat, 2013.
7. Özkan A, Özorak A, Oruç M. Bin dokuz yüz sünnet olgusunda komplikasyonların retrospektif incelenmesi. Konuralp Tıp dergisi 2012; 4(1):8-12.
8. Hedjazi A, Zarenezhad M, Hosseini SMV, Fereidooni M, Ghadipasha M, Rad BS, et al. Epidemiology of circumcision-related mortality in Iran: a 10-year survey. N Am J Med Sci 2012; 4(11):608-610.
9. Bliss DP, Healey PJ, Waldhausen JHT. Necrotizing fasciitis after Plastibell circumcision. Journal of Pediatrics 1997; 131(3):459-462.
10. Bennett J, Breen C, Traverso H, Agha SB, Macia J, Boring J. Circumcision and neonatal tetanus: disclosure of risk and its reduction by topical antibiotics. International Journal of Epidemiology 1999; 28(2):263-266.
11. Balkan E, Kılıç N. Sünnet ve Komplikasyonları. Güncel Pediatri 2005; 2(1):22-23.
12. Palmer JS, Elder JS, Palmer LS. The use of betamethasone to manage the trapped penis following neonatal circumcision. J Urol 2005; 174(4):1577-1578.

Klinik Çalışma

Yoğun Bakım Servislerinde Çalışan Hemşirelere Uygulanan Sorun Çözme Eğitiminin Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi

Havva Akpınar*, Gül Ünsal Barlas**

Özet

Amaç: Çalışma, yoğun bakım servislerinde çalışan hemşirelere uygulanan sorun çözme eğitiminin, hemşirelerin tükenmişlik düzeylerine etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Deney ve kontrol gruplarını içine alan, ön-test ve son-test ölçümlü deneysel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini bir eğitim araştırma hastanesinin yoğun bakım servislerinde çalışan 84 hemşire, örneklemini ise 63 hemşire oluşturmuş olup, 32'si deney 31 ise kontrol grubuna alınmıştır. Araştırmada Tanımlayıcı Anket Formu, Maslach Tükenmişlik Ölçeği kullanılmıştır. Deney grubuna, sekiz seanslık, birebir görüşme şeklinde, 20-30 dk sorun çözme eğitimi verilmiş, kontrol grubuna hiçbir işlem yapılmamıştır. Eğitim bitiminde ve üç ay sonra her iki gruba ölçekler tekrar uygulanmıştır.

Bulgular: Deney grubundaki hemşirelerin, kontrol grubuna göre, eğitim sonrasında ve 3 ay sonrasında, Maslach Tükenmişlik Ölçeği alt boyutlarından duygusal tükenme, duyarsızlaşma puan ortalamasının azaldığı, kişisel başarı puan ortalamasının arttığı saptanmıştır. Sonuçlar istatistiksel açıdan anlamlıdır.

Sonuç: Hemşirelere verilen sorun çözme eğitiminin tükenmişliği azaltmada etkili olduğu belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Hemşire, Sorun çözme, Tükenmişlik

Uzun süreli ve yüksek oranda stres yaşayan çalışanlarda tükenmişlik sendromu ortaya çıkmaktadır. Yapılan çalışmalarda sağlık çalışanlarının, özellikle yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin tükenmişlik sendromunu daha fazla yaşadığı ifade edilmektedir. Tükenmişlik yaşayan bireylerde, depresyon, ümitsizlik, aile içi ilişkilerde bozulma, öfkelenme, sabırsızlık, huzursuzluk, güçsüzlük, yorgunluk, baş ağrısı, bulantı, uyku sorunları, işe karşı ilgide azalma, işe ve kendine karşı negatif duygular besleme gibi belirtiler görülmektedir. Tükenmişlik sendromu hemşirelerde, hastaya bakım vermede azalma, işe gelişte sorun yaşama, kuruma bağlılıkta ve empatide azalma, hasta ve hasta yakınlarıyla iletişimde bozulma, iş arkadaşlarıyla ilişkilerde olumsuzluk yaşama, iş ile ilgili yapılan hatalarda artma ve özel yaşamda sorunlara sebep olmaktadır. Hasta güvenliğinin

ve bakımının azalmasıyla birlikte kişilerin ruhsal durumlarının bozulması da, en önem verilmesi gereken sorun olarak karşımıza çıkmaktadır (1-8).

Kişilerin ruhsal durumlarını olumsuz etkileyen ve iş başarısını düşüren iş stresini ve tükenmişliği önlemek ve üstesinden gelmek büyük önem taşımaktadır. Bu durumda yapılması gereken en önemli yöntem bireysel başa çıkma yöntemlerinin geliştirilmesidir (1). Yapılan bir araştırmada kişilerin stres kaynaklarını değiştirmek, sorunlarla yüzleşmelerini sağlamak, olaylardaki olumlu yönleri görmek gibi başa çıkma yöntemleri kullanıldığında tükenmişlik düzeyinde azalma olduğu, stres kaynaklarını görmezden gelme, sorunlardan kaçma gibi pasif başa çıkma yöntemleri kullanıldığında tükenmişlik düzeylerinde artma olduğu belirlenmiştir (9).

Ayrıca tükenmişlik yaşayan hemşire grubuyla yapılan bir çalışmada (10), başa çıkma olarak, arkadaşlarıyla vakit geçirme, daha fazla sigara/alkol kullanma, yemek yeme, manevi destek alma gibi etkisiz baş etmeler kullandıkları ortaya çıkmıştır. Bir diğer çalışmaya bakıldığında ise (11), hemşireler, olumlu düşünme ve sorunlardan kaçmayı başa çıkma olarak kullandıklarını ifade etmişlerdir. Diğer yandan hemşirelerin kullandığı başa çıkma davranışları, sigara içme, ağlama, alkol alma, düzensiz yemek yeme, inkâr etme ve içe kapanma olarak bulunmuştur (12).

*Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Muğla

**Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

Sorumlu Yazar: Dr. Havva AKPINAR

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 48000, Muğla
Telefon: 0 252 211 51 91

E-posta: havva_akpinar@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 14.01.2015

Makalenin Kabul Tarihi: 18.08.2015

Yüksek düzeyde mesleki beceri, ekip çalışması ve sürekli hizmet vermeyi gerektiren ve bu nedenlerle iş stresinin ve tükenmişliğin daha fazla yaşandığı bir meslek olan hemşirelik mesleğinin etkinliğinin artırılması için, stres ve tükenmişlik düzeylerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılmasına büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla, çalışanların iş stresinin ve başa çıkma durumlarının belirli aralıklarla belirlenmesi gereklidir. İş stresine neden olan stresörlerin tanınması, stresle etkin başa çıkma yöntemlerinin öğrenilmesi, kendini tanıma ve sorun çözme becerilerini geliştirmeye yönelik rehberlik yapılması ve eğitim verilmesi son derece önemlidir (1,5,8,13-17).

Kişilerin günlük hayatlarında karşılaştıkları sorunlar karşısında gelişen ruhsal sorunlarının çözümlenmesinde sorun çözme eğitimi büyük önem taşımaktadır. Amacı, bireylerin sorunlar karşısında nasıl bir yaklaşım sergilemeleri gerektiği ve problem çözme için izlenecek yolun öğretilmesi olan sorun çözme eğitimi, hem sorunlarla ortaya çıkan ruhsal sıkıntıların tedavilerine destek olmakta, hem de psikolojik sorunların ortaya çıkmasını önlemektedir. Ayrıca, kişilerin sorun çözme becerilerinin geliştirilmesiyle, sorunlar karşısında oluşan olumsuz etki giderilmekte ve etkin başa çıkma biçimleri geliştirilmektedir (18-21).

Bu bilgilerin ışığında, deney ve kontrol gruplarını içine alacak şekilde planlanan çalışmamız, yoğun bakım servislerinde çalışan hemşirelere uygulanan sorun çözme eğitiminin, hemşirelerin tükenmişlik düzeylerine etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Deney ve kontrol gruplarını içine alan, ön-test ve son-test ölçümlü deneysel bir çalışmadır. Antalya ili içerisinde bulunan bir eğitim ve araştırma hastanesinin yoğun bakım ünitelerinde çalışan 84 hemşire araştırmanın evrenini oluşturmuştur. Örneklem seçilmemiş, 1 kişinin doğum izninde, 4 kişinin senelik izninde olması ve 16 kişinin de araştırmaya katılmayı kabul etmemesi nedeniyle kalan 63 hemşirenin tamamı araştırma kapsamına alınmıştır. Anket numaralarına göre, tek numaralar deney grubuna, çift numaralar kontrol grubuna alınarak, 63 hemşirenin 32'si araştırmanın deney grubunu, 31'i de kontrol grubunu oluşturmuştur.

Çalışmada, araştırmacı tarafından geliştirilen katılımcıların kişisel özelliklerini içine alan 10 sorudan oluşan Tanımlayıcı Anket Formu ve Maslach Tükenmişlik Ölçeği kullanılmıştır.

Maslach Tükenmişlik Ölçeği, Maslach ve Jackson tarafından 1981'de geliştirilen ve

Türkiye'de geçerlik ve güvenilirlik çalışması Ergin (22) ve Çam (23) tarafından yapılan, tükenmişlik düzeyini üç alt boyutta değerlendiren bir ölçektir. Bu üç alt boyut, 'duygusal tükenme' (DT), 'duyarsızlaşma'(DYS) ve 'kişisel başarı'dır (KB). Duygusal tükenmeyi (DT) 9 madde (1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20), duyarsızlaşmayı (DYS) 5 madde (5,10, 11, 15, 22) ve kişisel başarıyı (KB) 8 madde (4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21) üzerinden ölçmektedir. Ölçek 7'li Likert tipi 22 maddelik bir araç olup 0-6 arası puanlanmaktadır. DT ve DYS boyutlarındaki maddeler olumsuz, KB boyutundaki maddeler ise olumludur. Puanlar her alt ölçek için ayrı ayrı hesaplanmaktadır. Alt ölçeklerden elde edilen puanlarda kesme değeri olmadığı için tükenmişlik var ya da yok biçiminde bir ayırım yapılamamaktadır. Tükenmişliği yaşamakta olan bireylerde DT ve DYS puanlarının yüksek, KB puanlarının düşük olması beklenmektedir (22,23).

Ergin (22) tarafından Türkçe'ye uyarlanması sonrasında da söz konusu üç alt boyuta ilişkin Cronbach Alfa katsayıları, duygusal tükenme 0.83, duyarsızlaşma 0.65 ve kişisel başarı 0.72'dir. Çalışmamızda ölçeğin üç alt boyuta ilişkin Cronbach Alfa katsayıları, duygusal tükenme 0.74, duyarsızlaşma 0.73 ve kişisel başarı 0.77 olarak saptanmıştır.

Araştırmanın verileri bilgisayar ortamında değerlendirilmiştir. Sosyodemografik özelliklerin değerlendirilmesinde Ki-kare testi, deney ve kontrol grubu arasındaki farkların ve ölçeklerin puan ortalamalarının değerlendirilmesinde Student t testi, ölçek puanlarının eğitim bitimi ve 3 ay sonraki değişimlerinin incelenmesinde Analysis of Variance (ANOVA) testi ve gruplar arası farkın belirlenmesinde Least Significant Difference (LSD) testi kullanılmıştır.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmalar Değerlendirme Kurulu'nun 02.11.2010 tarih ve 180 sayılı kararıyla "Yoğun bakım servislerinde çalışan hemşirelere uygulanan sorun çözme eğitiminin, hemşirelerin stresle başa çıkma tarzlarına, tükenmişlik düzeylerine ve sorun çözme becerilerine olan etkisi" adlı çalışmamıza etik açıdan sakınca olmadığı kararı alınmıştır. Çalışmaya katılacak hemşirelere araştırmanın amacı ile ilgili bilgi verilmiş, katılımı ile ilgili onayları alınmıştır. Katılımcılara kimliklerinin açıklanmayacağı konusunda güvence verilmiştir. Eğitimi, 104 saatlik "Sorun Çözme Terapisi" kursuna katılmış ve yeterlik belgesi almıştır. Kurumdan gerekli yazılı izinler alınmıştır. Çalışma bittikten sonra, aynı eğitim kontrol grubuna da verilmiş ve çalışma bulguları araştırmanın yapıldığı kliniklerle paylaşılmıştır.

Bulgular

Tablo 1.'de deney ve kontrol gruplarına ilişkin tanıtıcı özellikler yer almıştır. Deney grubundaki hemşirelerin %87.5'i ve kontrol grubundaki hemşirelerin %96.8'i kadın olup deney grubundaki hemşirelerin %68.8'i ile kontrol grubundaki hemşirelerin %71.0'ının yaşları 20-34 yaş arasındadır. Medeni durumlarına bakıldığında, deney grubundaki katılımcıların %75.0'ı ile kontrol grubundaki katılımcıların %54.8'inin evli olduğu görülmektedir. Deney grubundaki katılımcıların %65.6'sının, kontrol grubundaki katılımcıların %51.6'sının çocuğu vardır.

Deney grubundaki hemşirelerin %65.6'sı ve kontrol grubundaki hemşirelerin %54.8'i 11 yıldan daha fazla süredir hemşire olarak çalışmaktadır. Araştırmaya katılan hemşirelerden deney grubunda olanların %68.7'si ile kontrol grubunda olanların %51.6'sı Sağlık Meslek Lisesi (SML) ve ön lisans mezunu olan hemşirelerdir. Katılımcı hemşirelerden deney grubunda olanların %62.5'i kontrol grubunda olanların ise %83.9'u çalıştıkları birimi istekli tercih ettiklerini belirtirken, deney grubunda olanların %68.8'i ile kontrol grubunda olanların %71.0'ı sıkıntılarını ifade etmekte zorlanmadıklarını belirtmişlerdir. Bunun yanında, deney grubunda

olan hemşirelerin %65.6'sı sigara-alkol alışkanlığı olduğunu söylerken, kontrol grubundaki hemşirelerin %54.8'i sigara-alkol alışkanlıklarının olmadığını söylemişlerdir. Bu sonuçlara göre gruplar arası benzerliğin homojen olduğu saptanmıştır.

Tablo 2.'de hemşirelerin eğitim öncesi, eğitim sonrası ve eğitimden 3 ay sonrası dönemde Tükenmişlik Ölçeği puan ortalamaları verilmiştir.

Deney grubundaki hemşirelerin Tükenmişlik Ölçeği alt boyutlarından duygusal tükenme alt boyutu puan ortalamasının eğitim öncesi 33.50±14.50, eğitim sonrası 27.34±9.09 ve eğitimden 3 ay sonra 33.88±11.27 olduğu bulundu. Eğitim öncesine göre eğitim sonrası duygusal tükenme puan ortalamasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azalma olduğu saptandı (F=15.131, p=0.000). Ayrıca eğitimden 3 ay sonraki duygusal tükenme puan ortalamasının, eğitim sonrası duygusal tükenme puan ortalamasına göre arttığı ve bu farkın da istatistiksel açıdan anlamlı olduğu bulundu (F=15.131, p=0.000). Bu farkın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek amacıyla yapılan ileri analiz (Least Significant Difference) sonucunda eğitim öncesi ile eğitim sonrası (Sd=1.942, p=0.000) ve eğitim sonrası ile eğitimden 3 ay sonrası (Sd=1.272, p=0.000) arasında anlamlı düzeyde fark olduğu saptandı.

Tablo 1. Hemşirelerin demografik özelliklerinin dağılımı

Demografik Özellikler	Deney Grubu		Kontrol Grubu		Toplam		χ^2/p	
	n	%	n	%	n	%		
Cinsiyet	Kadın	28	87.5	30	96.8	58	92.1	1.854/0.355
	Erkek	4	12.5	1	3.2	5	7.9	
Yaş	20-34 yaş arası	22	68.8	22	71.0	44	69.8	0.037/0.848
	35 yaş ve üzeri	10	31.2	9	29.0	19	30.2	
Medeni durum	Evli	24	75.0	17	54.8	41	65.1	2.816/0.093
	Evli değil*	8	25.0	14	45.2	22	34.9	
Çocuk	Var	21	65.6	16	51.6	37	58.7	1.276/0.259
	Yok	11	34.4	15	48.4	26	41.3	
Meslekte çalışma süresi	10 yıl ve daha az	11	34.4	14	45.2	25	39.7	0.765/0.382
	11 yıldan fazla	21	65.6	17	54.8	38	60.3	
Mezun olunan okul	SML** ve ön lisans	22	68.7	16	51.6	38	60.3	1.932/0.165
	Lisans	10	31.3	15	48.4	25	39.7	
Çalışılan birim tercihi	İstekli	20	62.5	26	83.9	46	73.0	3.650/0.056
	İsteksiz	12	37.5	5	16.1	17	27.0	
Sıkıntılarını ifade etmede zorluk	Evet	10	31.3	9	29.0	19	30.2	0.037/0.848
	Hayır	22	68.8	22	71.0	44	69.8	
Sigara ve alkol alışkanlığı	Evet	21	65.6	14	45.2	35	55.6	2.671/0.102
	Hayır	11	34.4	17	54.8	28	44.4	

*Medeni duruma göre istatistiksel analiz yapılabilmesi için bekar ve boşanmış hemşireler evli olmayanlar grubunu oluşturmuştur.

**Sağlık Meslek Lisesi

Tablo 2. Hemşirelerin eğitim öncesi, eğitim sonrası ve 3 ay sonrası dönemde tükenmişlik ölçeği puan ortalamaları

Alt Boyutlar	Deney Grubu (n=32)			Kontrol Grubu (n=31)		
	Ort	SD	F/p	Ort	SD	F/p
Duygusal Tükenme						
Eğitim öncesi	33.50	14.50		30.29	13.79	
Eğitim sonrası	27.34	9.09	15.131/0.000	43.58	7.57	31.418/0.000
Eğitimden 3 ay sonra	33.88	11.27		47.87	4.80	
Duyarsızlaşma						
Eğitim öncesi	9.03	8.31		8.16	7.69	
Eğitim sonrası	2.34	3.47	12.428/0.000	9.94	6.04	2.823/0.076
Eğitimden 3 ay sonra	2.03	2.46		11.16	4.53	
Kişisel Başarı						
Eğitim öncesi	29.00	11.20		30.65	10.43	
Eğitim sonrası	36.63	7.03	17.041/0.000	25.61	6.34	8.566/0.001
Eğitimden 3 ay sonra	34.63	6.43		23.16	5.91	

Tablo 3. Hemşirelerin eğitim öncesi, eğitim sonrası ve 3 ay sonrası dönemde tükenmişlik ölçeği puan ortalamalarının karşılaştırılması

Tükenmişlik Ölçeği / Alt Boyutlar	Deney Grubu (n=32)		Kontrol Grubu (n=31)		t/p
	Ort	SD	Ort	SD	
Duygusal Tükenme					
Eğitim öncesi	33.50	14.50	30.29	13.79	-0.899/0.372
Eğitim sonrası	27.34	9.09	43.58	7.57	-5.470/0.000
Eğitimden 3 ay sonra	33.88	11.27	47.87	4.8	-5.719/0.000
Duyarsızlaşma					
Eğitim öncesi	9.03	8.31	8.16	7.69	-0.393/0.694
Eğitim sonrası	2.34	3.47	9.94	6.04	-5.156/0.000
Eğitimden 3 ay sonra	2.03	2.46	11.16	4.53	-6.313/0.000
Kişisel Başarı					
Eğitim öncesi	29.00	11.20	30.65	10.43	0.603/0.549
Eğitim sonrası	36.63	7.03	25.61	6.34	-5.092/0.000
Eğitimden 3 ay sonra	34.63	6.43	23.16	5.91	-7.355/0.000

Deney grubundaki hemşirelerin Tükenmişlik Ölçeği alt boyutlarından duyarsızlaşma alt boyutu puan ortalamasının eğitim öncesi 9.03 ± 8.31 , eğitim sonrası 2.34 ± 3.47 ve eğitimden 3 ay sonra 2.03 ± 2.46 olduğu bulundu. Eğitim öncesine göre eğitim sonrası ve eğitimden 3 ay sonra duyarsızlaşma puan ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azalma olduğu saptanmıştır ($F=12.428$, $p=0.000$). Bu farkın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek amacıyla yapılan ileri analiz (Least Significant Difference) sonucunda eğitim öncesi ile eğitim sonrası ($Sd=1.362$, $p=0.000$) ve eğitim öncesi ile eğitimden 3 ay sonrası ($Sd=1.410$, $p=0.000$) arasında anlamlı düzeyde fark olduğu bulundu.

Deney grubundaki hemşirelerin Tükenmişlik Ölçeği alt boyutlarından kişisel başarı alt boyutu puan ortalamasının eğitim öncesi 29.00 ± 11.20 , eğitim sonrası 36.63 ± 7.03 ve eğitimden 3 ay sonra 34.63 ± 6.43 olduğu bulundu. Eğitim

öncesine göre, eğitim sonrası ve eğitimden 3 ay sonra kişisel başarı puan ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde artma olduğu saptanmıştır ($F=17.041$, $p=0.000$). Bu farkın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek amacıyla yapılan ileri analiz (Least Significant Difference) sonucunda, eğitim öncesi ile eğitim sonrası ($Sd=1.783$, $p=0.008$), eğitim öncesi ile eğitimden 3 ay sonrası ($Sd=1.953$, $p=0.001$) arasında artma olduğu bulundu. Ancak, kişisel başarı alt boyutu puan ortalamasının eğitim sonrasına göre, eğitimden 3 ay sonrasında azalma olduğu ve bu farkın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu saptandı ($Sd=0.777$, $p=0.004$).

Tablo 3'de, deney ve kontrol grubu hemşirelerinin eğitim öncesi, eğitim sonrası ve eğitimden 3 ay sonrası dönemde Tükenmişlik Ölçeği puan ortalamalarının karşılaştırılması verilmiştir.

Deney grubundaki hemşirelerin eğitim sonrası Tükenmişlik Ölçeği duygusal tükenme alt boyutu puan ortalamasının kontrol grubundaki hemşirelerin Tükenmişlik Ölçeği duygusal tükenme alt boyutu puan ortalamasına göre anlamlı derecede azaldığı bulundu ($t=-5.470$, $p=0.000$). Deney grubundaki hemşirelerin eğitimden 3 ay sonraki duygusal tükenme alt boyutu puan ortalamasının, kontrol grubundaki hemşirelerin eğitimden 3 ay sonraki duygusal tükenme alt boyutu puan ortalamasına göre anlamlı derecede azaldığı saptandı ($t=-5.719$, $p=0.000$).

Deney grubundaki hemşirelerin eğitim sonrası Tükenmişlik Ölçeği duyarsızlaşma alt boyutu puan ortalamasının, kontrol grubundaki hemşirelerin duyarsızlaşma alt boyutu puan ortalamasına göre anlamlı derecede azaldığı saptandı ($t=-5.156$, $p=0.000$). Deney grubundaki hemşirelerin eğitimden 3 ay sonraki duyarsızlaşma alt boyutu puan ortalamasının, kontrol grubundaki hemşirelerin eğitimden 3 ay sonraki duyarsızlaşma alt boyutu puan ortalamasına göre anlamlı derecede azaldığı bulundu ($t=-6.313$, $p=0.000$).

Deney grubundaki hemşirelerin eğitim sonrası Tükenmişlik Ölçeği kişisel başarı alt boyutu puan ortalamasının, kontrol grubundaki hemşirelerin eğitim sonrası kişisel başarı alt boyutu puan ortalamasına göre anlamlı derecede arttığı bulundu ($t=-5.092$, $p=0.000$). Deney grubundaki hemşirelerin eğitimden 3 ay sonraki kişisel başarı alt boyutu puan ortalamasının, kontrol grubundaki hemşirelerin eğitimden 3 ay sonraki kişisel başarı alt boyutu puan ortalamasına göre anlamlı derecede arttığı saptandı ($t=-7.355$, $p=0.000$).

Tartışma

Deney grubundaki hemşirelerin Tükenmişlik Ölçeği alt boyutlarından duygusal tükenme ve duyarsızlaşma puan ortalamasının, eğitim öncesine göre, eğitim sonrası ve 3 ay sonrası dönemde azaldığı, kişisel başarı puanının arttığı ortaya çıkmıştır. Ancak, eğitimden 3 ay sonraki duygusal tükenme puan ortalamasının, eğitim sonrası duygusal tükenme puan ortalamasına göre arttığı ve bu farkın da istatistiksel açıdan anlamlı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, kişisel başarı alt boyutu puan ortalamasının eğitim sonrasına göre, eğitimden 3 ay sonrasında azalma olduğu ve bu farkın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durumun verilen eğitimin üzerinden zaman geçmesi ve eğitimin tekrarlanmaması nedeniyle olduğu düşünülmektedir.

Deney grubundaki hemşirelerin kontrol grubundaki hemşirelere göre, eğitim sonrası ve 3

ay sonrası dönemde, Tükenmişlik Ölçeği alt boyutlarından duygusal tükenme ve duyarsızlaşma puan ortalamasının azaldığı, kişisel başarı puanının arttığı ortaya çıkmıştır. Bu durum hemşirelere verilen sorun çözme eğitiminin tükenmişliği azaltmada etkin olduğunu düşündürmektedir. Günüşen (24)'in çalışmasında hemşirelere verilen başa çıkma eğitiminin, hemşirelerin duygusal tükenme boyutunda eğitim sonrası ve üç ay sonrasında azalma olduğu belirlenmiştir. Onan (25)'in çalışmasında hemşirelere verilen stresle başa çıkma eğitiminde, eğitim sonrası hemşirelerin duygusal tükenme düzeylerinde azalma olduğu saptanmıştır. Bir diğer çalışmada (2), hemşirelere verilen çatışma çözme becerileri eğitimine katılan hemşirelerin, eğitim sonrasında duygusal tükenme puan ortalamasının anlamlı derecede düştüğü belirlenmiştir. Bu çalışmalar araştırmamızın bulgularını destekler niteliktedir.

Sonuçlar

Çalışma sonuçları doğrultusunda deney grubundaki hemşirelere verilen sorun çözme eğitiminin, deney grubundaki hemşirelerin Tükenmişlik Ölçeği alt boyutlarından duygusal tükenme ve duyarsızlaşma puan ortalamasını azalttığı, kişisel başarı puanını arttırdığı görülmektedir. Buna bağlı olarak hemşirelere verilen sorun çözme eğitiminin hemşirelerin tükenmişliğini azaltmada önemli bir katkısı olduğu düşünülmektedir ve yoğun bakımda çalışan hemşirelere sorun çözme eğitiminin düzenli ve sürekli uygulanması önerilebilir.

The Effectiveness of Problem Solving Training on Burnout Situations to Nurses Who Work At Intensive Care Units

Abstract

Aim: This experimental study was applied to intensive care unit nurses for the purpose of evaluating the effect of problem solving training on their burnout situations.

Material and Method: Universe of the study was consisted of 63 nurses who work at intensive care units of a research-education hospital. Information Form and Maslach Burnout Inventory were distributed to volunteers (32 nurses for experimental group and 31 nurses for control group). A training programme which consisted of eight sessions, durations of each were about 20-30 minutes, was applied to each nurse of experimental group individually. On the other hand, control group was not subjected to any training. In both groups the scales were filled immediately after the training and three months later.

Findings: *It was determined that in nurses of experimental group according to nurses of the control groups both immediately after the training ended and three months after the training ended decreased mean score of emotional exhaustion and increased mean score of personal accomplishment from sub-dimensions of Maslach Burnout Inventory, results were statistically significant.*

Result: *Our findings indicated that problem solving training applied to nurses had effect on decrement of burnout.*

Key words: *Burnout, Nurse, Problem solving training*

Kaynaklar

1. Aras Z. Birinci basamak sağlık kurumlarında çalışan hemşire ve ebelerin tükenmişlik durumları. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, 2006.
2. Çıtak EA. Çatışma çözümü eğitiminin hemşirelerin çatışma çözümü becerisi yöntemi ve tükenmişlik düzeyine etkisinin belirlenmesi. Doktora Tezi, İzmir: Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, 2006.
3. Taycan O, Kutlu L, Çimen S, Aydın N. Bir üniversite hastanesi'nde çalışan hemşirelerde depresyon ve tükenmişlik düzeyinin sosyodemografik özelliklerle ilişkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2006; 7:100-108.
4. Beumer CM. The effect of a workshop on reducing the experience of moral distress in a intensive care unit setting. Dimensions Crit Care Nurs 2008; 27(6):263-267.
5. Braithwaite M. Nurse burnout and stress in the NICU. Advances in Neonatal Care 2008; 8(6): 343-347.
6. Onen Sertöz O, Binbay IT, Elbi Mete H. [The neurobiology of burnout: the hypothalamus-pituitary-adrenal gland axis and other findings]. [Article in Turkish] Turk Psikiyatri Derg 2008; 19(3):318-328.
7. Şahin D, Turan FN, Alparslan N, Şahin İ, Faikoğlu R, Görgülü A. Devlet hastanesinde çalışan sağlık personelinin tükenmişlik düzeyleri. Nöropsikiyatri Arşivi 2008; 45:116-121.
8. Hansen N, Sverke M, Naswall K. Predicting nurse burnout from demands and resources in three acute care hospitals under different forms of ownership: a cross-sectional questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies 2009; 46:96-107.
9. Payne M. Occupational stressors and coping as determinants of burnout in female hospice nurses. Journal of Advanced Nursing 2001; 33(3):396-405.
10. Sharma A, Sharp DM, Walker LG, Monson JRT. stress and burnout in colorectal and vascular surgical consultants working in UK national health service. Psycho-Oncology 2008; 17(6):570-576.
11. Rodrigues AB, Chaves EC. Stressing factors and coping strategies used by oncology nurses. Rev Latino-am Enfermagem Janeiro- Fevereiro 2008; 16(1):24-28.
12. Gillespie M, Melby V. Burnout among nursing staff in accident and emergency and acute medicine: a comparative study. Journal of Clinical Nursing 2003; 12(6):842-851.
13. Tel H, Karadağ M, Tel H, Aydın Ş. Sağlık çalışanlarının çalışma ortamındaki stres yaşantıları ile başetme durumlarının belirlenmesi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2003; 5(2):13-23.
14. Kelceci M, Gölbaşı Z. Bir üniversite hastanesi'nde çalışan hemşirelerin problem çözme becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2004; 8(2):1-8.
15. Aydın KB. Stresle başa çıkma. Ed. U. Öner. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2006:20-42.
16. Demiralp M, Oflaz F. Bilişsel –davranışçı terapi teknikleri ve psikiyatri hemşireliği uygulaması. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2007; 8:132-139.
17. Altıntoprak AE, Karabilgin S, Çetin Ö, Kıtıpaçoğlu G, Çelikkol A. Hemşirelerin iş ortamındaki stres kaynakları: Depresyon, anksiyete ve yaşam kalitesi düzeyleri: yoğun bakım ve yataklı birimlerde hizmet veren hemşireler arasında yapılan bir karşılaştırma çalışması. Türkiye'de Psikiyatri 2008; 10(1):9-17.
18. Öğülmüş S. Kişilerarası sorun çözme becerileri ve eğitimi. 3. basım. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2006.
19. Leahy LR. Bilişsel terapi ve uygulamaları, tedavi müdahaleleri için bir klavuz. Ed. Özakkaş T. Çeviren: Hacak H., Macit M., Özpilavcı F. 2. basım, Litera Yayıncılık, İstanbul, 2007:14-28.
20. Türkçapar MH. Bilişsel terapi, temel ilkeler ve uygulama. 3. basım. Ankara: HYB Basım Yayın, 2008.
21. Eskin M. Sorun çözme terapisi, kuram, araştırma, uygulama. Ankara: HYB Basım Yayın, 2009.
22. Ergin C. Doktor ve hemşirelerde tükenmişlik ve maslach tükenmişlik ölçeğinin uyarlanması. VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları, Ed: Z. Bayraktar, İ. Dağ, Ankara, 1992:143-153.
23. Çam O. Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin eğitimci hemşireler örneğinde geçerlik ve güvenilirliğinin incelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 1996; 12(3): 61-69.
24. Günüşen NP. Baş etme grubu ile sosyal destek grubunun hemşirelerin tükenmişlik düzeyine

- etkisi. Doktora Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, 2009.
25. Onan N. Onkoloji birimlerinde çalışan hemşirelere uygulanan stresle başa çıkma eğitiminin değerlendirilmesi. Doktora Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, 2009.

Olgu Sunumu

Servikal Nekrotizan Fasiit: Olgu Sunumu

Banu Atalay Erdoğan*, Enver Avseren**, Fatih Bora***, Timur Batmaz****

Özet

Nekrotizan fasiit, mortalite ve morbiditesi yüksek, hızlı ilerleyen bir yumuşak doku enfeksiyonudur. Baş boyun bölgesinde nadir olarak görülür ve genellikle diş ve farenks kökenli enfeksiyonlardan sonra gelişir. Servikal nekrotizan fasiit tedavisinde başarıyı etkileyen faktörler; erken tanı, uygun antibiyoterapi ve cerrahi debridmandan oluşmaktadır. Makalemizde diş enfeksiyonu sonrası boyunda gelişen nekrotizan fasiit vakasını sunduk.

Anahtar kelimeler: Nekrotizan fasiit, Boyun, Nekroz

Nekrotizan fasiit terimi ilk kez 1952 yılında Wilson tarafından yüzeysel fasyanın nekrozu ile karakterli, şiddetli yumuşak doku enfeksiyonunu tanımlamak için kullanılmıştır (1). Meleney, 1924 yılında streptokokların neden olduğu subkutan doku nekrozunu tarif etmiş ve “streptokokal gangren” terimini kullanmıştır (2). Fakat daha yeni çalışmalar, aeroblara ek olarak anaerobların da mikst enfeksiyon oluşturacak şekilde bulunduğunu göstermiştir (3). Çoğunlukla hastalık subkutan dokularla sınırlıdır ve kas tutulumu nadirdir (4). Nekrotizan fasiitin doku nekrozu yapması ve fasyal planlarda hızla ilerlemesi polibakteriyel oluşuna ve bakterilerce oluşturulan enzimlerin sinerjistik etkisine bağlıdır (3).

Baş boyun bölgesinin tutulumu nadirken ekstremitelerde, genital bölge ve abdomen yerleşimi daha sık görülmektedir (5-7). Hastalığın çok erken dönemi abse veya selülite

benzer. Deri genellikle kızamık ve gergindir. Dokunmakla hiperestezi veya anestezi saptanabilir. Tam olarak gelişmiş servikal nekrotizan fasiit hastasının muayenesinde ise demarkasyon hattının gözlemlendiği hızla büyüyen bir şişlik mevcuttur (3). Ortadaki siyah nekrotik alanı çevreleyen gergin, mor bir deri bölgesi ve bunun çevresinde geniş bir eritem alanı mevcuttur (8). Fakat antibiyotik tedavisi veya drenaj yoluyla tedavi edilebilen bu enfeksiyonlardan farklı olarak nekrotizan fasiitte nekrotik dokuların geniş cerrahi debridmanı gereklidir. Erken tanı, uygun ve yeterli tedavi başlanmazsa mortalite oranı yüksektir (8).

Olgu Sunumu

63 yaşında erkek hasta boyunda şişlik, kızamıklık, ağrı ve ateş şikayetleriyle acil servisimize başvurdu. Hasta 3 gün önce diş ağrısı nedeniyle diş hekimine başvurmuş ve diş absesi tanısı ile amoksisilin-klavulanat 1 gr tb 2x1 tedavisi almaya başlamış. İncelemede sağ bukkal bölgeden başlayan, mastoid apekse, sağ boyuna ve sternuma doğru yayılan ödem ve hiperemi mevcuttu. Oral hijyeni bozuk olan hastanın sağ alt 2. ve 3. molar diş eti çevresinde iltihabi ve nekrotik materyalin olduğu, bu dişlerin çürük olduğu gözlemlendi. Yapılan laboratuvar tetkiklerinde lökosit:13.400/mm³, sedimentasyon:86/1 saat, C-reaktif protein (CRP):20.4 mg/dL olarak tespit edildi. Boyun manyetik rezonans incelemesinde (MR) sağ mandibula anterior kesimde korpus düzeyinden başlayıp, posteriorda angulus mandibulayı çevreleyen, özellikle iç kesimde massikatör alanda kraniokaudal olarak yaklaşık 73 mm uzanım gösteren 50x35 mm boyutlarında, T1 hipointens, T2 hiperintens karakterde koleksiyon izlendi. Koleksiyon süperiorda pterigoid kaslar

Bu makale 28 Ekim-1Kasım 2009 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 31. Ulusal KBB-BBC kongresinde basılı poster olarak sunulmuştur.

*Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, İstanbul

**Viranşehir Devlet Hastanesi, KBB Kliniği, Şanlıurfa

***Kafkas Üniversitesi KBB Anabilim Dalı, Kars

****Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, Ordu

Sorumlu Yazar: Dr. Banu Atalay Erdoğan

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, E-5

Cevizli mevkii/ Kartal 34731/İstanbul/ TÜRKİYE

Tel: +902164413900

GSM: +905062480466

Fax: +902163520083

E-mail: banuatalay81@gmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 06.03.2012

Makalenin Kabul Tarihi:11.03.2013

arasından başlayarak kaudalde vokal kordlar seviyesinde cilt,ciltaltı ve yumuşak dokular içerisinde uzanım göstermekteydi (Resim 1 ve 2). Hasta enfeksiyon hastalıkları kliniğiyle konsulte edildi ve parenteral ampisilin 1gr flk 4x1, metranidazol 500mg amp 4x1 ve destek tedavisi başlandı. 3 gün sonra CRP ve sedimentasyon değerlerinde düşme olmaması üzerine enfeksiyon hastalıklarıyla tekrar konsülte edilerek ampisilin dozu günlük 8 gr olacak şekilde artırıldı. Hastanın yatışının 5. gününde hastada cilt nekrozları görülmeye başlandı. Boyun ve sternum cildinde yer yer cilt defektleri oluştu. Ciltaltı yumuşak dokuların ve bu bölge fasya ve kaslarının nekrotik bir hal aldığı gözükmekteydi

Resim 1. T1 aksiyel kesit MR incelemede sternum önündeki cilt altı koleksiyonu.

(Resim 3). Bunun üzerine hastaya günlük yara pansumanı ve nekrotik materyal debridmanı yapıldı. Ek olarak 2,5 ATA 'da ikibuçuk saatlik 20 seans hiperbarik oksijen tedavisi uygulandı. Hasta kliniğimizde yattığı 24 günün sonunda cilt altındaki nekrotik dokular iyileşti. Laboratuvar değerleri normale geldi. Sternum ve boyun cildindeki defektler için plastik cerrahi ile konsulte edilen hastaya ek tedavi önerilmedi. Defektler sekonder iyileşmeye bırakıldı. Hastanın enfeksiyon odağı olduğu düşünülen çürük dişleri için diş hekimlerince gerekli tedavi yapıldı. Hastanın taburcu olduktan 2 ay sonraki kontrolünde cilt defektlerinin sekonder iyileşme ile tamamen kapanmış olduğu gözlemlendi.

Resim 2. T2 koronal kesit MR incelemede submandibuler ve parafarengal bölgedeki koleksiyon.

Resim 3. Enfeksiyonun 15. günündeki görünüm.

Tartışma

Servikal nekrotizan fasiit erkeklerde daha sık görülür. Dental patoloji en sık kaynak yeridir ve bunu parafarengal ve peritonsiller enfeksiyonlar izler (3,9). Odontojen kaynaklı enfeksiyonun nedeni sıklıkla mandibuladaki 2. ve 3. molar dişlerdir (10). Bu dişlerin apeksleri milohiyoid kasın mandibulaya yapışma yerinin altına uzandığı için buradan kaynaklanan enfeksiyonlar kolaylıkla submandibuler bölgeye yayılır. Sonrasında ise enfeksiyon yukarıda kafa tabanına aşağıda ise toraks boşluğuna ve mediastene doğru ilerleyebilir (11). Hastamızda 2. ve 3.molar diş enfeksiyonuna sekonder submandibuler bölgeye yayılan, sonrasında

boyunda ilerleyerek geniş bir bölgede nekroza neden olan bir enfeksiyon oluşumu mevcuttu. Servikal nekrotizan fasiit hastalarında tipik olarak beyaz küre sayısı artmıştır ve yüksek ateş görülür. Hastalık sürecindeki oral alım bozukluğuna ikincil olarak dehidratasyon ve malnütrisyon da genellikle mevcuttur (12). Beslenme bozukluğu olan hastalarda dolasımdaki lenfosit ve T hücre sayısı azalır ve aynı zamanda antikor cevabı ve polimorfonükleer hücre fonksiyonu bozulur. Bu faktörler enfeksiyona yeterli yanıt verilememesine belirgin katkıda bulunarak servikal nekrotizan fasiit gelişme şansını artırır. Bu nedenle hastalara gerekli beslenme ve hidrasyon desteği sağlanmalıdır. Nekrotizan fasiit oluşumunda risk faktörleri diabetes mellitus, malnütrisyon, obezite, periferik vasküler hastalık, şiddetli karaciğer hastalığı ve AIDS'tir (13).

Uygun radyolojik incelemeler hastalığın boyutunu ve hastanın hava yolunu doğru değerlendirebilmek için vakit geçirmeden istenmelidir. Bu tetkikler arasında bilgisayarlı tomografi incelemesi ve magnetik rezonans görüntüleme yer alır. BT ile subkutan gaz ve abse oluşumu görülebilir (14).

Cerrahi tedavide, geniş fasyotomi insizyonu yapılması ve fasyal planların eksplorasyonu ile tüm nekrotik dokuların drenajı ve eksizyonu gereklidir (14). Medikal tedavide ise geniş spektrumlu antibiyotikler ile sıvı ve elektrolit replasmanı gerekir (14). Odontojenik enfeksiyonlarda antibiyotik rejimi, enfeksiyonun en olası nedenlerine ek olarak nadir patojenleri de kapsayacak kadar geniş bir spektruma sahip olmalıdır (8). Kültür sonuçları alındığında, antibiyotik tedavisi etken organizmalara etkili olacak şekilde değiştirilir. Anaerobik mikroorganizmalar göz önünde bulundurularak hiperbarik oksijen tedavisi, destek amaçlı uygulanabilir. Bizim vakamıza 2,5 ATA 'da ikibuçuk saatlik 20 seans hiperbarik oksijen tedavisi uygulandı Uygun tedavi yapılmazsa patolojik süreç, derin dokuların tutulumu nedeniyle ölümcül potansiyeli olan vasküler komplikasyonlar, mediastinit ve multiorgan yetmezliğine yol açabilen septisemi ile sonuçlanabilir (10,11).

Sonuç

Nekrotizan faciitin boyunda görülmesi nadir olmasına rağmen ilerleyip ölümcül komplikasyonlara yol açabileceği akılda tutulmalı ve hastaya tedavi hızlıca başlanmalıdır.

Cervical Necrotising Fasciitis: Case Report

Abstract

Necrotising fasciitis is a soft tissue infection which has rapid progress and high mortality and morbidity rate. It is seen rarely in the head and neck region and usually occurs after dental infections. The factors affecting the success of necrotising fasciitis treatment are early diagnosis, adequate antibiotherapy and surgical debridement. In this article, we present a case of cervical necrotising fasciitis developed after dental infection.

Key words: Necrotising fasciitis, Neck, Necrosis

Kaynaklar

1. Wilson B. Necrotizing fasciitis. Am Surg 1952; 18(4):416-431.
2. Djupesland PG. Necrotizing fasciitis of the head and neck--report of three cases and review of the literature. Acta Otolaryngol Suppl 2000; 543:186-1869.
3. Banerjee AR, Murty GE, Moir AA. Cervical necrotizing fasciitis: a distinct clinicopathological entity? J Laryngol Otol 1996; 110(1):81-86.
4. Rapoport, Himelfarb MZ, Zikk D, Bloom J. Cervical necrotizing fasciitis of odontogenic origin. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1991; 72(1):15-18.
5. Casali RE, Tucker WE, Petrino RA, Westbrook KC, Read RC. Postoperative necrotizing fasciitis of the abdominal wall. Am J Surg 1980; 140(6):787-790.
6. Spirnak JP, Resnick MI, Hampel N, Persky L. Fournier's gangrene: report of 20 patients. J Urol 1984; 131(2):289-291.
7. Wang KC, Shih CH. Necrotizing fasciitis of the extremities. J Trauma 1992; 32(2):179-182.
8. Whitesides L, Cotto-Cumba C, Myers RA. Cervical necrotizing fasciitis of odontogenic origin: a case report and review of 12 cases. J Oral Maxillofac Surg 2000; 58(2):144-151.
9. Helmy AS, Salah MA, Nawara HA, Khatab H, Khalaf HA, Abd el-Maguid N. Life-threatening cervical necrotizing fasciitis. J R Coll Surg Edinb 1997; 42(6):410-413.
10. Fliss DM, Tovi F, Zirkin HJ. Necrotizing soft-tissue infections of dental origin. J Oral Maxillofac Surg 1990; 48(10):1104-1108.
11. Reed JM, Anand VK. Odontogenic cervical necrotizing fasciitis with intrathoracic extension. Otolaryngol Head Neck Surg 1992; 107(4):596-600.
12. McAndrew PG, Davies SJ, Griffiths RW. Necrotising fasciitis caused by dental infection. Br J Oral Maxillofac Surg 1987; 25(4):314-322.

Erdoğan ve ark.

13. Andreoli TE, Bennett JC, Carpenter CCJ, et al. Cecil's Essentials of Medicine (ed 3). Philadelphia. PA. Saunders 1993. pp 438-440.
14. Scher RL. Hyperbaric oxygen therapy for necrotizing cervical infections. Adv Otorhinolaryngol 1998; 54:50-58.

Olgu Sunumu

Down Sendromlu Hastada Nadir Perikardiyal Tamponad Nedeni: Hipotroidi

Aytaç Akyol*, Hakkı Şimşek**, Ali Kemal Gür***

Özet

Kardiyak tamponad (KT), atriyal ve perikardiyal basınçlarda eşit yükselme, inspirasyonla sistolik kan basıncında aşırı düşme (pulsus paradoksus) ve hipotansiyonla karakterize hemodinamik bir durumdur. Trizomi 21 olarak da bilinen Down Sendromu (DS)'nda görülen endokrin hastalıklardan tiroid bozukluklarının prevalansı %3 olup normal popülasyona göre yüksektir. Bu sendromda en sık gözlenen tiroid hastalığı, otoimmün subklinik hipotroididir. Hipotroidili hastalarda sıklıkla perikardiyal efüzyon bulunur ve nadiren kardiyak tamponada neden olur. Bu olguda 24 yaşında Down sendromlu bir hastada tedavi edilmeyen hipotrodiye bağlı gelişen kardiyak tamponad vakası sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Down Sendromu, Hipotroidi, Tamponad

Kardiyak tamponad (KT); perikarda sıvı birikimine sekonder intraperikardiyal basınç artışı ile ventriküllerin diyastolik doluşunun kısıtlanması, atım volümü ve kardiyak debinin düşmesi ile karakterize klinik durumdur (1). KT'nin etyolojisinde; akut myokart enfarktüsü, maligniteler, üremi, kardiyak kateterizasyon, kollajen doku hastalıkları, bakteriyel enfeksiyonlar, tüberküloz, göğüs travmaları, hipotroidizm ve idiyopatik faktörler sayılabilir (2). Perikardiyo sentez hem tedavi hem de etyolojik araştırma için tanısıl bir yaklaşım sağlar (3). Kan, plazma veya serum fizyolojik ile intravasküler destek sağlanması özellikle hipovolemik hastalarda faydalıdır (4).

Trizomi 21 olarak da adlandırılan Down Sendromu (DS), vücut hücrelerindeki kromozom sayısının anormal olması sonucu ortaya çıkan genetik bir anormalliktir. İnsan vücut hücrelerinin çekirdeklerinde 23 çift, toplam 46 kromozom

bulunur (5). DS'nda 21. kromozomda fazladan bir genetik materyal vardır. Toplam kromozom sayısı 47'dir (6). Doğuştan olan hipotroidi sıklığı DS'lu bebeklerde normal bebeklere göre 30 kat daha fazla görülmektedir. Down sendromunda hipotroidi sıklığı %3'tür (7).

Olgu Sunumu

24 yaşında erkek hasta şuur bulanıklığı ve ileri derecede nefes darlığı ile kardiyoloji acil polikliniğimize başvurdu. Hastanın yapılan fizik muayenesinde genel durum kötü, deri kuru ve soğuk, tansiyon arteryel alnamıyordu. Hastada mongoloid yapıda yüz görünümü vardı. Kalp tepe atımı 140atım/dakika olup kalp sesleri derinden geliyordu. Çekilen elektrokardiyografide sinüzal taşikardi ve voltaj düşüklüğü mevcuttu. Arteryel kan gazında PH:7.168 $-\log[H]$, PCO₂ : 82.5 mmHg, PO₂:25.3 mmHg,HCO₃: 32.3 mmol/l saptandı.

Hastanın yapılan transtorasik ekokardiyografisinde kalbin etrafını çepeçevre saran geniş perikardiyal efüzyon saptandı (Resim 1). Erken diyastolde sağ ventrikül serbest duvarında, diyastol sonunda sağ atriyum duvarında kollaps mevcuttu. Hasta kardiyak tamponad tanısı ile kliniğimize yatırılarak acil perikardiyo-sentez yapıldı. Eksuda vasıfta yaklaşık 2500 cc mayı boşaltıldı. Hastanın kliniği dramatik olarak düzeldi. Perikardiyosentez sonrası arteryel tansiyon değeri 105/60 mmHg olarak alındı.

*Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Van

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Van

***Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Van

Sorumlu Yazar: Uz. Dr. Aytaç Akyol

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Van

Tel: 0530 069 37 41

E-mail: dmfakyol@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 17.04.2013

Makalenin Kabul Tarihi: 14.01.2014

Resim 1. Olgunun ekokardiyografik görüntüleri.

Hastanın yapılan tetkiklerinde sT3;1,8pmol/L TSH>100.000IU/mL (subklinik hipotiroidi) LDH;998 U/L albümin 1.9 mg/dl, ve lökosit 3100/ml, yaymada polimorf nüveli lökosit hakimiyeti bulundu. Eş zamanlı kan örneğinde Total Protein 6,8 mg/dl, Albümin;3,4 mg/dl, Globulin 2,3 mg/dl, LDH;778U/L bulundu. Glikoz 175mg/dl, üre 65 mg/dl, kreatinin 1,1 mg/dl, AST 35 U/L,ALT 12U/L olarak saptandı. Light kriterlerine göre perikardiyal sıvı eksuda vasfında idi. Tiroid ultrasonografisinde tiroid dokusu atrofik idi. Genel durumu iyi olan hasta endokrinoloji kliniğine konsülte edilerek devredildi.

Tartışma

Kardiyak tamponad, atriyal ve perikardiyal basınçlarda eşit yükselme, insprasyonla sistolik kan basıncında aşırı düşme (pulsus paradoksus) ve hipotansiyon, kalp seslerinin derinden gelmesi ile karakterize hemodinamik bir sendromdur. KT daha çok mediasten içinde yerleşen veya metastaz yapan kanserler, üremi, hipotroidi gibi endokrinolojik hastalıklar ve tüberküloz ile birlikte görülür (1). Bizim hastamızda endokrin sebepler içerisinde hipotroidiye bağlı olarak KT geliştiği saptandı (tetkiklerinde sT3;1,8pmol/L TSH>100.000IU/mL).

Kardiyak tamponadın tanısında fizik muayene, akciğer tele kardiyografi, ekokardiyografi ve bilgisayarlı tomografi gibi tetkikler kullanılabilir (1). KT'da fizik muayene bulgularını 1972 Yılında Back tarafından tarif edilmiştir. Hipotansiyon, taşikardi ve kalp seslerinin derinden gelmesi şeklinde tariflenen bu bulgulara Back Triadı ismi verilmiştir (1). Hastamızda bu muayene bulgularının hepsi mevcuttu. Yukarıda sayılan tanı metotlarından ekokardiyografi noninvaziv olması, az zaman alması ve radyasyon

içermemesi gibi nedenlerle sıklıkla tercih edilmektedir. Hastaya acilde yapılan muayene sonrası Back Triadı'nın tüm bileşenlerinin saptanması üzerine zaman kaybı olmaması için acil ekokardiyografi yapılarak KT tanısı konulmuştur.

Tıbbi tedavi bazı hastalarda zaman kazandırmakla birlikte kesin tedavi perkütan veya cerrahi olarak perikardiyal sıvının boşaltılmasıdır (3). Bizde hastanın hipotansif olması nedeniyle hastaya sıvı replasmanı başladıktan sonra acil olarak perikardiyosentez uyguladık ve başlangıçta 300 cc mayii drenajı sonrasında perikardiyal boşluk içerisine pigtail kateter yerleştirilerek 24 saatte toplam 2500 cc mayi boşaltıldı.

Perikardiyal sıvı, konjestif kalp yetmezlikli hastalarda transuda, ciddi enfeksiyonu ve malignitesi olan hastalarda eksüda niteliğindedir. Eksüda vasfındaki perikardiyal sıvıda protein ve fibrin konsantrasyonu yüksektir (8). Hastamızda boşaltılan mayii pürülan karakterindeydi. Sıvıdan bakılan tetkiklerle modifiye Light kriterlerine eksüda vasfında olduğu saptandı. Bu bulgumuz literatür ile uyumluydu.

Hipotroidili hastalarda perikardial efüzyon sıklıkla meydana gelirken kardiyak tamponad nadirdir (9). Perikardiyal efüzyonun tedavisi genellikle yavaş olmasına rağmen perikardiyosentez sonrası hormon replasman tedavisi ile tatmin edici klinik sonuçlar elde edilmiştir (10). Tiroid hormon tedavisinin etkilerinin başlaması 24- 48 saat sonra görüldüğü için destek tedavisinin verilmesi önemlidir. Hastalarda efektif plazma volümü azalmış olduğundan ciddi hipotansiyon ortaya çıkabilir. En ufak bir sıvı kaybı veya kanamayı tolere edebilmeleri güçtür. Hastamızda hipotroidi saptanması sonrasında 24 saat içinde L-troksin replasmanına başlanmıştır.

Down sendromu; dismorfik yüz özellikleri ve diğer ayırt edici fenotipik özelliklerle karakterize olan kromozomal bir sendromdur. DS'da görülen endokrin hastalıklardan olan tiroid bozukluklarının prevalansı %3 olup normal popülasyona göre yüksektir (10). Bu sendromda en sık gözlenen tiroid hastalığı otoimmün sublinik hipotroididir. Hastamızda başvuru anında mongoloid yüz görünümü mevcuttu. Yakınlarında alınan anamnez sonucunda hastanın Down Sendromu olduğu bildirildi.

Sonuç: Kardiyak tamponat hayatı tehdit eden bir klinik sendromdur. KT, Down Sendromu hastalarında tedavi edilmemiş hipotroidi nedeniyle meydana gelebilir. Hatta hipotroidinin ilk belirtisi kardiyak tamponat olabilir.

A Rare Cause of Pericardial Tamponade in a Patient with Down Syndrome: Hypothyroidism

Abstract

Cardiac tamponade is a hemodynamic condition characterized by an equal increase in atrial and pericardial pressure, an excessive decrease in systolic blood pressure with inspiration (pulses paradoxes), and hypotension. The prevalence in failure of thyroid which is an endocrine disorder seen in Down syndrome patients also known as Trisomy 21, is %3 and this is higher in comparison to normal population. In this syndrome the most frequent observable thyroid disorder is autoimmune subclinical hypothyroidism. It is frequent to see pericardial effusion in the patients with hypothyroidism and it scarcely causes cardiac tamponade. In this report, cardiac tamponade which developed depending on an untreated hypotroidism in a 24 year old patient with Down syndrome has been presented.

Key words: Down syndrome, Hypothyroid, Tamponade

Kaynaklar

1. Chetcuti S. Pericardial effusion. Marso SP, Griffin BP, Topol EJ (eds). Manual of Cardiovascular Medicine. 1st. Philadelphia: Lippincott Williams Wilkins 2000:363-373.
2. Flounders JA. Cardiovascular emergencies: Pericardial effusion and cardiac tamponade. Oncol Nurs Forum 2003; 30(2):48-55.
3. Spodick DH. Acute cardiac tamponade. N Engl J Med 2003; 349(7):684-690.
4. Cooper JP, Oliver RM, Currie P, Walker JM, Swanton RH. How do the clinical findings in patients with pericardial effusions influence the success of aspiration? Br Heart J 1995; 73(4):351-354.
5. Gökçora N, Atasever T, Karabacak NI, Vural G, Gücüyener K. Tc-99 HMPAO brain perfusion imaging in young Down's syndrome patients. Brain & Development 1999; 21(2):107-112.
6. Jyothy A, Rao GN, Kumar KS, Rao VB, Devi BU, Reddy PP. Translocation Down syndrome. Indian J Med Sci 2002; 56(3):122-126.
7. Oliveira AT, Longui CA, Calliari EP, Ferone Ede A, Kawaguti FS, Monte O. Evaluation of the hypothalamic-pituitary-thyroid axis in children with Down syndrome. J Pediatr 2002; 78(4):295-300.
8. Palacios IF. Pericardial Effusion and Tamponade. Curr Treat Options Cardiovasc Med 1999; 1(1):79-89.
9. Robillon JF, Sanchez B, Vuolo-Rigaud AM, Creisson G, Gunness S, Morand P, et al. Cardiac tamponade in severe hypothyroidism. Presse Med 1993; 22(26):1221-1223.
10. Tonacchera M, Perri A, De Marco G, Agretti P, Montanelli L, Banco, et al. TSH receptor and Gs (alpha) genetic analysis in children with Down's syndrome and subclinical hypothyroidism. J Endocrinol Invest 2003; 26(10):997-1000.

Olgu Sunumu

Büyük Hücreli Nöroendokrin Karsinomu'nun İntrakranial Metastazı-Olgu Sunumu

Adem Bozkurt Aras^{*}, Bahadır Alkan^{*}, Özbey Şafak^{*}, Hasan Ali Kiraz^{**}, Sule Kosar^{***}, Tarık Akman^{*}, Mustafa Güven^{*}, H. Murat Sen^{****}, Nihal Kılınç^{*****}, Murat Coşar^{*}

Özet

Beyin metastazları, sistemik kanserlerin iyi bilinen bir komplikasyonudur. Yetişkinlerde beyin metastazlarının en çok kaynağı akciğerlerdir. Hemisferler, beyincik, beyinsapı, hipofiz (sellar bölge), serebellopontin/internal akustik kanal ve leptomeningeal bölgeler potansiyel yayılım lokalizasyonlarıdır. Dünya Sağlık Örgütü, 2004 yılında malign akciğer tümörlerinin yeni histolojik sınıflamasını oluşturmuştur. Bu sınıflamada yer alan büyük hücreli nöroendokrin karsinom kötü prognoza sahip nadir ve agresif bir tümördür. Büyük hücreli nöroendokrin karsinom tanısında farklı immünohistokimyasal belirteçler kullanılabilir.

Bu olguda; 61 yaşındaki bir erkek hastada yürürken dengesizlik ve hafif baş ağrısı şikayete neden olan, kranyal MRG' sinde sağ parietal ve sol serebellar yerleşimli metastazları olan olgu sunulmuştur. Sağ parietal yerleşimli tümör kranyektomi yapılarak çıkartıldı. Histopatolojik ve immünohistokimyasal bulgular büyük hücreli nöroendokrin karsinom ile uyumlu olarak değerlendirildi.

Bu makalede; nadir görülen ve kötü prognoza sahip olan bu tümörlerin tanısı, yapmış olduğu metastazlar, radyolojik özellikleri, patogenezi, ve cerrahi yaklaşımları tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler: *Beyin, Büyük hücreli, Metastaz, Nöroendokrin karsinom*

Akciğer kanseri akciğer dokularındaki hücrelerin, kontrolsüz çoğaldığı bir hastalıktır. Bu kontrolsüz çoğalma, hücrelerin çevredeki dokuları istila etmeleri veya akciğer dışındaki organlara yayılmaları ile (metastaz) sonuçlanabilir. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) raporuna göre akciğer kanseri tüm dünyada kanser türleri arasında en sık ölüme neden olan kanser türlerindedir (1). Akciğer kanserinin görülme oranı yaş ile birlikte artar (2). Akciğer kanserinde ileri evrelerde sağ kalım ciddi oranda düşmektedir (2).

Akciğer kanserinin bulguları birincil tümör tipine, tümörün göğüs kafesi içinde yayılımına,

metastazlara veya paraneoplastik sendromlara bağlı ortaya çıkabilir (3). Semptomlar, birincil tümörlerin lokalizasyonuna göre değişebilir (4).

Beyin metastazları, sistemik kanserlerin iyi bilinen bir komplikasyonudur (5). Malign akciğer tümörlerinden büyük hücreli nöroendokrin karsinom kötü prognoza sahip (6) ve nadir agresif bir tümördür (6). Büyük hücreli nöroendokrin karsinom ayırıcı tanısında farklı immünohistokimyasal belirteçler kullanılabilir (6).

Bu yazıda, intrakranial metastazı olan bir büyük hücreli nöroendokrin karsinom olgusu cerrahi tedavisiyle birlikte sunulmuş ve tartışılmıştır.

Olgu Sunumu

61 yaşında erkek hasta, bir hafta önce başlayan denge kaybı şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Fizik muayenesinde solunum sesleri derinden geliyordu, hastanın yapılan nörolojik muayenesinde ataksik yürüyüş ve Romberg + tespit edildi. Belirgin motor ve duyuşal defisit saptanmadı.

Hastanın radyolojik değerlendirmesinde beyin BT' sinde sağ hemisferde çevresinde geniş ödem alanı olan yer kaplayan lezyon tespit edildi ve orta hat sola deplaseydi (Resim 1). Çekilen kranyal MRG'sinde sağ parietal lobda T1 ağırlıklı görüntülerinde hipointens, T2 ağırlıklı görüntülerde heterojen ve hafif hiperintens imajı

*Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Çanakkale

**Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Çanakkale

***Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Çanakkale

****Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Çanakkale

*****Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Çanakkale

Sorumlu Yazar: Dr. Adem Bozkurt Aras

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Terzioğlu Yerleşkesi, 17100, Çanakkale

Mobile: 0542 4785043

Fax: 0286 263 5957

E mail: adem_aras@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 02.09.2013

Makalenin Kabul Tarihi: 10.11.2014

Aras ve ark.

olan 4x3x3.5 cm boyutlarında kitle lezyonu tespit edildi. Kitle çevresinde geniş parankimal ödem bulunmaktaydı ve sulkuslar silinmiş ve orta hat yapıları 14 mm sol tarafta shiftte neden olmuştu (Resim 2a,b,c). Sol serebellar hemisferde etrafında ödem oluşturan 7 mm çapında başka bir kitlesi daha mevcuttu (Resim 3a,b). Her iki kitlede de yoğun kontrast tutulumu vardı. Çekilen toraks BT'sinde sol akciğerde ana bronşu çevreleyen 6,5x4 cm büyüklüğünde kitle ile birlikte pretrakeal alanda milimetrik lenf nodları mevcuttu (Resim 4).

Hastanın sağ parietalde yer alan metastazına yönelik cerrahi müdahale planlandı. At nalı başlık üzerinde sağ parietal kranyektomiye uygun cilt insizyonuna takiben sağ parietal kranyektomi yapıldı. Mikroskop altında ultrasonik aspiratör (CUSA) yardımıyla etraf parankim dokulardan sıyrılarak solid yapıdaki kitle eksize edildikten sonra dokular anatomik yapıya uygun kapatıldı. (Resim 5a,b).

Resim 1. Operasyon öncesi aksiyal kesitlerde beyin BT görüntüleri.

Resim 2 a,b,c. Operasyon öncesi kontrastlı sagittal, aksiyal ve koronal planda T1 ağırlıklı kranyal MR görüntüleri.

Resim 3 a,b. Operasyon öncesi ve sonrası kontrastlı aksiyal kesitlerde T1 ağırlıklı kranyal MR görüntülerinde serebellar metastaz görülmektedir.

Resim 4. Toraks BT' de sol ana bronşu çevrelen kitle görülmektedir.

Hastadan gönderilen doku örneklerinin histopatolojik sonucu büyük hücreli nöroendokrin karsinom metastazı ile uyumlu olarak değerlendirildi. Operasyon sonrası defisiti olmayan hasta 3. gün taburcu edildi (Resim 6). Hastanın operasyon sonrası 3. ay klinik ve radyolojik takipleri normal seyrindeydi (Resim 7 a,b,c).

Tartışma

Akciğer kanserinin görülme oranı yaşla birlikte artar (2). Akciğer kanserinde ileri evrelerde sağkalım ciddi oranda düşmektedir (2). Akciğer kanserinin bulguları birincil tümör tipine, tümörün göğüs kafesi içinde yayılımına, metastazlara veya paraneoplastik sendromlara bağlı ortaya çıkabilir (3). Semptomlar, birincil tümörlerin lokalizasyonuna göre değişebilir (3).

Resim 5. Operasyonda çıkarılan solid yapıdaki metastatik kitlenin makroskopik görüntüleri.

Resim 6. Operasyondan hemen sonra aksiyal kesit kontrol beyin BT.

Beyin metastazları sistemik kanserlerin iyi bilinen bir komplikasyonudur (5). Malign akciğer tümörlerinden büyük hücreli nöroendokrin karsinom kötü prognoza sahip (6) ve nadir agresif bir tümördür (6). Yayınlanan bir çalışmada, cerrahi rezeksiyon yapılan akciğer kanserlerinde büyük hücreli nöroendokrin karsinom sıklığı % 2.1-3.5 arasında bildirilmiştir (6). National Cancer Institute tarafından yapılan 35 yıllık bir çalışmada sadece 5 vaka tespit edilmiştir (7). Büyük hücreli nöroendokrin karsinom ayırıcı tanısında farklı immünohistokimyasal belirteçler kullanılabilir (4). Nöroendokrin markerların immünohistokimyasal tanıda geliştirilmesi ile pulmoner nöroendokrin tümörlerin ayırt edilmesi kolaylaşmıştır (1).

Pulmoner nöroendokrin tümörlerin kliniği ve biyolojik özellikleri çeşitli farklılıklar gösterebilir

Resim 7 a,b,c. Operasyon sonrası 3.hafta kontrastlı sagittal, aksiyal ve koronal planda T1 ağırlıklı kranyal MR görüntüleri.

Tablo 1. Pulmoner nöroendokrin tümörlerin kliniği ve biyolojik özellikleri

Özellikleri	Tipik karsinoid	Atipik karsinoid	Büyük hücreli nöroendokrin karsinom
Akciğer tümörlerinin	% 1-2	0.1-0.2	2-3
Farklılaşma derecesi	Düşük	Orta	Yüksek
Patolojik özellikleri	<2 mitoz/2mm ²	2-10 mitoz/2 mm ²	>10 mitoz/2 mm ²
Lenf nodu metastazları	%5-15	%40-50	%60-80
Uzak metastazlar	%3	%20	%40

(1) (Tablo 1). Tanı aşamasındaki akciğer kanserli olgularda, santral sinir sistemi metastazları yaklaşık %10 oranında bulunurken, hastaların %15-20'sinde hastalığın seyri sırasında gelişebilmektedir. Serebellar metastazlar ise hastaların yaklaşık % 10-15'inde görülür (8).

Hemisferler, beyincik, beyinsapı, sellar bölge, serebellopontin veya internal akustik kanal ve leptomeningeal metastazlar olası yayılım lokalizasyonlarıdır (10).

Santral sinir sistemi metastazlarından kaynaklanan semptomlar ve bulgular; baş ağrısı, bulantı, kusma, mental durumda bozulma, halsizlik, jeneralize epilepsi ve genel düşünlük halidir. Daha az sıklıkla tek taraflı hemiparezi gibi fokal nörolojik bulgular, fokal epilepsi, kranyal sinir patolojileri, serebellar fonksiyonlarda bozulma veya afazi saptanır (8).

Belirgin nörolojik bulgulara rağmen BT'nin normal olduğu durumlarda kontrastlı MRG en duyarlı yöntemdir (8).

Sağkalım üzerine birçok çalışma yapılmış ve farklı sonuçlar elde edilmiştir. Bazı yazarlar akciğer kanseri nedeniyle opere olan hastalarda, postoperatif kranyal radyoterapi alan ve almayan hastaların sağkalım üzerine anlamlı bir fark olmadığını göstermiştir (3). Başka bir çalışmada ise beyin metastazı gross total çıkarıldığında sağkalım oranları anlamlı olarak iyi bulunmuşken (5,9), bazı yazarlar ise kranyotomi sonrası kranyal radyoterapinin sağkalım avantajını

bildirmiş fakat anlamlı bulmamıştır (3). Serebral metastatik lezyonun cerrahi olarak çıkarıldığı vakalarda %91 oranında nörolojik semptomların tamamen düzeldiği gösterilmiştir (3).

Büyük hücreli nöroendokrin karsinomlar nadir görülen akciğer kanserlerinden olması nedeniyle literatür araştırmalarında yaptıkları beyin metastazları ile ilgili az sayıda yayın bulunmaktadır. İki farklı seride (30 hastanın dahil edildiği çalışmada 1 hastada (10) ve 121 hastanın dahil edildiği seride ise 5 hastada (8)) büyük hücreli nöroendokrin karsinomlar'ın neden olduğu beyin metastazları sunulmuştur.

Sonuç olarak; son yıllarda immünohistokimyasal testlerin çeşitlenmesi nöroendokrin tümörlerin tanısını kolaylaştırmıştır. Büyük hücreli nöroendokrin karsinomlar gibi nadir görülen ve kötü prognoz gösteren akciğer kanserinin yapabileceği beyin metastazlarına yönelik uygulanacak cerrahi tedavinin ,hastaların sağkalım ve yaşam kalitesine olumlu etkisi görülmüştür.

Intracranial Metastasis from Large Cell Neuroendocrine Carcinoma - Case Report

Abstract

Brain metastases are well-known complications of systemic cancers. The most common source of brain metastases is lung cancer in adults. Hemispheres,

cerebellum, brainstem, pituitary (sellar region), cerebellopontine angle / internal auditory canal and leptomeningeal areas are potential localizations of metastases. The World Health Organization organized a new histological classification of malignant lung tumors in 2004. Large cell neuroendocrine carcinoma which is located in this classification is a poor prognosed, rarely seen aggressive tumor. Different immunohistochemical markers are used for the diagnosis of large cell neuroendocrine carcinoma.

In this case, a 61-year-old male patient suffering from walking instability and mild headaches with a right parietal and left superior cerebellar located metastasis at the cranial MRI is presented. Craniectomy was performed to the right parietal located one and the tumor was removed. Histopathological and immunohistochemical findings were evaluated as large-cell neuroendocrine carcinoma.

In this article; the rarely seen and poor diagnosis of these tumors, their metastasis, radiological features, pathogenesis and surgical approaches were discussed.

Key words: Brain, Large cell, Metastasis, Neuroendocrine carcinoma

Kaynaklar

1. Beasley MB, Brambilla E, Travis WD. The 2004 World Health Organization classification of lung tumors. *Semin Roentgenol* 2005; 40(2):90-97.
2. Bozkurt B, Selçuk ZT, Fırat P, Kalyoncu AF, Artvinli M: 1972-2002 Döneminde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Akciğer Kanseri Tanısı Konulan Hastaların Histolojik ve Epidemiyolojik Değerlendirmesi. *Türk Toraks Derg*, 2004; 5(3): 148-153
3. DeAngelis LM, Mandell LR, Thaler HT, Kimmel DW, Galicich JH, Fuks Z, et al. The role of postoperative radiotherapy after resection of single brain metastases. *Neurosurgery* 1989; 24(6):798-805.
4. Hackshaw AK, Law MR, Wald NJ. The accumulated evidence on lung cancer and environmental tobacco smoke. *BMJ* 1997; 315(7114):980-988
5. Soffiotti R, Rudà R, Mutani R. Management of brain metastases. *J Neurol* 2002; 249(10):1357-1369.
6. Fernandez FG, Battafarano RJ. Large-cell neuroendocrine carcinoma of the lung. *Cancer Control* 2006; 13(4):270-275.
7. Demirağ F, Memiş L, Taştepe İ, Demircan S. Akciğer yüksek grade'li Nöroendokrin Tümörleri (bir olgu sunumu), *Ankara Patoloji Bülteni* 1999;16(3): 46-48
8. Granone P, Margaritora S, D'Andrilli A, Cesario A, Kawamukai K, Meacci E. Non-small cell lung cancer with single brain metastasis: the role of surgical treatment. *Eur J Cardiothorac Surg* 2001; 20(2):361-366
9. Smalley SR, Laws ER Jr, O'Fallon JR, Shaw EG, Schray MF. Resection for solitary brain metastasis. Role of adjuvant radiation and prognostic variables in 229 patients. *J Neurosurg* 1992; 77(4):531-540.
10. Cassoni P, Daniele L, Maldì E, Righi L, Tavaglione V, Novello S, et al. Caveolin-1 expression in lung carcinoma varies according to tumour histotype and is acquired de novo in brain metastases. *Histopathology* 2009; 55(1):20-27.

Olgu Sunumu

Plasenta Previa Perkreta Olgusunda Fertilité Koruyucu Cerrahi

Orkun Çetin*, Numan Çim*, İsmet Alkış*, Ali Kolusarı*, Abdülaziz Gül*, Suat Orak**

Özet

Amaç: Fertilité koruyucu cerrahi yaklaşımı uygulanan plasenta previa perkreta olgusunu literatür eşliğinde sunmayı amaçladık.

Olgu: 29 yaşında, plasenta previa perkreta olgusu, 35. gebelik haftasında sezaryen ile doğurtuldu. Sezaryen sonrasında, plasenta ayrılmadan bilateral hipogastrik arter ligasyonu yapıldı. Uterus ön duvarından segmental rezeksiyon sonrasında, uterus yerinde bırakılarak fertilité koruyucu cerrahi yapıldı.

Sonuç: Özellikle fertilité koruyucu cerrahi yapılacak plasenta perkreta olgularının dikkatli seçilmesi ve deneyimli bir operasyon ekibi tarafından, tersiyer bir merkezde planlanması uygun tedavi yaklaşımı olacaktır.

Anahtar kelimeler: Plasenta previa perkreta, Hipogastrik arter ligasyonu, Fertilité koruyucu cerrahi

Plasenta previa, plasentanın internal os' a yakın yerleştiği bir plasenta implantasyon anomalisi olup insidansı %0.5 olarak bildirilmiştir. Plasenta previanın önemli komplikasyonlarından biri de duruma plasenta perkretanın eşlik etmesidir. Koryonik villuslar myometriuma tutunup tam invaze edememişse plasenta akreta vera (olguların %80'i), kısmen invaze etmişse plasenta inkreta (olguların %15'i), tam invaze etmiş ve serozaya yayılmış ise plasenta perkreta (olguların %5'i) adını alır (1). Günümüzde sezaryen sayısının artışına bağlı olarak plasenta perkreta insidansı artmaktadır (2). Plasenta previa ile birlikte plasenta perkreta maternal- perinatal morbidite ve mortalitesi yüksek olan, hayatı tehdit edecek ölçüde maternal kanamaya ve buna bağlı organ yetmezliğine ve hatta ölüm gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir (3). Bu nedenle antenatal dönemde tanınması, operasyon zamanı, yeri ve tipinin önceden belirlenmesi maternal morbidite ve mortalitenin azalmasında önemli yere sahiptir.

Plasenta perkreta olgularında genellikle tedavi total histerektomi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, fertilité koruyucu cerrahi yaklaşımı uygulanan plasenta previa perkreta olgusunu literatür eşliğinde sunmayı amaçladık.

Olgu Sunumu

29 yaşında, gravida 3, paritesi 2 (sezaryen) ve son adet tarihine 34 hafta gebeliği olan hasta plasenta previa tanısıyla kliniğimize sevk edildi. Hastanın yapılan ultrasonografik muayenesinde plasentanın ön duvar yerleşimli olduğu ve myometriuma yakın bölgesinde çok sayıda lakünler gözlemlendi. Mesane ve uterus ayrımı net olarak seçilemiyordu. Ultrason bulguları sonucunda plasenta previa perkreta tanısı konuldu. Tanı, yapılan manyetik rezonans görüntüleme (MRI) mesane duvarına invazyonun görülmesi ile doğrulandı (Resim 1). Hastanın 35. gebelik haftası bitiminde sezaryeni planlandı. Hastaneye yatırılarak klinik takibe alındı. Operasyon öncesinde 'double J' kateterizasyonu ve 4 ünite eritrosit süspanasyonu hazırlığı yapıldı.

Epidural anestezi altında, geniş Phannenstiel insizyonla batına girildi. Eksplorasyonda plasentanın uterus alt segment ön duvarda serozaya kadar ilerlediği ve mesaneyi invaze ettiği izlendi. Uterusa Kerr insizyon hattının yaklaşık 3-4 cm üzerinden transvers insizyonla girilerek (plasentanın olmadığı yerden) makat gelişi, 1. dakika Apgar skoru 5, 5. dakika Apgar skoru 7 olan, 2800 gr, erkek bebek doğurtuldu.

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Van, Türkiye

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Sorumlu Yazar: Dr. Orkun Çetin

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 65080 Van Türkiye

Tel: 0 532 5910205

E- mail: drorkuncetin34@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 21.04.2014

Makalenin Kabul Tarihi: 25.07.2014

Resim 1. Plasenta previa perkreta olgusunun operasyon öncesi Manyetik Rezonans görüntüsü. Kırmızı oklar plasentanın mesaneye invazyon alanını göstermektedir.

Uterin insizyon hattı kapatılmadan, bilateral hipogastrik arterler disseke edilerek 0 no' lu poliglaktin ile bağlandı. Plasenta invazyonunun olduğu mesane arka duvarı keskin disseksiyonla uterustan serbestleştirildi (Resim 2). Kanamanın olmaması üzerine plasenta elle halas edilerek çıkartıldı. Mesane ve plasentanın ayrılmasından sonra, kalan uterus ön duvarının ileri derecede

inceldiği gözlemlendi. (yaklaşık 1.5 mm) Bu alana segmental rezeksiyon yapıldı. (yaklaşık 2.5x5cm) Rezeke edilen alan 1 no' lu poliglaktin ile primer onarıldı. Plasentanın ayrılma bölgesinden kanama gözlenmemesi üzerine transvers uterin insizyon, 1 no' lu poliglaktin ile tek kat primer karşılıklı kapatıldı. Hastaya intraoperatif 1 ünite eritrosit süspansiyonu verildi. Hasta postoperatif 3 gün erişkin yoğun bakım takibine alındı. Mesane kateteri 7 gün bırakılan hasta, postoperatif 8. gününde taburcu edildi.

Tartışma

Plasenta yapışma anomalisi (PYA) insidansı 1930' lu yıllarda 1/30000 iken, sezaryen oranlarının artmasına bağlı olarak 1/533'lere yükselmiştir. Dört ve üzerindeki sezaryenlerde plasenta akreta görülme sıklığı %67' lere ulaşmaktadır. PYA' nin en ciddi olan plasenta perkretanın risk faktörleri arasında ileri maternal yaş, multiparite, geçirilmiş uterin cerrahi (sezaryen, myomektomi, küretaj) ve plasenta previa yer almaktadır (4). Olgumuzda da; plasenta previa, multiparite ve geçirilmiş sezaryen öyküsü plasenta perkreta gelişimi açısından risk faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır.

PYA olgularının yönetimindeki kilit nokta erken tanı ve sonrasında doğumun planlanmasıdır. PYA olgularında temel tanı aracı ultrasonografidir. Ultrasonografide en dikkat çeken bulgu geniş, düzensiz ve birden çok lakünlerin varlığıdır. Plasental lakünlerin PYA için duyarlılığı, 15.- 40. gebelik haftaları arasında

Resim 2. Plasenta previa perkreta olgusunun plasentanın ayrılmasından sonraki operasyon görüntüsü. Siyah ok: Sezaryen insizyon hattını göstermektedir. Mavi ok: Plasentanın insersiyon hattını göstermektedir.

görülmesi durumunda %79, pozitif öngörü değeri de %92 olarak bulunmuştur (5). Bir diğer bulgu da, myometriyumun retroplasental bölümünde ileri derecede incelmidir. Bölgesel myometrial kalınlığın 1 mm' nin altında olmasının PYA tanısı için duyarlılığı %93, pozitif öngörü değeri ise %73 olarak bulunmuştur. Renkli doppler ultrasonografide, lakünler içerisinde türbülant akım görülmesi, uterus eksenine dik ve plasenta-myometriyum veya komşu organlar doğrultusunda seyreden damarların varlığı farklı derecelerde PYA habercisi olabilir (6). Ultrasonografi PYA olgularının büyük bir kısmında tanı için yeterlidir. Yapılan çalışmalarda parametrial invazyonun belirlenmesinde MRI' nin daha üstün olduğu gösterilmiştir (7). Olgumuzda plasenta perkreta ve mesane invazyonu tanısı öncelikle ultrasonografi ile konulmuştur. Sonrasında yapılan MRI ile de tanı doğrulanmıştır.

Literatürde plasenta perkreta düşünülen olgularda; masif kan transfüzyonu ve multidisipliner yaklaşım için gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra, 35. gebelik haftasının bitiminde doğumun planlanması önerilmektedir (4). Alt segment ve lateral yerleşimli plasentalarda parametrial invazyon riski sebebiyle preop üreteral kateterizasyon önerilmektedir (8). Olgumuz da; gerekli preop transfüzyon hazırlığı ve 'double J' kateterizasyon yapılarak, 35. gebelik haftası bitiminde planlı sezaryene alınmıştır.

Plasenta perkretanın yönetiminde histerektomi ve konservatif tedavi olmak üzere iki temel yaklaşım bulunmaktadır. Konservatif tedaviler özellikle fertilesini korumak isteyen genç olgularda uygulanabilecek alternatif yöntemlerdir (11). Çırpan ve ark.'nın (9) çalışmasında plasenta previa perkreta olgusuna bilateral hipogastrik arter ligasyonu sonrasında metotreksat vererek başarılı bir tedavi uyguladıklarını bildirmişlerdir. Olgumuzda plasental dokunun tamamen çıkarılması sebebiyle postoperatif metotreksat tedavisi yapılmamıştır.

Histerektomi plasenta perkretanın yönetiminde yıllardır uygulanan geleneksel bir tedavi şeklidir. Peripartum histerektomi esnasında, gebeliğe bağlı pelvik bölgede oluşan değişiklikler nedeniyle mesane, barsak, damar yaralanmaları, dissemine intravasküler koagülasyon ve genitoüriner fistül gibi durumlarla komplike olabilmektedir. Konservatif yaklaşım ise; lokal eksizyon- uterus onarımı, uterin- hipogastrik arter ligasyonu, selektif uterin arter embolizasyonu, uterin packing ve B- Lynch sütürü konulması şeklinde sıralanabilir. Proksimal pelvik damarlara müdahale bilateral uterin arter ligasyonu ve bilateral hipogastrik arter ligasyonu şeklinde

yapılmaktadır. Bazı çalışmalarda, bu yöntemlerin damar anastomozları arasındaki kan akımının artmasına sebep olduğu ve bunun sonucunda kanamanın daha da arttığı bildirilmiştir (8). Olgumuzda ise; bilateral hipogastrik arter ligasyonu sonrasında plasentanın çıkartılması ve lokal eksizyon işlemi yapılmıştır. Lokal eksizyon bölgesinin ve sezaryen insizyon hattının onarımı esnasında kontrol edilemeyecek bir kanama ile karşılaşılmasıdır.

Plasenta perkreta olgularında histerektomi, mortalitesi %7' lere ulaşan bir girişimdir. Bir çalışmada olguların %38' ine 20 üniteden fazla eritrosit süspansiyonu takılmıştır. Olgumuzda intraoperatif 1 ünite eritrosit süspansiyonun transfüzyonu yapılmıştır. Sistotomi %6-21 arasındaki oranıyla en sık görülen komplikasyondur. Üreter hasarı olguların %2-5' inde görülür. Olguların %12-33'ünde reoperasyon, %7-13'ünde ise erişkin yoğun bakım ünitesi desteği gerekir (10). Olgumuzda, kan transfüzyonu ve 3 günlük erişkin yoğun bakım ihtiyacı haricinde komplikasyon görülmedi.

Plasenta previa perkreta için risk faktörü taşıyan gebelerin antenatal dönemde plasenta yapışma anomalileri açısından dikkatli değerlendirilmeleri gereklidir. Plasenta perkreta olgularında erken tanı, yeterli preoperatif hazırlık ve multidisipliner bir ekibin oluşturulması maternal morbidite ve mortalitenin engellenmesinde önemli etkenlerdir. Özellikle fertilitate koruyucu konservatif cerrahi yapılacak plasenta perkreta olgularının, iyi seçilmesi ve deneyimli bir operasyon ekibi tarafından, tersiyer bir merkezde planlanması uygun tedavi yaklaşımı olacaktır.

Fertility Sparing Surgery in Placenta Previa Percreta

Abstract

Aim: *The aim of the study is to present a case of placenta previa percreta with fertility sparing surgery.*

Case: *29 years old, a placenta previa percreta case, was delivered by cesarean section at 35th gestational week. Bilateral hypogastric artery ligation was performed before plasental separation. After segmental resection of the anterior wall of the uterus, fertility sparing surgery was performed by leaving the uterus intact.*

Conclusion: *Especially, fertility sparing surgery cases of placenta percreta will be selected carefully and planned by an experienced surgery team in a tertiary care center.*

Key words: *Placenta previa percreta, Hypogastric artery ligation, Fertility sparing surgery*

Kaynaklar

1. Hsu TY. Abnormal Invasive Placentation-Placenta Previa Increta And Percreta. Taiwan J Obstet Gynecol 2009; 48(1):1-2.
2. Chan BCP, Lam HSW, Yuen JHF, Lam TPW, Tso WK, Pun TC, et al. Conservative Management Of Placenta Previa With Accreta. Hong Kong Med J 2008; 14(6):479-484.
3. Frederiksen MC, Glassenberg R, Stika CS. Placenta Previa: A 22-Year Analysis. Am J Obstet Gynecol 1999; 180(6):1432-1437.
4. Silver RM, Landon MB, Rouse DJ, Leveno KJ, Spong CY, Thom EA, et al. Maternal morbidity associated with multiple repeat cesarean deliveries. Obstet Gynecol 2006; 107(6):1226-1232.
5. Oyelese Y, Smulian JC. Placenta previa, placenta accreta, and vasa previa. Obstet Gynecol 2006; 107(4):927-941.
6. Hudon L, Belfort MA, Broome DR. Diagnosis and management of placenta percreta: a review. Obstet Gynecol Surv 1998; 53(8):509-517.
7. Palacios Jaraquemada JM, Bruno CH. Magnetic resonance imaging in 300 cases of placenta accreta: surgical correlation of new findings. Acta Obstet Gynecol Scand 2005; 84(8):716-724.
8. Palacios-Jaraquemada JM. Diagnosis and management of placenta accreta. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2008; 22(6):1133-1148.
9. Çırpan T, Sanhal CY, Yücebilgin S, Özgener S. Conservative Management Of Placenta Previa Percreta By Leaving Placental Tissue In Situ With Arterial Ligation And Adjuvant Methotrexate Therapy. J Turkish-German Gynecol Assoc 2011; 12:127-129.
10. Kwee A, Bots ML, Visser GH, Bruinse HW. Emergency peripartum hysterectomy: A prospective study in The Netherlands. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2006; 124(2):187-192.
11. Kurdoğlu Z, Adalı E, Ay G. Placenta Previa Perkretanın Konservatif Yönetimi: İki Olgu Sunumu. Perinatoloji Dergisi 2011; 19:145-148.

Olgu Sunumu

Benign İntrakraniyal Hipertansiyona Eşlik Eden Fasiyal Paralizi Olgusu

Alper Gökgül, Mustafa Kiraz, Refah Sayın

Özet

Benign intrakranial hipertansiyon, artmış kafa içi basıncı ile karakterize bir sendromdur. Tekrarlayan baş ağrısı ile başvuran özellikle genç, bayan ve obez hastalarda tanıda düşünülmesi gereken bir hastalıktır. Benign intrakranial hipertansiyon bazen kranial sinir felçleriyle birlikte görülebilir. Abdusens sinir paralizileri hastaların %10-20'sinde rapor edilmektedir, diğer kranial sinir felçleri daha seyrek rapor edilmektedir. Bu vakada sağ periferik fasiyal sinir felci olan benign intrakranial hipertansiyonlu 25 yaşında kadın hasta sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Benign intrakranial hipertansiyon, Baş ağrısı, Periferik fasiyal paralizi

Benign intrakranial hipertansiyon (BİH), 20 ile 45 yaşlar arasında genç, obez bayanlarda sık rastlanır ve 1937 yılında ilk kez tanımlanmıştır. BİH; hipertansif ensefalopati, infeksiyon, hidrosefali, intrakranial kitle gibi hastalıkların neden olmadığı artmış intrakranial basınç ile karakterize bir durumdur. Patogenez tam olarak bilinmemektedir. Tanı 5 kriter ile konmaktadır: 1. Artmış intrakranial basınç, 2. Nörogörüntüleme normal veya küçük boyutlu ventriküller, 3. İntrakranial kitle varlığının olmaması, 4. Normal beyin omurilik sıvısı (BOS) bulguları ve 5. Papil ödemdir. BİH hastalarının en yaygın bulgusu baş ağrısı olup; vakaların %90'ından fazlasında görülür (1,2). Olguların %10-20'sinde BİH'de 6. kranial sinir paralizisine rastlanır. 3, 4, 5 ve 7. kranial sinir gibi diğer kranial sinir paralizilerine nadir de olsa rastlanmaktadır (3). BİH sonucu olarak; temporal kemikteki fallop kanalının ödeme sekonder tek taraflı fasiyal paraliziye neden olabileceği rapor edilmiştir (1,4).

Biz BİH nedeniyle sağ periferik fasiyal paralizi gelişen ve tekrarlayan baş ağrıları olan genç bayan hastayı sunmayı amaçlıyoruz.

Bu yazı 15-21 Kasım 2013 tarihinde Antalya'da 49. Ulusal Nöroloji Kongresi'nde EP: 10 (Elektronik Poster) olarak sunulmuştur.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Nöroloji Anabilim Dalı, Van
Sorumlu Yazar: Dr. Refah Sayın
 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Nöroloji Anabilim Dalı, 65200, Van
 Tel: 0505 217 87 69
 E- mail: refahsayin@yahoo.com.tr, refahsayin@yyu.edu.tr
 Makalenin Geliş Tarihi: 16.05.2014
 Makalenin Kabul Tarihi: 17.09.2014

Olgu Sunumu

Önceden beridir ara sıra olan ve son 2 haftadır devam eden baş ağrısı, bulanık görme, boyun hareketlerinde ağrı ile birlikte eş zamanlı olarak başlayan sağ göz kapağını kapayamama ve sağ ağız köşesinde eğilme şikayeti ile 25 yaşında obez bir bayan hasta kliniğimize başvurdu. Hasta baş ağrısını şiddetli, zonklayıcı tarzda, ensede, bulantının eşlik ettiği, kusmanın olmadığı, sabahları olan, baş hareketleri ile artan tarzda ve kullandığı analjeziklerle baş ağrısının geçmediğini tarifledi. Hastanın bilinen bir hastalık ve ilaç kullanım öyküsü yoktu. Hastada yapılan sistemik muayenede; bir özellik saptanmadı. Nörolojik muayenede; bilinç açık, koopere, kişi, yer ve zaman oryantasyonu tam, konuşma doğal, glob göz hareketleri doğal idi, pupiller izokorik, IR +/+, göz dibi: bilateral papil ödemi mevcuttu (Resim 1), sağ periferik fasiyal paralizi dikkati çekiyordu. Motor kuvvet tam, serebellar testleri becerikli, derin tendon refleksleri normoaktif, patolojik refleks yok, ense sertliği ve meninks irritasyon bulguları negatif, tandem walk testi doğal, romberg testi negatif idi.

Görme alanında her iki gözde periferik skotom alanları saptandı, beyin magnetik rezonans görüntülemesinde (MRG), ventriküler sistem orta hatta ve doğal genişlikte, serebellar tonsiller yaklaşık 6 mm inferiora herniye, suprasellar sisterna sella içerisine herniye, kafa içi basınç artışı sendromu (KİBAS) ile uyumlu bulgulara rastlandı (Resim 2). Beyin venöz MR anjiyografisi normal idi. Hastaya mevcut göz dibi ve MRG bulguları nedeniyle kontrendike olduğundan lomber ponksiyon (LP) yapılamadı.

Resim 1. Papil ödem bulgusu.

Resim 2. Serebellar herniyasyon gösteren T2 sagittal MRG sekansı.

Resim 3. Serebellar herniyasyonun düzeldiğini gösteren T2 sagittal MRG sekansı.

Bu bulgular ışığında hastada BİH düşünüldü. Hastaya asetazolamid 250 mg tb 2x1 ve prednizolon 64 mg/gün tedavisi başlandı. Asetazolamid 750 mg/gün dozuna çıkılırken; steroid tedavisi tedricen azaltılarak 3 hafta sonrasında kesildi. 9 hafta sonraki poliklinik kontrolünde hastanın baş ağrısı şikayetinde belirgin azalma, sağ fasiyal paralizisinde belirgin düzelme mevcuttu. Çekilen kontrol MRG’de serebellar herniyasyonun düzelmiş olduğu görüldü (Resim 3). Hastada BİH’e sekonder baş ağrısı, sağ periferik fasiyal paralizisi, ilk kranial MRG’de serebellar herniyasyonun olması ve tedavi sonrası düzelmesi dikkat çekici idi. Bu yüzden bu olguyu sunmayı düşündük.

Tartışma

BİH; hipertansif ensefalopati, infeksiyon, hidrosefali, intrakranial kitle gibi sekonder hastalıkların neden olmadığı artmış intrakranial basınç durumudur. BİH’in patogenezi belli değildir, fakat bazı teoriler ileri sürülmüştür. BOS absorpsiyonuna neden olan bir direnç, serebral venöz akım tıkanıklığı yapar ve bu da temel teoridir (1,4-6). Bell paralizisi ve BİH birlikteliği ilk kez 1977 yılında tanımlanmıştır (1,5). Abdusens paralizisi vakaların %10-20’sinde ortaya çıkar, %38’in üzerinde ise çift görme mevcuttur (1,4). Troklear, trigeminal ve alt kranial nöropatileri içeren olgular rapor edilmiştir

(1,4,6). Kısa sürede tanı konulması ve tedavinin başlatılması kalıcı nörolojik defisitlerin ortaya çıkmasını önleyebilmektedir (1). Başka bir çalışmada fasiyal paralizinin başlangıcının artmış intrakranial basıncına ait diğer şikayetlerin başlama zamanıyla ilişkili ve intrakranial basıncın düşürülmesi ile diğer şikayetlerin de düzelmiş olması her iki durumunda bir arada olduğunu göstermiştir. Ayrıca fasiyal sinirin BİH'e eşlik etmesinin nedeni artmış kafa içi basıncına bağlı sinirde traksiyon etkisi yaparak, sinirin fasiyal kanal boyunca gerilmesine bağlanmıştır. Yedinci sinirin motor liflerinin intrakranial parçaları kafatasında kısa seyredir. Bu yüzden artmış intrakranial basınçtan daha nadir olarak etkilenir (6-8).

Bizim hastamız 7. kranial sinir birlikteliği gösteren BİH tanısı aldı. Hastaya asetazolamid, steroid tedavisi verildi. Hastaya LP yapılamadı, çünkü serebellar tonsiller herniye idi. Tedavi sonrası hastada şikayetlerde düzelme oldu ve çekilen beyin MRG bulgularında düzelme saptandı.

Sonuç olarak, bizim hastamız literatürde nadir olan 7. kranial sinir paralizisi ile BİH birlikteliği ve ilk MRG'de görülen serebellar tonsiller herniyasyon göstermesi ile dikkat çekicidir.

Benign Intracranial Hypertension Associated with a Facial Paralysis Case

Abstract

Benign intracranial hypertension is a syndrome characterized by raised intracranial pressure. Who presented with recurrent headaches, especially the young, women and obese patients should be considered in the diagnosis of the disease. Benign intracranial hypertension may occasionally be

associated with cranial nerve palsies. Abducens nerve palsies have been reported in 10% to 20% of patients, other cranial nerve palsies have been less frequently. In this case, the right peripheral facial nerve palsy and benign intracranial hypertension in a 25 years old female patient is presented.

Key words: *Benign intracranial hypertension, Headache, Peripheric facial paralysis*

Kaynaklar

1. Emon ST, Gerçek A, Konya D, Özgen S. A rare complication of benign intracranial hypertension: bilateral facial nerve palsy. *J Nervous Sys Surgery* 2009; 2:150-151.
2. Miller NR. Pseudotumor cerebri. In: Winn HR (ed), Youmans Neurological Surgery, Philadelphia: Saunders, 2004; 1419-1447.
3. Capobianco DJ, Brazis PW, Cheshire WP. Idiopathic intracranial hypertension and seventh nerve palsy. *Headache* 1997; 37(5):286-288.
4. Brackmann DE, Doherty JK. Facial palsy and fallopian canal expansion associated with idiopathic intracranial hypertension. *Otol Neurotol* 2007; 28(5):715-718.
5. Chutorian AM, Gold AP, Braun CW. Benign intracranial hypertension and Bell's palsy. *N Engl J Med* 1977; 296(21):1214-1215.
6. Kiwak KJ, Levine SE. Benign intracranial hypertension and facial diplegia. *Arch Neurol* 1984; 41(7):787-788.
7. Selky AK, Dobyns WB, Yee RD. Idiopathic intracranial hypertension and facial diplegia. *Neurology* 1994; 44(2):357.
8. Kearsy C, Fernando P, Benamer HT, Buch H. Seventh nerve palsy as a false localising in benign intracranial hypertension. *J R Soc Med* 2010; 103(10):412-414.

Olgu Sunumu

Nadir Görülen Bir Olgu: İzole Perikardiyal Kist Hidatik

İlhan Ocakcıoğlu^{*}, Fuat Sayır^{**}, Levent Alpay^{***}, Talha Doğruyol^{***}, Mustafa Dinç^{****}, Hanifi Yıldız^{****}, İlhan Yalçinkaya^{****}

Özet

Ülkemizde endemik olarak görülen ekinokokkozun perikardiyal yerleşimine nadiren rastlanmaktadır. Hastalık asemptomatik olarak kalabildiği gibi ani ölümlere de yol açabilmektedir. Kabul gören tedavi yöntemi kistlerin cerrahi olarak çıkartılmasıdır ve nüksü engellemek amacıyla cerrahiye takiben albendazole medikal tedavi önerilmektedir. Nadir görülmesi nedeniyle perikardiyal kist hidatik olgusunu literatür eşliğinde sunmayı amaçladık.

Anahtar kelimeler: Kist hidatik, Perikard, Parazit

Kist hidatik, *Echinococcus granulosus* larvası tarafından oluşturulan bir doku enfestasyonu olup, genel olarak sanitasyon kurallarına iyi uyulmayan ülkelerde daha sık görülür. Hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerde önemli bir sağlık sorunudur (1,2). Kalpte lokalize hidatik kistler çok nadir olup tüm hidatik kistlerin yaklaşık %0.5-2'si kadardır (3). Perikardiyal tutulum kardiak kist hidatik vakalarının %8'ini oluşturmaktadır (4). Medikal tedavi ciddi komplikasyonları engelleyemediğinden kabul gören tedavi yöntemi cerrahi müdahaledir (5,6).

Olgu Sunumu

24 yaşında, erkek hasta yaklaşık altı aydır devam eden öksürük ve nonspesifik göğüs ağrısı şikâyeti ile göğüs hastalıkları polikliniğine başvurdu. Anamnezinden on yıl önce sağ akciğer kist hidatik nedeniyle opere edildiği öğrenilen hastanın fizik muayenesinde kalp hızı 77/dk, kan

basıncı: 120/70 mmHg ve diğer sistem bulguları doğal olarak bulundu. Rutin hemogram ve biyokimyasal incelemeleri normal sınırlarda idi. Posteroanterior akciğer grafisinde sağ kalp komşuluğunda yaklaşık 5 cm çapında düzgün kontürlü, hiperdens alan tespit edildi (Fig. 1a). Elektrokardiografisi normal bulunan hastanın ekokardiografisinde; perikard komşuluğunda düzgün konturlu, kist hidatikle uyumlu olabilecek 50x45 mm ebadında yer kaplayıcı oluşum izlendi. Bilgisayarlı tomografisinde perikard komşuluğunda yaklaşık 5 cm boyutlarında düzgün sınırlı kistik yapı tespit edildi (Fig. 1b). Ayrıca yapılan batın ultrasonografisi ve bilgisayarlı tomografisi normal bulundu. Laboratuvar testlerinden *Echinococcus granulosus* indirekt hemaglutinasyon testi: 1/160 pozitif bulundu. Hasta izole kardiak kist hidatik olgusu olarak kabul edildi. Cerrahi ve medikal tedavi amacıyla göğüs cerrahisi kliniğimize yatırıldı. Hastaya bu bulgular ışığında, nüks kardiyak kist hidatik tanısıyla operasyon planlandı.

Sağ lateral torakotomi yapılarak toraksa girildi. Yapılan gözlemede perikarda fikse ve geniş tabanda oturan orta loba kısmi yapışıklık gösteren yaklaşık 5 cm çapında kistik lezyon görüldü. Orta lob yapışıklıkları serbestlendi. Perikard açıldığında sağ ventrikül lateral duvarına invaze olduğu görüldü ve ventrikül duvarından serbestlendi. Parsiyel perikardiyektomi yapılarak lezyon enblock çıkarıldı ve perikardiyal defekt prolen mesh ile kapatıldı (Fig. 2a,b,c). Perikardiyumdan alınan biyopsi materyalinin patolojik incelemesi sonucunda kist hidatikle uyumlu olduğu doğrulandı.

*Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Van, Türkiye

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Van, Türkiye

***Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

****Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs

Hastalıkları Kliniği, Van, Türkiye

Sorumlu Yazar: Dr. Fuat Sayır

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Göğüs

Cerrahisi Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Tel: 0533 381 40 22

E-mail: sayirfuat@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 28.05.2014

Makalenin Kabul Tarihi: 12.11.2014

Fig. 1a. Posteroanterior akciğer grafisinde sağ kalp komşuluğunda yaklaşık 5 cm çapında düzgün kontürlü, hiperdens alan, b. Perikard komşuluğunda yaklaşık 5 cm boyutlarında düzgün sınırlı kistik yapı.

Fig. 2a. Perikarda fiske ve orta loba kısmi yapışıklık gösteren kistik lezyon, b. Prolen mesh greft ile perikardiyal defektin kapatılması, c. Piyes.

Postoperatif takibinde komplikasyon gelişmeyen hastaya, 20 mg/kg/gün albendazol altı ay süreyle başlandı. Hasta problemsiz olarak beşinci gününde taburcu edildi. 10 aylık takip süresince nüks saptanmamış olup, takibi devam etmektedir.

Tartışma

Ülkemiz kist hidatik hastalığı açısından endemik bir bölge olarak değerlendirilmektedir.

Türk toplumunda kist hidatik görülme sıklığı 1/2000 olarak bildirilmiştir (7) Kardiyak kist hidatik oldukça nadir görülür ve tüm kist hidatik olgularının %0.5-2'sini teşkil eder (3). Kalpte en sık yerleşim yeri sol ventrikül duvarıdır. Perikardial kist hidatik ise son derece nadirdir ve rüptüre olana kadar asemptomatik olarak kalır. Kardiyak kist hidatiğin klinik tablosunu belirleyen etmenler, kistin yaşı, büyüklüğü, kist kalsifikasyonunun derecesi ve lokalizasyonudur (8). Genellikle uzun bir asemptomatik evre vardır. Semptomlar genişleyen kistin miyokarda yaptığı basiya veya kistin rüptürüne bağlıdır. Perikardiyuma rüptür akut perikardit, tamponat veya kronik konstriktif perikardite neden olabilir. En sık rastlanılan klinik bulguları perikardiyal inflamasyona bağlı prekordiyal göğüs ağrısı ve öksürük olup hastamızda da benzer bulgular mevcuttu. Önceki çalışmalar kardiyak ekinokokozun spesifik semptomlarının olmaması ve çok değişik klinik görünümünün olması nedeni ile hastaların %22'sinin rastlantısal olarak tanı aldığını göstermiştir (9).

Kardiyak kist hidatik tanısı zordur. Tanıda ekokardiyografi, BT, ultrasonografi ve MR gibi görüntüleme yöntemleri ve serolojik testler kullanılmaktadır. Kardiyak kist hidatik olgularının elektrokardiyografisinde miyokard infarktüsü, aritmi, ileti sisteminde çeşitli dal blokları ve herhangi bir hastalığa özgü olmayan ST segment ve T dalga değişiklikleri gibi çeşitli elektrokardiyografik anormalliklerde görülebilmektedir (8). Bizim olgumuzda anormal değişiklikler saptanmadı. Ekokardiyografi kardiyak kist hidatik tanısında en yaygın olarak kullanılan tanı yöntemidir. Noninvaziv olması,

yaygınlığı, kolay uygulanabilirliği ve intrakardiyak kist tanısındaki yüksek duyarlılığı nedeniyle ön plandadır. Ekokardiyografide ince bir membranla çevrili ve içinde birçok septaları olan bazen de içinde yavru kistlerin olduğu bir yapı olarak görülür. Bu haliyle diğer kardiyak kitlelerden rahatlıkla ayırt edilebilir. Bazı olgularda lezyonlar solid kitle görünümüne ve multilokule karaktere sahip olabilir (10). Ayrıca, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme tanı için kullanılabilir (11).

Kist hidatiğin en iyi tedavi şekli, cerrahi olarak çıkartılmasıdır. Perikardiyal veya kardiyak kist hidatik nadir rastlanan olgular olduğundan, girişim yolu da kistin yerleştiği bölgeye ve cerrahın tercihinine bağlı olarak değişiklik gösterir. Bizim olgumuzda kistin yerleşim yeri sağ kalbin lateral yüzünde olduğundan sağ torakotomi yoluyla yaklaşımı daha uygun olarak bulduk. Kardiyak kist hidatiğin tedavisinde en çok tercih edilmesi gereken yol cerrahi eksizyonu takiben albendazol, mebendazol veya albendazol+praziquantel kombinasyonu ile en az altı aylık tıbbi tedavi yapılmasıdır. Bu uzun süreli tedaviye rağmen unutulmamalıdır ki, medikal tedavi cerrahi sırasında çıkartılmayan fertil elemanların gelişme olasılığını ortadan kaldırmayacaktır. Bu sebeple hastalar birkaç yıl boyunca takip edilmelidir.

Ülkemizde endemik olması nedeni ile *Echinococcus granulosus*'un her organı tutabileceği unutulmamalı ve bu yönden dikkatli olunmalıdır. Karaciğer ve akciğerde rastlanmış ise diğer tüm sistemlerde tetkik edilmelidir. Tanıda bilgisayarlı tomografinin yanında ekokardiyografinin de kullanılabileceği düşünülmelidir. Tedavide, cerrahi sonrası tam bir iyileşme sağlanabilmesi için medikal tedavinin de ek olarak verilmesi gerektiği hatırlanmalıdır.

A Rare Case Report: Isolated Pericardial Hydatid Cyst

Abstract

Pericardial localization of echinococcosis, which is an endemic disease in our country, is rarely seen. The disease may be asymptomatic or may lead to sudden death. Surgical removal of the cysts is the treatment of choice. Treatment requires surgery

combined medical management with albendazole. We aim to present our case with pericardial hydatid cyst as it is rarely encountered in the literature.

Key words: Hydatid cyst, Pericard, Parasite

Kaynaklar

1. Unat EK, Yücel A, Altaş K, Samastı M. Unat'ın Tıp Parazitolojisi. İstanbul: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, 1991:440-459.
2. Di Gesù G, Picone A, La Bianca A, Massaro M, Vetri G. [Muscular and subcutaneous hydatidosis]. [Article in Italian] Minerva Med 1987; 78(12):835-840.
3. Abid A, Khayati A, Zargouni N. Hydatid cyst of the heart and pericardium. Int J Cardiol 1991;32(1):108-109.
4. Kaplan M, Demirtas M, Cimen S, Ozler A. Cardiac hydatid cysts with intracavitary expansion. Ann Thorac Surg 2001;71(5):1587-1590.
5. Marci M, Ponari A, Finazzo F, Battaglia A. Echocardiographically diagnosed cardiac echinococcus complicated by embolic intraventricular thrombus. J Am Soc Echocardiogr 1998; 11(12):1158-1160.
6. Abid A, Khayati A, Zargouni N. Hydatid cyst of the heart and pericardium. Int J Cardiol 1991; 32(1):108-109.
7. Aytac A, Yurdakul Y, İkizler C, Olga R, Saylam A. Pulmonary hydatid disease: report of 100 patients. Ann Thorac Surg 1977; 23(2):145-151.
8. Ozer N, Aytemir K, Kuru G, Atalar E, Ozer Y, Ovünç K, et al. Hydatid cyst of the heart as a rare cause of embolization: report of 5 cases and review of published reports. J Am Soc Echocardiogr 2001; 14(4):299-302.
9. Maffei GR, Petrucci O, Carandina R, Leme CA Jr, Truffa M, Vieira R, et al. Cardiac echinococcosis. Circulation 2000; 101(11):1352-1354.
10. Bayezid O, Ocal A, Işık O, Okay T, Yakut C. A case of cardiac hydatid cyst localized on the interventricular septum and causing pulmonary emboli. J Cardiovasc Surg (Torino) 1991; 32(3):324-326.
11. Pedrosa I, Saiz A, Arrazola J, Ferreirós J, Pedrosa CS. Hydatid disease: radiologic and pathologic features and complications. Radiographics 2000; 20(3):795-817.

Olgu Sunumu

Bel Ağrısı Tedavisinde Geleneksel ve Yanlış Bir Tedavi Yöntemi Olarak Bele İp Geçirilmesi: Olgu Sunumu

İbrahim Burak Atcı, Serdal Albayrak

Özet

Bel ağrısı toplumda sık rastlanılan bir sağlık sorunudur. Bu yazımızda bel ağrısı tedavisi için halk tarafından ağrıyı geçirdiğine inanılan bele ip dikme gibi son derece sakıncalı ve yanlış bir yöntemi vaka olarak sunmak istedik.

Yaklaşık 3 aydır bel ağrısı şikayeti olan 48 yaşındaki erkek hasta hastanemiz polikliniğine başvurdu. Hastanın yapılan lomber bölge muayenesinde L5 spinoz çıkıntı üzerinde giriş delikleri enfekte olan çevresi ekimotik, ülsere cilt lezyonu ve ip gözlendi.

Bölgenin geleneksel tedavilere olan bağlılığı bölgede çalışan hekimlerce bilinmekte ve bu durum klinik pratikte sık olarak gözlenmektedir. Eğitim ve doğru bilgilendirme ile zaman içerisinde yanlış inanışların giderek azalarak kaybolacağına inanmaktayız.

Anahtar kelimeler: Bel ağrısı, Geleneksel tedavi, Yanlış inanış, Rehabilitasyon

Bel ağrısı, sanayileşmiş toplumlarda 45 yaş altında en sık görülen ikinci ağrı nedenidir. İnsanların %80'i, hayatının bir döneminde bel ağrısına maruz kalmaktadır. Hastaların çoğunda radyolojik yöntemlerle, patolojik bulgu saptanamamakta ve mekanik bel ağrısı olarak tanımlanmaktadır (2,3,4).

Bel ağrısı, evrensel bir sağlık sorunudur; tedavisinde modern tıbbın desteklediği farmakolojik ve nonfarmakolojik tedavi yapılabilmektedir. Bunun yanında, bel ağrısı tedavisi için bir takım geleneksel ve tıp dışı uygulamalar da yapılmaktadır (1,6).

Bu yazımızda özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nin belli bir kesiminde, bel ağrısı olgularında tedavi edici olduğuna inanılan bele ip dikme gibi son derece sakıncalı ve yanlış bir yöntemi vaka olarak sunmak istedik.

Olgu Sunumu

Bel ağrısı şikâyeti olan, 48 yaşındaki erkek hasta polikliniğimize başvurdu. Hikâyesinde; yaklaşık 2,5 aydır bel ağrısı hissettiğini ve herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurmadığını belirtti. Muayenesinde, bel hareketlerinin kısıtlı ve ağrılı olduğu gözlendi. Lomber bölgede L5 spinoz çıkıntı üzerinde giriş - çıkış delikleri enfekte, çevresi ekimoz ve ülsere cilt lezyonu olan ip gözlendi (Figür 1). Hastanın anemnezi derinleştirildiğinde; ailesinin tavsiyesi ile bölgede bel ağrısını iyileştirdiğine inanılan bir kişiye başvurduğunu, beline kalın, büyük iğne yardımı ile naylon ip geçirdiğini ve yaklaşık 2 ay sonra ipin kendiliğinden düşeceğini söylediğini belirtti.

Hastadan hemogram, biyokimya, sedimantasyon ve CRP tetkikleri istendi. Tetkiklerinde lökosit sayısı olağan, sedimantasyon ve CRP'nin yüksek olduğu belirlendi. Tetkikler neticelendikten sonra yatış verilerek lokal anestezi altında enfekte ip çıkarıldı; ip giriş ve çıkış delikleri debride edildi. Çıkış deliğindeki yaklaşık 1-1,5 cm çaplı abse boşaltıldı. Geniş spektrumlu antibiyotik preoperatif ve girişim sonrası 12. saatte intravenöz yolla uygulandı. Operasyon sonrası, 1. gün oral geniş spektrumlu antibiyotik başlanarak hasta taburcu edildi. 10. gün kontrol muayenesinde değerlendirilen olgunun sütünü alındı. Yara yerinin temiz olduğu ve belde ağrının olmadığı gözlenmiştir.

Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği, Elazığ

Sorumlu Yazar: Dr. İbrahim Burak ATCI

Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği, Elazığ

Adres:Rızaie Mh. Hastaneler Cd. Elazığ

Tel: 0424 2381000-1763

Cep: 05057733155

E-mail: drburakatci@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 13.06.2014

Makalenin Kabul Tarihi: 12.12.2014

Figür 1. Orta hatta bele dikilen ip ve enfekte giriş çıkış delikleri.

Tartışma

Bel ağrısı, tüm dünyada en sık karşılaşılan ağrı nedenlerinden biridir. Tüm toplumda %80 oranında görülmektedir. Bel ağrısı olan olguların büyük bir çoğunluğu, tedavi uygulanmadan 2-3 hafta içerisinde iyileşebilmektedir. Ancak %6-8 oranındaki olgu, tıbbi tedaviye ihtiyaç duymakta ve konservatif tedaviye olumlu cevap vermemektedir (9). Bazı olgular ise tedaviye yanıt vermeyerek 8 haftadan uzun süren, kronik bel ağrısına dönüşebilir (1,6). Sonuçta, bel ağrısı iş gücü kaybına neden olarak ülke ekonomisine negatif yönde etki yapmaktadır.

Modern tıpta ağrı tedavisi, cerrahi ve konservatif yaklaşımları kapsar. Konservatif tedavi; farmakolojik tedavi ve nonfarmakolojik tedavi olarak ikiye ayrılır. Farmakolojik tedavi; non-steroid antiinflamatuvar ilaçlar, opioidler, benzodiazepin, morfin, tramadol, parasetamol, iskelet kası gevşeticileri ve antidepresanları kapsamaktadır (6). Nonfarmakolojik tedavi ise fizik tedavi, egzersiz terapi, kognitif-davranışsal terapi, progresif relaksasyonlar ve yoğun multidisipliner rehabilitasyonu kapsar (6).

Dünyada ve ülkemizde bu tedavi metotlarının yanı sıra, her toplum, ağrı kontrolünde geleneksel yöntemleri etnik, bölgesel yapıları ve inanışları ile birleştirerek kullanmaktadır. Uzak Doğu'da özellikle kullanılan manuel terapi, akupunktur, spinal manüplasyonlar, yoga geleneksel ağrı kontrolü yöntemi olarak kullanılmış ve geniş

serilerle yapılan yayınlarda ağrı kontrolünde etkinliği kanıtlanmıştır (8,10,11).

Ülkemizde ise tıp dışı insanlar, tamamen yanlış inanışlarla oluşturulan, bilimsel zeminden uzak yöntemleri uygulamaktadır. Bel ağrılı vakalar, ağrı olan bölgeye sülük yapıştırmakta, bilinçsizce bardak çektirmekte, ciltte tehlikeli kesiler yaparak kan aldırılmaktadır. Bunun yanı sıra ağrılı bölgeye bal, incir ve alabalık bağlatmakta, işin uzmanı olmayan kişilere bellerini çektirtmekte ve bundan fayda gördüğüne inanmaktadır. Bu tarz bilinçsiz uygulamalar, vücutta kalıcı hasarlara neden olabilmektedir.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde bir diğer yanlış uygulama, ağrıyı azaltmak amacıyla bele, iğne yardımıyla ip geçirilmesidir. Ağrı yapan noktanın yanından spinöz çıkıntılar üzerine gelecek şekilde; ucu kıvrılmış, kalın iğne yardımıyla pamuk, naylon karışımı ip bele dikilmekte ve orta hattan bağlanmaktadır. Hastalarda uzun süreli yara yeri akıntısı oluşmakta, yaklaşık 2 ay sonra ip kendiliğinden düşmektedir.

Bizim olgu sunumumuzda belirttiğimiz bele iğne ile ip geçirilmesi, literatür tarandığında karşımıza çıkmaktadır. İlk çalışmada, bel ağrılı 2 olgunun belini diktirdiği ve abse formasyonu sonucu cerrahi müdahale ile ipin çıkarıldığı gözlenmiştir (5). Ak ve ark.'nın (7) 12 vakalık serisinde bel ağrılı olgular, geleneksel bir yöntemi denemiş ve bellerini diktirmişlerdir. Olguların tümü hastaneye bel ağrısı şikâyeti ile

başvurmuş ve gerekli radyolojik tetkikler istenmesine rağmen, sınıkcı olduğu belirtilen bir kişiye başvurarak modern tıbbın önerilerini dikkate almamışlardır. Son derece yanlış ve sakıncalı bir yöntem uygulamayı tercih etmişlerdir. Gözlemlenen 12 olgu içerisinde sağlık çalışanlarının ve eğitimcilerin de olması sağlık alanında, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin geleneksel tedaviye bağımlılığın ve inancın bir göstergesidir.

Çalışmamızda, şiddetli bel ağrısı şikâyeti ile hastaneye başvuran, yapılan muayenesinde ağrı kontrolü için belini diktirdiği tespit edilen bir olgu sunulmuştur. Bölgenin geleneksel ve batıl yöntemlere olan bağlılığı, klinik pratikte sık olarak gözlenmektedir. Geleneksel ve batıl inanışlarla oluşturulan bu çağdışı yöntemlerin, çocukluk çağından itibaren verilecek eğitim ve doğru bilgilendirme ile zaman içerisinde giderek azalacağına ve nihayetinde kaybolacağına inanmaktayız.

A Traditional and Wrong Handling Method in Treatment of Low Back Pain as Sewing to Skin by Quilting Needle: Case Report

Abstract

Low back pain is a common health problem in community. In this article, we want to present a case which is believed to treat the low back pain with wrong and threading way such as sewing to skin by quilting needle.

A 48-year-old male patient was admitted the clinic with low back pain. In the clinic examination of lumbar region, we inspected the sewing thread and ulcerated skin which had infected circumference and ecchymotic entry zone on the L5 spinous prominence.

Commitment to the traditional treatments of the area are known by doctors working in the area and this situation is frequently observed in clinical practice. We believe that false beliefs will decrease gradually with education and correct information.

Key words: *Low back pain, Traditional treatment, Fallac, Rehabilitation*

Kaynaklar

1. Andersson GB. Epidemiological features of chronic low-back pain. *Lancet* 1999; 354: 581-5.
2. Atkinson JH, Slater MA. Behavirol medicine approaches to chronic low back pain. In: Rothman RH, Simeone FA, editors. *The Spine* 1961-1981.
3. Cohen MJ, Heinric RL, Nliboff BD, GA, et al. A Physiotherapist's view on low back pain. *Aust Fam Physician* 1983; 12: 342-343.
4. Deyo RA, Weinstein JN. Low back pain. *N Engl J Med* 2001; 344(5):363-370.
5. Elçi M, Zileli M. Low back pain treatment by a chiropractor with a peculiar technique and complications. *Journal of Neurological Sciences* [Turkish] 2002; 19:2.
6. Guzmán J, Esmail R, Karjalainen K, Malmivaara A, Irvin E, Bombardier C. Multidisciplinary rehabilitation for chronic low back pain: systematic review. *BMJ* 2001; 322(7301):1511-1516.
7. Ak H, Gülşen İ, Atalay T, Balbaloğlu Ö, Evcili G. Bel Ağrısının Tedavisinde Çuvaldızla Bel Dikilmesi: Yanlış Bir Tıp Dışı Uygulama. *Journal of Neurological Sciences* [Turkish] 2013; 30:(4)38:677-681.
8. Holtzman S, Beggs RT. Yoga for chronic low back pain. A meta-analysis of randomized controlled trials. *Pain Res Manag* 2013; 18(5): 267-272.
9. Klenerman L, Slade PD, Stanley IM, Pennie B, Reilley JP, Atchison LE. The Prediction of chronicity in patients with an acute attack of low back pain in a general practice setting. *Spine* 1995; 20(4): 478-484.
10. Kong LJ, Fang M, Zhan HS, Yuan WA, Tao JM, Qi GW, et al. Chinese massage combined with herbal ointment for athletes with nonspecific low back pain: a randomized controlled trial. *Evid Based Complement Alternat Med* 2012; 695-726.
11. Lauche R, Wübbeling K, Lüdtker R, Cramer H, Choi KE, Rampp T, et al. Randomized controlled pilot study: pain intensity and pressure pain thresholds in patients with neck and low back pain before and after traditional East Asian "gua sha" therapy. *Am J Chin Med* 2012; 40(5):905-917.

Olgu Sunumu

Gebelikte Miyastenia Gravis: Olgu Sunumu

Numan Çim, Recep Yıldızhan, Gülhan Güneş, Orkun Çetin, Zehra Kurdoğlu

Özet

Miyastenia Gravis (MG)'in reproduktif yaştaki kadınlarda insidansı 1/10.000- 1/50.000'dir. MG nöro-musküler kavşakta postsinaptik Asetil Kolin reseptörlerine karşı antikor gelişimi ile karakterizedir. Çalışmamızda; MG tanısı ile takip edilen 28 yaşındaki gebe olgunun obstetrik yönetimini literatür bilgisi ışığında tartıştık. MG'nin gebelikteki seyri değişken olabilir. MG olguları nörolog ve obstetrisyen işbirliği ile takip edilmelidir. Doğum şekline obstetrik endikasyona göre karar verilmelidir.

Anahtar kelimeler: *Miyastenia Gravis, Gebelik, Doğum*

Miyastenia Gravis (MG), nöro-musküler kavşaktaki Asetil Kolin (ACh) reseptörlerine karşı antikorların sentez edildiği otoimmün bir hastalıktır (1). Dünya genelinde milyonda 15 ile 179 arasında prevalansa sahiptir ve reproduktif yaştaki kadınlarda insidansı 1/10.000- 1/50.000 arasında bildirilmektedir (2). MG, aktivite ile artan, gün ilerledikçe hareketlerde kötüleşme ve zayıflamaya neden olmasının yanında oküler kaslarda zayıflık, pitozis ve diplopiye neden olmaktadır (3). Genellikle ikinci ve üçüncü dekatta tanı konulmakta ve diğer birçok otoimmün hastalıkta olduğu gibi kadınlarda 2 kat daha fazla görülmektedir (1).

Gebelik ve postpartum dönemde MG olgularının üçte birinde klinik alevlenme görülmektedir. Bu alevlenme daha çok ilk trimester ya da postpartum dönemde olmaktadır (4). MG'li gebe olguların tedavisinde; pridostimin bromür [MESTINON®(Meda Pharma İlaç San.ve Tic.Ltd.Şti., Kadıköy-İstanbul)], prednizolon kullanılabilir. İmmün süpressif tedaviler fetüse teratojen etkileri nedeniyle kullanılmamaktadır (5).

Kliniğimize nefes darlığı şikayeti ile başvuran ve fetal distress ön tanısıyla sezaryenle doğumu gerçekleştirilen 39 haftalık MG'li gebe olgusunu literatür eşliğinde sunmayı amaçladık.

Olgu Sunumu

28 yaşında, Gravida:1, parite:0 olan olgu kliniğimize gebelik kontrolü için başvurdu. Özgeçmişinde 12 yıldan beri MG tanısı ile takip edildiğini, 1 yıldan beri ara ara nefes darlığı, gün içinde özellikle akşama doğru artan kas yorgunluğu ve yutkunma güçlüğü olduğunu ifade etti. MG nedeniyle MESTINON® draje 60 mg (Meda Pharma İlaç San.ve Tic.Ltd.Şti., Kadıköy-İstanbul) 3x1 dozunda kullandığını fakat gebe olduğunu öğrenmesi üzerine 12. gebelik haftasında doktora danışmadan, kendiliğinden bıraktığını ifade etti. Olgumuzun hipertansiyon ve diyabet hikâyesi yoktu. Soy geçmesinde özellik yoktu. Fizik muayenede pitosisi mevcuttu. Proksimal kas gücü tamdı, distal kas gücü 4/5 oranında idi.

Yapılan obstetrik ultrasonografide; fetal kalp atımı olan, BPD (Biparietal çap)-FL (Femur uzunluğu)'ye göre 39 hafta 4 günlük gebelik mevcuttu. Anmion mayi normal miktarda idi. Gebelik döneminde bebek hareketlerinin iyi olduğunu, bebek hareketlerinde azalmanın olmadığını ifade etti. Pelvik muayenede servikal açıklık ve silinme yoktu. Olgu kliniğimize miad gebelik + MG tanısı ile yatırıldı. Olgumuzun nefes darlığı mevcuttu ve solunum desteği olarak oksijen verildi. Oksijen inhalasyonu ile solunum sıkıntısında düzelme gözlemlendi. Olgumuzun takibi yapılırken, non- stress testte (NST) geç deselerasyonlar tespit edildi ve fetal distress nedeniyle genel anestezi altında, sezaryen ile doğumu yaptırıldı.

Operasyonda anestezik madde olarak sevofloran uygulandı. Sezaryen ile 3000 gram kız bebek doğurtuldu. Bebeğin 1. dakika APGAR skoru 7, 5. dakika skoru ise 9'du. Sezaryen operasyonu sırasında ve sonrası dönemde miyastenia krizi olmadı. Bebeğin yenidoğan muayenesi normal olarak değerlendirildi. Bebeğe

*Çalışma, 12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi- 6. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Federasyonu Kongresi'nde poster olarak sunulmuştur. (Tarih: 15-19 Mayıs 2014, Poster No: 417, Antalya)

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Van

Sorumlu Yazar: Yrd. Doç. Dr. Numan ÇİM

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Van

Tel: 0 (432) 217 76 04 (60 40)

E-mail: numancim@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 04.07.2014

Makalenin Kabul Tarihi: 30.10.2014

eklem kontraktürleri yoktu. Ayrıca hipotoni, pitozis, beslenme güçlüğü ve solunum yetmezliği izlenmedi. Postoperatif dönemde stabil seyreden olgu 2. günde iyilik hali ile gelişebilecek olası enfeksiyonlar hakkında bilgi verilerek taburcu edildi.

Tartışma

MG, gebe olgularda, özellikle erken lohusalık döneminde miyastenik alevlenme ve krize eğilimde artışa neden olmaktadır. Gebelik esnasında miyastenik alevlenme insidansı %40 iken, lohusalık döneminde %30'dur. Maternal mortalite oranı %3.4, perinatal mortalite oranı 82/1000 doğum olup, komplike olmayan gebeliklerin 5 katı kadardır (6). Olgumuzun yutma güçlüğü vardı ve fizik muayenesinde diplopi tespit edildi. Holtsema ve ark. (7) yapmış oldukları bir çalışmada MG'li olguların %48'inde oküler, %23'ünde bulbar, %10'unda okülobulbar, %10'unda ekstemitelerde, %14'ünde de jeneralize bulgular tespit etmişlerdir.

MG'li gebeler, yüksek riskli gebe grubuna girmekte ve hastalık durumu ön görülemezdir. Ciddi jeneralize kas güçsüzlüğü görülebilmekte, özellikle solunum yetmezliği anne ve bebek hayatını tehdit edebilmektedir. Böylece maternal ve fetal mortalite artmaktadır (8). Olgumuz gebelik öncesi dönemde kullandığı MESTINON®'u (Meda Pharma İlaç San.ve Tic.Ltd.Şti., Kadıköy-İstanbul) doktora danışmadan, 12. gebelik haftasında, kendi başına verdiği kararla bırakmıştır. Pridostigmin bromür gebelikte 600 mg'ı geçmemelidir. MESTINON® (Meda Pharma İlaç San.ve Tic.Ltd.Şti., Kadıköy-İstanbul) oral formun etkinliği 15-30 dakikada başlamakta ve 1-2 saatte maksimuma ulaşmaktadır. Etkisi 4 saat ve daha uzun süre sürmektedir. Günlük tedavide en sık kullanılan ilaçtır ve gebelik kategorisi B'dir. Buna rağmen pridostigmin kullanımına bağlı bir fetal mikrosefali olgusu bildirilmiştir (9). Kortikosteroidlerin gebelikte kullanımının güvenilir olduğu düşünülmeyle birlikte, yarı damak riski mevcuttur ve kortikosteroidlerin yüksek dozlarda kullanılmasıyla erken membran rüptürü gelişme riski vardır (5). Olgumuzun yapılan obstetrik ultrasonografisinde fetal anomali tespit edilmedi.

Hipoventilasyon MG'li gebelerde önemli bir risktir. Gebelik respiratuar komplikasyonların şiddetlenmesine neden olur. Gebeliğe bağlı uterusun büyümesi ve diyafragma hareketlerinin kısıtlanması MG'li gebelerde respiratuar sorunların derinleşmesine neden olur (8). Olgumuz kliniğimize başvurduğunda nefes darlığı mevcuttu ve solunum desteği olarak oksijen

verildi. Oksijen inhalasyonu ile birlikte nefes darlığını düzeldiği görüldü. Olgumuzun gebeliği 39 hafta 4 güne kadar devam etti. Bebeğin doğum kilosu 3000 gramdı ve APGAR skoru 1. dakikada 7 iken, 5. dakikada 9'du. MG spontan abortus ve gelişme geriliği insidansını artırmamaktadır. MG prematürite insidansını da arttırmaz, fakat erken membran rüptürü varsa prematürite sıklığı artar (10).

Uterus düz kastan oluşmaktadır ve ACh (Asetil Kolin) reseptör antikoru varlığında etkilenmemektedir. Dolayısıyla MG'li olgularda vajinal doğum önerilmektedir. Doğumun ikinci evresinde çizgili kasların ACh reseptör antikoları tarafından etkilenmesi sebebiyle; vakum veya forseps ile yardımcı olunabilir. Doğumun ikinci evresinde pridostigmin 60 mg oral, 1.5 mg i.m. veya 0.5 mg i.v. kullanılabilir. Sezaryen ile doğuma sadece obstetrik endikasyona göre karar verilmelidir (3). Olgumuzun takibi yapılırken, non-stress teste (NST) geç deselerasyonların görülmesi üzerine, fetal distress endikasyonu ile sezaryen ile doğum gerçekleştirildi.

MG'li olgular anestezide kullanılan non-depolarizan kas gevşeticilere duyarlıdır ve bu ajanlar uygulandığında, hava yolu refleksinde kayıp veya solunum sıkıntısı olabilmektedir. Bu olgular depolarizan ajanlara da direnç gösterirler. MG'li olgularda genel anestezi için çeşitli teknikler önerilmesine rağmen, bu tekniklerin birbirine üstünlüğü gösterilememiştir. Sevofluran ve desfluranın düşük kan çözünürlüğü ve cerrahi sonunda çabuk elimine olması nedeniyle kullanılabilir inhalasyon anestezikleridir (11). Olgumuzda sezaryen operasyonu sırasında sevofluran anestezik madde olarak kullanıldı. Olgumuzda sezaryen sırasında ve sonrası dönemde miyastenia krizi olmadı. MG'e eşlik etmesi olası olan hipertansiyon ve diyabet sıkı kontrol edilmelidir. Olgumuzda hipertansiyon ve diyabet yoktu. MG'li olgularda preeklampsi gelişmesi durumunda kas gevşetici özelliği olan MgSO₄ tedavisi dikkatli bir şekilde verilmelidir.

MG'li annelerden doğan bebeklerin 1/8'inde neonatal MG görülebilmektedir. Bu durum maternal ACh reseptör antikolarının tranplasental geçmesi ile olmaktadır ve 3 saat içerisinde tamamen düzelmektedir. İntrauterin dönemde fetüsün anne karnındaki hareketleri azalır. Bu nedenle fetal ölüm, akciğer hipoplazisi ve polihidroamnioza bağlı yenidoğan ölümü veya ilerleyici olmayan konjenital eklem kontraktürleri olabilmektedir. Bu bebeklerde akinezi, kas güçsüzlüğü olabilmektedir ve antikolinesteraz ilaçlara cevap verirler (12). Olgumuzun gebelik döneminde amnion sıvısı normal sınırlardaydı,

bebek hareketleri normaldi ve canlı bebek doğurtuldu. Bebeğin yenidoğan muayenesi normal olarak değerlendirildi. Eklem kontraktürleri yoktu. Bebekte hipotoni, pitozis, beslenme güçlüğü ve solunum yetmezliği izlenmedi.

Lohusa döneminde enfeksiyon gelişimi MG'yi tetikleyebilmektedir (5). Olgumuza gelişebilecek enfeksiyonlar hakkında bilgi verildi ve anormal bir durum fark ettiğinde doktora başvurusu önerildi.

Sonuç

MG nöromusküler kavşaktaki ACh reseptörlerini etkileyen otoimmün bir hastalıktır. Aktivite ile artan ve gün içerisinde dalgalanmalar kas güçsüzlüğüne neden olmaktadır. Solunum kaslarının etkilenmesi sonucu ciddi hipoventilasyon görülebilmektedir. Özellikle gebe olgularda bu durum hem anne, hem de bebekte önemli morbidite ve mortaliteye neden olabilmektedir. MG'nin seyri gebelikte değişkenlik gösterebilmektedir. Bu olgular gebelik, doğum, gebelik sonrası dönemlerde perinatalog ve nörolog ile birlikte değerlendirilip takip edilmelidir. Ayrıca MG'li olgularda sezaryen doğum sonucunda morbidite ve mortalite artmaktadır. Obstetrik endikasyona göre sezaryen doğum kararı alınmalıdır. Yenidoğana, neonatal MG açısından dikkatli bir yenidoğan değerlendirmesi yapılmalıdır.

Myasthenia Gravis in Pregnancy: A Case Report

Abstract

Myasthenia Gravis (MG) is an autoimmune disorder, characterized by muscle weakness, due to the antibody of targeting postsynaptic nicotinic receptors. The incidence of MG during reproductive period is 1/10000- 1/50000. In this case, we aimed to present the management of a 28-year-old pregnant woman diagnosed with MG in the highlights of the literature. The prognosis of MG may be variable during pregnancy. This condition should be managed with multidisciplinary approach including obstetrician

and neurologist. The mode of delivery should be decided according to the obstetric indications.

Key words: *Myasthenia Gravis, Pregnancy, Delivery*

Kaynaklar

1. Chaudhry SA, Vignarajah B, Koren G. Myasthenia gravis during pregnancy. *Can Fam Physician* 2012; 58 (12):1346-1349.
2. Myasthenia gravis and pregnancy. *J Perinat Neonatal Nurs* 1993; 7(1):11-21.
3. Carr AS, Cardwell CR, McCarron PO, McConville J. A systematic review of population based epidemiological studies in Myasthenia Gravis. *BMC Neurol* 2010; 10:46.
4. Thanvi BR, Lo TC. Update on myasthenia gravis. *Postgrad Med J*. 2004; 80(950):690-700.
5. Apaydın H. Gebelik ve nörolojik hastalıklar. *Klinik Gelişim (Gebelik Özel Sayısı)* 2008; 21(1):138-142.
6. Plauche WC. Myasthenia gravis. *Clinical Obstetrics and Gynecology*, 1983; 26(3):592-604.
7. Holtsema H, Mourik J, Rico RE, Falconi JR, Kuks JBM, Oosterhuis HJGH. Myasthenia gravis on the Dutch antilles: an epidemiological study. *Clinical Neurology and Neurosurgery* 2000; 102(4):195-198.
8. Berlit S, Tuschy B, Spaich S, Sütterlin M, Schaffelder R. Myasthenia gravis in pregnancy: a case report. *Case Rep Obstet Gynecol*. 2012; 2012:736024.
9. Dominovic-Kovacevic A, Ilic T, Vukojevic Z. Myasthenia gravis and pregnancy—case report. *Curr Top Neurol Psychiatr Relat Discip* 2010; 18(4):40-43.
10. Hoff JM, Daltveit AK, Gilhus NE. Myasthenia gravis: consequences for pregnancy, delivery, and the newborn. *Neurology* 2003; 61(10):1362-1366.
11. Ödeş R, Erhan ÖL, Kılıç R, Demirci M. Tanı konulmamış miyastenia gravis şüpheli gebede epidural anestezi. *Fırat Tıp Dergisi* 2006; 11(1): 78-80.
12. Newsom-Davis J. The emerging diversity of neuromuscular junction disorders. *Acta Myol*. 2007; 26(1):5-10.

Olgu Sunumu

Favus: Bir Olgu Sunumu

Göknur Özaydın Yavuz^{*}, İbrahim Halil Yavuz^{**}

Özet

Favus genellikle *Trichophyton schoenleinii* tarafından oluşan yüzeysel mantar enfeksiyonudur. Genellikle saçlı deriyi tutar fakat aynı zamanda tırnak ve deriyi de enfekte edebilir. Sıklıkla çocukluk çağı hastalığı olmasına rağmen puberte ve sonrasında da görülebilmektedir. Eğer tedavi edilmezse skatrisyel alopesi sebebi olabilir. Biz favus tanılı 42 yaşında kadın hastayı bildirdik. Hastalık yanlış tanı ve başarısız tedaviden dolayı 25 yıldır devam etmekteydi.

Anahtar kelimeler: *Favus, Trichophyton schoenleinii, Dermatofit*

Tinea kapitis favosa olarak da adlandırılan favus kronik inflamatuvar bir dermatofit enfeksiyonudur. Trikofiton'ların yanı sıra bazı Mikrosporum cinsleri de neden olabilir (1).

Genellikle çocukluk çağının bir hastalığı olmakla birlikte nadiren erişkinlerde de görülmektedir. Favusun klasik lezyonları skutulom denilen, kükürt sarısı renğinde, mercimek büyüklüğünde, yuvarlak, konkav şekilli, merkezinde çöküklük bulunan skuam ya da krutlardır (2). Yetişkin hastada nadir görülmesi nedeniyle olgu olarak sunduk.

Olgu Sunumu

Kırk iki yaşında bayan hasta saçında kabuklanma ve yara şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. 25 yıldır şikayetlerinin olduğunu söyledi. Bu şikayetle sık sık doktorlara gidip ekzema tanısı ile tedavi aldığını belirtti. Verilen tedavilerle şikayetlerinin azaldığı fakat tamamen düzelmediği öğrenildi. Öz ve soygeçmişinde özellik yoktu. Sistemik muayenesi doğaldı. Dermatolojik incelemede vertekste yaygın olmak üzere, paryetal bölgeye de yayılan eritemli zeminde etrafında alopesik alanların olduğu, üzerinde kirli sarı ve beyaz renkli kurutların olduğu plakları mevcuttu (Resim 1-2). Diğer alanların deri muayenesi ve tırnaklar normaldi. Wood ışığı muayenesinde bölgedeki saçlarda

yeşilimsi floresans izlendi. Plaktan alınan materyalin %10'luk potasyum hidroksit (KOH) ile yapılan direkt mikroskopik incelemesinde mantar hifaları kıl gövdesi yanında görüldü. Klinik, wood ışığı ve direk mikroskopik inceleme bulguları ile hastaya favus tanısı konuldu. Tedavi olarak topikal asit salisilikli karışım, oral terbinafin 250 mg tablet ve ketakonazol şampuan başlandı. Tedaviden 45 gün sonraki muayenesinde lezyonlarında belirgin iyileşme saptandı.

Tartışma

*Tinea kapitis favosa*ya geçmişte tüm dünyada sık rastlanılmasına rağmen sosyoekonomik durumların önemli ölçüde düzelmesine bağlı günümüzde oldukça azalmış olup görülmesi kötü hijyen ve malnutrisyona bağlı bazı endemik bölgelerle sınırlıdır (1). Günümüzde sporadik vakalar tüm dünya da bildirilmesine rağmen Akdeniz ülkeleri, Güneydoğu Avrupa, Güney Asya ve Afrika'da daha sık görülür (2,3). *Tinea kapitis favosa* çocukların hastalığı olarak bilinir

Resim 1. Hastanın saçlı derisinin görünümü.

^{*}Sivas Numune Hastanesi, Dermatoloji Servisi, Sivas, Türkiye

^{**}Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Sorumlu Yazar: Uzm. Dr. Göknur ÖZAYDIN YAVUZ

Sivas Numune Hastanesi, Dermatoloji

Servisi, 58100 Sivas, Türkiye

Tel: 034644444-1072

E-mail: goknuroz@mynet.com

Makalenin Geliş Tarihi:05.08.2014

Makalenin Kabul Tarihi: 12.08.2014

Resim 2. Saçlı derinin daha yakın görünümü.

fakat yeterli tedavi yapılmadığı zamanlarda erişkinlerde de devam edebilir. Yetişkinlerde sık görülmemesinin sebebi olarak, sebumda bulunan fungostatik özelliği olan yağ asitlerinin varlığı düşünülmektedir. Tinea kapitis favosa yetişkin bir hastada saptandığı zaman immünsupresyon ve HIV enfeksiyonu varlığının düşünülmesi gerektiği söylenmesine rağmen destekleyen kanıtlar yeterince yoktur (4,5). Hastamızda immünsupresyon bulguları saptamadık. Favusta antropofilik *Trichophyton schoenleinii*, olguların %90'ından fazlasında etyolojik ajan olarak izole edilmekle birlikte *Trichophyton violaceum*, *Trichophyton verrucosum*, zoofilik *Trichophyton mentagrophytes*, *Microsporum canis* ve jeofilik *Microsporum gypseum* da favus lezyonlarından izole edilmiştir (1,4). Hastamızda mantar kültürü yapılmadığı için etken ajanı saptayamadık. Tinea kapitis favosa enfeksiyonun şiddetine göre 3 evrede sınıflandırılabilir. İlk evrede saçlı deride özellikle foliküllerin çevresinde sadece eritem vardır. Saçlarda kırılma veya saç kaybı yoktur. İkinci evrede skutulum oluşumu ve saç kaybı başlar. Üçüncü evre en şiddetli evredir, saçlı derinin en az üçte biri tutulmuştur ve yoğun saç kaybı, atrofi ve skatris görülür (1,4). Hastamızda da eritemli zeminde skutulum (godet) oluşumları, saç kaybı ve yer yer atrofi saptandı. Hastalığın tanısında dermatolojik muayene, wood ışığı ve KOH incelemesi, mantar kültürü önemlidir. Wood muayenesinde krutlu alanlar mavi beyaz, saçlarda ise yeşil veya sarı-yeşil renkli röfle görülür (6,7). Hastamızda wood ışığı ve KOH incelemesi ile tanı koyduk. Ayırıcı tanısı lupus eritematozus, liken planopilaris, psödopelad, seboreik dermatit, psoriasis ile yapılmalıdır (6,7). Favusun tedavisinde topikal ve sistemik antifungaller kullanılmaktadır. Topikal olarak günde 1 veya 2 defa imidazol türevi antifungaller (şampuan, jel, sprey, losyon) kullanılır. Sistemik

olarak griseofulvin, terbinafin, itrakonazol sıklıkla tercih edilir. Etkilenen aile bireyleri var ise onlarda tedavi edilmelidir. İlâveten kişisel bakım ürünlerinin ortak olarak kullanılmaması gerekmektedir (7,8). Hastamıza sistemik terbinafin 250mg tablet günde bir kez 2 ay ve topikal ketakonazol şampuan tedavisi verildi. Sonuç olarak sık görülmemesine rağmen favus, skatrisyel alopesisi olan yetişkin hastalarda ayırıcı tanıda düşünülmesi gerekmektedir.

Favus: A Case Report

Abstract

Favus is a superficial fungal infection usually caused by Trichophyton schoenleinii. It typically infects scalp hair but may also infect skin and nails. Although it is usually a disease of childhood, it may also be seen during and after puberty. It may cause cicatricial alopecia if left untreated. We report a 42-year-old female patient diagnosed with favus. The disease had been present for 25 years owing to misdiagnosis and unsuccessful treatments.

Key words: Favus, *Trichophyton schoenleinii*, Dermatophyte

Kaynaklar

1. Güneş Bilgili S, Çalka Ö, Serap Karadağ A, Akdeniz N. Erişkin yaşa kadar devam eden tinea kapitis favosa olgusu. Turk J Dermatol 2012; 6:24-26.
2. Uslu E, Turan H, Yavuzcan G, Erdem H, Başar F. Tinea kapitis favosa. Dermatol; 4(3):95-96.
3. Rallis E, Koumantaki-Mathioudaki E, Papadogeorgakis H. Microsporum canis tinea capitis in a centenarian patient. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2011; 77(5):626.
4. Cremer G, Bournerias I, Vandemeleubroucke E, Houin R, Revuz J. Tinea capitis in adults: misdiagnosis or reappearance? Dermatology 1997; 194(1):8-11.
5. Sacchidanand S, Savitha A, Aparna A, Shilpa K. Significance of scraping scalp lesions in adults. Int J Trichology. 2012; 4(1):48-49.
6. İlkit M. Favus of the Scalp: An Overview and Update. Mycopathologia 2010; 170:143-154.
7. James WD, Berger TG, Elston DM. Andrews' Diseases of the Skin Clinical Dermatology, 10th Edition. Philadelphia, Saunder Elsevier; 2006:299-301.
8. Jenny OS, Boni E. Fungal diseases. Jean L. Bologna, Joseph L. Jorizzo and Ronald P. Rapini. Dermatology. Elsevier-Mosby, 2008 2nd Edition:1141-1147.

Olgu Sunumu

Deri Leiomyomu: Olgu Sunumu

Göknur Özaydın Yavuz^{*}, İbrahim Halil Yavuz^{**}, Gönül Saray^{***}

Özet

Leiomyiom arrektör pili kaslarından kaynaklanan düz kasların benign tümörüdür. Doğumdan itibaren her yaşta meydana gelebilir fakat genellikle erişkinliğin erken dönemlerinde görülür. Leiomyiomların insidansı tam olarak bilinmiyor. Her iki cinsiyet eşit olarak etkilenir. 35 yaşında erkek hasta vücudta çok sayıda şişlikle kliniğimize başvurdu. Dermatolojik muayenesinde sırtta, çok sayıda, deri renginde papülonodüler lezyonlar görüldü. Biopsi örneğinin histopatolojik incelemesinde leiomyiom saptandı. Olguya klinik ve histopatolojik bulgularla leiomyiom tanısı konuldu. Olgumuz leiomyiomun nadir görülmesi nedeniyle bildirilmektedir.

Anahtar kelimeler: Leiomyiom, Deri, Ağrılı tümör

Leiomyiomlar, düz kas hücrelerinden kaynaklanan, nadir görülen iyi huylu tümörlerdir. İlk kez Artur Purdy Stout tarafından 1854 yılında tanımlanmıştır (1,2). Lezyonlar tek veya çok sayıda olabilir (3). Palpasyonla lezyonların ağrılı olmaları karakteristik özellikleridir (4). Nadir görülmesi nedeniyle deri leiomyiomu tanısı konulan olguyu sunduk.

Olgu Sunumu

Otuz beş yaşında erkek hasta polikliniğimize sırtta şişlikler şikayeti ile başvurdu. Hikayesinden şikayetlerinin 13 yıl önce başladığı ve zamanla arttığı öğrenildi. Lezyonlarda ağrı ve kaşıntı tariflemiyordu. Hastanın yapılan sistemik muayenesinde normal bulgular saptandı. Dermatolojik incelemede sırtta, pembe-deri renginde, gruplar halinde dağılım gösteren 0,5-1 cm arasında değişen çok sayıda papülonodüler lezyonlar mevcuttu (Resim 1). Rutin laboratuvar incelemeleri normal sınırlar içinde idi. Lezyondan alınan punch biyopsi örneklerinde çok sayıda geniş asidofilik sitoplazmalı düz kas

hücreleri bulunurken atipi saptanmadı (Resim 2). Desmin ve aktin ile yapılan düz kas histolojik boyanmaları da pozitif saptandı (Resim 3). Hastaya klinik histopatolojik bulgular ile leiomyiom tanısı konuldu. Başka organlarda tutulumu araştırıldı. Fakat radyolojik incelemelerde ek tutulum saptanmadı. Geniş alanda olması ve subjektif şikayetleri olmadığı için hastaya cerrahi tedavi uygun görülmedi. 6 ay sonra poliklinik kontrol önerildi.

Tartışma

Kutanöz leiomyiomlar sık olmayan neoplazmlardır. Kutanöz leiomyiomlar genellikle 20-40 yaşları arasında görülür. Tek veya çok sayıda olabilir. Lezyonların boyutu yaklaşık 1 cm ebatındadır (3,5). Olgumuzdaki lezyonlar çok sayıda saptanmıştı. Genellikle ağrılı tümörler olup, tumor hücrelerinin sınırlara

Resim 1. Hastanın sırtında eritemli çok sayıda papül ve nodüller.

^{*}Sivas Numune Hastanesi, Dermatoloji Servisi, Sivas, Türkiye

^{**}Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

^{***}Sivas Numune Hastanesi, Patoloji Bölümü, Sivas, Türkiye

Sorumlu Yazar: Uzm Dr. Göknur ÖZAYDIN YAVUZ

Sivas Numune Hastanesi, Dermatoloji

Servisi, 58100 Sivas, Türkiye

Tel: 034644444-1072

E-mail: goknuroz@mynet.com

Makalenin Geliş Tarihi: 05.08.2014

Makalenin Kabul Tarihi: 12.08.2014

Resim 2. Aktin boyamada kas hücreleri.

Resim 3. Desmin boyamada kas hücreleri.

yaptığı basının ağrının sebebi olduğu düşünülmektedir (2,6). Hastamızda ağrı şikayeti bulunmamaktaydı. Etiyolojisi bilinmemekle birlikte fumarat hidrataz genindeki bozukluk suçlanmıştır (7,8). Hastamızda bu gen çalışması yapılamadı. Klinik olarak kırmızı-kahverenkli veya deri renginde papüller veya nodüller saptanır. Hastamızda da benzer dermatolojik bulgular vardı. Histopatolojik incelemede tümöral kas hücreleri olup aktin ve desmin boyamalar pozitif saptanır. Olgumuzun histopatolojisinde kas boyamaları pozitif saptanmıştı. Kutanöz leiomyomlar uterin leiomyomlarla birlikte görülüyorsa hereditör leiomyomatozis olarak adlandırılır ve bu hastalarda renal hücreli kanser sıklığının yüksek olduğu bildirilmektedir (4,9). Hastamız erkek olduğundan ve diğer sistemlerde leiomyomlar saptamadığımız için hereditör leiomyomatozis gösterilemedi. Ayrıca tanısı dermatofibrom, schwannom, nörofibrom, adneksiyal tümörler ve deri metastazı ile yapılmalıdır. Lezyonlarda ağrı olması veya yalancı darier belirtisi ayırıcı tanıda önemlidir (1). Ama mutlaka histopatolojik değerlendirme ile tanı doğrulanmalıdır. Kutanöz leiomyomlarda az sayıda ve sınırlı bölgedeki lezyonlarda basit cerrahi tedavi iyi bir seçenektir. Fakat hastamızda yaygın olduğu için cerrahi uygulanamadı. Ağrı oluşan hastalarda genellikle nitrogliserin, nifedipin, gabapentin etkili ilaçlardır (4,9). Hastamızda ağrı şikayeti olmadığı için hastaya sistemik veya topikal ilaç başlanmadı.

Sonuç olarak leiomyomlar ağrılı deri tümörleri olarak sınıflandırılmakla birlikte ağrı semptomu vermeyen deri leiomyomları da görülebilir.

Leiomyoma Cutis: Case report

Abstract

Leiomyoma is a benign tumour of smooth muscle derived from the arrector pili muscle. It can occur at any age from birth onwards, but appears usually in early adult life. The exact incidence of leiomyomas is unknown. The sexes are affected equally. Thirty-five-year-old male patient was admitted to our clinic with multiple bumps on the body. Dermatologic examination revealed multiple, skin coloured-red papulonodules on back. Histopathological examination of the biopsy specimen revealed leiomyoma. The patient was diagnosed with leiomyoma based on clinical and histopathological findings. Our case is reported because of its rarity.

Key words: Leiomyoma, Cutis, Painful tumor

Kaynaklar

1. Sabine K. Leiomyoma. Jean L. Bologna, Joseph L. Jorizzo and Ronald P. Rapini. Dermatology, Elsevier-Mosby, 2008 2nd Edition:1831-1833.
2. Ürkmez A, Ertam İ, Kılınç Karaarslan I, Kazandı A, Ceylan C. Leiomyomatozis kutis. Turk J Dermatol 2011; 5(4):101-103.
3. Berhard Z. Leiomyoma. Burgdorf W.H.C, Plewig G, Wolff H.H, Landthaler M, Braun-Falco's Dermatology, 3rd ed. 2009, Springer Verlag; 1445-1446.
4. Erdoğan HK, Bulur I, Tad M. Multipl kutanöz ve uterin leiomyomatozis sendromu. Türkderm 2014; 48:105-107.
5. James WD, Berger TG, Elston DM. Dermal and subcutaneous tumors. Andrews' Diseases of the Skin Clinical Dermatology, 10th Edition. Philadelphia, Saunder Elsevier; 2006:626-627.
6. Holst VA, Junkins-Hopkins JM, Elenitsas R. Cutaneous smooth muscle neoplasms: Clinical features, histologic findings and treatment options. J Am Acad Dermatol 2002; 46:477-490.

7. Makino T, Nagasaki A, Furuichi M, Matsui K, Watanabe H, Sawamura D, et al. Novel mutation in a fumarate hydratase gene of a Japanese patient with multiple cutaneous and uterine leiomyomatosis. *J Dermatol Sci* 2007; 48(2):151-153.
8. Badeloe S, van Geel M, van Steensel MA, Bastida J, Ferrando J, Steijlen PM, et al. Diffuse and segmental variants of cutaneous leiomyomatosis: novel mutations in the fumarate hydratase gene and review of the literature. *Exp Dermatol* 2006; 15(9):735-741.
9. Badeloe S, Frank J. Clinical and molecular genetic aspects of hereditary multiple cutaneous leiomyomatosis. *Eur J Dermatol* 2009; 19(6):545-551.

Olgu Sunumu

Kurusıki Silah ile İntihar Girişimine Bağlı Yumuşak Damak Hasarı: Olgu Sunumu

Abdulkadir Özgür, Engin Dursun, Zerrin Özergin Coşkun, Suat Terzi, Gökhan Emiroğlu, Münir Demirci

Özet

Kişilerin kendini savunma gerekliliği için imal edilen ve zararsız olduğu düşünülen kurusıkı silahlar ilgili yasal kuralların bulunmaması nedeniyle erişkinler tarafından kolayca satın alınabilmektedir. Bu yazıda kliniğimize kurusıkı tabanca ile intihar girişimi sonrası ikinci günde sevk edilen erkek hastanın klinik bulguları ve uygulanan tedavi yöntemi sunulmuştur. Sonuç olarak kurusıkı silahlar toplum tarafından zararsız olduğu düşünülse de, bu silahlara bağlı yaralanmalarda özellikle yakın mesafeden yapılan ateşlemelerde hayati tehdit edici hasarlara sebep olabileceği unutulmamalıdır.

Anahtar kelimeler: Kurusıkı silah, Yumuşak damak hasarı, İntihar girişimi

Kurusıkı silahlar genellikle zararsız olarak kabul edilir ve çoğu ülkede yasal anlamda ateşli silah olarak kabul edilmezler (1). Ateşli silah olarak kabul edilmemelerine rağmen özellikle yakın mesafeden yapılan atışlarda çok ciddi yaralanmalara sebep olabilmektedirler. Oluşan hasarın ciddiyeti hasarın meydana geldiği yere göre değişmektedir. Kafada subaraknoid kanama, boyun bölgesinde büyük damar yaralanmaları ve göğüs bölgesinde kardiyak rüptür gibi öldürücü yaralanmalar oluşabilir. Ülkemizde kurusıkı silah yaralanmasına bağlı juguler ven yaralanması, batın hasarı ve hemopnömotoraks gibi ciddi durumlar bildirilmiştir (2-4). Kurusıkı tabanca yaralanmasına bağlı ölüm olayı bildirilmemesine rağmen küçük değişiklikler ile gerçek silaha dönüştürülmesiyle 2003-2006 yılları arasında ülkemizde 59 ölüm olayı bildirilmiştir (5). Kliniğimize kurusıkı silah ile intihar girişimine bağlı uvula ve yumuşak damak hasarı ile başvuran olgu görülme sıklığının az olması ve tedavi planının belirlenmesinde karşılaşılabilecek sorunlar nedeniyle sunulmuştur.

*Bu olgu sunumu 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi'nde (10-14 Ekim 2012, Antalya) poster olarak sunulmuştur.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Rize

Sorumlu Yazar: Dr. Abdulkadir Özgür

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak

Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, İslampasa

Mahallesi, Şehitler Caddesi, No:74 Rize/Türkiye

Telefon: (464) 213 0491/1835

Fax: (464) 217 0364

E-mail: akozgur53@myinet.com

Makalenin Geliş Tarihi: 22.10.2014

Makalenin Kabul Tarihi: 12.03.2015

Olgu Sunumu

Kurusıkı tabanca ile intihar girişimi sonrası 2. gününde dış merkezden kliniğimize sevk edilen 42 yaşında erkek hastanın yapılan fizik muayenesinde yumuşak damak ve uvulada mukozal hasar ve yer yer nekroz mevcuttu (Resim 1).

Hasta kliniğimizde yatırılarak tedavi altına alındı. Oral bakım için dönüşümlü olarak benzidamin ve klorheksidin kombinasyonu ve batikonlu solüsyon kullanıldı. Oral bakıma ek olarak parenteral ampicilin-sulbaktam ve analjezik tedavisi başlandı. Günlük lokal pansumanlar ile nekrotik dokular temizlendi. İntihar girişimi nedeniyle hastaya psikiyatri konsültasyonu istendi. Psikiyatri tarafından değerlendirilen hastaya depresif bozukluk tanısı

Resim 1. Yumuşak damak ve uvulada travmaya bağlı oluşan hasar.

Resim 2. Tedavi sonrası erken dönemde yumuşak damak ve uvulanın görünümü.

Resim 3. Tedavi sonrası geç dönemde yumuşak damak ve uvulanın görünümü.

konularak antidepresan ilaç tedavisi başlandı. Hastanın bir haftalık tedavisi sonrasında mukozadaki hasar ve nekroz düzelmeye başladı (Resim 2).

Hasta poliklinik kontrolü önerilerek taburcu edildi. Hastanın taburculuğu sonrasındaki 3 aylık poliklinik kontrollerinde yumuşak damak ve uvula mukozası normal yapısına kavuştu (Resim 3).

Tartışma

Kuru sıkı silahların namlusunda yiv ve setler yoktur. Namlunun ağzında gerçek mermi ve fişeklerin dolununu ve ateşlenmesini engelleyen ve sadece özel aletlerle çıkarılabilen metal alet ya da çemberler bulunması nedeniyle kovan içeriğinin namludan fırlaması kısıtlanır (1). Kurusıkı silahlar ile bitişik ve bitişğe yakın mesafeden yapılan atışlarda çok ciddi sonuçlar doğurabilen yaralanmalar olabilir. Özellikle kafa, boyun ve göğüs bölgesinde oluşan yaralanmaların ölümcül olabileceği bildirilmiştir (2). Literatürde, 1990-2009 yılları arasında kurusıkı silahla yaralanmaya bağlı 18 ölüm vakası bildirilmiştir (6). Büyük ve ark. (5) tarafından kurusıkı silahla intihar sonucu temporal kemikte kırık ve temporal lob hasarına bağlı ölümlerle sonuçlanan iki olgu bildirilmiştir. Demirci ve ark. (6) tarafından kurusıkı silah ile intihar sonucu eksternal karotid arter ve juguler ven yaralanmasına bağlı ölümlerle sonuçlanan bir olgu bildirilmiştir.

Sunulan olguda yaralanma kurusıkı tabancanın ağız içine sıkılması ile gerçekleştirilen intihar girişimine bağlıydı. Yaralanma yumuşak damak ve uvulada sınırlıydı ve solunum problemi yoktu. Kurusıkı silahlara bağlı baş-boyun travmalarında özellikle büyük damar ve sinir hasarı, masif kanama, büyüyen hematoma gibi durumlarda acil

cerrahi müdahale gerekebilir. Fakat genel durumu iyi ve hemodinamisi stabil hastalarda cerrahi müdahale gerekmeyebilir (2,3). Sunulan olguda hasarın mukozada sınırlı olması nedeniyle acil cerrahi girişim düşünülmedi. Olgu medikal tedavi ve günlük pansumanlar ile tedavi edildi.

Kurusıkı silahlar toplum tarafından zararsız olduğu düşünülse de, bu silahlara bağlı yaralanmalarda özellikle yakın mesafeden yapılan ateşlemelerde hayatı tehdit edici hasarlara ve hatta ölüme sebep olabileceği unutulmamalıdır.

Soft Palate Damage Due To Suicide Attempt by a Blank Cartridge Gun: A Case Report

Abstract

Blank cartridge guns which are thought to be harmless and manufactured for self-defense requirements, can be easily purchased due to lack of legal regulations. Clinical findings and treatment approach of a male patient referred to our clinic on the second day after a suicide attempt by a blank firing gun is presented in this report. As a result; although they are believed to be harmless among the community, it should be kept in mind that damages related with this weapon can cause life-threatening injuries, especially firing at close range.

Key words: Blank cartridge guns, Damage of soft palate, Suicide attempt

Kaynaklar

1. İynen İ, Söğüt Ö, Şan İ, Kaya H, Bozkuş F. Özkıyım amaçlı kurusıkı tabanca atışı ile yaralanma. Akademik Acil Tıp Olgusu Sunumları Dergisi 2011; 2(2):39-41.
2. İkizceli İ, Avşaroğulları L, Sözüer EM, Özdemir C, Tuğcu H, Sever H, et al. [Juguler vein

- gunshot injury from blank cartridges]. [Article in Turkish] *Ulus Travma Acil Cerrahi Derg* 2005; 11(3):254-257.
3. Yürümez Y, Yavuz Y, Esmel H, Solak o, Şahin DA, Kurusıki tabanca yaralanmasına baęlı gelişen hemopnömotoraks: Olgu sunumu. *Türkiye Acil Tıp Dergisi* 2006; 6:85-88.
 4. Korkmaz Ö, Yılmaz HG, Taçyıldız İ. Kurusıki tabanca ile oluşan karın yaralanmaları . *Türkiye Acil Tıp Dergisi* 2006; 6:66-68.
 5. Buyuk Y, Cagdir S, Avsar A, Duman GU, Melez DO, Sahin F. Fatal cranial shot by blank cartridge gun: two suicide cases. *J Forensic Leg Med* 2009; 16(6):354-356.
 6. Demirci S, Dogan KH, Koc S. Fatal injury by an unmodified blank pistol: case report and review of the literature. *J Forensic Leg Med* 2011; 18(6):237-241.

Derleme

Yenidoğanda Tedavi Amaçlı Hipotermi Uygulamaları

Abdullah Barış Akcan, Mustafa Kul

Özet

Doğum sırasında meydana gelen beyin hasarı hayatın en büyük trajedisidir. Etkilenen yenidoğanların neredeyse çoğu doğum öncesinde normal olmakta ve bunların büyük çoğunluğu ortadan ağıra doğru değişen şiddette ensefalopati ile ölmekte veya nörogelişimsel engellerle büyümeye devam etmektedirler.

Gelişmiş ülkelerde perinatal asfiksi canlı doğumların ortalama binde 1-2'sinde canlı doğumda bir görülen hipoksik iskemik ensefalopati ile ilişkilidir. Ancak bu duruma küresel bakış açıları tamamen farklıdır. Tüm dünyada her yıl yenidoğan ölümlerinin dörtte biri perinatal asfiksi ile ilişkilidir.

Hipotermi, hayatı tehdit eden boyutlarda asfiksiye maruz kalan yenidoğanlarda ilk efektif potansiyel nöroprotektif müdahaledir. Terapotik hipotermi, term veya geç preterm hipoksik iskemik infantlar da gelişmekte olan tedavi seçeneğidir. Soğutma, daha sık olarak kullanılmakta ve yenidoğan ünitelerinde kullanıma başlamaktadır. Bu derleme, hipotermi hakkında sistemik bir derlemedir ve hipotermiden ne beklenmesi gerektiğini anlama ihtiyacını vurgulamaktadır.

Anahtar kelimeler: Hipotermi, Yenidoğan, Hipoksik iskemik ensefalopati

Perinatal asfiksi ve bunun sonucunda ortaya çıkan hipoksik iskemik ensefalopati gelişmiş ülkelerde ortalama binde 1-2 canlı doğumda bir görülen önemli bir klinik sorundur (1). Gelişmekte olan ülkelerde ise yenidoğan ölümlerinin dörtte biri perinatal asfiksi ile ilişkilidir (2). Asfiksi sonrası nöron zedelenmesine yol açan patolojik işlem hakkında ki bilgilerimiz artıkça özellikle ikincil nöron zedelenmesinden korunma daha çok ilgi uyandırmaya başlamıştır (3).

Asfiksi plasental veya pulmoner gaz değişiminin kesilmesine bağlı olarak hipoksemi, hiperkapni ve metabolik asidoz kombinasyonu sonucu oluşan durumdur. Perinatal asfiksi tanısı için Amerikan Obstetri ve Jinekoloji Birliği (ACOG) kriterleri kullanılmalıdır. Bunlar hayatın ilk 1 saatinde pH <7.0, 5.dk Apgar skoru 0-3 arasında, baz açığı (BE) >16 ve 72 saat içinde çoklu organ yetmezliği gelişmesidir (4). Perinatal asfiksiye bağlı beyin hasarı hem prematür hem de matür bebeklerde nörolojik sekellerin en önemli nedenidir (5,6).

Hipoksik iskemik ensefalopati (HİE), fetüs ve yenidoğan bebekte, plasental ve pulmoner gaz değişiminin bozulması ile oluşan sistemik hipoksi ve serebral kan akımının azalması sonucu ortaya çıkan beyin zedelenmesidir (7). Hipoksik iskemik ensefalopatinin patogenezindeki birçok olay açıklanmış olmasına rağmen özellikle ağır olgularda tedaviye rağmen kalıcı komplikasyonlar sık görülmektedir.

Serebral palsinin %15-28 oranında sebebi HİE olarak saptanmıştır (8,9). Hipotermi tedavisi, selektif baş soğutması veya tüm vücut soğutması asfiktik infantlarda deneysel olarak faydalarının görüldüğü 1990 yılların geç dönemlerinden itibaren tartışılmaya başlanmıştır.

Hipoksik iskemik durumun yol açtığı beyin harabiyetinin biyokimyasal ve moleküler süreci koyun fetuslarında, fare yavrularında, domuzlarda ve insan dışı primatlarda çalışılmış ve bu konu ile ilgili değişik derlemeler yayınlanmıştır (10-14).

Bu derleme, HİE patofizyolojisini, perinatal asfiksiye sekonder HİE gelişme riski olan infantlara yaklaşımı ve bu tür hastalarda hipotermi uygulamasından bahsetmektedir.

Perinatal Asfiksi Patofizyolojisi ve HİE Gelişimi

Yenidoğan bir bebekte akut beyin hipoksisi birçok sebepten dolayı meydana gelebilir. Beyine giden oksijen düzeyinde azalmaya (hipoksi) ve beyine giden kan akımında azalmaya (iskemi) yol açan herhangi bir sebep bu duruma yol açabilir. Akut perinatal olaylardan plasenta dekolmanı,

GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Sorumlu Yazar: Uzm. Dr. A.Barış Akcan

Adres: Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Tıbbiye Cd, Üsküdar, 34668, İstanbul, Türkiye

Tel: +90 216 542 2020

Fax: + 90 216 3487880

E-mail: barisakc@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 06.06.2014

Makalenin Kabul Tarihi: 07.04.2015

Tablo 1. HİE serebral hasar patogenezi

Primer Enerji Yetmezliği	Sekonder Enerji Yetmezliği
Eksitator amino asitlerin artmış salınımı ve azalmış geri alınımı	Mikroglial aktivasyon: İnflamasyon cevabı
Hücre membranları boyunca azalmış iyon dengesi	Caspase protein aktivasyonu: Apoptoz tetiklenmesi
Azalmış adenozintrifosfat üretimi	Büyüme faktörlerinde azalma
Serbest oksijen radikallerinin oluşumu	Eksitotoksik nörotransmitter birikimi
Lipaz ve proteinaz enzimlerinin aktivasyonu	Protein sentezinde azalma

Tablo 2. Sarnat ve Sarnat evrelemesi

Bulgu	Evre 1	Evre 2	Evre 3
Bilinç düzeyi	Hiperalert	Letarjik	Stupor,koma
Kas tonusu	Normal	Hipotonic	Flask
Postür	Normal	Fleksiyon	Deserebre
Tendon refleksler/klonus	Hiperaktif	Hiperaktif	Alınamaz
Miyoklonus	Var	Var	Yok
Moro refleksi	Canlı	Zayıf	Alınamaz
Pupiller	Midriyatik	Miyotik	Anizokorik
Nöbetler	Yok	Sık	Deserebrasyon
EEG bulguları	Normal	Düşük voltajdan nöbet aktivitesine kadar değişken	Burst süpresyonu, izoelektrik aktivite
Süre	24 saatten az	1-14 gün	Birkaç gün-hafta
Sonuç	İyi	Değişken	Ölüm veya ağır sekel

umbilikal kord prolapsusu, uterus rüptürü, akut kan kayıpları risk faktörleri arasında sayılabilir (15).

Serebrovasküler otoregülasyonun bozulması ve bunun sonucu oluşan primer ve sekonder enerji yetmezliği HİE'nin serebral hasarlarının patogenezinin sorumludur (Tablo 1) (7,8).

Serebrovasküler otoregülasyon beynin normal fonksiyonel aktivitesini sağlayan sistemdir ve serebral kan akımını sabit tutmak için damarların kontraksiyon ve dilatasyon mekanizmalarını kullanır. Hipoksiye ikincil olarak yenidoğan beyni normal fonksiyonlarının idamesini sağlayabilmek için anaerobik metabolizmayı kullanır. Anaerobik metabolizma, adenozin trifosfat (ATP) düzeyinde hızlı azalmaya, laktik asit düzeyinde artmaya, normal metabolik aktivitede bozulmaya ve metabolik asidoza yol açar (16). Hücre içi pompaların etkinliğinin azalması sonucu beyin hücrelerinde sodyum, kalsiyum ve su birikir. Bu olayların sonucunda yağ asitlerinin birikimi, serbest oksijen radikallerinde artma, hücre apoptosisi ve hücre ölümleri görülür (16). Akut zedelenmeyi ve resusitasyonu takiben beynin oksidatif metabolizması kısmen veya tamamen düzelme yoluna gider ve bu dönem "latent faz" olarak adlandırılır. Buna karşın çoğu bu dönemde olan sıkıntılı bir ikincil bozulma dönemi görülür ve bu

faz "geç hasarlanma dönemi" olarak bilinir. Serebral perfüzyon ve oksijenasyon normal haline gelince hasarın ikinci aşaması 6-48 saat içinde meydana gelir. Bu dönemde nöron ve oligodendriogliom ölümleri oluşur. Reperfüzyonu takiben yavaş hücre ölümüne yol açan biyokimyasal süreç oldukça karışıktır. Kalsiyumun sitozolik birikimi, nitrik oksit dahil serbest radikallere maruz kalma, demir birikimine bağlı toksik etkiler ve mitokondrial disfonksiyon gibi başlangıçtaki hasarı devamlı hale getirecek birbirleriyle ilişkili birçok mekanizma mevcuttur. Beyin hücre hasarının ikinci kısmı hücreysel metabolizmanın restorasyonu ve elektroensefalografik aktivitenin süpresyonu ile karakterizedir (17).

Perinatal asfiksi, beyin zedelenmesinin derecesine göre HİE'ye dönüşür ve klinik olarak görülür hale gelir. Klinik nöbetler, zedelenmeyi takiben meydana gelen ensefalopatinin göstergeleridir (9,16,18,19). Klinik ensefalopati derecelendirilmesinde, infantın semptomlarına dayanan ve nöron hasarının derecesini belirleyen Sarnat ve Sarnat evrelendirilmesi kullanılmaktadır (20,21) (Tablo 2). Amplitüt-integrated elektroensefalogramda (aEEG) düşük voltaj veya burst süpresyon paterni orta-ağır HİE düşündürür (18). Hipoksik iskemik ensefalopatinin etkisini değerlendirmek için

beyin manyetik rezonans (MR) ve difüzyon MR çekilmesi için en uygun dönem postnatal 4. veya 5. gündür. Beyin MR da internal kapsülün arka bacağına hasar varlığı artmış serebral palsi riski ile, bazal ganglion, talamus ve hipokampusta hasar varlığı kötü nörolojik prognoz ile ilişkilendirilmiştir. İntrapartum hipoksi ve orta-ciddi ensefalopati tablosunda olan term infantlarda, *magnetik rezonans spektroskopisi* (MRS) çalışmaları nöron ölümünün bifazik modelini göstermektedir. Bu çalışmalar doğum sonrası ikincil enerji yetmezliği ile takip edilen normal serebral oksidatif metabolizmayı göstermektedirler. Hipoksinin derecesi, mortalite ve nörogelişim üstünde oldukça etkili olmaktadır (22). Bu yüzden terapötik "fırsat penceresi" asfiktik yenidoğanın resusitasyonu ile bozulmuş enerji metabolizmasının ve zedelenmesinin ikinci fazı arasında ki süredir. Nöron zedelenmesi, birçok mekanizmanın sonucu meydana gelmektedir.

Asfiktik ve deprese bebekler gebelik boyunca klinik uyarı vermeyebilirler. Doğum sırasında fetal kalp hızının değişken ve geç deselerasyonlarının varlığı hipoksik zedelenme riski bulunan stres altındaki infantın göstergesi olabilirler (16). Primer olarak nöron zedelenmesi riski term infantlarda daha belirgindir. Çünkü term infantlarda beyin kan akımı ve metabolik aktivitesindeki değişiklikler gebeliğin 34. haftasından sonra görülmektedir.

Hipotermi ve Nöronal Korunma

Hipoterminin, HIE tedavisinde kullanımı 1950'li yıllarda başlamıştır. Asfiktik infantların spontan solunumları başlayana kadar soğuk su küvetlerinde tutulmalarının bildirildiği izole raporlarla hipotermi tedavisi literatürde görülmeye başlamıştır (23). Hipoterminin neden nöroprotektif olduğuna dair birçok mekanizma tartışılmaktadır (Tablo 3) (7,8).

Hipotermik nöron korunmasının spesifik mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Özellikle latent fazda programlanmış hücre ölümünü (apoptozis) baskılaması ayrıca serbest radikal üretimini ve eksitator aminoasitlerin salınımını azaltmasının başlıca etki mekanizması

Tablo 3. Hipoterminin nöroprotektif etki mekanizması

Serebral metabolizmayı azaltır, ödemden korur
Enerji kullanımını azaltır
Sitotoksik aminoasit ve nitrik asit birikimini azaltır
Serbest radikal aktivitesini azaltır
Apoptozu inhibe eder
Beyin hasarını azaltır

olduğu düşünülmektedir. Edwards ve ark. (24) 1995 yılında domuz yenidoğanlarında yaptıkları bir çalışmada resusitasyonu takiben yapılan 12 saatlik hipotermi uygulamasının apoptotik hücre sayısını azalttığını fakat nekrotik hücre sayısına etkisi olmadığını göstermişlerdir. Hipotermi aynı zamanda nöronları serebral metabolizma hızını azaltarak da korumaktadır. Hipoksi, özellikle iskemiden etkilenmiş beyin bölümlerinin glutamat alımını azaltarak, nitrik oksit ve serbest radikallerin üretiminin azalmasına yol açmaktadır (24). Birçok term ve preterm hayvan deneyi çalışmaları, hipoksik iskemik zedelenmeden hemen sonra beyin ısısındaki 2-3°C'lik azalmanın enerji tüketimini azalttığı, performans test sonuçlarını artırdığı ve/veya histolojik olarak nöron kaybını azalttığı gösterilmiştir (26-29).

Koyun fetuslarındaki çalışmalar hipoksik iskemiyi takiben 90 dakika -5.5 saat içinde başlatılan ve 48-72 saat süreyle beyin 32-34°C'ye kadar soğutan işlemin, parasagittal nöronal hasarı azalttığını ortaya koymuştur (11,30,31). Hayvan çalışmalarından yola çıkılarak, beyin hasarını takiben mümkün olan en erken zamanda tercihen ilk iki saatte (ilk altı saati aşmamak kaydıyla) beyin soğutma işleminin başlatılması ve beyin etkili soğuması için tüm vücudun soğutulması rektal ısının 32-34°C'ye düşürülmesi önerilmektedir (32).

Rektal ısıdaki daha düşük azalma ile sadece başın soğutulmasının 48-72 saat boyunca yapılması gerekmektedir. Yenidoğan hayvanlarda optimal yeniden ısıtma test edilmemiş olmasına karşın, yetişkin hayvan çalışmaları yeniden ısıtmanın yavaş yapılmasının tercih edilmesi gerektiğine işaret etmektedir (32).

Sonuç olarak, hipotermi uygulaması ile serebral metabolizma azalmakta, adenosin trifosfat (ATP) depoları korunmakta ve serbest radikaller daha az açığa çıkmaktadır.

Klinik Çalışmalar

1955 yılında Westin ve ark. (33) hipoterminin perinatal asfiksi konusunda yararlı olduğunu gösterdiler. Buna karşılık Gunn ve Azzopardi ekiplerinin çalışmalarına kadar sistemik pilot çalışma yapılmadı (34,35). Thorosen ve Whitelow ise başın ve tüm vücudun 72 saate kadar soğutulmasını sağlayan ve önemli yan etkileri olmayan basit yaklaşımları tanımladılar (36). Bu çalışmalardan çıkan sonuç 72 saat boyunca oluşturulan hafif hipoterminin sıklıkla bradikardi oluşturmasına karşın, şiddetli hipotansiyon, pulmoner fonksiyonlarda bozulma, kan viskozitesinde, elektrolitlerde ve pıhtılaşmada dengesizlik gibi komplikasyonlara yol açmadığı şeklindeydi.

Shankaran ve ark. (37) total vücut soğutmasının ciddi kısa dönem komplikasyonlara neden olmadığını doğruladılar. Birçok hayvan çalışmasından elde edilen kümülatif kanıt ve bebeklerde terapötik hipotermi etkinliği ve güvenilirliğine ilişkin ikna edici sonuçlar, daha geniş kapsamlı randomize kontrollü çalışmaların planlanmasına yol açmıştır.

2010 yılında Shah PS tarafından, literatür taranarak, hipotermi yaklaşımının uygulandığı 19 çalışma (13 tanesi klinik uygulama) incelenmiş ve meta analiz verileri yayınlanmıştır (38). Bu çalışmalarda toplam 1440 olgu randomize olarak değerlendirilmiştir. Ortalama 56 olgu, hafif HİE olarak rapor edilmiştir (34,39-42). Yedi çalışmada sistemik hipotermi uygulanmıştır (37,40,41,43-46). Altı çalışmada selektif baş soğutması uygulanmıştır (21,34,39,42,47,48). Tüm çalışmalarda, hipotermi doğumdan itibaren ilk altı saat içinde uygulanmıştır. Sistemik hipotermi, soğuk su içeren plastik çanta ile veya soğutucu battaniye ile veya HotCold Jel paketleri ile sağlanmıştır (40,41,49). Selektif baş soğutması ise dolaşan soğuk su içeren bir başlık ile yapılmıştır. Bir çalışma da (40,49) soğutma işlemi 48 saat sürerken, diğer çalışmalar da 72 saat sürmüştür. Olgular tekrar ısıtılırken saatte 0.5 °C vücut ısısı artacak şekilde ısıtılmışlardır.

Kontrol grubuyla kıyaslandığı zaman hipotermi uygulanan olgularda mortalite riski ve orta-ciddi nörogelişimsel kayıp gelişme riski, serebral palsy, ciddi görme kaybı, kognitif fonksiyonlar da gecikme, psikomotor gerilik riskinde belirgin azalma saptanmıştır (38).

Epilepsi riski veya ciddi işitme kaybı gelişmesi açısından gruplar arasında fark tespit edilememiştir (38).

Güvenlik verileri karşılaştırıldığı zaman hipotermi uygulanan olgularda aritmi ve trombositopeni gelişme riski artmış olarak bulunmuştur. Ancak raporların hiçbirinde bu yan etkilerin klinik bir etkisi olduğu bildirilmemiştir. Organ disfonksiyonu gelişmesi açısından gruplar arasında fark bulunmamıştır (38).

Beş çalışmada, ensefalopati ciddiyetinin yol açtığı sonuçlar değerlendirilmiştir (21,34,45,46,48). Orta derece de ensefalopatisi olan hipotermi uygulanan olgu grubunda; mortalite, orta-ciddi nörogelişimsel gerilik gelişmesi riski azalmış olarak bulunmuştur.

Yedi çalışmada sistemik hipotermi uygulanmıştır (37,40,41,43-46). Beş çalışmada selektif baş soğutması uygulanmıştır (21,34,39,42,48). Bu çalışmalar hipotermi uygulama şekli açısından karşılaştırıldıklarında; mortalite, nörogelişimsel gerilik, kognitif

fonksiyonlarda gecikme, psikomotor gerilik ve serebral palsy oranlarında sistemik hipotermi uygulanan grupta azalma olduğu görülmüştür. Selektif baş soğutması uygulanan olgu grubunda ise, mortalite ve nörogelişimsel gerilik gelişme oranlarında azalma görülmüştür. Diğer faktörlerde fark saptanmamıştır.

Beş çalışmada hedef sıcaklık $>34^{\circ}\text{C}$ (21,34,37,42,48), yedi çalışma da ise $\leq 34^{\circ}\text{C}$ olarak kabul edilmiştir (39,41,43,44,45,46,50). Kontrol grubuyla karşılaştırıldığı zaman $\leq 34^{\circ}\text{C}$ hipotermi uygulanan grupta, mortalite, nörogelişimsel gerilik, kognitif fonksiyonlarda gecikme, serebral palsy riskinde azalma tespit edilmiştir. $>34^{\circ}\text{C}$ olan grup, kontrol grubuyla karşılaştırıldığı zaman yukarıda ki parametreler açısından anlamlı fark iki grup arasında bulunmamıştır.

Sonuç olarak Shah PS, yaptığı bu metaanaliz sonucunda, term ve terme yakın yenidoğan infantlar da HİE tedavisinde hipotermi uygulamalarının güvenli ve efektif bir tedavi yaklaşımı olduğunu vurgulamaktadır. Ancak hipotermi uygulanan olguların uzun dönem takiplerinin de gerektiğini belirtmektedir (38).

Terapötik Hipotermi Uygulama Kriterleri ve Teknikleri

Hipotermi oluşturmak amacıyla kullanılan ideal bir cihazın istenen hedef sıcaklığa hemen düşürebilmesi, bu sıcaklığı genellikle 72 saat boyunca koruyabilmesi, yavaş ve kontrollü bir şekilde tekrar ısıtmayı (0.2-0.5°C/saat) sağlayabilmesi önemlidir (51). Alet; kolaylıkla kullanılabilir, hemşirenin veri toplamasına çok az ihtiyaç gösteren, titreme gibi yan etkilere yol açmayan özelliklere sahip olmalıdır.

Hipotermi başlama kriterleri (ACOG);

1. 36.gebelik haftasında büyük bebek ilk 8 saatinde gelmiş olmalı, ayrıca

-10. dk APGAR skoru <6 veya

-ilk 60 dk pH <7.0 veya BE >16 veya

-en az 10 dk süreyle resüsitasyon yapılmış olan bebekte letarji, stupor, koma hali veya klinik nöbet veya aEEG'de 30 dakika süreyle anormal zemin aktivitesi veya nöbet varlığında hipotermi başlanmalıdır (52,53).

Hipotermi tedavisinin indüksiyon, idame ve yeniden ısıtma olmak üzere üç fazı bulunmaktadır (52). İndüksiyon fazı (Faz 1), hızlı olmalı ve genellikle 30-120 dakika sürmelidir. İdame fazı (Faz 2) 72 saat sürmeli ve eğer mümkünse ısıda çok az dalgalanma olmalıdır. Yeniden ısıtma fazı (Faz 3) yavaş olmalı ve ısıda ki artış kontrollü olmalıdır (0.2-0.5°C/saat) (Tablo 4).

cm mesafede olmalıdır. Daha fazla veri ve çalışma yapılana kadar klinisyenler bu protokollere uymaktadırlar (52). Elle kontrol edilen cihazlar da hemşire ekibi tarafından daha sık verilerin kontrolü gerekebilir (43). Jel paketleri ve buz; soğutma metodu olarak kullanıldığında, subkutan deri nekrozundan olguların korunmasını sağlamak amacıyla pozisyon değişikliği gerekebilir.

Hipotermi tedavisinin etkinliğini artırmak için uygun ventilasyon ve perfüzyonu sağlamak, yeterli sedasyon yapmak, glükoz ve diğer elektrolit bozukluklarını tedavi etmek, vücut ısısı ve idrar çıkışı gibi vital bulguları monitorize etmek, konvülsiyonları tedavi etmek ve sürekli aEEG takibi yapılması gereken destek tedavilerdir.

Yeniden ısıtma yavaş yapılmalı ve saatte 0.2-0.5 °C aralığında olmalıdır. Her ne kadar bu uygulama kuvvetli delillere dayanmasa da, özellikle yapılan bazı hayvan çalışmalarında hızlı yeniden ısıtmanın morbiditeyi olumsuz etkilediği vurgulanmıştır (56,57). Hızlı yeniden ısıtmanın periferik vazodilatasyona yol açarak hipotansiyona veya elektrolit imbalansına (hipoglisemi ve hiperkalemi) yol açtığına dair spekülasyonlar bulunmaktadır ancak bu bulgular şu ana kadar hiçbir randomize kontrollü çalışmada rapor edilmemiştir. Kardiyopulmoner bypass sonrası hızlı yeniden ısıtmanın vücut ısısı normal olsa da beyin hipertermisine yol açtığı gösterilmiştir (58).

Beyin ısıdaki çok küçük değişikliklere hassastır. Hiperterminin nörotoksik etkileri artırdığı gösterilmiştir (59). Randomize kontrollü çalışmalarda standart tedavi grubunda ki infantlarda ilk üç gün içinde preksia geliştiği gözlenmiştir (21,43,46). Preksia ile kötü nörolojik prognoz arasında ilişki olduğunu gösteren çalışmalar da mevcuttur (18,60).

Hipotermi Ekipmanları

Manüel ve yarı otomatik soğutma ekipmanları kullanılmaktadır.

Blanketerol, cincinatti sub-Zero (Cincinnati Sub-Zero Products, Inc., Cincinnati, OH, USA), Amerika'da ki çalışmalarda kullanılan soğutma cihazıdır (37,46). Dolaşan su ile soğutma ve ısıtmayı sağlamaktadır. Bu alette, kullanmadan önce su ısısı 5°C 'ye yaklaşık 15 dakika soğutulmuş düşürülür. Yeniden ısıtma fazı otomatik değildir ve saatlik elle manipulasyon gerekmektedir.

Tecotherm TSmed 200 N. Tecotherm (Tecotherm TS 200; Tec-Com, Halle, Almanya) Azzopardi ve ark. (43) çalışmasında kullanılan

cihazdır. Elle kontrol edilen bir soğutma cihazıdır.

Olympic Cool-Cap™ (Olympic Medical Cool Care System, Olympic Medical, Seattle, WA, USA), üç ana kısımdan oluşmaktadır:

a) Kontrol sistemi: operatör sistemi kontrol eder

b) Soğutma ünitesi: sabit su soğutucusu

c) Soğutucu başlık: İnfantın derisine yakın ve içerisinde suyun dolaştığı ve dış bir başlıkla kaplı bölüm

İstenen başlık soğutma ısısına (8-10 C) ulaşmak için dışta yer alan başlık yalıtılmıştır ve yansıtıcı metal folye ile kaplanmıştır. Bu folye sayesinde radyan ısıtıcı ısısından minimal etkilenmektedir. Soğutucu kap disposabledır. Cool-cap sistemi daha kompleks ve daha pahalı bir sistemdir. Yaklaşım, baş ısısını yüzey soğutması ile sağlamaktır. Deneysel çalışmalar, selektif baş soğutma ile çok küçük ısı değişikliklerinde dahi beyin yüzeyinde belirgin ısı değişiklikleri olduğunu göstermiştir (52,61). Bu cihaz 1800 gram ve üzerinde doğan bebeklerde FDA onaylıdır ve İngiltere'de < %3 merkez selektif baş soğutma tekniğini kullanmaktadır.

CritiCool™ (MTRE, Charter Kontron, Milton Keynes, UK), dolaşan su ile ısı kontrolünü sağlayan bir cihazdır. İngiltere'de ki bazı transport merkezlerinde bu cihaz kullanılmaktadır (52,62).

Buz ve jel paketleri (63,64), fanlar (65),su şişeleri (66), hipotermi tedavisinde uygulanan diğer yöntemlerdir.

Hipotermi Tedavisinin Başlıca Komplikasyonları

Hipotermi sinus bradikardisine yol açabilmektedir. Atrial pacemaker ve kardiak iletiyi yavaşlatmaktadır (21,46,67). QT intervali de uzayabilir. Erişkin hipotermi çalışmalarında gelişen kardiyovasküler komplikasyonlar arasında sinus bradikardisi, kardiak aritmi, hiperviskosite ve pulmoner vasokonstrüksiyona ikincil gelişen pulmoner hipertansiyon sayılabilir (68,69). Eicher ve ark. (40) hipotermi uygulanan infantlarda inhale nitrik oksit tedavisi gerektiren pulmoner hipertansiyon vakaları rapor etmişlerdir. Ancak üç geniş hipotermi çalışma grubunun verileri, hipotermi uygulanan ve uygulanmayan infantlarda gelişen persistan pulmoner hipertansiyonlu vaka sayısında fark olmadığını bildirmişlerdir (21,43,46).

Hipotermi; trombosit disfonksiyonu, artmış fibrinolitik aktivite, protrombin zamanı ve parsiyel thromboplastin zamanı testlerinde uzamanın olduğu koagülasyon anormalliklerine

de yol açmaktadır (70). Trombositopeni, hipotermi çalışmalarında rapor edilmiştir (21,34,40,46,71). Hipotermi deneysel hayvan çalışmasında intrakranial kanamaya yol açmamıştır (72). Yenidoğan term infantlarda yapılan bir çalışmada da, rektal ısı 30 °C olacak şekilde derin tüm vücut soğutmanın güvenli olduğu bildirilmiştir (73).

Hipotermi, antidiüretik hormon sekresyonunu baskılamaktadır. Deneysel hayvan modellerinde hipotermi renal perfüzyon ve glomerüler filtrasyon hızında azalmaya ilişkisi olduğu bildirilmiştir (74). Buna rağmen yapılan beş çalışmanın metaanalizinde, hipotermi uygulamasının idrar çıkarımı üzerine istatistiksel olarak etkisi olmadığı bildirilmiştir (71).

Erişkinlerde yapılan çalışmalar, hipotermi immunsupresyon ve antienflamatuvar etkilerinin olabileceği bildirilmiştir (68,69). Buna rağmen yapılan beş çalışmanın metaanalizinde sepsisli hastalarda hipotermi enfeksiyon riskini artırmadığı bildirilmiştir. Bunu sepsisli bebeklerdeki antibiyotik kullanımının olası bir riski maskeleyeceği şeklinde yorumlamışlardır (71).

≤ 40 mmHg kan basıncı hipotansiyon olarak kabul edilince, tüm vücut ısıtması yapılan olgularda, baş soğutmasına göre daha sık hipotansiyon gözlenmiştir (67). Yapılan daha küçük çapta ve randomize olmayan bir çalışmada her iki hipotermi uygulamasında hipotansiyon veya trombositopeni gelişimi riski açısından fark olmadığı bildirilmiştir (75). Benzer bulgular deneysel bir hayvan çalışmasında da bildirilerek her iki soğutma yönteminin sistemik, biyokimyasal veya histopatolojik etkileri açısından farklı olmadığı vurgulanmıştır (76).

Hipotermi diğer yan etkileri hiperkalsemi ve subkutan yağ nekrozudur (77).

Sonuç olarak spekülatif bir yorumlama olsa da, hipotermi uygulamalarında hedef ısı; selektif baş soğutma için rektal 34.5°C, tüm vücut soğutma için ise özofajiyal 33.5°C olarak uygulanırsa olası klinik yan etkiler açısından belirgin fark olmamaktadır (21,46,67).

Sonuç

Günümüzde deneyimli merkezlerde belli protokollere uyularak hipotermi tedavisi uygulamaları yapılmaktadır. Bu uygulama orta-ağır HİE'si olan term ve terme yakın infantlarda prognozun daha iyi olmasını sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Peripartum asfiksiyi takiben meydana gelen mortaliteyi, major nörogelişimsel defektleri artırmadan düşürmektedir. Bu şu anlama gelmektedir; eğer bir infant hipoksi atağından sağ çıkmayı başarırorsa hipotermi uygulamaları serebral palsy veya kognitif gerilik

gelişme riskini azaltabilir. Tüm dünyada terapötik hipotermi uygulamaları giderek artan oranda kullanılmakta ve belirli protokollere bağlı kalarak uygulanmaktadır (62,78,79,80). İlk 6 saatte başlanan ve 72 saat süreyle devam edilen hipotermi tedavisinin ölümü ve sakatlığı azalttığı (Tedavi edilmesi gereken sayı (NNT): 6), ayrıca yaşayanlarda normal nörolojik duruma sahip hasta sayısını artırdığı (Tedavi edilmesi gereken sayı (NNT): 8) metaanalizlerde bildirilmiştir (81).

2007 yılında Jacobs ve ark. (71) tarafından HİE gelişen yenidoğanlarda hipotermi uygulamaları bir metaanalizde değerlendirilmiştir. Bu analizde, sekiz randomize kontrollü çalışma, orta/ciddi ensefalopatisi olan ve intrapartum asfiksi delili olan 638 term infant değerlendirilmiştir. Terapötik hipotermi uygulamalarının, mortalite oranlarında ve 18 ayağa kadar olan nörogelişimsel yetersizlikler de istatistiksel olarak anlamlı azalmaya yol açtığı ve hipotermi yan etkisi olarak trombositopeni ve inotrop ihtiyacı gösteren hipotansiyon gelişebileceği bildirilmiştir (71).

Sonuç olarak şu andaki bilgi birikimi ve konunun bilinmeyen noktaları göz önünde bulundurulduğunda terapötik hipotermi asfiktik yenidoğanlarda gerek normal nörolojik durumu sağlamada gerekse sakatlık ve ölümü azaltmada etkinliği kanıtlanmış tek tedavi modelidir. Ancak hipotermi tedavisi uygulanan her 6-8 hastadan birinde bu olumlu etkilerin elde edilebileceği bilinmelidir. Bu nedenle hipotermi uygulayacak olan klinisyenler mevcut verilerin sınırlarını bilerek ebeveyn ve aileleri bilgilendirmelidirler.

Hypothermia Applications for the Treatment in Newborn

Abstract

Brain injury, around the time of birth, is the greatest tragedy of life. Nearly all affected newborns were normal before birth, and the majority of those with moderate to severe encephalopathy will either die or go on to develop neurodevelopmental disabilities.

In developed countries, perinatal asphyxia associated with moderate-to-severe hypoxic-ischemic encephalopathy occurs at an approximate rate of 1 to 2 per 1000 live births. However, global perspectives on this condition are entirely different. Worldwide, about a quarter of neonatal deaths are annually associated with perinatal asphyxia.

Hypothermia is the first effective potential neuroprotective intervention for newborns who are critically ill following a life-threatening asphyxial insult. Therapeutic hypothermia is an emerging therapy choice for hypoxic-ischemic encephalopathy in the term or late preterm infant. Cooling is used more widely and has been introduced in neonatal

units. This review is a systemic review about hypothermia and emphasizes the need to understand what to expect about hypothermia.

Key words: Hypothermia, Newborn, Hypoxic-ischemic encephalopathy

Kaynaklar

1. Low JA, Lindsay BG, Derrick EJ. Threshold of metabolic acidosis associated with newborn complications. *Am J Obstet Gynecol* 1997; 177(6):1391-1394.
2. Lawn JE, Cousens S, Zupan J; Lancet Neonatal Survival Steering Team. 4 million neonatal deaths: when? Where? Why? *Lancet* 2005; 365(9462):891-900.
3. Inder TE, Volpe JJ. Mechanisms of perinatal brain injury. *Semin Neonatal* 2000; 5(1):3-16.
4. ACOG Committee Opinion. Number 326, December 2005. Inappropriate use of the terms fetal distress and birth asphyxia. *Obstet Gynecol* 2005; 106(6):1469-1470.
5. Badr Zahr LK, Purdy I. Brain injury in the infant: the old, the new, and the uncertain. *J Perinat Neonatal Nurs* 2006; 20(2):163-175.
6. Bracci R, Perrone S, Buonocore G. The timing of neonatal brain damage. *Biol Neonate* 2006; 90(3):145-155.
7. Volpe JJ. Hypoxic-ischemic encephalopathy: clinical aspects. In Volpe JJ (ed). *Neurology of the newborn*. Philadelphia: WB Saunders 2001:331-394.
8. Seetha Shankaran. Neonatal Encephalopathy: Treatment with hypothermia. *Neoreviews* 2010; 11(2):85-92.
9. Rutherford MA, Azzopardi D, Whitelaw A, Cowan F, Renowden S, Edwards AD, et al. Mild hypothermia and the distribution of cerebral lesions in neonates with hypoxic-ischemic encephalopathy. *Pediatrics* 2005; 116(4):1001-1006.
10. Gunn AJ, Bennet L, Gunning MI, Gluckman PD, Gunn TR. Cerebral hypothermia is not neuroprotective when started after post ischemic seizures in fetal sheep. *Pediatr Res* 1999; 46(3):274-280.
11. Laptok AR, Shalak L, Corbett RJ. Differences in brain temperature and cerebral blood flow during selective head versus whole body cooling. *Pediatrics* 2001; 108(5):1103-1110.
12. Wagner BP, Nedelcu J, Martin E. Delayed postischemic hypothermia improves long-term behavioral outcome after cerebral hypoxia-ischemia in neonatal rats. *Pediatr Res* 2002; 51(3):354-360.
13. Tooley JR, Satas S, Porter H, Silver IA, Thoresen M. Head cooling with mild systemic hypothermia in anesthetized piglets is neuroprotective. *Ann Neurol* 2003; 53(1):65-72.
14. Roelfsema V, Bennet L, George S, Wu D, Guan J, Veerman M, et al. Window of opportunity of cerebral hypothermia for post ischemic white matter injury in the near term fetal sheep. *J Cereb Blood Flow Metab* 2004; 24(8):877-886.
15. Long M, Brandon DH. Induced hypothermia for neonates with hypoxic-ischemic encephalopathy. *J Obstet Gynecol Neonatal Nurs* 2007; 36(3):293-298.
16. Perlman JM. Intervention strategies for neonatal hypoxic-ischemic cerebral injury. *Clin Ther* 2006; 28(9):1353-1365.
17. Battin MR, Dezoete JA, Gunn TR, Gluckman PD, Gunn AJ. Neurodevelopmental outcome of infants treated with head cooling and mild hypothermia after perinatal asphyxia. *Pediatrics* 2001; 107(3):480-484.
18. Wyatt JS, Gluckman PD, Liu PY, Azzopardi D, Ballard R, Edwards AD, et al. Determinants of outcomes after head cooling for neonatal encephalopathy. *Pediatrics* 2007; 119(5):912-921.
19. Jacobs S, Hunt R, Tarnow-Mordi W, Inder T, Davis P. Cooling for newborns with hypoxic ischemic encephalopathy. *Cochrane Database Syst Rev* 2007; (4): CD003311.
20. Sarnat HB, Sarnat MS. Neonatal encephalopathy following fetal distress. A clinical and electroencephalographic study. *Arch Neurol* 1976; 33(10):696-705.
21. Gluckman PD, Wyatt JS, Azzopardi D, Ballard R, Edwards AD, Ferriero DM, et al. Selective head cooling with mild systemic hypothermia after neonatal encephalopathy: multicentre randomised trial. *Lancet* 2005; 365(9460):663-670.
22. Roth SC, Baudin J, Cady E, Johal K, Townsend JP, Wyatt JS, et al. Relation of deranged cerebral oxidative metabolism with neurodevelopmental outcome and head circumference at 4 years. *Dev Med Child Neurol* 1997; 39(11):718-725.
23. Thoresen M, Whitelaw A. Therapeutic hypothermia for hypoxic-ischaemic encephalopathy in the newborn infant. *Curr Opin Neurol* 2005; 18(2):111-116.
24. Edwards AD, Yue X, Squier MV, Thoresen M, Cady EB, Penrice J, et al. Specific inhibition of apoptosis after cerebral hypoxic-ischemia by moderate post-insult hypothermia. *Biochem Biophys Res Commun* 1995; 217(3):1193-1199.
25. Globus M, Alonso O, Dietrich W, Busto R, Ginsberg MD. Glutamate release and free radical production following brain injury: effects of posttraumatic hypothermia. *J Neurochem* 1995; 65(4):1704-1711.
26. Laptok AR, Corbett RJ, Sterett R, Burns DF, Tollefsbol G, Garcia D. Modest hypothermia provides partial neuroprotection for ischemic neonatal brain. *Pediatr Res* 1994; 35(4):436-442.

27. Laptook AR, Corbett R, Sterett R, Burns D, Garcia D, Tollefsbol G. Modest hypothermia provides partial neuroprotection when used for immediate resuscitation after brain ischemia. *Pediatr Res* 1997; 42(1):17-23.
28. Thorosen M, Penrice J, Lorek A, Cady EB, Wylezinska M, Kirkbride V, et al. Mild hypothermia after severe transient hypoxiaischemia ameliorates delayed cerebral energy failure in the newborn piglet. *Pediatr Res* 1995; 37(5):667-670.
29. Gunn AJ, Gunn TR, Roelfema V, Guan J, George S, Gluckman P, et al. Is cerebral hypothermia a possible neuroprotective strategy after asphyxia in the premature fetus? *Pediatric Research* 2001; 49(4): 435A.
30. Gunn AJ, Gunn TR, Gunning MI, Williams CE, Gluckman PD. Neuroprotection with prolonged head cooling before post ischemic seizures in fetal sheep. *Pediatrics* 1998; 102(5):1098-1106.
31. Roelfsema V, Bennet L, George S, Wu D, Guan J, Veerman M, et al. Window of opportunity of cerebral hypothermia for post ischemic white matter injury in the near term fetal sheep. *J Cereb Blood Flow Metab* 2004; 24(8):877-886.
32. Higgins RD, Raju TN, Perlman J, Azzopardi DV, Blackmon LR, Clark RH, et al. Hypothermia and perinatal asphyxia: executive summary of the National Institute of Child Health and Human Development workshop. *J Pediatr* 2006; 148(2):170-175.
33. Westin B, Enhorn G. An experimental study of the human fetus with special reference to asphyxia neonatorum. *Acta Paediatr* 1955; 44 (Suppl 103):79-81.
34. Gunn AJ, Gluckman PD, Gunn TR. Selective head cooling in newborns infants after perinatal asphyxia: a safety study. *Pediatrics* 1998; 102(4):885-892.
35. Azzopardi A, Robertson NJ, Cowan FM, Rutherford MA, Rampling M, Edwards AD. Pilot study of treatment with whole body hypothermia for neonatal encephalopathy. *Pediatrics* 2000; 106(4):684-694.
36. Thoresen M, Whitelaw A. Cardiovascular changes during mild therapeutic hypothermia and rewarming in infant with hypoxic-ischemic encephalopathy. *Pediatrics* 2000; 106(1):92-99.
37. Shankaran S, Laptook A, Wright LL, Ehrenkranz RA, Donovan EF, Fanaroff AA, et al. Whole-body hypothermia for neonatal encephalopathy: animal observations as a basis for a randomized, controlled pilot study in term infants. *Pediatrics* 2002; 110(2):377-385.
38. Shah PS. Hypothermia: a systemic review and meta-analysis of clinical trials. *Semin Fetal Neonatal Med* 2010; 15(5):238-246.
39. Akisu M, Huseyinov A, Yalaz M, Cetin H, Kultursay N. Selective head cooling with hypothermia suppresses the generation of platelet-activating factor in cerebrospinal fluid of newborn infants with perinatal asphyxia. *Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids* 2003; 69(1):45-50.
40. Eicher DJ, Wagner CL, Katikaneni LP, Hulsey TC, Bass WT, Kaufman DA, et al. Moderate hypothermia in neonatal encephalopathy: efficacy outcomes. *Pediatr Neurol* 2005; 32(1):11-17
41. Jacobs SE, Stewart M, Inder TE, Doyle LW, Morley C, for the ICE Collaboration. "ICE": the Australian cooling trial for hypoxic-ischemic encephalopathy-in-hospital outcomes. in: Conference proceedings: hot topics in Neonatology. 8 Dec 2008.
42. Lin ZL, Yu HM, Lin J, Chen SQ, Liang ZQ, Zhang ZY. Mild hypothermia via selective head cooling as neuroprotective therapy in term neonates with perinatal asphyxia: an experience from a single neonatal intensive care unit. *J Perinatol* 2006; 26(3):180-184.
43. Azzopardi DV, Strohm B, Edwards AD, Dyet L, Halliday HL, Juszczak E, et al. Moderate hypothermia to treat perinatal asphyxial encephalopathy. *N Engl J Med* 2009; 361(14):1349-1358.
44. Bhat MA. Re: Therapeutic hypothermia following perinatal asphyxia. *Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed* 2006; 91(6):F464.
45. Robertson NJ, Nakakeeto M, Hagmann C, Cowan FM, Acolet D, Iwata O, et al. Therapeutic hypothermia for birth asphyxia in low-resource settings: a pilot randomised controlled trial. *Lancet* 2008; 372(9641):801-803.
46. Shankaran S, Laptook AR, Ehrenkranz RA, Tyson JE, McDonald SA, Donovan EF, et al. Whole-body hypothermia for neonates with hypoxic-ischemic encephalopathy. *N Engl J Med* 2005; 353(15):1574-1584.
47. Compagnoni G, Bottura C, Cavallaro G, Cristofori G, Lista G, Mosca F. Safety of deep hypothermia in treating neonatal asphyxia. *Neonatology* 2008; 93(4):230-235.
48. Zhou WH, Shao X, Cheng G. Efficacy and safety of selective head cooling with mild systemic hypothermia after neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy: a multicenter randomized controlled trial in China. In: Conference proceedings: hot topics in Neonatology, 2006.
49. Eicher DJ, Wagner CL, Katikaneni LP, Hulsey TC, Bass WT, Kaufman DA, et al. Moderate hypothermia in neonatal encephalopathy: safety outcomes. *Pediatr Neurol* 2005; 32(1):18-24.
50. Edwards AD, Azzopardi DV. Therapeutic hypothermia following perinatal asphyxia. *Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed* 2006; 91(2): F127-F131.
51. Polderman KH. Induced hypothermia and fever control for prevention and treatment of

- neurological injuries. *Lancet* 2008; 371(9628):1955-1969.
52. Robertson NJ, Kendall GS, Thayyil S. Techniques for therapeutic hypothermia during transport and in hospital for perinatal asphyxial encephalopathy. *Semin Fetal Neonatal Med* 2010; 15(5):276-286
 53. Gunn AJ, Gluckman PD. Head cooling for neonatal encephalopathy: the state of the art. *Clin Obstet Gynecol* 2007; 50(3):636-651.
 54. Polderman KH. Mechanisms of action, physiological effects and complications of hypothermia. *Crit Care Med* 2009; 37(7 Suppl):186-202.
 55. Toet MC, Hellström-Westas L, Groenendaal F, Eken P, de Vries LS. Amplitude integrated EEG 3 and 6 hours after birth in full term neonates with hypoxic-ischaemic encephalopathy. *Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed* 1999; 81(1):F19-F23.
 56. Enomoto S, Hindman B, Dexter F, Smith T, Cutkomp J. Rapid rewarming causes an increase in the cerebral metabolic rate for oxygen that is temporarily unmatched by cerebral blood flow. A study during cardiopulmonary bypass in rabbits. *Anaesthesiology* 1996; 84(6):1392-1400.
 57. Maxwell WL, Watson A, Queen R, Conway B, Russell D, Neilson M, et al. Slow, medium, or fast re-warming following post-traumatic hypothermia therapy? An ultrastructural perspective. *J Neurotrauma* 2005; 22(8):873-884.
 58. Bissonnette B, Holtby H, Davis AJ, Pua H, Gilder FJ, Black M. Cerebral hyperthermia in children after cardiopulmonary bypass. *Anaesthesiology* 2000; 93(3):611-618.
 59. Busto R, Globus M, Dietrich W, Martinez E, Valdes I, Ginsberg MD. Effect of mild hypothermia on ischemia-induced release of neurotransmitters and free fatty acids in rat brain. *Stroke* 1989; 20(7):904-910.
 60. Laptook A, Tyson J, Shankaran S, McDonald S, Ehrenkranz R, Fanaroff A, et al. Elevated temperature after hypoxic-ischemic encephalopathy: risk factor for adverse outcomes. *Pediatrics* 2008; 122(3):491-499.
 61. Iwata S, Iwata O, Thornton JS, Shanmuqalinqam S, Bainbridge A, Peebles D, et al. Superficial brain is cooler in small piglets: neonatal hypothermia implications. *Ann Neurol* 2006; 60(5):578-585.
 62. Azzopardi D, Strohm B, Edwards AD, Halliday H, Juszczak E, Levene M, et al. Treatment of asphyxiated newborns with moderate hypothermia in routine clinical practice: how cooling is managed in the UK outside a clinical trial. *Arch Dis Child* 2009; 94(4):F260-F264.
 63. Westin B, Miller JA Jr, Nyberg R, Wedenberg E. Neonatal asphyxia pallida treated with hypothermia alone or with hypothermia and transfusion of oxygenated blood. *Surgery* 1959; 45(5):868-879.
 64. Horn A, Woods DL, Thompson C, Eis I, Kroon M. Selective cerebral hypothermia for post-hypoxic neuroprotection in neonates using a solid ice cap. *S Afr Med J* 2006; 96(9):976-981.
 65. Thayyil S, Ayer M, Guhan B, et al. Whole body cooling using phase changing material in neonatal encephalopathy: a pilot randomised control trial. *EPAS* 2010; 43506.
 66. Robertson NJ, Nakakeeto M, Haggmann C, Cowan FM, Acolet D, Iwata O, et al. Therapeutic hypothermia for birth asphyxia in low-resource settings: a pilot randomised controlled trial. *Lancet* 2008; 372(9641):801-803.
 67. Sarkar S, Barks JD. Systemic complications and hypothermia. *Semin Fetal Neonatal Med* 2010; 15(5):270-275.
 68. Hypothermia After Cardiac Arrest Study Group. Mild therapeutic hypothermia to improve the neurologic outcome after cardiac arrest. *N Engl J Med* 2002; 346(8):549-556.
 69. McIntyre AL, Fergusson DA, Hebert PC, Moher D, Hutchinson JS. Prolonged therapeutic hypothermia after traumatic brain injury in adults: a systematic review. *JAMA* 2003; 289(22):2992-2999.
 70. Rohrer MJ, Natale AM. Effect of hypothermia on the coagulation cascade. *Crit Care Med* 1992; 20(10):1402-1405.
 71. Jacobs SE, Berq M, Hunt R, Tarnow-Mordi W, Inder TE, Davis PG. Cooling for newborns with hypoxic ischaemic encephalopathy. *Cochrane Database Syst Rev* 2013;1.CD003311.
 72. Tooley J, Satas S, Eagle R, Silver IA, Thoresen M. Significant selective head cooling can be maintained long-term after global hypoxia ischemia in newborn piglets. *Pediatrics* 2002; 109(4):643-649.
 73. Compagnoni G, Bottura C, Cavallaro G, Cristofori G, Lista G, Mosca F. Safety of deep hypothermia in treating neonatal asphyxia. *Neonatology* 2008; 93(4):230-235.
 74. Guignard JP, Gillieron P. Effect of modest hypothermia on the immature kidney. *Acta Paediatr* 1997; 86(10):1040-1041.
 75. Sarkar S, Barks JD, Bhaqat I, Donn SM. Effects of therapeutic hypothermia on multiorgan dysfunction in asphyxiated newborns: whole-body cooling versus selective head cooling. *J Perinatol* 2009; 29(8):558-563.
 76. Karlsson M, Tooley JR, Satas S, Hobbs CE, Chakkarapani E, Stone J, et al. Delayed hypothermia as selective head cooling or whole body cooling does not protect brain or body in newborn pig subjected to hypoxia-ischemia. *Pediatr Res* 2008; 64(1):74-78.
 77. Akcay A, Akar M, Oncel MY, Kızılelma A, Erdeve O, Oguz SS, et al. Hypercalcemia due to

- subcutaneous fat necrosis in a newborn after total body cooling. *Pediatr Dermatol* 2013; 30 (1):120-123.
78. Gunn AJ, Bennet L. Brain cooling for preterm infants. *Clin Perinatol* 2008; 35(4):735-748.
79. Lang TR, Hartman TKM, Hintz SR, Colby CE. Hypothermia for the treatment of neonatal ischemic encephalopathy: is the genie out of the bottle? *Am J Perinatol* 2007; 24(1):27-31.
80. Hoehn T, Hansmann G, Bühner C, Simbruner G, Gunn AJ, Yaqer J, et al. Therapeutic hypothermia in neonates. Review of current clinical data, ILCOR recommendations and suggestions for implementation in neonatal intensive care units. *Resuscitation* 2008; 78(1):7-12.
81. Taqin MA, Woolcott CG, Vincer MJ, Whyte RK, Stinson DA. Hypothermia for neonatal hypoxic ischemic encephalopathy: an updated systematic review and meta-analysis. *Arch Pediatr Adolesc Med* 2012; 166(6):558-566.

Derleme

Yoğun Bakımda Ağrı Yönetiminde Hemşirenin Anahtar Rollerini

Sevilay Erden

Özet

Yoğun Bakım (YB) hastalarının %40-70'i ağrı çekmektedir. Ağrı, morbidite ve mortalite riskini arttırdığından, durumu kritik olan YB hastalarında etkili bir ağrı yönetimi sağlanmalıdır. Ağrı yönetimi; hastanın ağrıdan kaynaklanan rahatsızlığını en aza indirmeyi ya da ortadan kaldırmayı, hastanede kalış süresini azaltmayı ve ağrıya yönelik yakınmaların tekrarlamasını önlemeyi amaçlamaktadır. Etkili ağrı yönetiminde YB hemşireleri anahtar rolü üstlenmelidir. Bu bağlamda, kolay uygulanabilen, hastanın tedaviye yanıtının değerlendirilmesine olanak sağlayan geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış ağrı ve sedasyon değerlendirme ölçekleri kullanılmalı, ağrı tedavisinde hastanın tıbbi durumu göz önünde bulundurulmalı, analjezinin etkinliği değerlendirilmeli ve bu basamaklar kayıt edilerek ekibin diğer üyeleri ile paylaşılmalıdır.

Anahtar kelimeler: Yoğun bakım, Ağrı yönetimi, Ağrı, Hemşire

Yoğun bakımlar (YB) yaşamsal işlevlerinin bir kısmını kaybetmiş kritik hastaları destekleyip iyileşmesini amaçlayan, yerleşim biçimi, hasta bakımı açısından ayrıcalık taşıyan ileri teknolojiye sahip cihazlarla donatılmış, 24 saat yaşamsal göstergelerin izleniminin yapıldığı multidisipliner çalışan ünitelerdir (1). Yapılan çalışmalar bu ünitelerde hastaların %40-70 oranında ağrı çektiğini, %87'sinin ise ağrı nedeniyle kendilerini rahatsız hissettiğini belirtmektedir (2,3). YB hastalarının ağrı ve rahatsızlık nedenleri arasında hastalığın şiddeti, travma, cerrahi, üniteye özgü tanı ve tedavi girişimleri (nazogastrik tüp ve intravenöz kateter yerleştirme, pansuman değiştirme, entübasyon vb), hemşirelik girişimleri (pozisyon verme, endotrakeal aspirasyon vb) ve hareketsizlik gibi nedenler yer almaktadır (4,5).

Ağrı, endojen katekolaminlerin salınmasına yol açarak hipermetabolik aktiviteye, taşikardiye,

miyokardiyal oksijen tüketiminde artışa, miyokardiyal iskemiye, pulmoner disfonksiyona, katabolizmada artışa ve immunosupresyona sebep olabilmektedir (6). Ağrı nedeniyle oluşan bu değişiklikler nedeniyle morbidite ve mortalite riski artacağından, durumu kritik olan YB hastalarında etkin bir ağrı yönetimi sağlanmalıdır (7,8).

Ağrı yönetiminin etkin olabilmesi için ağrının değerlendirilmesi, tedavi edilmesi, ağrı nedeniyle gelişebilecek komplikasyonların izlenmesi, komplikasyonlara müdahale edilmesi ve bu aşamaların yeniden değerlendirilmesine imkan verecek şekilde kayıt tutulması gerekmektedir (9).

Uluslararası sağlık kuruluşları (APS-American Pain Society, JCI-Joint Commission International), ağrı değerlendirmesinin ve tedavisinin sistemli ve doğru şekilde yapılmadığı için ağrı yönetiminin yetersiz olduğunu belirtmiştir (10). Hasta ile 24 saat boyunca birlikte olması açısından hemşireler ağrı yönetiminin tüm basamaklarında anahtar rolü üstlenmelidir (9).

Ağrı Değerlendirmesi

Ağrı değerlendirmesi, ağrı yönetiminin önemli ve ilk basamağını oluşturmaktadır (5). Ağrı değerlendirmesinde ağrının nedeni, özellikleri ve uygun analjezi seçeneği belirlenirken aynı zamanda tedavinin etkinliği de değerlendirilmektedir. Bu bağlamda yoğun bakım hemşiresi ağrı göstergelerini değerlendirmeli ve izlemelidir. İdeal ağrı değerlendirmesi için (5, 9);

Bu makale, 15-17 Nisan 2010 tarihleri arasında Trabzon'da gerçekleşen 4. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği kongresinde sunulmuştur.

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara

Sorumlu Yazar: Arş. Gör. Dr. Sevilay ERDEN
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Beşevler, ANKARA

Telefon: 0 312 216 26 54

Fax: 0 312 216 26 36

E-mail: sevilaygil@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 25.07.2014

Makalenin Kabul Tarihi: 07.04.2015

1. Ağrının kaynağı belirlenmeli (pansuman değişimi, pozisyon değişimi, aspirasyon vb),
2. Mümkünse hastanın ağrısını ifade etmesi sağlanmalı,
 - Ağrı şiddetini belirleyen ölçekler kullanılmalı
 - Ağrı şiddeti ölçülemiyorsa ağrı ile ilgili bilgi almak için hastaya cevabı evet/hayır olan kısa cevaplı sorular sorulmalı (ağrın var mı, ameliyat yerinde mi?... gibi)
3. Ağrıya ilişkin fizyolojik ve davranışsal belirtiler izlenmeli,
4. Tedavi girişimlerinden önce ve sonra ağrı yeniden değerlendirilmelidir.

İdeal ağrı değerlendirmesi, ağrının tanı ve tedavisine yön vericidir. Payen ve Chanques'in 2012'de yaptıkları çalışmada uygun ağrı ölçeklerinin kullanımı ile hastaların mekanik ventilasyonda kalma sürelerinin ve YB'da yatış sürelerinin kıaldığı saptanmıştır (11). Literatür bilgileri YB hastalarında ağrının göz ardı edildiğini, hemşirelerin ağrı değerlendirme ölçeklerini kullanmadıklarını ya da ağrı skorlarını hastaların ifade ettiklerinden daha düşük tahmin ettiklerini, bu durumun sıklıkla hastanın durumundan (sedasyon, entübasyon, bilinç değişiklikleri vb) ve objektif ağrı değerlendirme belgilerinin olmamasından kaynaklandığını belirtmektedir (12,13).

YB hastalarında kullanılabilir objektif ve uluslararası bir ölçek geliştirilmemiş olsa da mevcut ağrı ölçekleri kullanılarak hastanın ağrısı değerlendirilmelidir. Ülkemizde YB hemşireleri ile yapılan bir çalışmada, hemşirelerin %39.6'sının hastanın ağrı değerlendirmesini bilmediği ve sadece %22'sinin ağrı ölçeği kullandığı saptanmıştır (14). Yurt dışında yapılan YB çalışmalarında da durum farklı değildir. Mekanik ventilasyondaki 1360 hasta ile yapılan bir çalışmada (15) hastaların yaklaşık yarısında ağrı değerlendirmesinin yapılmadığı, başka bir çalışmada (16) ise hastaların sadece %1.6'sında ağrı değerlendirme ölçeği kullanıldığı saptanmıştır.

İletişim kurabilen hastalarda ağrı değerlendirmesi: İletişim kurabilen hastalarda, hastanın kendi ifadesi en iyi ağrı göstergesidir. Organizma ağrıya fizyolojik, psikolojik ve davranışsal tepki verdiği için ağrı şiddeti ölçülürken sayısal ya da sözel ağrı ölçekleri ile birlikte Davranışsal Ağrı Ölçeği (DAÖ) de kullanılabilir (16,17). DAÖ'nde, yüz ifadesi, üst ekstremitelerdeki hareketleri ve mekanik ventilasyon uyumuna göre ağrı skoru değerlendirilmektedir (15). Puntillo ve ark. (18)

2004'teki çalışmalarında YB hastalarının ağrılı girişimler sırasında yüz buruşturma, rijidite, çekinme, gözleri sıkıca yumma, inleme, yumrukları kenetleme gibi ağrı gösteren davranışları olduğunu, bu ölçeğin, YB ünitelerinde yara bakımı ya da pozisyon verme gibi uygulamalarda kullanılabilirliğini belirtmiştir.

İletişim kurulamayan hastalarda ağrı değerlendirmesi: Sedatiflerin kullanımı, akut hastalık ya da kafa travması gibi nedenlerle iletişim kurulamayan hastaların ağrı değerlendirmesinde ise DAÖ ile birlikte fizyolojik belirtiler değerlendirilebilmektedir. Yapılan çalışmalarda mekanik ventilasyondaki, bilinçsiz ya da sedatize hastalarda DAÖ kullanılabilirliğini (19,20), hemşirelerin DAÖ skorları ile hastaların sözel ağrı skorları arasında güçlü bir ilişkinin olduğu saptanmıştır (20). Sempatik (Hipertansiyon, taşikardi ve hiperventilasyon) ve parasempatik (hipotansiyon, bradikardi ve hipoventilasyon) sinir sisteminin ağrıya yanıtı farklı olduğundan fizyolojik parametreler de değerlendirmeye dahil edilebilmektedir (17). Ancak YB çalışmaları rutin uygulamalar sırasında ağrı çeken hastaların hemodinamik parametrelerinde değişiklik olmadığını (21), davranışsal ağrı değerlendirmesinin yapılamadığı durumlarda yaşamsal bulguların ağrı değerlendirmesinde ipucu niteliği taşıyabileceğini belirtmiştir (22).

Amerikan Ağrı Yönetimi Hemşireliği Birliği entübe, bilinçsiz, ağrı şiddetini ifade edemeyen hastalar için (12);

- Ağrıya neden olan durumların belirlenmesini (yara pansumanı değiştirme, pozisyon verme, aspirasyon vb),
- Hasta davranışlarının izlenmesini (kaş çatma, yüz buruşturma vb),
- Yaşamsal bulguların ağrı değerlendirmesinde tek gösterge olarak kabul edilmemesini (yaşamsal bulgular hemostatik değişiklikler ya da ilaçlar nedeniyle değişebilir) önermektedir.

İletişim kurulamayan sedasyondaki hastalarda DAÖ ile birlikte Richmond Ajitasyon Ölçeği ya da Ramsey Sedasyon Ölçeği kullanılmalıdır (11). Bu ölçeklerde hastanın uyandırılmayacak kadar sedasyonda olması ile çok hırçın olması arasındaki tepkilere göre puanlama yapılmaktadır (23). Sedatize edilen YB hastalarında rutin ağrı ve sedasyon ölçekleri kullanılması etkili ağrı yönetimini sağlamaktadır. Literatürde ağrı ile birlikte sedasyonun da değerlendirilmesinin hasta sonuçlarını düzelttiği, böylece daha erken sürede YB'dan çıktıkları belirtilmiştir (24,25).

Ağrı Tedavisi

Ağrı kontrolünün nöroendokrinolojik stres yanıtı baskılayarak morbidite ve mortalite riskini azalttığına bilinmesine rağmen, literatür bilgileri YB’da ağrı tedavisinin yetersiz olduğunu (26), analjezi tedavisine rağmen hastaların yaklaşık yarısının ağrı çektiğini (27) belirtmektedir. Sedatif ve analjeziklerin kullanımına ilişkin klinik uygulama rehberinde bütün kritik hastalarda yeterli analjezinin sağlanarak ağrının giderilmesi önerilmektedir (7). Ağrının giderilmesi için farmakolojik ve farmakolojik olmayan ağrı tedavisi uygulanmaktadır.

Ağrı tedavisi hastanın ağrı şiddetine, ağrıyı algılama düzeyine, fiziksel değişkenlerine (yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, kronik hastalıklarına vs) ve ağrı tipine (nosiseptif, nöropatik) göre değişmektedir. Analjezikler her yoldan verilmekle birlikte özellikle YB hastalarında yavaşlamış gastrik pasaj, emilim bozuklukları, yaygın ödem ve karaciğer fonksiyon bozukluğu gibi nedenlerden dolayı oral alım yerine intravenöz kullanım tercih edilmektedir. YB’da sıklıkla intravenöz yoldan bolus, sürekli infüzyon ya da hasta kontrollü analjezi pompaları ile opioid uygulaması gerçekleştirilmektedir (6,7, 25,27).

Yoğun bakımda analjezik ilaçlar verilirken hastaların hemodinamik stabilitesi göz önünde bulundurulmalıdır. Fentanil, morfin ve meperidin YB’da en çok kullanılan opioid analjeziklerdir (29). Fentanil, hızlı etki sağlaması ve histamin deşarjı yapmaması gibi nedenlerle hemodinamik olarak stabil olmayan hastalarda tercih edilmektedir. Morfinin, güçlü analjezik etkisinin olmasının yanında histamin salınımına neden olarak vazodilatasyon ve kardiyovasküler insitabiliteye neden olabileceği için hemodinamik stabilitesi olan hastalarda tercih edilmektedir. Meperidin, özellikle ameliyat sonrası ağrı tedavisinde morfine göre kısa etkisi ile tercih edilmektedir. Ancak metaboliti nörotoksik olduğundan YB hastalarında çok dikkatli kullanılmalıdır (25).

Opioidlerin en önemli iki komplikasyonu solunumun baskılanması ve bağımlılıktır. Bütün opioidler doza bağımlı olarak solunumu baskılayacağından solunum fonksiyonları yakından izlenmelidir. Bağımlılık ve yoksunluk etkileri sürekli infüzyonun uzun süreli verilmesi sonucu gerçekleşeceği için her hastada bağımlılık gelişeceği korkusundan vazgeçilmelidir.

Opioidlere ilişkin korku ve bilgi eksikliği opioid uygulamalarını olumsuz yönde etkilemektedir. 2001 yılında Edwards ve ark’ nın (30) hemşirelerin opioid uygulanması ile ilgili

bilgileri konusunda yaptıkları çalışmada, hemşirelerin birçok olumsuz inançları olduğu belirtilmiş, bu durumun ağrı yönetiminde başarısızlığa neden olabileceği ifade edilmiştir. Hemşirelerin opioid uygulamalarıyla ilgili görüşlerini belirlemek için yapılan başka bir çalışmada vaka sorularında hemşirelerin şiddetli ağrısı olan hastalara bile uygun dozda morfin uygulamadıkları belirtilmektedir. Aynı çalışmada 1990-2006 yılları arasındaki hemşire çalışmaları değerlendirilmiş, geçen 16 yıl süresince hemşirelerin opioid uygulamasına ilişkin uygun karar veremedikleri saptanmıştır (31).

Opioidlere ek olarak YB’larda opioid olmayan analjezikler olarak asetaminofen ve Steroid Olmayan Antiinflatuar (SOAİ) (aspirin, diklofenak, naproksen vb) ilaçlar kullanılmaktadır. Analjezide bu ilaçların inflamasyonu önleme ya da azaltma etkilerinden faydalanılmaktadır. Bu ajanlar direkt doku inflamasyonu ile torasik, abdominal veya diğer cerrahi işlemler uygulanacak hastaların ameliyat sonrası ağrı tedavisinde narkotik gereksinimini azaltmaktadır. Ancak bu ilaçların uzun süreli ve yüksek dozda kullanımında gastrik erozyon, peptik ülser hastalığı, böbrek yetmezliği ve trombosit fonksiyonları üzerine olan etkileri uzamış mekanik ventilasyona ihtiyaç duyan hipermetabolik hastalarda SOAİ kullanımını sınırladığı için kritik hastalarda yakın izlem gerektirmektedir (25).

YB hastalarında farmakolojik yöntemlerle birlikte farmakolojik olmayan ağrı giderme yöntemlerinin kullanılması hem analjeziklerin tüketimini azaltmakta hem de etkin analjeziyi sağlamaktadır (9, 23). Hasta ile etkili iletişimde bulunma, hasta eğitimi, irritasyon yaratan durumların eliminasyonu (endotrakeal tüpün traksiyonunun düzeltilmesi vb), sık pozisyon değişimi, hastanın konforu için aspirasyon, ağız bakımı, yara bakımı ve masaj YB’daki farmakolojik olmayan uygulamalar arasındadır (23).

Ağrı Tedavisinde Komplikasyon Yönetimi

YB hastalarında sıklıkla kullanılan opioidlerin kandaki seviyelerinin yüksek ya da düşük olması komplikasyonlara yol açtığı için ağrı tedavisi yapılan hastanın izlenmesi gerekmektedir. Ağrı tedavisinin komplikasyonlarına yönelik hemşire (9);

- Doktor istemindeki analjezik tedaviyi uygularken tedavinin yan etkilerini (solunum depresyonu, aşırı sedasyon, bulantı, kusma, konstipasyon) gözlemeli,

- Opioidlerin bazılarının (örneğin; meperidin) kasılma ve nöbete neden olabileceğini bilmeli ve bu ilaçları uygularken hastayı gözlemeli,
- Astım, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı gibi solunum hastalığı olan hastaları, opioid analjezikler solunum depresyonu ve diğer yan etkilere neden olabileceği için dikkatli izlemeli,
- Parenteral opioid alan hastalarda, solunum depresyonuna ve solunum arrestine karşı naloksanı hazır bulundurmalıdır.

Ağrı tedavisinin olası yan etkilerine karşı hemşire iyi bir gözlem yaparken, aynı zamanda komplikasyon gelişen hastaya sorumluluk alanı içinde müdahale etmelidir. Örneğin, opioid infüzyonu alan hastada solunum depresyonu geliştiğinde, derhal opioid infüzyonu durdurulmalı, hastaya havayolu açık olacak şekilde pozisyon verilip oksijen veambu hazır bulundurulmalıdır. Bunlar yapılırken bir taraftan hekime haber verilmeli, diğer taraftan da morfinin antagonisti olan naloksan hazırlanmalıdır. Hastanın ağrı düzeyi ve diğer yaşam bulguları ve bilinç düzeyi yakından takip edilerek kayıt edilmelidir (9).

Kritik hastalarda sürekli kullanılan sedatif ve analjeziklerin kullanımına ilişkin klinik uygulama rehberinde (Clinical Practice Guidelines for Sustained Use of Sedatives and Analgesics in the Critically ill Adult) ağrının ve tedaviye yanıtın düzenli olarak değerlendirilmesi ve kayıt edilmesini önermektedir (7). Ancak entübe hastalarla yapılan bir çalışmada, doktorların ve hemşirelerin ağrı değerlendirmesi, tedavisi ve tedavi sonrası ağrının yeniden değerlendirilmesine ilişkin tutulan kayıtların yetersiz olduğu belirtilmektedir (32). Ağrı yönetimine ilişkin kayıtlar (ağrı skoru, ağrı giderme uygulamaları, analjezikler vb) hasta ile hemşire, hemşire ile diğer sağlık profesyonellerinin arasında iletişimi sağlamaktadır.

Sonuç olarak, yapılan çalışmalar YB hastalarının entübe ve sedatize iken de ağrı hissettiğini, ancak sağlık profesyonellerinin, ağrının değerlendirilmesi ve giderilmesine yönelik bütüncül yaklaşım ilkelerine yeterince uymadığını göstermektedir (8). Uzun süreli mekanik ventilasyon tedavisi alan ve YB'ın stresli ortamında bulunan hastaların bu deneyimleri ile baş etmelerinde YB hemşireleri anahtar role sahiptir (33). Ağrı ve neden olduğu olumsuzlukların çözümü için yapılan değerlendirmelerde multidisipliner yaklaşım gerekmektedir. Etkili ağrı yönetiminin sağlanması için kolay uygulanabilen, hastanın tedaviye

yanıtının değerlendirilmesine olanak sağlayan geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış ağrı ve sedasyon değerlendirme ölçekleri kullanılmalı, ağrı tedavisi hastaya göre seçilmeli, yapılan tedavilerin etkinliği değerlendirilmeli ve bu basamaklar kayıt edilerek ekip ile paylaşılmalıdır.

Key Roles of the Nurses in Pain Management in Intensive Care Unit

Abstract

40-70% of the ICU patients are experiencing pain. Since pain increases the risk of morbidity and mortality, an efficient pain management should be employed to the critical ICU patients. Pain management aims to minimize or annihilate the discomfort feeling stemming from the disease, to decrease the time patient spends in hospital, and to prevent the repeating complaints about pain.

ICU nurses have remarkable and key roles in pain management. In order for an efficient pain management, reliability and validity proven pain and sedation assessment scales that enable patient's response to treatment and that are easily applicable should be used. The efficiency of the treatments should be assessed and these courses should be recorded and shared with team.

Key words: Intensive care, Pain management, Pain, Nurse

Kaynaklar

1. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 13.03.2007 tarihli ve 17086 (2007/73) Sayılı Genelge Eki. Yoğun bakım üniteleri standartları, www.saglik.gov.tr/THGM/dosyagoster.aspx?DIL=1&BELGEAN-AH=20483&DOSYASIM=yogunbakim_standarlari.doc.
2. Puntillo KA. Pain experiences of intensive care unit patients. *Heart Lung* 1990; 19(5):526-533.
3. Rotondi AJ, Chelluri L, Sirio C, Mendelsohn A, Schulz R, Belle S, et al. Patients' recollections of stressful experiences while receiving prolonged mechanical ventilation in an ICU. *Crit Care Med* 2002; 30(4):746-752.
4. Puntillo KA, White C, Morris AB, Perdue ST, Stanik-Hutt J, Thompson CL, et al. Patients' perceptions and responses to procedural pain: results from Thunder Project II. *Am J Crit Care* 2001; 10(4):238-251.
5. Puntillo K. Managing pain, delirium and sedation. *Critical Care Nurse/Supplement* 2007; 8-10.
6. Kress JP, Pohlman AS, Hall JB. Sedation and analgesia in the intensive care unit. *American Journal of Respiratory Critical Care Medicine* 2002; 166(8):1024-1028.

7. Jacobi J, Fraser GL, Coursin DB, Riker RR, Fontaine D, Wittbrodt ET, et al. Clinical practice guidelines for the sustained use of sedatives and analgesics in the critically ill. *Crit Care Med* 2002; 30(3):119-141.
8. Esen H, Kan Öntürk Z, Badır A, Eti Aslan F. Pain behaviours of intubated and sedated intensive care patients during positioning and aspiration. *Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi* 2010; 2(1):89-93.
9. Yuceer S. Nursing approaches in the postoperative pain management. *J Clin Exp Invest* 2011; 2(4):474-478.
10. Dihle A, Bjølseth G, Helseth S. The gap between saying and doing in postoperative pain management. *J Clin Nurs* 2006; 15(4):469-479.
11. Payen JF, Chanques G. Pain assessment in the ICU Can improve outcome. *Clinical Pulmonary Medicine* 2012; 19(1):21-26.
12. Herr K, Coyne PJ, Key T, Manworren R, McCaffery M, Merkel S, et al. Pain assessment in the nonverbal patient: position statement with clinical practice recommendations. *Pain Manag Nurs* 2006; 7(2):44-52.
13. Ahlers SJGM, van Gulik L, van der Veen AM, van Dongen HPA, Bruins P, Belitser SV, et al. Comparison of different pain scoring systems in critically ill patients in a general ICU. *Critical Care* 2008; 12(1): R15.
14. Badır A, Eti-Aslan F. The problem of pain in intensive care units: an issue of widespread interest but inadequate questioning. *Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi* 2003; 7(2):100-108.
15. Payen JF, Bru O, Bosson JL, Lagrasta A, Novel E, Deschaux I, et al. Assessing pain in critically ill sedated patients by using a behavioral pain scale. *Crit Care Med* 2001; 29(12):2258-2263.
16. Karahan A, Yıldırım F, Abbasoğlu A, Akkuzu G, Akyüz N. Comparison of the three rating scales for assessing pain intensity in an intensive care unit. *Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahi Dergisi* 2012; 20(1):50-55.
17. Karayurt Ö, Akyol Ö. Assessment of pain in intensive care patients. *Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi* 2008; 11(4):96-104.
18. Puntillo KA, Morris AB, Thompson CL, Stanik-Hutt J, White CA, Wild LR. Pain behaviors observed during six common procedures: results from thunder project II. *Crit Care Med* 2004; 32(2):412-427.
19. Gélinas C, Fillion L, Puntillo KA, Viens C, Fortier M. Validation of the critical-care pain observation tool in adult patients. *Am J Crit Care* 2006; 15(4):420-427.
20. Ahlers SJ, van der Veen AM, van Dijk M, Tibboel D, Knibbe CA. The use of the behavioral pain scale to assess pain in conscious sedated patients. *Anesth Analg* 2010; 110(1):127-133.
21. Siffleet J, Young J, Nikoletti S, Shaw T. Patients' self-report of procedural pain in the intensive care unit. *Journal of Clinical Nursing* 2007; 16(11):2142-2148.
22. Arbour C, Gélinas C. Are vital signs valid indicators for the assessment of pain in postoperative cardiac surgery ICU adults? *Intensive Crit Care Nurs* 2010; 26(2):83-90.
23. Sarıcaoğlu F, Akıncı SB, Dal D, Aypar Ü. Analgesia and sedation in intensive care unit. *Hacettepe Tıp Dergisi* 2005; 36(2):86-90.
24. Chanques G, Jaber S, Barbotte E, Violet S, Sebbane M, Perrigault PF, et al. Impact of systematic evaluation of pain and agitation in an intensive care unit. *Crit Care Med* 2006; 34(6):1691-1699.
25. Brush D, Kress J. Sedation and Analgesia for the Mechanically Ventilated Patient. *Clinics in Chest Medicine* 2009; 30(1):131-141.
26. Puntillo KA, Wild LR, Morris AB, Stanik-Hutt J, Thompson CL, White C. Practices and predictors of analgesic interventions for adults undergoing painful procedures. *Am J Crit Care* 2002; 11(5):415-429.
27. Haljamäe H, Bergbom Engberg I, Hallenberg B. Patients' experiences of mechanical ventilation. In *10 Update in Intensive Care and Emergency Medicine*, J.L. Vincent (Ed) Springer Verlag 214-220, 1990.
28. Cevik F, Celik M, Clark PM, Macit C. Sedation and analgesia in intensive care: a comparison of fentanyl and remifentanyl. *Pain Research and Treatment* 2011:1-9.
29. Barr J, Fraser GL, Puntillo K, Ely EW, Gélinas C, Dasta JF, et al. Clinical practice guidelines for the management of pain, agitation, and delirium in adult patients in the intensive care unit. *Crit Care Med* 2013; 41(1):263-306.
30. Edwards HE, Nash RE, Najman JM, Yates PM, Fentiman BJ, Dewar A, et al. Determinants of nurses' intention to administer opioids for pain relief. *Nursing and Health Sciences* 2001; 3(3):149-159.
31. McCaffery M, Pasero C, Ferrell BR. Pain control: nurses' decisions about opioid dose. *American Journal of Nursing* 2007; 107(12):35-39.
32. Gélinas C, Fortier M, Viens C, Fillion L, Puntillo K. Pain Assessment and Management in critically ill intubated patients: a retrospective study. *Am J Crit Care* 2004; 13(2):126-135.
33. Tosun N, Yava A, Ünver V, Akbayrak N, Hatipoğlu S. Experience of Patients on Long-Term Mechanical Ventilation: a Phenomenological Study. *Türkiye Klinikleri J Med Sci* 2009; 29(3):648-658.

Editöre Mektup

Bilateral Diş Apsesi Olan Gebe Hastada Anestezi Yönetimi

Ahmet Selim Özkan, Osman Kaçmaz, Muharrem Uçar, Mahmut Durmuş

Sayın Editör;

Obstetrik hastalarda, gebeliğe bağlı havayolunda gelişen anatomik ve fizyolojik değişiklikler nedeniyle anestezi uygulamasında havayolu yönetimi önem arz etmektedir (1). Gebe hastada anestezi uygulamalarında havayolu sorunlarının önemli bir bölümü endotrakeal entübasyondaki başarısızlıktır (2). Bu hastalarda havayolu sorunları morbidite ve mortalite üzerine olumsuz etkilidir (3). Zor havayolu olabilecek hastalarda cerrahinin cinsine göre alternatif olarak rejyonel anestezi de bir seçenek olabilir. Bu olguda, bilateral diş absesi nedeniyle zor havayolu olabileceği düşünülerek spinal anestezi uygulanan gebe hastada anestezi yönetimini sunmayı amaçladık.

24 yaşında 65 kg bayan hasta, 39 hafta gebeliği nedeniyle eylem ağrıları olması sonrası hastanemize başvurdu. Hastanın preoperatif yapılan muayenesinde 6 yıl önce akciğer kisti nedeniyle opere olduğu ve 4 yıl önce akciğer tüberkülozu nedeniyle antitüberküloz tedavi aldığı öğrenildi. Vücut kitle indeksi 29 kg/m² olarak hesaplandı. Yapılan fizik muayenesinde bilateral diş absesi nedeniyle yüzde yaygın kızarıklık, ağrı ve ağız açıklığının kısıtlandığı görüldü (Resim 1). Sağ submandibular ve sol submaksiller bölgede şişlik olan hastanın dişlerinde de birçok çürük olduğu görüldü. Tiromental mesafesi 5 cm (normal değer >6 cm), sternomental mesafesi 11cm (normal değer >12 cm), ağız açıklığı 3 cm ve Mallampati Skoru 4 olan hasta uzamış eylem nedeniyle acil olarak ameliyathaneye alındı. Rutin hemodinamik monitörizasyon yapıldı. İntravenöz (iv) damar yolu açıldı. Kalp atım

Resim 1. Bilateral diş absesi nedeniyle ağız açıklığını kısıtlayan her iki yanakta şişlik.

hızı:110 atım/dk, non-invaziv kan basıncı:110/60 mmHg, periferik oksijen saturasyonu:%98 olarak tespit edildi. Zor entübasyon ihtimaline karşı ameliyat odasında; elimizde mevcut olan laringeal maske, fiberoptik bronkoskop ve acil trakeostomi seti hazır bulunduruldu. Hastanın açlık süresinin 5 saat olması ve yüzdeki şişlik nedeniyle zor havayolu olacağı düşünülen hastaya anestezi seçiminde spinal anestezi planlandı. 500mL %0.9 NaCl ile prehidrasyon sağlanarak deneyimli bir anestezi uzmanı tarafından oturur pozisyonda, steril şartlarda, 22 gauge spinal iğne kullanılarak L₃₋₄ aralığından 10 mg %0.5 bupivakain ile spinal anestezi uygulandı. İşlem sonrası 10. dakikada duyu blok seviyesi T₈₋₁₀ düzeyinde değerlendirildi ve hastanın operasyonuna başlandı. Başarılı cerrahi sonrası sağlıklı kız bebek (1. dakika APGAR 8, 5. dakika APGAR 10) doğurtuldu. Derlenme odasında hemodinamik ve solunumsal parametreleri normal

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Malatya

Sorumlu Yazar: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Selim ÖZKAN

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı. 44280, Malatya, Türkiye

Tlf: +90 422 341 0660-3151

E-mail: aselim.ozkan@inonu.edu.tr

asozkan61@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 22.05.2014

Makalenin Kabul Tarihi: 07.01.2015

ve motor bloğu tam olarak kalkan hasta servise gönderildi. Ameliyat sonrası çekilen bilgisayarlı tomografide sağ ve solda mandibular bölgede yumuşak doku içerisine uzanım gösteren 4x4 cm boyutlarında iki adet apse görünümlü koleksiyon, cilt ve cilt altında ödematöz değişiklik tespit edildi. Diş apsesinden alınan yara kültüründe gram pozitif kok ve gram negatif basil üremesi sonrası antibiyoterapi başlanan hasta 10 gün sonra şifa ile taburcu edildi.

Sonuç olarak, obstetrik hastalarda oluşabilecek havayolu sorunlarına ek olarak unilaterale veya bilaterale diş apsesi nedeniyle ventilasyon ve entübasyonun zor olacağı düşünülen hastalarda mutlaka havayoluna yönelik ön değerlendirme ve zor entübasyona yönelik hazırlıklar yapılmalıdır. Bu tür hastalarda genel anesteziye göre spinal

anestezinin daha iyi bir seçenek olduğu düşünülebilir.

Kaynaklar

1. Merah NA, Foulkes-Crabbe DJ, Kushimo OT, Ajayi PA. Prediction of difficult laryngoscopy in a population of Nigerian obstetric patients. West Afr J Med 2004; 23(1):38-41.
2. Alıç M, Birbiçer H, Kurku Ö. Obez gebelerde entübasyon güçlüğüne belirlenmesinde prediktif testlerin önemi. Türk Anest Rean Der Derg 2011; 39(3):126-133.
3. Hawkins JL, Chang J, Palmer SK, Gibbs CP, Callaghan WM. Anesthesia-related maternal mortality in the United States: 1979-2002. Obstet Gynecol 2011; 117(1):69-74.